

**UTILIDAD DE LA CALIDAD DE
SERVICIO PERCIBIDA PARA EXPLICAR
LA HETEROGENEIDAD DE LOS
CONSUMIDORES Y LA FORMACIÓN
DE SEGMENTOS**

**TRABAJO ORIGINAL DE
INVESTIGACIÓN**

Dr. Manuel Sánchez Pérez

Almería, 2001

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

TRABAJO ORIGINAL DE INVESTIGACIÓN
que se presenta para la segunda prueba del
Concurso Público para la provisión de la plaza
número 8/00 del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad del Área de Comercialización e
Investigación de Mercados adscrita al
Departamento de Dirección y Gestión de
Empresas de la Universidad de Almería, con
actividad docente de “Comercialización e
Investigación de Mercados” y convocada por el
Excmo. y Mgfc. Sr. Rector de la Universidad de
Almería en Resolución de 11 de Septiembre de
2000 (BOE de 27 de Septiembre de 2000).

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

DR. MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ
ALMERÍA, DICIEMBRE DE 2001

ÍNDICE GENERAL

Índice de contenidos

INTRODUCCIÓN GENERAL	1
CAPITULO I. CALIDAD DE SERVICIO Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR	5
I.1. Líneas de investigación en calidad de servicio.....	6
I.2. La calidad de servicio: concepto, naturaleza, modelización y medida	11
I.2.1. La calidad de servicio: concepto	11
I.2.1.1. Calidad objetiva y calidad subjetiva	11
I.2.1.2. Calidad como actitud	13
I.2.1.3. Calidad vs. satisfacción	14
I.2.2. La calidad de servicio: naturaleza multidimensional	14
I.2.2.1. La tradición europea.....	15
I.2.2.2. La tradición norteamericana	16
I.2.3. La calidad de servicio: modelización conceptual.....	17
I.2.4. La calidad de servicio: medida.....	19
I.2.4.1. La escala SERVQUAL.....	19
I.2.4.2. Investigaciones réplica a SERVQUAL.....	21
I.2.4.2.1. Límites metodológicos	21
I.2.4.2.2. Límites psicométricos.....	24
I.2.4.3. La revisión de “SERVQUAL” y críticas recurrentes.....	25
I.2.4.3.1. Las modificaciones metodológicas en SERVQUAL.....	25
I.2.4.3.2. Las críticas metodológicas y psicométricas recurrentes	26
I.2.4.4. Los desarrollos posteriores del modelo	28
I.3. Consecuencias de la calidad de servicio: efectos sobre la intención conductual del consumidor.....	30
I.3.1. Las consecuencias de la calidad de servicio.....	30
I.3.2. Efectos de la calidad de servicio sobre la intención de compra como línea de investigación.....	33
I.4. El proceso de formación de actitudes, intenciones conductuales y elección del consumidor.....	38
I.4.1. Percepciones y preferencias en el comportamiento del consumidor	40
I.4.2. La formación de preferencias como un proceso de construcción.....	46
I.4.3. La formación de actitudes.....	47
I.4.4. Utilitarismo y hedonismo como enfoques alternativos de formación de actitudes	50
I.5. Diferencias en las preferencias del consumidor: comportamiento heterogéneo e implicaciones para la formación de segmentos.....	51
Referencias bibliográficas	56

CAPITULO II. LA HETEROGENEIDAD EN EL COMPORTAMIENTO DE RESPUESTA DEL CONSUMIDOR.....	73
II.1. La heterogeneidad como efecto dinámico de los modelos de comportamiento del consumidor.....	74
II.1.1. Naturaleza y tipos de heterogeneidad del mercado.....	75
II.1.2. Interés del estudio de la heterogeneidad.....	79
II.2. Clasificación de los métodos para el análisis de la heterogeneidad del mercado	80
II.3. Los modelos de respuesta cualitativa: elección discreta y datos ordenados.....	85
II.3.1. Formulación del modelo logit	85
II.3.2. La independencia de alternativas irrelevantes (IIA) como supuesto en la modelización logit.....	89
II.3.3. Otros supuestos en la modelización logit.....	92
II.3.4. Modelos de probabilidad ordenados	92
II.4. Métodos basados en la segmentación a priori de la población	96
II.5. Métodos orientados al análisis de la heterogeneidad observada	97
II.5.1. Métodos basados en la incorporación de la experiencia de elección del individuo	97
II.5.2. Métodos basados en la especificación de características propias del individuo.....	98
II.6. Métodos orientados al análisis de la heterogeneidad no observada	101
II.6.1. Métodos basados en el análisis agregado del mercado	102
II.6.2. Métodos basados en el análisis desagregado del mercado	105
II.6.2.1. Análisis de la heterogeneidad de las preferencias.....	106
II.6.2.1.1. Método cambiante-fijo.....	106
II.6.2.1.2. Modelos de efectos fijos	107
II.6.2.1.2.1. Modelos de efectos fijos constantes	107
II.6.2.1.2.2. Modelos de efectos fijos condicionales.....	109
II.6.2.1.2.3. Modelos de efectos fijos multiplicativo.....	109
II.6.2.1.2.4. Método bayesiano	110
II.6.2.1.3. Métodos de efectos aleatorios.....	111
II.6.2.1.3.1. Heterogeneidad representada mediante distribución paramétrica	112
II.6.2.1.3.1.1. Heterogeneidad de la utilidad aleatoria del consumidor	112
II.6.2.1.3.1.2. Heterogeneidad de la utilidad determinista del consumidor.....	113
II.6.2.1.3.2. Heterogeneidad representada mediante distribución semi-paramétrica	114
II.6.2.1.3.2.1. Modelos de efectos aleatorios semi-paramétricos independientes.....	114

II.6.2.1.3.2.2. Modelos de efectos aleatorios semi-paramétricos conjuntos	115
II.6.2.1.3.2.3. Modelos de efectos aleatorios semi-paramétricos con preferencias factoriales	117
II.6.2.1.3.3. Heterogeneidad representada mediante distribución continua y discreta	119
II.6.2.2. Análisis de la heterogeneidad estructural.....	121
Referencias bibliográficas	123
CAPITULO III. IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS OBJETIVO: LA SEGMENTACION LATENTE	131
III.1. La segmentación del mercado: objetivos instrumentales para agrupar consumidores heterogéneos.....	132
III.1.1. Concepto y objetivos de la segmentación: perspectiva de demanda.....	132
III.1.2. La segmentación y la satisfacción de necesidades: perspectiva integrada.....	137
III.1.3. Los criterios de segmentación: las variables de comportamiento y la teoría de los medios y fines	140
III.1.4. Las técnicas de segmentación: el análisis cluster	143
III.2. Modelos de distribuciones de mezcla no condicionados como técnica de segmentación (modelos de mezcla finitos)	147
III.2.1. Definición de modelo de mezcla finito	147
III.2.1.1. Modelos de mezclas <i>versus</i> modelos cluster convencionales	147
III.2.1.2. Definición de modelo de mezcla	151
III.2.2. Proceso de estimación.....	153
III.3. Modelos de distribuciones de mezcla condicionados: los modelos de mezcla de regresión.....	156
III.3.1. Definición de modelo de mezcla de regresión	156
III.3.2. Proceso de estimación.....	158
III.3.3. Aplicaciones de los modelos de mezcla a la segmentación	160
III.4. Consideraciones sobre las distribuciones de probabilidad en los modelos de mezcla	161
III.4.1. Distribuciones estadísticas	161
III.4.2. Funciones de enlace.....	163
III.5. Determinación del número de segmentos	165
III.5.1. Criterios de evaluación de ajuste de la parsimonia	165
III.5.2. Criterios de evaluación de la discriminación.....	166
III.5.3. Criterios de evaluación de la función de distribución.....	167
Referencias bibliográficas	168
CAPITULO IV. ANÁLISIS EMPÍRICO	175
IV.1. Diseño del análisis empírico.....	176
IV.2. Metodología de la investigación	178

IV.2.1. Escenario de la investigación	178
IV.2.2. Variables en la investigación	181
IV.2.3. Diseño de la muestra	184
IV.2.4. Trabajo de campo	186
IV.2.5. Fiabilidad y validez de la escala de calidad de servicio	191
IV.2.6. Descripción de la muestra	194
IV.3. Análisis convencional: especificación y ajuste de un modelo de segmentación bietápico.....	199
IV.3.1. Identificación de segmentos: análisis cluster	199
IV.3.2. Validación mediante análisis discriminante de la clasificación del análisis cluster	200
IV.3.3. Descripción de los segmentos del análisis cluster.....	202
IV.3.4. Análisis de dependencia: los modelos de probabilidad ordenados	206
IV.3.4.1. Análisis previos	206
IV.3.4.2. Modelo de probabilidad ordenado agregado	208
IV.3.4.2.1. Formulación probit ordenada.....	208
IV.3.4.2.2. Formulación logit ordenada.....	210
IV.3.4.3. Modelo de probabilidad ordenado por segmentos	211
IV.3.4.3.1. Enfoque integrado.....	212
IV.3.4.3.1.1. Formulación probit ordenada	212
IV.3.4.3.1.2. Formulación logit ordenada	214
IV.3.4.3.2. Enfoque individualizado	216
IV.3.4.3.2.1. Formulación probit ordenada	216
IV.3.4.3.2.2. Formulación logit ordenada	218
IV.3.5. Evaluación de los modelos desarrollados	220
IV.4. Análisis de segmentación latente.....	223
IV.4.1. Aplicación de la modelización latente no condicionada	224
IV.4.2. Aplicación de la modelización latente condicionada.....	227
IV.4.2.1. Estimación del modelo.....	227
IV.4.2.2. Descripción de modelos.....	231
IV.5. Análisis de resultados.....	233
Referencias bibliográficas.....	235
CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DERIVADAS	239
ANEXOS.....	245
Anexo A: Cuestionario de la investigación.....	245
Anexo B: Dendograma del análisis cluster jerárquico realizado.....	251

Índice de tablas

Tabla I-1: Calidad objetiva vs. calidad subjetiva	12
Tabla I-2: Número de dimensiones halladas en el análisis de la escala SERVQUAL.....	28
Tabla I-3: Extensiones del modelo SERVQUAL.....	29
Tabla I-4: Trabajos que vinculan calidad de servicio, valor, satisfacción e intención conductual.....	31
Tabla I-5: Clasificación de los modelos de comportamiento del consumidor.....	41
Tabla I-6: Modelos de evaluación de preferencias multiatributo: modelos compensatorios vs. no compensatorios	43
Tabla I-7: Corrientes teóricas que fundamentan los modelos de elección.....	53
Tabla II-1: Clasificación de los métodos de análisis de la heterogeneidad de los consumidores en el comportamiento de elección	84
Tabla II-2: Evaluación de la heterogeneidad comparando modelos logit multinomiales agregados con desagregados	96
Tabla II-3: Modelo logit multinomial considerando la heterogeneidad del mercado “a la Guadagni y Little”	104
Tabla III-1: Clasificación de los métodos de segmentación.....	144
Tabla III-2: Características de la aplicación de los principales métodos de segmentación	145
Tabla III-3: Segmentación explicativa: enfoques convencionales versus segmentación latente	151
Tabla III-4: Aplicaciones de los modelos de mezcla a la segmentación del mercado.....	160
Tabla III-5: Características de las distribuciones exponenciales más utilizadas	164
Tabla IV-1: Clasificación de los servicios públicos.....	180
Tabla IV-2: Escala de intención conductual de Zeithaml et al. (1996).....	184
Tabla IV-3: Diseño de la muestra	184
Tabla IV-4: Diseño de la muestra (distribución de encuestas por líneas y paradas).....	185
Tabla IV-5: Resultados del análisis factorial confirmatorio.....	193
Tabla IV-6: Frecuencia con la que utiliza el transporte de autobuses urbanos	195
Tabla IV-7: Descripción de la muestra según variables generales (socioeconómicas)	196
Tabla IV-8: Descripción de la muestra según variables específicas (relacionadas con el servicio)	197
Tabla IV-9: Importancia de las dimensiones de la calidad	198
Tabla IV-10: Centros de los conglomerados finales.....	200
Tabla IV-11: ANOVA del cluster no jerárquico.....	200
Tabla IV-12: Pruebas de igualdad de las medias de los grupos	201
Tabla IV-13: Coeficientes estandarizados y matriz de estructura.....	201

Tabla IV-14: Descriptivos de los dos segmentos identificados en el análisis cluster	204
Tabla IV-15: Descriptivos de los dos segmentos obtenidos en el análisis cluster	205
Tabla IV-16: Contrastes para la multicolinealidad: valoración de los valores de tolerancia	206
Tabla IV-17: Parámetros estimados en el modelo probit ordenado agregado	209
Tabla IV-18: Efectos marginales en el modelo probit ordenado agregado	210
Tabla IV-19: Parámetros estimados en el modelo logit ordenado agregado	210
Tabla IV-20: Efectos marginales en el modelo logit ordenado agregado	211
Tabla IV-21: Parámetros estimados en el modelo probit ordenado por segmentos con enfoque integrado	213
Tabla IV-22: Efectos marginales en el modelo probit ordenado por segmentos con enfoque integrado	214
Tabla IV-23: Parámetros estimados en el modelo logit ordenado por segmentos con enfoque integrado	215
Tabla IV-24: Efectos marginales en el modelo logit ordenado por segmentos con enfoque integrado	215
Tabla IV-25: Parámetros estimados en el modelo probit ordenado por segmentos con enfoque individualizado	217
Tabla IV-26: Efectos marginales en los modelos probit ordenados por segmentos con enfoque individualizado	218
Tabla IV-27: Parámetros estimados en los modelos logit ordenados por segmentos con enfoque individualizado	219
Tabla IV-28: Efectos marginales en los modelos logit ordenado por segmentos con enfoque individualizado	220
Tabla IV-29: Comparación de los criterios de evaluación para los modelos de probabilidad ordenados desarrollados	222
Tabla IV-30: Estadísticos para la determinación del número óptimo de segmentos para el modelo latente no condicionado	226
Tabla IV-31: Estadísticos para la determinación del número óptimo de segmentos para el modelo latente condicionado	229
Tabla IV-32: Estimaciones paramétricas en las dimensiones de calidad de servicio modelo latente condicionado	230
Tabla IV-33: Descriptivos de los segmentos obtenidos en el análisis de segmentación latente condicionado	232

Índice de figuras

Figura I-1: La calidad como mejora de la rentabilidad	8
Figura I-2: Modelo de mejora de la calidad de servicio y la rentabilidad	9
Figura I-3: Relación entre calidad de servicio, retención y rentabilidad.....	10
Figura I-4: Concepto de la calidad de servicio según Grönroos (1982).....	15
Figura I-5: Conceptos vinculados a la calidad de servicio	17
Figura I-6: Modelo conceptual de calidad de servicio de Parasuraman, Zeithaml y Berry	19
Figura I-7: Modelos alternativos de intención conductual.....	32
Figura I-8: Efecto de la calidad de servicio, el valor de servicio y la satisfacción sobre la intención conductual.....	33
Figura I-9: Fases en la investigación de la relación entre calidad de servicio y rentabilidad	34
Figura I-10: Marco de consecuencias conductuales y financieras de la calidad de servicio .	36
Figura I-11: El triángulo de la calidad de servicio	38
Figura I-12: Modelos de toma de decisiones complejas del consumidor	39
Figura I-13: Árbol de decisión para la elección de un apartamento según un procesamiento contingente.....	44
Figura I-14: Árbol de decisión para la elección del café según un modelo lineal.....	45
Figura I-15: Teoría de la acción razonada.....	48
Figura I-16: Teoría del comportamiento planeado	50
Figura I-17: Visión unidimensional de la actitud.....	50
Figura II-1: Distribución de probabilidades en un modelo probit ordenado de cinco niveles	94
Figura II-2: Efecto de un cambio (aumento) de las variables explicativas sobre la variable dependiente	95
Figura III-1: Segmentación y marketing centrado en el cliente.....	133
Figura III-2: Esquema básico para crear segmentos objetivo	134
Figura III-3: Tipos de segmentación según objetivos organizativos de la organización	135
Figura III-4: Objetivos de la segmentación y principales problemas	137
Figura III-5: Marco conceptual integrado de la segmentación del mercado	138
Figura III-6: Características del producto en el marco conceptual integrado de la segmentación de mercado.....	139
Figura III-7: Matriz de asociación de patrones	142
Figura III- 8: Clasificación de los métodos de análisis cluster.....	147
Figura III-9: Óptimos local y absoluto.....	155
Figura III-10: Ejemplo de mezcla de distribuciones normales para dos segmentos	161
Figura IV-1: Fases del análisis empírico.....	176
Figura IV-2: Planteamiento del análisis empírico para el contraste de hipótesis.....	178

Figura IV-3: Modelo factorial confirmatorio de SERVPERF estimado	192
Figura IV-4: Frecuencia de utilización de servicio de transporte urbano	195
Figura IV-5: Importancia de las dimensiones de calidad	198
Figura IV-6: Representación gráfica de la evolución de la función de verosimilitud con diferente número de segmentos para el modelo latente no condicionado	225
Figura IV-7: Representación gráfica de los estadísticos de información para diferente número de segmentos para el modelo latente no condicionado	227
Figura IV-8: Representación gráfica de la evolución de la función de verosimilitud con diferente número de segmentos para el modelo latente condicionado	228
Figura IV-9: Representación gráfica de los estadísticos de información para diferente número de segmentos para el modelo de mezcla de regresión con distribución normal	230

INTRODUCCIÓN GENERAL

La segmentación constituye uno de los componentes fundamentales en la gestión de marketing, implicando tanto los aspectos estratégicos como operacionales. Como tal concepto ha sido reconocido en marketing desde los años 50, habiéndose generado una abundante literatura desde entonces. Sin duda, constituye uno de los desarrollos con más éxito habidos en la evolución del marketing y cuya utilidad ha superado las fronteras de la disciplina. Sin embargo, dos desarrollos de tipo fundamental justifican el interés renovado hacia la investigación en segmentación, uno conceptual y otro más instrumental:

- En primer lugar, desde el *marketing estratégico y teórico*, se ha producido una evolución en los paradigmas de marketing en favor del *marketing de relaciones*, el cual concede más importancia a la globalización de los mercados y se centra en la búsqueda de micro-segmentos, potenciando una oferta lo más adaptada posible (Sánchez *et al.* 2000; Trespalcios 1992).
- En segundo lugar, ante la importancia de la identificación de segmentos, se reconoce la existencia de *insuficiencias metodológicas en las técnicas de segmentación convencionales* que hacen necesarias otras alternativas (Wedel y Kamakura 2000).

Pero existe, además, otro factor de interés para confirmar la importancia del tema y que tiene que ver con los *avances estratégicos y de conocimiento del comportamiento del consumidor*, así como con la integración de conceptos. Durante los años 80 y 90 se han producido notables avances en el marketing, especialmente en el ámbito estratégico. Las tipologías de estrategias han aumentado considerablemente, así como sus efectos, existiendo actualmente taxonomías de estrategias con un elevado nivel de penetración (Varadarajan y Jayachandran 1999). Al mismo tiempo, la complejidad de la organización y de la relación con los mercados hace necesario la *integración* de conceptos y perspectivas para hacer aplicables y útiles las aportaciones realizadas.

Entre estos avances es de destacar la búsqueda de la calidad en la organización y, en particular, la *calidad de servicio*. Sin duda, uno de los tópicos que más interés han provocado

entre los investigadores y que ha llevado a la comunidad académica y profesional a potenciar en su conocimiento. La calidad constituye actualmente una necesidad estratégica y operativa que las organizaciones no pueden esquivar. Diversas han sido las líneas de investigación que se vienen desarrollando sobre este concepto, pero, tras más de una década dedicada a definirla y medirla, el interés del tópico se traslada ahora a evaluar sus efectos y utilidad y cómo se integra en el conjunto de la estrategia de marketing.

Esta tendencia ha vincular la calidad de servicio con el resto de componentes y aspectos de la gestión, se confirma con la creciente integración de perspectivas en el estudio de los fenómenos de marketing. Así, el marketing se concibe cada vez más como una disciplina en la que convergen diversos conceptos y se aplican integralmente a lo largo de las funciones empresariales que como una función especializada de la organización (Malhotra 1999).

En este contexto, la segmentación se ha convertido en el instrumento conductor de la estrategia de la empresa, ya que las relaciones y los efectos de las diferentes estrategias son diferentes de un segmento a otro. Así, podemos señalar el trabajo de Keltner *et al.* (1999) en el que se concluye, sobre un estudio realizado en el sector servicios, que productividad y rentabilidad no son sinónimos ya que factores como los requerimientos del nivel de calidad de servicio pueden requerir disminuciones en el nivel de productividad. Se concluye que las estrategias de la organizaciones vienen determinadas por el tipo segmento al que atiende la organización.

Los factores antes expuestos son, a nuestro juicio, desencadenantes del interés por realizar una investigación con la segmentación del mercado, la calidad de servicio y las técnicas analíticas de segmentación como protagonistas. Pero esta “exploración” en torno a la originalidad e interés de la investigación se vio confirmada con la llamada a trabajos realizada en el número de Junio de 1999 en el *International Journal of Research in Marketing*. Actuando como editores Kamakura y Wedel, se anuncia un número especial de la revista sobre segmentación del mercado para el año 2001 que pretende cubrir las lagunas existentes en la literatura, centrándose sobre cuatro parcelas específicas de la segmentación:

1. Aportaciones a la teoría de la segmentación del mercado
2. Soluciones a problemas de segmentación en su aplicación a áreas específicas
3. Nuevas metodologías de segmentación: enfoques normativos y modelos para la descripción conjunta del comportamiento del consumidor y la segmentación
4. Meta-análisis y generalizaciones empíricas: criterios y métodos de segmentación alternativos, heterogeneidad discreta y continua y estabilidad de los segmentos.

El presente Trabajo de Investigación pretende contribuir al conocimiento de la segmentación del mercado vinculando en los temas 3 y 4, mediante la aplicación de una nueva metodología de segmentación que reconozca la existencia de heterogeneidad sobre la

base de las percepciones de calidad de servicio para proporcionar una descripción conjunta del comportamiento de los consumidores en los segmentos identificados.

Bajo este objetivo general, se plantean varios objetivos más específicos. Así, para evaluar la utilidad de la calidad de servicio como criterio de segmentación, es necesario conocer su relación con la intención conductual. De aquí, también se justifica la necesidad de conocer si ambos conceptos, calidad de servicio e intención conductual, se perciben de forma diferente entre los consumidores. La evaluación de la relevancia de la calidad de servicio percibida a la luz del proceso de segmentación y de los criterios de segmentación aplicables, debe permitir establecer las bases de la utilidad de la calidad de servicio para explicar la formación de segmentos de consumidores que responden de forma diferente al programa de marketing de la organización.

Para cumplir estos objetivos, el investigador dispone de diversas metodologías analíticas. Evaluar los objetivos antes especificados utilizando métodos convencionales en segmentación de mercados, así como otros más recientes como los modelos de segmentación latente permitirán, asimismo, evaluar el rendimiento de las técnicas.

Con estos objetivos, este Trabajo Original de Investigación se realiza con una visión de continuidad en el tiempo a través de sucesivas evaluaciones empíricas, fruto del Proyecto de Investigación sobre el que se apoya y del que el concursante es su Investigador Principal. Desde esta perspectiva de largo plazo, el trabajo se estructura en cuatro capítulos en los que se recogen los aspectos conceptuales y metodológicos necesarios para acometer la investigación. El primero de ellos se centra en el análisis de la calidad de servicio, las líneas de investigación existentes, su medición y cómo se vincula con el comportamiento del consumidor. En concreto, el efecto de la calidad de servicio sobre las intenciones de compra futuras y la percepción del consumidor plantean el problema de la *heterogeneidad* en el comportamiento del consumidor como factor desencadenante de la segmentación del mercado.

La heterogeneidad constituye la unidad básica sobre la que se plantean la segmentación del mercado y los modelos analíticos correspondientes. Su reconocimiento e incorporación puede ir desde la total identificación (a nivel individuo) hasta el extremo de consumidor todo el mercado homogéneo. Este análisis se realiza en el capítulo II.

El capítulo III se centra en el análisis teórico de la heterogeneidad al nivel de la identificación de segmentos de segmentación latente a través de los modelos estadísticos de mezclas. Esta técnica permite enlazar adecuadamente la heterogeneidad del consumidor con la identificación de segmentos condicionada al efecto de las variables de marketing.

En el capítulo IV se contiene toda la investigación empírica. Así, se desarrolla la metodología de la investigación, la medición de las variables del estudio, el análisis de segmentación mediante técnicas convencionales y con modelos de segmentos latentes y la contrastación de las hipótesis desarrolladas en los capítulos precedentes sobre los objetivos de esta investigación. Con las conclusiones, implicaciones y líneas de investigación derivadas se concluye este trabajo de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Kamakura, A. y Wedel, M. (eds.) (1999): “Call for Papers. IJRM-2001 Special Issue on Market Segmentation”, *International Journal of Research in Marketing*, 16 (Junio), pp. 93-94.
- Keltner, B.; Finegold, D.; Mason, G. y Wagner, K. (1999): “Market Segmentation Strategies and Service Sector Productivity”, *California Management Review*, 41 (Verano), pp. 84-102.
- Malhotra, N. K. (1999): “Guest Editorial: The Past, Present, and the Future of the Marketing Discipline”, *Journal of the Academy of Marketing Science*, 37 (2), pp. 116-119.
- Sánchez Pérez, M.; Gil Saura, I. y Mollá Descals, A. (2000): “Estatus Actual del Marketing de Relaciones”, *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, 9 (3), pp. 47-64.
- Trespalacios Gutiérrez, J. A. (1992): “Hacia un Nuevo Concepto de Marketing. Del Marketing como Intercambio al Marketing de Relaciones”, *Anales de Economía y Administración de Empresas*, nº 0, pp. 111-125.
- Varadarajan, P. R. y Jayachandran, S. (1999): “Marketing Strategy: An Assessment of the State of the Field and Outlook”, *Journal of the Academy of Marketing Science*, 27 (Primavera), pp. 120-143.
- Wedel, M. y Kamakura, W. (2000): *Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundations*, 2ª ed., Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

CAPÍTULO I

CALIDAD DE SERVICIO Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

La calidad de servicio se ha convertido en los últimos años en uno de los tópicos más controvertido y debatido en la literatura de marketing de servicios. Desde la publicación en 1985 del primer artículo de Parasuraman, Zeithaml y Berry (precedido por el trabajo de Grönroos de 1982), se ha iniciado una de las líneas de investigación más prolíficas de los últimos tiempos, contribuyendo a enriquecer sustancialmente la investigación en marketing de servicios. Desde esa primera publicación han transcurrido más de quince años, habiéndose abierto desde entonces diversas líneas de investigación en torno al concepto de calidad de servicio.

Las investigaciones más recientes sobre calidad de servicio se están orientando a evaluar sus efectos sobre el comportamiento del consumidor. Los desarrollos experimentados en la conceptualización y medición del concepto han permitido dirigir las investigaciones hacia los efectos y consecuencias de la calidad del servicio y su utilidad en la planificación estratégica de marketing. Pero la complejidad del concepto y su indudable importancia para la competitividad empresarial requieren de nuevas contribuciones (Engelland *et al.* 2000; Comm *et al.* 2000). El análisis de la calidad de servicio, tanto desde el enfoque de su medida como de su gestión, es una línea de investigación viva. La calidad de servicio representa una buena oportunidad de investigación en la búsqueda de respuestas a los múltiples interrogantes que quedan abiertos, como sus implicaciones en el comportamiento del consumidor o en la gestión de los recursos.

Ante esta situación, el presente capítulo pretende evaluar las aportaciones que vinculan de algún modo la calidad de servicio al comportamiento del consumidor, en general, y en

particular, la intención conductual. Para ello, se sintetizan las principales aportaciones en torno a la calidad de servicio y a los efectos de la calidad de servicio sobre el comportamiento del consumidor. Se revisan las principales contribuciones en cada línea de trabajo, especialmente en torno a los ejes basados en la medida del concepto y en su relación con construcciones afines como la intención conductual. Pocas aportaciones han despertado tanto interés entre académicos y profesionales del marketing como el SERVQUAL. Esta escala y sus extensiones siguen siendo objeto del interés de académicos y profesionales, sin que los esfuerzos desarrollados en la última década hayan agotado este campo de investigación.

I.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN CALIDAD DE SERVICIO

Existe hoy un importante consenso al indicar que la calidad de los productos ha llegado a ser un instrumento de competencia de primer orden para asegurar el éxito de una empresa en sus mercados. Esta nueva ley de la competencia ha tomado cuerpo en la producción desde finales de los años 60 a través de programas de control de fabricación, pero su papel ha llegado a ser primordial en los últimos años en la competencia mundial.

Sin embargo, si en la industria el concepto de calidad ha hecho progresos rápidos, la realidad no ha sido igual en los servicios. El estudio del papel de la calidad de servicio como medio de adquirir una ventaja competitiva es una preocupación relativamente reciente. Y sin embargo, el coste de la no calidad en el servicio es mucho más importante que en el ámbito industrial por tres razones esenciales (Horovitz 1986, 1993):

- El consumidor percibe prácticamente todos los defectos, todos los errores, todas las faltas de calidad, porque el servicio es consumido al mismo tiempo que es fabricado.
- El servicio está compuesto de un conjunto de prestaciones, pero es ante todo una experiencia.
- En el ámbito de los servicios, una parte sustancial de la calidad deriva de la calidad de la relación o interacción que se establece entre el representante de la empresa y el cliente.

La calidad de servicio constituye actualmente un concepto clave en la estrategia competitiva. Mientras que el servicio puede ser imitado con relativa facilidad, la calidad de servicio es más difícil de alcanzar, ya que requiere el esfuerzo de toda la organización en un proceso largo y continuado (Grönroos 1991), constituyendo una vía de diferenciación cada vez más necesaria, cualquiera que sea el ámbito competitivo. El caso de los servicios públicos no constituye una excepción, cuya importancia en las economías occidentales es decisiva (Bigné *et al.* 1997). Los años 90 han sido la era de la calidad como factor de competencia predominante en el sector terciario, principalmente por cuatro razones:

- El enorme crecimiento del sector servicios, con una creciente «terciarización» de la economía.
- Más y mejor información del mercado.
- Intensificación de la competencia.

- Los beneficios económicos que permiten obtener una estrategia fundada en la investigación de la calidad.

En este entorno competitivo, la investigación sobre calidad de servicio se ha desarrollado considerablemente desde la década de los años 80. Concretamente, esta investigación sobre calidad de servicio ha estado vinculada a diferentes líneas de trabajo. En primer lugar, existe una amplia literatura sobre **conceptuación y definición** de la calidad de servicio que se genera a lo largo de los años 80. Los trabajos de Grönroos (1982), Berry *et al.* (1985), Parasuraman *et al.* (1985), y Zeithaml *et al.* (1988), entre otros, son representativos de esta línea definitoria. Los avances desarrollados han permitido aportar luz sobre la conceptuación y medida de este complejo concepto. Vinculados a los objetivos de la presente investigación, pueden identificarse cuatro aspectos sobre los que comprender y aplicar la calidad de servicio en el ámbito de la gestión empresarial: el concepto, la naturaleza, la modelización y la medición. Estos aspectos serán expuestos en el siguiente apartado.

Una segunda línea de trabajo vinculada a la calidad de servicio es la relacionada con las **implicaciones estratégicas de la calidad**. Esta línea ha sido desarrollada en el campo de la dirección estratégica y sostiene que la mejora en la calidad tiene como resultado el aumento de los beneficios. Se trata de una perspectiva agregada desarrollada, entre otros, en los trabajos de Garvin (1984, 1988), Deming (1989), Juran (1990) o Heizer y Render (2001), entre otros. Según esta perspectiva, la gestión de la calidad es una de las decisiones estratégicas de la organización, cuya mejora permite aumentar los beneficios por dos vías: aumento de ventas y precios más bajos disminuyendo los costes (figura I-1).

Fuente: Adaptado de Heizer y Render (2001)

Esta perspectiva vincula los efectos de la calidad de servicio, esencialmente, con la actividad empresarial a nivel macro. Así, las líneas de trabajo desarrolladas bajo esta perspectiva se han dirigido a evaluar los efectos sobre la rentabilidad desde una perspectiva económica, como puede verse en el trabajo de Buzzell y Gale (1987), utilizando la base de datos de PIMS, Nelson *et al.* (1992), Kordupleski *et al.* (1993) o el de Anderson *et al.* (1994) que relaciona calidad con rentabilidad a largo plazo.

Otra línea identificada ha sido la de **medición de la calidad de servicio**. Los contenidos de esta línea de trabajo han sido descritos básicamente en el apartado anterior, y se centran en la construcción de escalas de medición válidas para evaluar la calidad de servicio considerada como percepción. Desarrollada fundamentalmente a finales de los años 80 y primera década de los 90, se incluyen aquí los trabajos de Parasuraman *et al.* (1988) con la escala SERVQUAL; Cronin y Taylor (1992) para SERVPERF y SERVPERF ponderado; Parasuraman *et al.* (1991) y Vandamme y Leunis (1993) para SERVQUAL revisado y ponderado; así como el trabajo de Koelemeijer (1991) de las escalas Q (equivalente a SERVQUAL pero con pauta no confirmatoria subjetiva), IPE (equivalente a SERVQUAL ponderado) e IP (equivalente a SERVPERF ponderado).

Una cuarta línea de investigación, más reciente que las anteriores, consiste en el **desarrollo de pautas de mejora de la calidad de servicio**. En este caso, el objetivo es proporcionar directrices que permitan mejorar la calidad. Aquí se incluyen tanto formulaciones normativas (Berry *et al.* 1990, 1994; Harvey 1998; Reichheld y Sasser 1990) como empíricas (Martínez-Tur *et al.* 2001; Rust *et al.* 1995). También puede considerarse dentro de esta línea las aportaciones dirigidas a la mejora de los sistemas de información de la organización para obtener información y mejorar la calidad de servicio (Berry y Parasuraman 1997; Glynn y Brannick 1998). Esta línea está vinculada a la primera perspectiva en cuanto a que también considera las implicaciones estratégicas que tiene la calidad de servicio sobre la mejora de la rentabilidad, pero aquí, a diferencia de la perspectiva estratégica, el enfoque es micro y centrado en las consecuencias sobre la atracción de nuevos clientes y la retención de los siguientes (véase el modelo de la figura I-2). Un supuesto de las investigaciones realizadas en esta línea es que el nexo entre calidad de servicio y beneficios no es simple ni inmediato, sino que existen un conjunto de relaciones y fenómenos intermedios que es necesario analizar.

Figura I-2: Modelo de mejora de la calidad de servicio y la rentabilidad

Fuente: Rust et al. (1995)

En esta línea, Berné *et al.* (1996) vinculan la calidad de servicio con la lealtad y la rentabilidad mediante la satisfacción e incorporando la interacción con los recursos de la organización (figura I-3).

Figura I-3: Relación entre calidad de servicio, retención y rentabilidad

Fuente: Berné et al. (1996)

Rust *et al.* (1995) introducen el concepto de retorno sobre la calidad¹, según el cual la calidad es una inversión, identificable en términos financieros, en la que se pueden aplicar muchos recursos, pero donde no todas las inversiones son igualmente válidas.

La quinta línea de investigación identificada y más reciente hace referencia a los **efectos de la calidad de servicio sobre el comportamiento del consumidor**. Este enfoque tiene un carácter micro, basado en el consumidor, y centrado en los aspectos o variables específicas que constituyen el nexo entre la calidad de servicio y la mejora de la rentabilidad de la empresa (Zahorik y Rust 1992). Zeithaml *et al.* (1996) indican que la calidad de servicio ejerce un impacto positivo sobre las respuestas conductuales del consumidor que constituyen señales de si los clientes permanecerán con la organización o, por el contrario, preferirán abandonar su relación. Zeithaml *et al.* (1996) delimitan esta área de investigación dentro del ámbito de la calidad de servicio como antecedentes del comportamiento efectivo del consumidor y de la rentabilidad de la organización. Sobre esta línea se articula este Trabajo de Investigación.

¹ Traducción del término anglosajón «Return on Quality» (ROQ).

I.2. LA CALIDAD DE SERVICIO: CONCEPTO, NATURALEZA, MODELIZACION Y MEDIDA

I.2.1. LA CALIDAD DE SERVICIO: CONCEPTO

Para comprender y estructurar mejor el concepto de calidad de servicio para explicar el comportamiento del consumidor, según los objetivos del presente trabajo de investigación, es conveniente incidir en su conceptualización, naturaleza y medición, revisando las aportaciones realizadas en torno a la primera y tercera líneas de investigación.

De forma contraria a la calidad de los productos que se puede medir objetivamente a través de indicadores como el número de defectos de fabricación (Crosby 1990; Garvin 1983), la calidad de un servicio es un concepto de una naturaleza compleja (Grönroos 1982), difusa y abstracta (Carman 1990; Zeithaml 1988), por tres características únicas asociadas a los servicios: *intangibilidad*, *heterogeneidad* e *inseparabilidad* de la producción y del consumo (Parasuraman *et al.* 1985). Su definición se ha desarrollado a partir de dos ideas, o bien abordando el análisis de la calidad en el servicio como si se tratara de la calidad de un producto (planteamiento inicial), o bien dirigiendo el concepto hacia el consumidor (planteamiento más reciente), pasando de una calidad «objetiva» a una calidad «subjetiva».

I.2.1.1. Calidad objetiva y calidad subjetiva

El concepto de calidad de servicio ha experimentado una evolución desde un enfoque eminentemente interno, influido por los planteamientos de la calidad industrial centrados en la calidad del producto (Crosby 1990), a otro más externo, determinado por una mayor orientación hacia el cliente e incorporado mediante el concepto de *percepción* (Gil y Mollá 1994).

La consideración de la calidad de servicio desde una visión industrial se basa en un análisis y una evaluación muy precisa de todas las etapas y operaciones necesarias para la entrega del servicio como si se tratara de la fabricación de un producto. La calidad se presenta entonces como una combinación de los «atributos del servicio». Si se consideran los servicios como productos, la aplicación directa del modelo conduce a identificar los atributos específicos de los servicios, como la cortesía, la competencia, la precisión, la rapidez, etc., considerados como equivalentes a los atributos físicos de los productos. Se considera que existen estándares de calidad de servicio de forma similar a los que existen en la industria, considerando, pues la calidad de forma objetiva.

Cuando la calidad de servicio se desplaza hacia el consumidor, es evidente que la calidad estará unida al nivel de satisfacción que el cliente espera del servicio. Ya no se tratará de calidad «objetiva» sino de calidad «subjetiva»: para comprenderla, es necesario conocer no solamente los atributos físicos del servicio, sino también las condiciones psicológicas y culturales que afectan a la interacción prestatario-cliente del servicio a través de la

percepción. En la tabla I-1 se establecen las diferencias entre ambas concepciones de la calidad.

Tabla I-1: Calidad objetiva vs. calidad subjetiva

CALIDAD "OBJETIVA"	CALIDAD "SUBJETIVA"
<ul style="list-style-type: none"> • Conformidad con las especificaciones o estándares de fabricación del servicio. • Definición de la calidad por el prestatario del servicio • Definición de calidad única • Definición de calidad proyectada hacia el interior de la empresa • Concepto próximo a la fabricación • Calidad técnica o mecánica • Objetivo: alcanzar el cero defecto 	<ul style="list-style-type: none"> • Conformidad con las necesidades reales de los clientes, del beneficiario del servicio, constituye un juicio relativo a la excelencia en el servicio • Definición de la calidad por el beneficiario del servicio • Definición de calidad múltiple • Definición de calidad proyectada hacia el exterior de la empresa • Concepto próximo a la satisfacción del cliente • Calidad percibida o humanística • Objetivo: responder a las expectativas de los clientes

Fuente: Adaptado de Munuera et al. (2000)

La calidad aparece bajo esta perspectiva como subjetiva y relativa al que realiza los juicios de valor. Para el prestatario, ofrecer calidad consiste en proponer a sus clientes un servicio que se adecue perfectamente a sus necesidades y expectativas. El concepto de calidad se entiende, así, basándose en la calidad percibida, frente a la calidad técnica o mecánica inicial (Carman 1990). Introduciendo la percepción, la definición es desde la óptica del cliente. De esta forma, Parasuraman *et al.* (1988, p. 16) definen la **calidad de servicio percibida** (en adelante CSP) como “*un juicio global o actitud relativa al grado de excelencia o superioridad del servicio*”.

De forma complementaria a las aproximaciones anteriores, el concepto de calidad se vincula al de *expectativa*. Las contribuciones de autores como Grönroos (1982) o Parasuraman *et al.* (1985) subrayan que la calidad, tal y como es percibida por los consumidores, resulta de una comparación entre lo que se considera debe ser el servicio ofrecido por la empresa (expectativas) y sus percepciones del rendimiento de los prestatarios de este servicio, y es por esta razón, el resultado de un proceso de evaluación continuo. Así, Lewis y Booms (1983) establecen que la calidad del servicio percibida es “*el desajuste entre las expectativas y la percepción del resultado*”, es decir, la resultante de una evaluación en la cual el usuario compara la experiencia del servicio con las expectativas que tenía en el momento de la compra. Esto constituye “una medida de cómo el nivel de servicio entregado equivale a las expectativas del cliente. Entregando calidad de servicio intentamos

responder a las expectativas de los clientes sobre una base consistente” (Lewis y Booms 1983). Las expectativas son consideradas como los deseos o necesidades del cliente, constituyendo un estándar de predicción (Parasuraman *et al.* 1988). Esta definición se adapta al denominado paradigma de «no confirmación» de las expectativas aplicado a la satisfacción que establece que esta última, esta ligada a la forma y a la dirección de una experiencia, donde la experiencia es la diferencia entre las expectativas iniciales del individuo u otra norma de resultado, como señalan Tsé y Wilton (1988), y el desempeño actual del servicio (Jayanti y Jackson 1991). De esta forma, las expectativas de un individuo serán (Churchill y Surprenant 1982; Woodruff y Jenkins 1987; Jayanti y Jackson 1991):

- *Confirmadas*: cuando un servicio se adecua a las expectativas.
- *Negativamente confirmadas*: cuando el servicio es inferior al que se esperaba.
- *Positivamente confirmadas*: cuando el servicio es finalmente superior a lo que se esperaba.

Así, la calidad de servicio percibida está considerada como la diferencia entre las expectativas y las percepciones de los consumidores vistos desde el ángulo de su amplitud y de su dirección (Parasuraman *et al.* 1988). La calidad de servicio resulta de una comparación entre las expectativas y las percepciones relativas al desempeño, es decir, el desajuste entre el servicio esperado y el servicio percibido. Esta forma de entender el concepto es ampliamente sostenida en la literatura (Bitner 1990; Bolton y Drew 1991; Brown y Swartz 1989) y constituye la base del desarrollo teórico y metodológico que permite modelizar el proceso de CSP propuesto por los primeros. En este modelo, las expectativas son consideradas como deseos o necesidades de los consumidores (Parasuraman *et al.* 1988). Mientras que las percepciones son las creencias de los consumidores acerca del servicio entregado. De esta forma, los juicios de alta o baja CSP dependen de la forma en que los consumidores perciben el resultado actual del servicio en el contexto de lo que esperaban (Parasuraman *et al.* 1988). Estas consideraciones subrayan la necesidad de operativizar la construcción.

I.2.1.2. Calidad como actitud

En la literatura se identifica la calidad desde una perspectiva de actitud. Así, para Zeithaml (1988), la calidad percibida viene definida por los siguientes elementos:

- Diferente de la calidad real objetiva.
- Con un nivel de abstracción superior al de un atributo específico de un producto.
- Un juicio a menudo realizado en un conjunto evocado.
- Una afirmación global, que en algunos casos puede ser semejante a la actitud.

Olshavsky (1985) considera la calidad como una forma de evaluación global de un producto, semejante en algunos aspectos a la actitud. Holbrook y Corfman (1985) comparten esta opinión cuando sugieren que la calidad juega el papel de un juicio de valor relativamente global. La investigación realizada por Parasuraman *et al.* (1985) confirma que la noción de calidad de servicio se traduce en una evaluación global similar a la actitud.

Finalmente, Bitner y Hubbert (1994) resumen la calidad percibida como una evaluación general y global del servicio que puede ser comparada con una actitud global.

I.2.1.3. Calidad vs. satisfacción

Los conceptos de calidad de servicio y satisfacción han sido relacionados, considerándose actualmente vinculados en la denominada «cadena de lealtad» (Storbacka *et al.* 1994). Pero, como señalan Olshavsky (1985), o Bolton y Drew (1991), calidad y satisfacción son dos conceptos diferentes y no sinónimos. El significado del término «satisfacción» varía de un investigador a otro. Oliver (1981, p. 27) resume los desarrollos relativos a la satisfacción en la siguiente definición: “la satisfacción traduce un estado psicológico sintético que se produce cuando una emoción ligada a las expectativas no realizadas se asocia con los sentimientos primeros del consumidor hacia una experiencia de consumo”. La satisfacción corresponde a una transacción específica, es contingente, situacional y transitoria; traduce una reacción emocional provocada por una experiencia de consumo (Bolton y Drew 1991).

Así, la distinción entre calidad de servicio y satisfacción es coherente con la que existe entre actitud y satisfacción: la calidad de servicio percibida representa un juicio global, o actitud, que concierne a la superioridad del servicio; es una evaluación a largo plazo, representa una orientación afectiva estable, mientras que la satisfacción está asociada a una transacción específica (Parasuraman *et al.* 1988; Bitner y Hubbert 1994). Muchos otros autores han venido a respaldar esta diferenciación (Fiore y Damhorst 1992; Mentzer *et al.* 1993).

I.2.2. LA CALIDAD DE SERVICIO: NATURALEZA MULTIDIMENSIONAL

La idea según la cual la calidad de servicio es una construcción multidimensional es ampliamente compartida (Grönroos 1982; Parasuraman *et al.* 1985, 1988) y la identificación de los determinantes de la calidad de servicio es una preocupación mayor en la literatura de marketing de servicios. Sin embargo, la dimensionalidad otorgada a la construcción varía enormemente, sin que por el momento exista un consenso sobre este sujeto (Brady *et al.* 2001). Siguiendo a Martínez-Tur *et al.* (2001), se distinguen dos enfoques principales: la tradición europea, originada en la escuela nórdica, y la tradición norteamericana, representada por el equipo Parasuraman, Zeithaml y Berry.

I.2.2.1. La tradición europea

Desde un punto de vista cronológico, las primeras aportaciones sobre la calidad de servicio tienen su origen en Europa. Grönroos (1982), máximo exponente de los desarrollos académicos en torno al concepto de calidad desde la llamada “escuela nórdica”, define las dimensiones de calidad de servicio en términos globales a partir de dos componentes distintas: la *calidad técnica* y la *calidad funcional*. La primera equivale a que el servicio sea técnicamente aceptable y que conduzca a un resultado concreto, es decir, equivaldría a **qué** (*dimensión resultado*) recibe el consumidor (soporte físico, medios materiales, etc.). La segunda aborda la forma en la que el consumidor es tratado en la entrega del servicio, es

decir, equivaldría a **cómo** lo recibe el consumidor (*dimensión proceso*). A estas dos dimensiones de la calidad de servicio, Grönroos añade la imagen, conformada a partir de las anteriores (véase la figura I-4).

En esta tradición, la calidad de servicio percibida se considera como resultado de una comparación entre el servicio percibido y el esperado (Grönroos 1984).

Figura I-4: Concepto de la calidad de servicio según Grönroos (1982)

Fuente: Grönroos (1982)

De su lado, Eiglier *et al.* (1989) basándose en el proceso de servucción (Eiglier y Langeard 1989), definen el concepto de calidad de servicio aplicado a los servicios a partir de tres niveles:

- *Calidad de los elementos que intervienen en el proceso de fabricación del servicio:*
 - Calidad del soporte físico (instalaciones, tecnología, etc.).
 - Calidad del personal en contacto (nivel de cualificación, formación y presentación).
 - Calidad de la clientela (siguiendo procesos de segmentación adecuados).
 - Calidad del sistema organizacional (comunicando la importancia del servicio entregado a todos los miembros de la estructura organizativa y estableciendo mecanismos de control).
- *Calidad en el desarrollo del proceso de fabricación del servicio*, es decir la calidad de las interacciones que se producen entre el cliente y el soporte físico, entre el cliente y el personal en contacto, entre los clientes mismos. La calidad de este desarrollo se expresa en términos de facilidad, fluidez y eficacia.

- *Calidad del servicio entregado como resultado final*: es la calidad de servicio en sí mismo y dependerá de si el servicio ha respondido o no a las expectativas y necesidades de los clientes.

Las tres dimensiones están relacionadas entre sí y podrían representarse como círculos concéntricos, en los que el círculo central definiría la calidad de los elementos, a continuación la calidad en el desarrollo, y finalmente la calidad del resultado. Únicamente si la calidad se alcanza en las tres dimensiones podemos hablar de calidad de servicio (Gil 1995).

I.2.2.2. La tradición norteamericana

La tradición Norteamérica, basada en las aportaciones anteriores realizadas en Europa, parte de la idea de que los elementos tangibles son escasos en las empresas de servicios, orientando la investigación hacia lo tangible.

Esta perspectiva ha denominado la literatura en los últimos quince años, planteando cinco dimensiones de calidad de servicio (Parasuraman *et al.* 1988):

- *Elementos tangibles*: las instalaciones físicas, el equipamiento y la apariencia del personal.
- *Fiabilidad*: la capacidad percibida del prestatario de realizar el servicio prometido de forma precisa.
- *Reactividad*: la capacidad del personal en contacto de responder al cliente y ofrecer un servicio rápido.
- *Garantía*: la competencia y la cortesía de los empleados y su capacidad para inspirar confianza.
- *Empatía*: la atención individualizada.

Estos cinco criterios fueron revelados por estos mismos autores algunos años antes como resultado de una investigación exploratoria y de una revisión de la literatura y expresados a partir de diez dimensiones que constituían el dominio de la construcción «calidad de servicio» (Parasuraman *et al.* 1985).

La contribución de esta perspectiva a la medición de la calidad de servicio y a la comprensión de la naturaleza de la dimensión intangible de la calidad de servicio han sido notables. Sin embargo, se ha infravalorado la importancia de los elementos tangibles de la calidad de servicio (Bitner 1992; Martínez-Tur *et al.* 2001).

I.2.3. LA CALIDAD DE SERVICIO: MODELIZACIÓN CONCEPTUAL

De forma adicional a las definiciones antes citadas, existe una línea de investigación que trata de vincular la calidad de servicio con otros conceptos próximos. Así, Taylor y Baker (1994) tratan de comprender y de identificar la relación entre calidad de servicio y satisfacción. Los modelos de Nguyen (1991), Bolton y Drew (1991), Bitner (1990) y

Koelemeijer *et al.* (1993) son algunos ejemplos de modelos que relacionan la calidad de servicio con otros conceptos. En la figura I-5 puede verse un modelo que sitúa la calidad de servicio vinculándola con los recursos de la organización, la satisfacción del cliente y la imagen.

Figura I-5: Conceptos vinculados a la calidad de servicio

Fuente: Nguyen (1991)

Además, la calidad y la satisfacción están ligadas a las intenciones de compra. Si bien este aspecto se constituye en uno de los ejes de este trabajo de investigación y será ampliamente desarrollado a partir del apartado 3 del tema, si conviene apuntar ya que existen diferentes puntos de vista acerca del orden de los conceptos. De este modo, mientras que Nguyen (1991), Bolton y Drew (1991) o Bitner (1990) subrayan que la satisfacción explica la calidad, para Cronin y Taylor (1992) es la calidad la que explica la satisfacción. Finalmente, se propone que es la calidad la que llevaría a definir las intenciones de compra (Bolton y Drew 1991).

Pero sin duda, el modelo más importante y adoptado en la literatura es el de Parasuraman *et al.* (1985). Este equipo comienza sus aportaciones en 1983, con una investigación empírica a clientes y responsables de organizaciones de servicio; conciben un modelo conceptual de análisis de la calidad de servicio basado en el nivel de ajuste de la percepción del nivel de servicio entregado por una organización a las expectativas del cliente. Este modelo ha supuesto un avance significativo en el campo de la calidad de servicio a partir de la identificación de cuatro fuentes de no calidad (ver figura I-6):

- *Gap 1: desajuste entre las expectativas del cliente y la percepción de estas expectativas por el prestatario del servicio;*
- *Gap 2: desajuste entre las percepciones de las expectativas del cliente por el prestatario y las especificaciones del servicio a ofrecer;*
- *Gap 3: desajuste entre estas especificaciones del servicio y lo que es realmente ofrecido al cliente;*
- *Gap 4: desajuste entre el servicio entregado y lo que se le comunica al cliente acerca de la oferta del servicio.*

La consecuencia de estos cuatro desajustes es un último desajuste dependiente de los anteriores:

$$\text{Gap 5} = f(\text{Gap1}, \text{Gap 2}, \text{Gap 3}, \text{Gap 4})$$

- *Gap 5: desajuste entre la realidad del servicio y su percepción por el cliente, el desajuste entre las expectativas de los consumidores y sus percepciones del servicio consumido. Depende de hecho de la amplitud y dirección de los cuatro desajustes precedentes asociados a la gestión del servicio.*

Fuente : Parasuraman et al. (1985)

Distintos trabajos han venido a contrastar la validez del modelo, como por ejemplo Donaldson y Runciman (1995), Murfin *et al.* (1995), Augustyn y Marcjanna (1988), y O'Connor *et al.* (2000).

Finalmente, el modelo subraya la naturaleza del último desajuste, el gap 5, y para evaluarlo los investigadores proponen una batería de ítems: la escala SERVQUAL, que se constituye en el complemento operativo de la teoría de los gaps.

I.2.4. LA CALIDAD DE SERVICIO: MEDIDA

I.2.4.1. La escala SERVQUAL

La primera contribución en el ámbito de la medida de la calidad es la escala “Servqual” (Parasuraman *et al.* 1988), que propone en su forma final una batería de 22 ítemes con el objeto de medir las expectativas en materia de servicio y las percepciones de los consumidores acerca del resultado del servicio entregado, siguiendo la delimitación conceptual de CSP presentada. La escala multi-ítem sigue en su proceso de construcción el método aplicado a la elaboración de medidas en marketing que recomienda Churchill (1979) según se expone a continuación:

- *Fase 1:* Definición de la calidad de servicio como la diferencia entre las percepciones de los consumidores relativas a los servicios prestados por una empresa particular, y sus expectativas hacia las organizaciones que proponen dichos servicios.
- *Fase 2:* Identificación de las 10 dimensiones que estructuran el dominio del concepto calidad de servicio.
- *Fase 3:* Generación de 97 ítemes que representan las 10 dimensiones iniciales de Parasuraman *et al.* (1985).
- *Fase 4:* Recogida de datos -expectativas y percepciones- sobre una muestra de 200 individuos, usuarios habituales o recientes de uno de los servicios siguientes: bancos, tarjetas de crédito, reparación y mantenimiento de electrodomésticos, y servicio de telefonía.
- *Fase 5:* Purificación de la escala según la secuencia iterativa siguiente:
 - cálculo de los coeficientes alfa y de las correlaciones ítem-conjunto para cada dimensión;
 - supresión de los ítemes cuyas correlaciones ítem-conjunto eran débiles o no mejoraban el valor de alfa;
 - análisis factorial para verificar la dimensionalidad de la escala global;
 - reasignación de los ítemes y reestructuración de las dimensiones si fuera necesario.
- *Fase 6:* Identificación de 34 ítemes representando 7 dimensiones;
- *Fase 7:* Recolección de datos –expectativas y percepciones- con el instrumento de 34 ítemes sobre 4 muestras independientes de 200 individuos.
- *Fase 8:* Evaluación y purificación adicional de la escala de 34 ítemes siguiendo idéntica secuencia iterativa que en la fase 5 para cada una de las cuatro muestras de datos.
- *Fase 9:* Identificación de una escala más sintética compuesta de 22 ítemes (SERVQUAL) representando 5 dimensiones.
- *Fase 10:* Evaluación de la fiabilidad y de la estructura factorial de SERVQUAL, después desarrollar un nuevo análisis de los primeros datos (fase 4) sobre los 22 ítemes para verificar la coherencia interna y dimensionalidad de la escala.
- *Fase 11:* Evaluación de la validez de SERVQUAL.

El diseño del instrumento comienza por la identificación de los criterios que los consumidores utilizan para medir la CSP. Estos criterios fueron revelados por los mismos autores años antes, a partir de una investigación exploratoria y de una revisión de la literatura y expresados a partir de 10 dimensiones que constituyen el dominio del concepto CSP (Parasuraman *et al.* 1985). Una vez depurada, SERVQUAL es una construcción para medir la CSP, formada a partir de cinco sub-construcciones (subescalas) unidimensionales de calidad diferentes que retienen las características de las 10 dimensiones originales sin ninguna pérdida de información, y que son:

- Tangibles: (4 ítems)
- Fiabilidad: (5 ítems)
- Reactividad/Respuesta: (4 ítems)
- Garantía: (4 ítems)
- Empatía: (5 ítems)

Estas cinco sub-escalas no pueden ser directamente observadas, sino que es necesario medirlas a partir de un número de ítems con escala tipo Likert. La primera mitad del cuestionario SERVQUAL mide los niveles de servicio esperado y la segunda mitad mide el nivel de servicio percibido por los clientes.

Con el instrumento SERVQUAL, se han desarrollado diferentes investigaciones, bien utilizando la escala en su forma original o adaptando el enunciado de los ítems (modificaciones menores) al tipo de servicio estudiado. Algunas de estas investigaciones han tenido por objeto contrastar la generalidad y la validez de la escala en diferentes sectores, convirtiéndose en estudios réplica al SERVQUAL. A continuación se presentan las principales críticas observadas que, siguiendo la propuesta de Gil (1996), hemos agrupado en metodológicas y psicométricas.

En la revisión de las críticas realizada por Buttle (1996), se clasifican las críticas en teóricas y operativas:

- Teóricas: objeciones al paradigma no confirmatorio, medición de la calidad de servicio como diferencia entre percepciones y expectativas, orientación al proceso más que al resultado o la dimensionalidad de la calidad de servicio.
- Operativas: utilidad de las expectativas de los clientes, número de ítems, enunciados positivos y negativos, puntuación de la escala o longitud de la encuesta.

1.2.4.2. Investigaciones réplica a SERVQUAL

Un conjunto de investigaciones han enriquecido, estos últimos años, el estudio de la evaluación de la CSP. De algunos de estos análisis ha nacido un conjunto de límites relativos a la utilización de la escala, tanto metodológicos como psicométricos que a partir de Peter y Churchill (1986) han permitido la depuración progresiva de SERVQUAL.

I.2.4.2.1. Límites metodológicos

(A) La medida de la CSP a partir de puntuaciones diferencia utilizando la regla no confirmativa sustractiva para hacer operativo el concepto.

La CSP deriva del desajuste entre dos escalas separadas: una escala que utiliza puntuaciones de expectativas y otra construida a partir de puntuaciones derivadas de la percepción de calidad. Algunas réplicas se han centrado en la utilización de estas puntuaciones diferencia E-P, identificando un conjunto de problemas.

El primer problema gira en torno a la influencia existente entre las puntuaciones de las dos escalas. Cuando se pregunta al encuestado acerca del nivel deseado y del nivel existente en un dominio preciso, un número de límites psicológicos pueden activarse de forma que la puntuación resultante sea deficiente debido a la tendencia de respuesta del encuestado a puntuar alto, por lo que difícilmente valorará el nivel esperado como inferior al nivel existente. Por ello, las puntuaciones desajuste pueden estar dominadas por las puntuaciones relativas al nivel existente (Babakus y Boller 1992). Además, dado que las expectativas y las percepciones se miden en el mismo momento del tiempo, las primeras estarán afectadas por la oferta actual y no representarán las expectativas del consumidor antes de consumir el servicio (Koelemeijer *et al.* 1993). De igual manera, el aspecto teórico contrario debe ser considerado: la influencia que las expectativas tendrán sobre las percepciones (Carman 1990). Finalmente, es necesario señalar una limitación analítica derivada de analizar factorialmente las puntuaciones diferencia (Carman 1990), ya que estas puntuaciones deben ser consideradas con precaución cuando son utilizadas para análisis estadísticos posteriores (Peter *et al.* 1993).

Las propuestas de Carman (1990) y de Babakus y Boller (1992) para superar estas limitaciones giran en torno al desarrollo de medidas de CSP a partir de datos que contengan puntuaciones diferencia «expectativas-percepción» directamente utilizando el paradigma de no confirmación de expectativas subjetivo. La superioridad del *paradigma subjetivo* frente al sustractivo es también apoyado por Oliver (1981, p. 40) en lo relativo a la teoría de la satisfacción al señalar que una escala “mejor o peor de lo que esperaba” resulta para los sujetos encuestados más comprensible. Esta forma alternativa de medir la CSP es también apoyada por Holmberg *et al.* (1991) y Koelemeijer (1991).

Algunas críticas van todavía más lejos en el sentido de cuestionar no solamente la validez de las puntuaciones diferencia sino también la validez de la definición conceptual y la utilidad de las puntuaciones de expectativas. Incluso, algunos autores (Wetzels *et al.* 1995) rechazan el enfoque de SERVQUAL de forma global para medir la calidad de servicio, proponiendo como metodología alternativa el análisis conjunto.

(B) Las expectativas: concepto y utilidad

En relación a las expectativas incluidas en la escala SERVQUAL, dos aspectos se discuten: por un lado, su definición y su diferenciación frente a las expectativas en satisfacción (Holmberg *et al.* 1991; Koelemeijer 1991; Teas 1993, 1994). Por otro lado, la utilidad de retenerlas con el objeto de dar un valor a la CSP, cuestionando de esta forma el uso del paradigma de la desconfirmación (Babakus y Boller 1992; Carman 1990; Cronin y Taylor 1992; Holmberg *et al.* 1991; Koelemeijer 1991; Teas 1993, 1994).

Parasuraman *et al.* (1991) definen las expectativas de dos formas: como *normativas* relativas a expectativas ideales (Boulding *et al.* 1993), y *diferentes* a las que son utilizadas en la literatura de la satisfacción (Parasuraman *et al.* 1988). Esta definición de las expectativas es también la defendida por Brown y Swartz (1989), pero son más numerosas las objeciones que las reafirmaciones dado que en la mayor parte de los estudios réplica las puntuaciones de expectativas tuvieron una media entre 6 y 6,5 sobre 7 puntos.

En relación a la conveniencia de utilizarlas, los estudios de Babakus y Boller (1992), Cronin y Taylor (1992) y Koelemeijer (1991) muestran como la construcción CSP puede ser mejor medida utilizando únicamente la percepción del resultado, cuestionando de esta forma la utilidad de las puntuaciones de expectativas. Así, Cronin y Taylor (1992) proponen SERVPERF como alternativa a SERVQUAL, basándose solamente en la percepción de resultado, y Koelemeijer (1991) propone la escala P.

Teas (1993), por su parte, tomando como punto de partida la ambigüedad señalada en la definición de las expectativas, señala el modelo EP («Resultado Evaluado») como el adecuado. Este modelo de Resultado Evaluado no considera las expectativas sino los puntos ideales. En sus conclusiones destaca que el modelo EP supera los problemas asociados al gap P-E y mejora los resultados de SERVQUAL.

(c) La mezcla de enunciados positivos y negativos en la batería de ítemes

De los 22 ítemes de SERVQUAL hay 9 que se enuncian de forma negativa, siguiendo las recomendaciones de Churchill (1979, p. 68), quien aconseja la utilización de ítemes de terminología mezclada.

Sin embargo, Babakus y Boller (1992, p. 256) y Koelemeijer (1991, p. 72) señalan que esta terminología negativa parece afectar a la estructura factorial. Los primeros observan, examinando los resultados de SERVQUAL, que dos dimensiones (reactividad y empatía) se cargan en su totalidad de ítemes negativos, subrayando la necesidad de prestar atención a este aspecto.

(D) Las puntuaciones de importancia

Después de haber definido el instrumento SERVQUAL, Parasuraman *et al.* (1988) determinan la importancia relativa de cada una de estas dimensiones, como una aplicación potencial del instrumento, realizando una regresión entre las puntuaciones globales de la calidad percibida y las puntuaciones para cada dimensión individual de SERVQUAL.

Siguiendo a Carman (1990), un modelo actitudinal completo de la CSP debe medir de forma directa los efectos de la importancia de cada atributo individual en las percepciones de calidad. Koelemeijer (1991), Cronin y Taylor (1992) y Teas (1993) siguen estas recomendaciones.

(E) La generalidad de la escala

La escala se define para ser aplicada en “un amplio abanico de servicios y de empresas comerciales” (Parasuraman *et al.* 1988, p. 36).

En este punto, las críticas son unánimes al señalar que existe una necesidad de adaptar la escala cuando se investiga un categoría única de servicio (Babakus y Boller 1992). En la misma línea, Carman (1990) señala que los ítemes deben ser “*personalizados*” para cada tipo de servicio, pudiéndose suprimir algunos ítemes en la escala y añadir otros según convenga. A pesar de las críticas precedentes, es justo reconocer que esta necesidad de adaptación había sido ya sugerida por los propios autores (Parasuraman *et al.* 1988, pp. 24-28).

I.2.4.2.2. Límites psicométricos

En el apartado relativo al análisis psicométrico de la escala, la fiabilidad en general no es cuestionada, dado que la escala alcanza los niveles mínimos recomendados por Nunnally en el cálculo del alpha de Cronbach (Babakus y Boller 1992, p. 259; Carman 1990, p. 36).

La validez de contenido tampoco es puesta en duda (Cronin *et al.* 1992, p. 58; Parasuraman *et al.* 1988, p. 28): SERVQUAL es un instrumento que resulta de un proceso de generación de ítemes que agota el dominio y de una purificación de la escala posterior (condición exigida por Churchill 1979, p. 70, para afirmar esta validez).

En relación a la validez de criterio, la evidencia de esta validez se obtiene a partir de correlaciones entre medidas de conceptos unidos conceptualmente (Churchill 1979, p. 72; Peter *et al.* 1986, p. 1), evaluando si la escala, el test SERVQUAL, predice correctamente una medida-criterio externa al test, la calidad global a través de un ítem único (Babakus y Boller 1991, p. 263). La validez criterio incluye la validez concurrente, que es estimada obteniendo puntuaciones al mismo tiempo en el test y en el criterio. No se discute la validez criterio de SERVQUAL, pero las escalas alternativas propuestas dan mejores resultados (Koelemeijer 1991, p. 72). Las críticas más importantes se centran en torno a la validez de constructo.

Para evaluar la validez de construcción se suelen utilizar tres tipos de evidencias: la validez convergente, la validez discriminante y la validez factorial.

La validez discriminante no se cuestiona. La evidencia de validez convergente en SERVQUAL se obtiene a partir de las correlaciones con las escalas réplica, ya que éstas representan formas distintas de medir la misma construcción. Las escalas SERVQUAL ponderada, SERVPERF y SERVPERF ponderada propuestas por Cronin y Taylor (1992) o las escalas “Q” (equivalente a SERVQUAL a partir del paradigma no confirmatorio subjetivo), “IPE” (equivalente a SERVQUAL ponderado por las puntuaciones de importancia) e “IP” (equivalente a SERVPERF ponderado por las puntuaciones de importancia) de Koelemeijer (1991) se correlacionan con SERVQUAL, dando validez convergente a esta última escala y a las restantes.

Finalmente, la validez factorial si es puesta en entredicho. La escala SERVQUAL se basa en una definición multi-dimensional de una construcción de segundo orden definida a partir de cinco sub-escalas o construcciones independientes. Sin embargo, Babakus y Boller (1992, p. 259); Carman (1990, p. 41); Cronin y Taylor (1992, p. 61), y Koelemeijer *et al.* (1993, p. 687) son unánimes al afirmar que la definición genérica de la construcción en cinco dimensiones no puede ser aceptada. Además, Carman (1990), a partir de las diez dimensiones originales definidas por Parasuraman *et al.* (1985) y aplicando el proceso de construcción de escalas de Churchill, comprueban la posibilidad de llegar a construcciones de dimensiones diferentes de CSP según el tipo de servicio investigado, desde 5 factores para la clínica dental hasta 9 para un hospital. Estas evidencias cuestionan efectivamente la validez factorial. De igual manera, Cronin *et al.* (1992) niegan la validez de una estructura de cinco dimensiones, aplicando un análisis factorial confirmatorio sobre la escala SERVQUAL, proponiendo la definición de la escala como unidimensional.

I.2.4.3. La revisión de “SERVQUAL” y críticas recurrentes

En 1991, Parasuraman, Berry y Zeithaml revisan el instrumento de medición SERVQUAL, respondiendo a las críticas y réplicas anteriores, reexaminando su fiabilidad y validez. Se reafirma la utilidad de la escala (Parasuraman *et al.* 1993; Parasuraman *et al.* 1994a), respondiendo de esta forma a las críticas recurrentes realizadas (Brown *et al.* 1993; Cronin *et al.*, 1992; Peter *et al.*, 1993; Teas, 1993) y, a su vez, creando nuevas réplicas, (Cronin y Taylor 1994; Teas 1994).

I.2.4.3.1. Las modificaciones metodológicas en SERVQUAL

(A) Supresión de los ítems de enunciado negativo

Los resultados de la revisión de SERVQUAL confirman la existencia de problemas en los ítems enunciados negativamente. Es por ello que la forma de enunciado de las sentencias se modifica, enunciándose en su totalidad en sentido positivo.

(B) Modificación e inclusión de ítemes y variables adicionales.

Son sustituidos dos ítemes y modificada la forma de enunciado de algunas sentencias. En lo relativo a las variables adicionales incluidas, la medida de la calidad de servicio percibida se obtiene ahora a partir de una escala de cinco dimensiones y veintidós ítemes:

- Tangibles: 4 ítemes
- Fiabilidad: 5 ítemes
- Respuesta: 4 ítemes
- Garantía: 4 ítemes
- Empatía: 5 ítemes

(C) Nueva forma de evaluar las expectativas

Las expectativas se siguen definiendo como resultados ideales o estándares, si bien modifican su forma de enunciado. Por un lado, sustituyen la terminología «deben» (*should*) por «podrían» (*would*); de otro lado; todas las sentencias se refieren a empresas excelentes en la entrega del servicio (Parasuraman *et al.* 1994a).

(D) Incorporación de puntuaciones de importancia

En la revisión de la escala, en lugar de optar por la evaluación indirecta de las puntuaciones de importancia, estas últimas son estudiadas de forma directa (Parasuraman *et al.* 1991), siguiendo las recomendaciones de Holmberg *et al.* (1991) y Vandamme y Leunis (1993).

Si bien las dos primeras modificaciones superan las mayor parte de las réplicas iniciales sobre SERVQUAL, no se puede afirmar lo mismo en el caso de las dos últimas, que tras la revisión generan nuevas objeciones (Brown *et al.* 1993; Peter *et al.* 1993; Teas, 1993; Vandamme y Leunis 1993).

I.2.4.3.2. Las críticas metodológicas y psicométricas recurrentes

(A) El uso del paradigma de la no confirmación de las expectativas sustractivo

La fórmula sustractiva continúa cuestionándose frente a la alternativa subjetiva (Vandamme y Leunis 1993).

(B) La utilidad y la definición de las expectativas revisadas

En general se afirma la superioridad del paradigma de la no confirmación para evaluar la calidad, subrayándose la mejor explicación que se logra en el modelo al incluir las puntuaciones de expectativas (Bolton y Drew 1991; Brown *et al.* 1993). Adicionalmente, si bien existen algunas aportaciones que mantienen la crítica hacia la definición de las expectativas revisadas (Cronin y Taylor 1994; Teas 1993, 1994), existen también aportaciones que consideran ésta la mejor forma de evaluar la variable (Vandamme *et al.* 1993). Parasuraman *et al.* (1994b) se reafirman en la consideración de la calidad de servicio como discrepancia, incorporando dos tipos de expectativas: el servicio deseado y el mínimo.

Recientemente Bigné *et al.* (1997) y Perron (1998), comparando SERVQUAL y SERVPERF, concluye la superioridad de la primera escala. Sin embargo, también se encuentran resultados opuestos (McDougall y Levesque 1994a). Martínez-Tur *et al.* (2001) sostienen que, en realidad, estas dos escalas corresponden a dos perspectivas de la calidad de servicio:

- SERVQUAL: calidad de servicio como discrepancia
- SERVPERF: calidad de servicio como actitud

(C) La forma en que son consideradas las puntuaciones de importancia

Parasuraman *et al.* (1991, 1994a) consideran que las puntuaciones de importancia deben ser incluidas por dimensión en la escala. Este aspecto es replicado por Cronin *et al.* (1994, p. 129) quienes consideran que hacerlo así supondría la aceptación de la dimensionalidad de la escala. Sin embargo, los resultados de las investigaciones que incluyen escalas ponderadas por las puntuaciones de importancia no mejoran los resultados iniciales (Teas 1993, p. 28).

(D) La generalidad de la escala

En último lugar, la generalidad de la escala que se mantiene tras la revisión (Parasuraman *et al.* 1991) continúa cuestionándose (Perron 1998; Llosa *et al.* 1998). Brown *et al.* (1993) concluyen afirmando la necesidad de adaptar y de modificar la escala en cada uno de los contextos específicos que se investiguen.

(E) La validez de la construcción: validez discriminante y validez factorial

Finalmente, la evaluación de la nueva escala mediante sus características psicométricas permite afirmar la fiabilidad, la validez de contenido y la validez criterio, pero la validez discriminante y la validez factorial sigue teniendo críticas recurrentes.

La validez discriminante es estudiada por Brown *et al.* (1993) a través de una correlación entre las puntuaciones de percepción y las de expectativas en la escala SERVQUAL modificada. Los resultados establecen una alta correlación entre las dos puntuaciones evidenciando la inexistencia de independencia entre los dos tipos de puntuación de la escala.

Finalmente, se insiste de nuevo en la validez factorial. Las cinco dimensiones de SERVQUAL no pueden ser generalizadas para cualquier tipo de servicio (Llosa *et al.* 1998). Martínez-Tur *et al.* (2001), en su revisión evidencian que el número de dimensiones obtenido en los estudios empíricos ha sido muy variables, desde tres hasta nueve (véase tabla I-2), señalándose la inconsistencia de la estructura factorial de SERVQUAL al existir correlaciones entre las dimensiones de la escala (Donnelly *et al.* 2000) y una cierta naturaleza jerárquica en la definición de las dimensiones (Dabholkar *et al.* 1996; Brady y Crosby 2001).

Tabla I-2: Número de dimensiones halladas en el análisis de la escala SERVQUAL

ESTUDIOS	Nº DIMENSIONES
Carman (1990)	5-9

Parasuraman <i>et al.</i> (1991)	5-6
Saleh y Ryan (1991)	5
Cronin y Taylor (1992)	1
Parasuraman <i>et al.</i> (1994b)	3-5
Spencer y Crosby (1997)	6
Llosa <i>et al.</i> (1998)	3

Fuente: Martínez-Tur et al. (2001)

La cuestión de la generalidad y de la dimensionalidad de la escala ha llevado a desarrollos posteriores del SERVQUAL siguiendo la recomendación de adaptar o modificar las sentencias según el campo específico investigado.

I.2.4.4. Los desarrollos posteriores del modelo

En los últimos diez años, a pesar de las críticas tanto teóricas como metodológicas o psicométricas apuntadas, el SERVQUAL ha sido una escala sobre la que ha girado buena parte de la literatura en torno al marketing de servicios.

Efectivamente, el número de contribuciones desarrolladas a partir del SERVQUAL en la década de los noventa ha sido notable. Sin pretender ser exhaustivos, en la tabla I-3 presentamos algunos ejemplos de aplicación tanto en servicios de naturaleza tangible como intangible, siguiendo la delimitación de Lovelock (1991, p. 26). Todos ellos permiten concluir que, a pesar de los límites descritos, el SERVQUAL sigue siendo popular y es un excelente punto de partida para el estudio de la calidad de servicio percibida. Sin duda y a pesar de que el debate sigue abierto, SERVQUAL es una escala que ha alcanzado hoy un estatus institucionalizado.

Tabla I-3 : Extensiones del modelo SERVQUAL

NATURALEZA DEL SERVICIO		QUE O QUIEN ES EL BENEFICIARIO DEL SERVICIO	
	Personas	Bienes o propiedades físicas	
<p>MAYOR TANGIBILIDAD</p>	<p><i>Servicios sanitarios (clínica dental, hospital, etc.):</i> Babakus y Mangold (1989); Reindenbach y Sandifer-Smalwood (1990); Carman (1990); Saleh y Ryan (1991); Babakus y Glynn (1992); Headley y Miller (1993); Vandamme y Leunis (1993); Taylor y Baker (1994); Rao y Kelkar (1997); Bigné <i>et al.</i> (1997); Fischer <i>et al.</i> (1997); Fuentes (2000); Ruiz y Olarte (2000)</p> <p><i>Servicios de belleza (peluquería, etc.):</i> Jayanti y Jackson (1991); Fischer <i>et al.</i> (1997);</p> <p><i>Restauración:</i> Cronin y Taylor (1992); Gupta y Chen (1995); Johns y Tyas (1996); Llorens (1996); Lamb y Woo (1997); Johns y Tyas (1997); Fischer <i>et al.</i> (1997); Sampson y Showalter (1999); Heung <i>et al.</i> (2000)</p> <p><i>Servicios Cías aéreas/ ferroviarias, transportes:</i> Taylor y Baker (1994); Csipak <i>et al.</i> (1995); Gupta y Chen (1995); Bigné <i>et al.</i> (1996); Bigné <i>et al.</i> (1997); Crosby y LeMay (1998)</p> <p><i>Servicios turismo (Cías viajes, boteles, etc.):</i> Fick y Ritchie (1991); Boulding <i>et al.</i> (1993); Bigné <i>et al.</i> (1996); Díaz y Vázquez (1998); Vázquez <i>et al.</i> (2000); Donnelly <i>et al.</i> (2000)</p> <p><i>Servicios distribución comercial:</i> Carman (1990); Holmberg <i>et al.</i> (1991); Koelemeijer (1991); Teas (1993); Vandamme y Leunis (1993); Gil y Mollá (1994); Daboholkar <i>et al.</i> (1996); Lamb y Woo (1997); Hurley y Estelami (1998); Hutcheson <i>et al.</i> (1998); Perron (1998); Munuera <i>et al.</i> (2000)</p> <p><i>Educación:</i> Bigné <i>et al.</i> (1997); Engelland <i>et al.</i> (2000); Comm y Mathaisel (2000)</p>	<p><i>Empresas de desinfección:</i> Cronin y Taylor (1992)</p> <p><i>Tintorería:</i> Cronin y Taylor (1992)</p> <p><i>Cías de electricidad y gas:</i> Babakus y Boller (1992)</p> <p><i>Servicios públicos urbanos:</i> Donnelly y Shiu (1999)</p> <p><i>Servicios informáticos:</i> Zeithaml <i>et al.</i> (1996); Jayasuriya (1998)</p>	
	<p>MENOR TANGIBILIDAD</p>		<p><i>Cías de teléfono:</i> Parasuraman <i>et al.</i> (1991); Bolton y Drew (1991); Parasuraman <i>et al.</i> (1988); Taylor y Baker (1994); Gupta y Chen (1995); Brooks <i>et al.</i> (1999)</p> <p><i>Instituciones financieras (banca, etc.)</i> Parasuraman <i>et al.</i> (1988); Parasuraman <i>et al.</i> (1991); Cronin y Taylor (1992); Brown <i>et al.</i> (1993); McDougall y Levesque (1994a, 1994b); Kelley y Hoffman (1997); Mels <i>et al.</i> (1997); Lamb y Woo (1997); Hussey (1999); Llosa <i>et al.</i> (1998); Fernández Barcala (2000); Furrer <i>et al.</i> (2000); Fuentes (2000)</p> <p><i>Cías de seguros</i> Parasuraman <i>et al.</i> (1991); Kelley y Hoffman (1997); Zeithaml <i>et al.</i> (1996); Mels <i>et al.</i> (1997)</p> <p><i>Servicios profesionales (agencias de empleo, etc.)</i> Carman (1990); Weekes <i>et al.</i> (1996); Caruana <i>et al.</i> (1998).</p>

Fuente: elaboración propia

I.3. CONSECUENCIAS DE LA CALIDAD DE SERVICIO: EFECTOS SOBRE LA INTENCIÓN CONDUCTUAL DEL CONSUMIDOR

I.3.1. LAS CONSECUENCIAS DE LA CALIDAD DE SERVICIO

Durante los últimos años ha aumentado el interés entre los investigadores por profundizar, no sólo en el conocimiento de los conceptos en sí mismos, sino también en cómo se relacionan entre sí y cuáles son sus efectos sobre el comportamiento del consumidor. Los desarrollos en torno a esta idea han incorporado como elementos centrales el valor, la calidad de servicio y la satisfacción.

En este sentido, desde mediados de los años 90 han proliferado los modelos de variables “antecedentes, mediatizadoras y consecuencias” de la calidad de servicio (Athanasopoulos 2000; Berné *et al.* 1996; Chenet *et al.* 1999; Clow y Beisel 1995; Fornell *et al.* 1996; Spreng *et al.* 1996; Zeithaml *et al.* 1996). Como consecuencia de estos esfuerzos de modelización, se ha obtenido cierto consenso en torno a las siguientes relaciones, en lo que Cronin *et al.* (2000) denominan *literatura convergente*:

- La literatura de gestión de servicios afirma que la satisfacción del cliente es el resultado de una percepción del cliente del valor recibido.
- El primer determinante de la satisfacción global del cliente es la calidad percibida y el segundo el valor percibido.
- La satisfacción del cliente se reconoce como altamente asociada con el valor y la calidad de servicio.

Al mismo tiempo, Cronin *et al.* (2000) identifican una *literatura divergente* según la cual pese a la existencia de numerosos estudios que relacionan la calidad de servicio con el valor, la satisfacción, la lealtad y las intenciones de compra, existe baja uniformidad en cuanto a cuáles son las consecuencias de la calidad de servicio. En la tabla I-4, se detallan diversos estudios realizados que señalan las relaciones entre calidad, valor, satisfacción y la intención conductual.

Tabla I-4: Trabajos que vinculan calidad de servicio, valor, satisfacción e intención conductual

TRABAJO	Conceptos relevantes	Enlace(s) a resultados	¿Contrastado empíricamente?
Parasuraman <i>et al.</i> (1988)	CS, IC	CS	SI
Parasuraman <i>et al.</i> (1991b)	CS, IC	CS	SI
Anderson y Sullivan (1993)	CS, SAT, IC	CS, SAT	SI
Boulding <i>et al.</i> (1993)	CS, IC	CS	SI
Taylor y Baker (1994)	CS, SAT, IC	CS	SI
Zeithaml <i>et al.</i> (1996)	CS, IC	CS	SI
Taylor (1997)	CS, SAT, IC	CS, SAT	SI
Athanassopoulos (2000)	SAC, CS, SAT, IC	CS	SI
Cronin y Taylor (1992)	CS, SAT, IC	SAT	SI
Anderson y Fornell (1994)	CS, SAT	SAT	NO
Gotlieb <i>et al.</i> (1994)	CS, SAT, IC	SAT	SI
Ostrom y Iacobucci (1995)	SAC, CS, SAT, VAL, IC	SAT	SI
Fornell <i>et al.</i> (1996)	CS, SAT, VS, IC	SAT	SI
Patterson y Spreng (1997)	SAT, VS, IC	SAT	SI
Hallowell (1996)	SAT, IC	SAT	SI
Andreassen (1998)	CS, SAT, VS, IC	SAT	SI
Bolton (1998)	SAT, IC	SAT	SI
Chenet <i>et al.</i> (1999)	CS, VS, SAT, IC	SAT	NO
Oliver (1999)	SAT, IC	SAT	NO
Garbarino y Johnson (1999)	SAT, IC	SAT	SI
Bolton y Lemon (1999)	SAT, IC	SAT	SI
Bernhardt <i>et al.</i> (2000)	SAT, IC	SAT	SI
Ennew y Binks (1999)	CS, VS, SAT, IC	SAT, VS	SI
Zeithaml (1988)	SAC, CS, VS, IC	VS	NO
Bolton y Drew (1991)	CS, SAT, VS, IC	VS	NO
Gale (1994)	CS, VS, IC	VS	NO
Chang y Wildt (1994)	SAC, CS, VS, IC	VS	SI
Hartline y Jones (1996)	CS, VS, IC	VS	SI
Wakefield y Barnes (1996)	CS, VS, IC	VS	SI
Cronin <i>et al.</i> (1997)	SAC, CS, VAL, IC	VS	SI
Sirohi <i>et al.</i> (1998)	SAC, CS, VS, IC	VS	SI
Sweenwy <i>et al.</i> (1999)	SAC, CS, VS, IC	VS	SI

CS= Calidad de Servicio VS= Valor del Servicio SAC= Sacrificio IC=Intención conductual

Fuente: Cronin *et al.* (2000)

La diversidad de estudios empíricos realizados se traduce en la existencia de ciertos patrones que conforman cuatro modelos alternativos para explicar las intenciones conductuales (figura I-7), dependiendo de la fuente de la literatura utilizada. El modelo 1 se basa en la literatura de valor del servicio, donde se sugiere que el valor conduce directamente a resultados favorables.

El segundo modelo deriva de la literatura de satisfacción que, al contrario de la literatura sobre valor, define la satisfacción del consumidor como el vínculo principal y directo con los resultados. El tercer modelo deriva de la literatura que investiga la relación entre calidad de servicio, satisfacción e intención conductual. Finalmente, el cuarto modelo de investigación sugiere que todas las variables pueden conducir simultáneamente a intenciones conductuales favorables.

Figura I-7: Modelos alternativos de intención conductual

Fuente: Cronin *et al.* (2000)

El modelo 4 es contrastado por Cronin *et al.* (2000), encontrando resultados positivos en la relación entre calidad de servicio e intención de compra, así como entre satisfacción e intención conductual (figura I-8).

Además de la vinculación conceptual entre calidad de servicio, en la literatura se han desarrollado trabajos centrados en la problemática de medición, concretamente sobre la adecuación de los índices de calidad de servicio para predecir el comportamiento de compra. Peterson y Wilson (1992) no consideran la media de la calidad de servicio como un indicador apropiado de las medidas de desempeño de la actividad de la organización debido a los problemas de normalidad de los datos de calidad de servicio percibida (alta asimetría). Por el contrario, Hurley y Estelami (1998) rechazan esta propuesta y estiman empíricamente que un índice definido como media de los indicadores de calidad, aunque se aleje de la normalidad, es una buena medida.

Figura I-8: Efecto de la calidad de servicio, el valor de servicio y la satisfacción sobre la intención conductual

Fuente: Cronin et al. (2000)

I.3.2. EFECTOS DE LA CALIDAD DE SERVICIO SOBRE LA INTENCIÓN DE COMPRA COMO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

En el estudio del proceso de cómo influyen las percepciones de calidad de servicio sobre la rentabilidad de las organizaciones, a partir de una evaluación del conocimiento acumulado sobre calidad de servicio y beneficios, Zahorik y Rust (1992) identifican cinco fases o tareas a investigar, según se ilustra en la figura I-9:

- 1) identificar los atributos clave a incluir en el modelo;
- 2) seleccionar los atributos más importantes;
- 3) modelizar el vínculo entre programas y actitudes;
- 4) modelizar el comportamiento de respuesta a los programas de servicios, y
- 5) modelizar el impacto de los programas de servicios sobre los beneficios.

La presente investigación se centra en las cuatro primeras fases y, en particular, en la tercera y cuarta etapas. Las tres primeras han sido ampliamente estudiadas en marketing y existe un importante cuerpo de literatura sobre la concepción de la calidad de servicio, sus dimensiones, atributos y medición (véase la revisión realizada en el apartado I.2).

La cuarta etapa, sobre la relación entre calidad de servicio y respuesta de comportamiento, ha sido posterior, siendo los primeros trabajos de principios de los años 90. Así, en los trabajos de Parasuraman *et al.* (1988, 1991) se establece una relación positiva entre calidad de servicio y el deseo de recomendar el proveedor del servicio a otros consumidores. Sin embargo, se pueden encontrar indicios de la relación calidad percibida-comportamiento en

el trabajo sobre satisfacción anteriores en el tiempo a los de calidad de servicio como señala Llorens (1996).

Figura I-9: Fases en la investigación de la relación entre calidad de servicio y rentabilidad

Fuente: Zaborik y Rust (1992)

Así, Oliver (1977) incorpora el paradigma de la no confirmación o disconfirmatorio que establece que las predicciones de consumo que el consumidor realiza actúan como un estándar respecto a la percepción que los consumidores tienen del servicio ofrecido. Bajo esta perspectiva, en un trabajo posterior (Oliver 1980) modeliza la actitud actual del consumidor (Act_2) hacia un producto como función de sus expectativas, considerando éstas derivadas de actitudes previas (Act_1) y de la satisfacción actual (Sat), resultando la relación $Act_2 = f(Act_1, Sat)$. Las intenciones de mantener una relación futura con la empresa (IC) pueden ser consideradas como función de la actitud de un individuo hacia un producto o servicio, es decir, $IC = f(Act_1)$, sujeto a modificación debido al efecto mediador que la satisfacción tiene sobre las actitudes previas. Oliver (1980) indica que las actitudes que el consumidor se forma afectan a las intenciones futuras, existiendo un proceso continuo de formación de actitudes y revisión de las mismas a partir de las experiencias de satisfacción.

Considerando la calidad de servicio percibida como actitud (según se ha definido anteriormente), Oliver (1980) establece un proceso de retroalimentación de las actitudes, que Llorens (1996) resume en las siguientes fases:

- (1) En ausencia de experiencia previa con el proveedor del servicio, las expectativas definen el nivel de calidad en el servicio.
- (2) Después de la primera experiencia con el proveedor del servicio, el proceso de disconformidad genera una revisión en el nivel inicial de calidad del servicio.
- (3) Posteriores experiencias con el proveedor del servicio generarán una mayor disconformidad que, de nuevo, modificará el nivel de calidad de servicio.
- (4) El nivel redefinido de calidad de servicio modificará de igual modo las intenciones futuras de un consumidor hacia el proveedor de ese servicio.

Una de las principales conclusiones del modelo de Oliver (1980) es la diferenciación entre calidad de servicio y satisfacción, a la vez que la relación entre ambos conceptos, como estima Bitner (1990).

Los trabajos de Oliver constituyen una aportación de comportamiento del consumidor a la investigación sobre calidad de servicio. A partir de ésta, Bolton y Drew (1991), como se anticipó en el apartado 2 del capítulo, construyen un modelo multietápico de calidad de servicio y satisfacción, vinculando la percepción de calidad de servicio en un momento determinado a la de otro momento anterior y al nivel de satisfacción. Cronin y Taylor (1992) encuentran una relación positiva entre satisfacción del cliente, percepción de calidad de servicio e intención de compra, aunque se ha señalado como limitación que la medición de la intención de compra sea con un único ítem. El modelo plantea una secuencia del tipo «calidad de servicio»→«satisfacción»→«intención de compra»².

Más centrado en las intenciones del consumidor es el trabajo de Boulding *et al.* (1993), los cuáles encuentran una relación positiva entre calidad de servicio e intención de recompra y recomendación del proveedor del servicio a otros potenciales clientes mediante un modelo de ecuaciones estructurales. Las evidencias empíricas son obtenidas en dos escenarios diferentes: el ámbito empresarial y el de los servicios públicos, evaluándose la intención de compra mediante ítems simples con los consiguientes problemas de medición.

En esta línea, aunque ampliando el planteamiento, Zeithaml *et al.* (1996) desarrollan un marco general de la secuencia «calidad de servicio», «las intenciones de comportamiento de compra» y «las consecuencias financieras», como se ilustra en la figura I-10. Este modelo propone una relación entre calidad de servicio e intenciones conductuales, con lo que la calidad de servicio se configura como determinante de que finalmente un consumidor continúe (lealtad) o abandone al proveedor.

² Existe un cierto debate sobre si la calidad de servicio es causa o efecto de la satisfacción. Sobre este respecto pueden verse las reflexiones de Parasuraman *et al.* (1994a).

Figura I-10: Marco de consecuencias conductuales y financieras de la calidad de servicio

Fuente: Adaptado de Zeithaml et al. (1996)

Zeithaml et al. (1996) distinguen entre *intenciones favorables y desfavorables*. Las primeras hacen referencia al establecimiento de lazos entre consumidor y proveedor de servicio. La lealtad sería un consecuencia de estas intenciones favorables. Por el contrario, los clientes que perciben un desempeño inferior de lo esperado tienden a dar señales de su deseo de dejar el proveedor o disminuir su relación con él. Entre estas señales se incluyen los comportamientos de queja.

Estos autores incluyen en su trabajo el problema del impacto diferencial del nivel de calidad de servicio. Resulta evidente que mayores niveles de calidad de servicio promuevan comportamientos favorables y reduzcan los no favorables. Sin embargo, el problema es conocer el nivel de calidad que hay que entregar para conseguir la fidelidad de los clientes, o si a partir de cierto nivel los incrementos en las intenciones futuras comienzan a disminuir. De aquí se deduce el concepto de *nivel deseado de servicio*, que es el nivel de servicio que el cliente espera recibir, mezcla de lo que cree y de lo que debe recibirse. El nivel de expectativas constituye el nivel *adecuado*, que es el nivel de calidad de servicio que el cliente aceptará (Zeithaml et al. 1993). La zona de tolerancia vendrá definida por el área limitada a nivel inferior por el servicio adecuado, y a nivel superior por el servicio deseado. En esta zona los niveles de calidad de servicio cumplen con las expectativas de los consumidores.

Zeithaml et al. (1996) distinguen cinco dimensiones en la intención conductual: lealtad (5 ítems), cambio (2 ítems), pagar más (2 ítems), respuesta externa (3 ítems) y respuesta interna (1 ítem). La relación entre intención y calidad percibida es evaluada mediante

regresión entre intención conductual (medida con un índice de las dimensiones antes señaladas) y las dimensiones de calidad de servicio percibida.

Fuentes (2000) replica el trabajo de Zeithaml *et al.* (1996), obteniendo resultados próximos. Las dimensiones favorables (lealtad y pagar más) arrojan parámetros positivos, mientras que las desfavorables (cambio, denuncia y respuesta externa) resultan negativas, confirmando la hipótesis de relación positiva entre intenciones de conducta y calidad de servicio. No obstante, la intensidad de las pendientes difiere según el sector en el que se aplica. Este resultado puede indicar que las dimensiones que sugieren Zeithaml *et al.* no son genéricas para cualquier tipo de servicios y que sea necesaria su adaptación. La relación entre calidad de servicio e intención queda confirmada.

Puede concluirse que existe una relación entre calidad de servicio e intención conductual como determinante del resultado empresarial. Sin embargo, las evidencias empíricas al respecto son escasas y resulta conveniente su replicación. En concreto, siguiendo la misma experiencia que con la aplicación de la escala SERVQUAL, la confirmación en diferentes sectores y ámbitos de actividad diferentes permitirá confirmar esta relación e integrarla en la denominada *cadena de valor del servicio* (“service profit chain”). Por tanto, se establece la siguiente hipótesis:

Hipótesis 1: La calidad de servicio tiene un efecto positivo sobre las intenciones conductuales futuras del consumidor

Otro de los efectos evaluados es del *comportamiento de reclamación*. Así, se constata que ante un cliente insatisfecho, éste puede abandonar la relación con el proveedor o proporcionarle una nueva oportunidad, en función de la probabilidad de éxito que aguarde (Blodgett *et al.* 1995).

El reciente interés en evaluar los efectos que las experiencias en el consumo de servicios tienen sobre las intenciones futuras de compra han sido también analizadas desde una perspectiva de *lealtad del cliente*. La relación entre satisfacción y lealtad (retención) ha sido evaluada obteniendo resultados positivos (Fornell 1992; Taylor y Baker 1994). A partir de este resultado, Jones *et al.* (2000) confirman un efecto positivo de la satisfacción sobre la intención de compra. Esta investigación también indica que la relación entre satisfacción e intención de compra está mediatizada por la intensidad de la relación interpersonal, los costes de cambio de proveedor y el atractivo de las alternativas competidoras.

Asimismo, desde una perspectiva de gestión, e integrando los diferentes participantes y construcciones vinculadas a la calidad de servicio, Martínez-Tur *et al.* (2001) proponen un modelo de calidad de servicio que incorpora la intención conductual en el proceso global

de evaluación de la calidad de servicio. En concreto, se distinguen tres facetas o componentes (figura I-11):

- La calidad de servicio, social y técnica, con dos tipos de resultados: satisfacción e intención conductual.
- Los estándares de comparación, obteniendo mediciones de clientes, empleados y directivos.
- Los niveles de análisis, micro, meso y macro.

Figura I-11: El triángulo de la calidad de servicio

Fuente: Martínez-Tur et al. (2001)

I.4. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE ACTITUDES, INTENCIONES CONDUCTUALES Y ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Siguiendo a Cronin *et al.* (2000), la justificación de que la calidad de servicio tiene un efecto positivo sobre la satisfacción y las intenciones futuras hay que buscarlas en los procesos internos del consumidor de evaluación, formación de actitudes, intención y elección (Bagozzi 1992).

La calidad de servicio constituye una evaluación global del servicio que puede ser comparada con una actitud (Bitner y Hubbert 1994; Holbrook y Corfman 1985; Olshavsky 1985; Parasuraman *et al.* 1985).

Si atendemos al proceso de toma de decisiones del consumidor (figura I-12), las intenciones de compra vienen determinadas por la evaluación de las alternativas (reacción

afectiva primaria), a través de los procesos de formación de percepciones y preferencias, y por las actitudes (reacción afectiva secundaria).

Figura I-12: Modelos de toma de decisiones complejas del consumidor

Fuente: Van Raaij (1988)

La conducta de elección del consumidor entre las diversas opciones viene influida por los siguientes elementos (Bettman *et al.* 1998):

- Objetivos del decisor: minimizar el esfuerzo cognitivo, maximizar la adecuación de la decisión, minimizar la experiencia de emociones negativas y maximizar la facilidad de justificar la decisión.
- Complejidad de la tarea de decisión: opciones superiores en los atributos más importantes se ven favorecidas a medida que el esfuerzo de decisión aumenta.
- Contexto de la decisión: no sólo influyen las características de la opción, sino, además, el valor relativo de las opciones competidoras.
- Método con el que se obtiene la información del individuo: diferentes métodos pueden conducir a diferentes decisiones.
- Forma con la que el conjunto de elección es representado: en particular, si los resultados son representados como ganancias o pérdidas.

I.4.1. PERCEPCIONES Y PREFERENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

De acuerdo con Bagozzi (1992), la evaluación inicial del servicio conduce a una respuesta emocional que se traslada a un comportamiento. Esta idea esencial en la interrelación percepción de calidad-intención conductual forma parte de los procesos característicos del comportamiento del consumidor, en particular, desde el paradigma del procesamiento de la información.

El análisis de los diversos aspectos del comportamiento del consumidor y el desarrollo de modelos que permitan su explicación, implica el considerar diversos argumentos como previos y condicionantes de su estudio (Roberts y Lilien 1993): los consumidores son diferentes, las decisiones de elección o consumo son muy diversas, el contexto de la compra es diferente, y las necesidades de gestión también son diferentes. A partir de estos supuestos generales, los consumidores se describen a través de una secuencia de pasos que se extienden desde el momento en que reconocen una necesidad que desean satisfacer, la evaluación de alternativas, a la elección de un producto que satisfaga esa necesidad, a la compra del producto y experiencia de su consumo y, finalmente, la actualización de preferencias y percepciones que siguen al consumo y guían el comportamiento de compra futuro del consumidor.

En la literatura sobre comportamiento del consumidor se contienen diversos modelos globales que contemplan el conjunto de etapas del comportamiento de compra. Entre ellos, podemos considerar los modelos de Andreasen (1965), Nicosia (1966), Howard-Sheth (1969) y Howard (1963), Engel, Kollat y Blackwell (1968) y Engel, Blackwell y Miniard (1995), Bettman (1979) o de procesamiento de la información, Howard (1989) o de decisión del consumidor, y Van Raaij (1988). Estos modelos de etapas son especialmente relevantes para la toma de decisiones complejas.

En cada una de las etapas del proceso de decisión se han estudiado diversas variables y modelos. En la tabla I-5 se especifican las diferentes etapas, variables analizadas y modelos típicamente utilizados en la literatura para esa etapa.

El proceso de búsqueda de información permite a los individuos generar diversos conjuntos de opciones o alternativas de elección, denominados *conjunto evocado* o *de consideración*, *conjunto inerte* y *conjunto inepto*, según tengan una percepción positiva, neutra o negativa de las diversas alternativas. Estas alternativas son las que se consideran en la fase de *evaluación* que tiene dos componentes. Los consumidores construyen sus creencias sobre las características de las alternativas que consideran (*percepciones*) y determinan, según esas percepciones, sus actitudes hacia esas alternativas (*preferencias*) (Lilien *et al.* 1992; Roberts y Lilien 1993).

Tabla I-5: Clasificación de los modelos de comportamiento del consumidor

ETAPA	VARIABLE DEPENDIENTE DE INTERÉS	MODELO UTILIZADO
RECONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Compra (elección de la categoría) • Momento de la compra 	<ul style="list-style-type: none"> • Modelos de elección binaria
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Conciencia de la información (con/sin ayuda) • Conjunto de consideración/evocado • Conjunto de elección • Dinámicas de creencias 	<ul style="list-style-type: none"> • Modelos de conciencia individuales • Modelos de consideración • Modelos de integración de la información
EVALUACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Percepciones de productos • Preferencias de productos 	<ul style="list-style-type: none"> • Mapas perceptuales/análisis de escalas multidimensionales • Modelos actitudinales: compensatorios y no compensatorios
COMPRA	<ul style="list-style-type: none"> • Elección de la marca • Elección del establecimiento • Elección de la cantidad a comprar 	<ul style="list-style-type: none"> • Modelos de elección discreta • Modelos jerárquicos
POSTCOMPRA	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacción/saturación con la marca • Comunicación «boca-oído» 	<ul style="list-style-type: none"> • Modelos de satisfacción • Modelos de búsqueda de variedad • Modelos de comunicaciones/estructuras

Fuente: Roberts y Lilien (1993)

La *percepción* es el proceso mediante el cual se reúne y se interpreta la información (Solomon *et al.* 1999). Se fundamenta en los atributos o criterios de evaluación que son utilizados por el consumidor como criterios de comparación entre las alternativas incluidas en el conjunto de elección (Alonso 2000). Cada alternativa se define como un conjunto de atributos que, tras su evaluación, proporcionan un conjunto de utilidades parciales integradas en una utilidad total (Lambin 2000):

$$U_i = f(U_{ij}) \quad [1]$$

donde U_i es la utilidad total proporcionada por la alternativa i -ésima y U_{ij} es la utilidad parcial proporcionada por el atributo j -ésimo de la alternativa i -ésima. La integración de las diversas utilidades parciales se puede llevar a cabo mediante diferentes modelos. El modelo multiatributo, resultado de las teorías instrumentales extendidas a lo largo de los años 70, y de la concepción del consumo como una actividad en la que los bienes, seleccionados por el individuo, son utilizados con el fin de producir servicios (Lancaster 1966), es el generalmente adoptado para conceptualizar un producto.

Una vez que los consumidores se han formado una percepción de las diferentes alternativas, a partir de ellas, deben determinar sus *preferencias* (Lilien *et al.* 1992 y Roberts y Lilien 1993). Para ello, el consumidor aplica algún procedimiento o regla de evaluación. Se distinguen dos categorías generales de procedimientos: modelos *compensatorios* y *no*

compensatorios. Los primeros permiten compensaciones entre los diferentes atributos evaluados, mientras que los modelos no compensatorios no permiten compensar las valoraciones obtenidas entre los atributos. También se considera la existencia de modelos *mixtos*, p. e., cuando se combina una regla no compensatoria con otra compensatoria. En la tabla I-6 se formulan de forma esquemática las reglas de evaluación utilizadas en marketing. La medición de la estructura de preferencias se lleva a cabo mediante tres enfoques generales (Azpiazu 1997):

- Enfoque *composicional*: la valoración se realiza partiendo de la ponderación de la importancia asignada a cada producto y de su grado de presencia
- Enfoque *descomposicional*: obtiene las utilidades parciales para cada atributo y nivel mediante evaluaciones globales del consumidor frente a las alternativas de elección.
- Enfoque *híbrido*: modelo combinación de los anteriores. Suelen combinar la sencillez del composicional con la generalidad del descomposicional.

Los modelos de elección no compensatorios se corresponden con *modelos de elección jerárquicos*. Responden a un planteamiento contingente del proceso de decisión del consumidor: una decisión depende de que se considere aceptable determinada dimensión o atributo del producto (Currim *et al.* 1988). Así, un cliente puede decidir utilizar determinado servicio sólo tras considerar aceptable el precio o la percepción de su calidad. La frecuencia de estas decisiones ha llevado a modelizar estos procesos en marketing a lo largo de diversos trabajos (Gensch 1987b).

Tabla I-6: Modelos de evaluación de preferencias multiatributo: modelos compensatorios vs. no compensatorios

MODELOS COMPENSATORIOS	
I.	Modelo de utilidad subjetiva esperada (SEU) $A_i = \sum_{j=1}^n [P_{ij}(x_j)U_j(x_j)]$
II.	Compensación $A_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$
III.	Modelos expectativas-valor:
III.1.	Lineal (Fishbeim/Rosenberg) $A_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_j$
III.2.	Logarítmico $A_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \log b_j$
III.3.	Exponencial $A_i = \prod_{j=1}^n e^{a_{ij} b_j}$
III.4.	Multiatributo/multialternativa $A_i = \sum_{i=1}^m W_i \sum_{j=1}^n a_{ij} b_j$
IV.	Adecuación de los atributos
IV.1.	St. James $A_i = \sum_{j=1}^n [F(a_{ij} - I_j) b_j]^{-1}$
IV.2.	Ginter y Bass $A_i = \left[\sum_{j=1}^n b_j [a_{ij} - I_j]^p \right]^{1/p}$
V.	Ponderado $A_i = \sum_{j=1}^n w_j a_{ij}$
VI.	Fishbein extendido/Dulany $IB = W_0 \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} b_j \right) + W_1 \left(\sum_{k=1}^m NB_k Nc_k \right)$
VII.	Ecuaciones estructurales (Bagozzi 1980) $y_{ij} = a_j + \sum_l b_{jl} y_{li} + \sum_k c_{jk} x_{ki}$
MODELOS NO COMPENSATORIOS	
VIII.	Modelos de dominación (Eliminar alternativas inferiores según todos atributos)
IX.	Modelo conjuntivo $A_i = \prod_{j=1}^n b_j^{a_{ij}}$ (aproximación de Goldberg 1971)
X.	Modelo disyuntivo $A_i = \prod_{j=1}^n \left(\frac{1}{a_j - b_j} \right)^{a_{ij}}$ (aproximación de Goldberg 1971)
XI.	Modelo lexicográfico (Comparación en base a una jerarquización de atributos)
XII.	Modelo de eliminación-por-aspectos de Tversky
XIII.	Arboles de preferencias (Tversky y Sattah 1979)
XIV.	Modelo jerárquico de máxima verosimilitud (Gensch y Svestka 1985)
XV.	Análisis logit multinomial anidado (Malhotra 1984)

Fuente: Hansen (1976), Lilien y Roberts (1993) y elaboración propia

Figura I-13: Arbol de decisión para la elección de un apartamento según un procesamiento contingente

Fuente: *Currin et al. (1988)*

Los modelos jerárquicos son de dos tipos, aquéllos que representan *reglas de procesamiento contingente* como los árboles de decisión o las jerarquías de atributos (Currin *et al.* 1988; Gensch 1987b) y aquéllos que representan el proceso de decisión como interacciones en un *modelo lineal o log-lineal* (Batsell y Polking 1985; Kannan y Wright 1991). Un árbol de decisión que indica la secuencia en que las características son consideradas se denomina estructura factorial o estructura de elección (véase el figura I-13 para un ejemplo de árbol de decisión generado por el algoritmo CLS de Currin *et al.* [1988] para el caso de reglas contingentes).

Gensch (1987b) desarrolla un modelo desagregado en dos etapas, reconociendo que los individuos pueden tener diferentes procesos de decisión debido a diferencias en la etapa de ese proceso en que se encuentre. En la primera, los individuos utilizan un procedimiento de procesamiento de la información (atributos) en el que reducen el conjunto de alternativas inicial a un conjunto menor. En una segunda etapa, las alternativas restantes de la etapa anterior son comparadas entre sí, eligiéndose aquella que maximiza la utilidad. En los modelos lineales, en cambio, se trata de obtener aquella estructura de elección que mejor ajusta a los datos. Si todos los consumidores en el mercado tienen la misma estructura de elección, entonces el árbol de decisión resultante representa la estructura de mercado (véase la figura I-14 para un ejemplo de estructura de elección del modelo lineal de Kannan y

Wright 1991). En la aplicación de los modelos lineales, la aplicación de la propiedad de independencia de alternativas irrelevantes implica mercados no estructurados, ya que las variaciones dependen de la cuota de cada alternativa.

Figura I-14: Arbol de decisión para la elección del café según un modelo lineal

Fuente: Kannan y Wright (1991)

Uno de los aspectos de mayor trascendencia para la elección lo constituye la *configuración del conjunto evocado o de consideración*. En concreto, la organización de la memoria configura la recuperación de alternativas y, por tanto, la elección. Ello se debe a que la memoria no sólo ayuda a reconocer la alternativa sino que también determina su conjunto de comparación. Si el consumidor prefiere cualquiera de las alternativas competitivas, la alternativa objetivo puede no ser elegida. Por tanto, la intensificación de la probabilidad de reconocimiento de la alternativa se trasladará a una elección en la medida en que las alternativas competidoras no participen de forma concurrente en el conjunto de consideración. Esta situación subraya la necesidad de comprender tanto la organización de la memoria como los procesos de recuperación o identificación de alternativas para anticipar los efectos del conjunto de consideración sobre la probabilidad de elección de alternativas. Bajo estas consideraciones, Nedungadi (1990) muestra cómo las elecciones de marca (probabilidades de elección) se ven alteradas a través de la recuperación y consideración de las marcas en sí mismas debido a factores como la accesibilidad a las alternativas, organización de las marcas en la memoria o el efecto de las primeras marcas.

I.4.2. LA FORMACIÓN DE PREFERENCIAS COMO UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

En la evolución del estudio del comportamiento del consumidor, se han distinguido dos enfoques principales. El primer enfoque considerado es la *teoría de la elección racional*, que establece que la evaluación se lleva a cabo bajo un enfoque de racionalidad con preferencias

bien establecidas que no dependen de descripciones particulares de las opciones o de los métodos específicos utilizados para obtener esas preferencias. Cada opción del conjunto se supone que posee una utilidad, o valor subjetivo, que depende sólo de la opción. Además, se supone que el consumidor tiene la habilidad de calcular qué opción maximizará el valor recibido y, por tanto, realizará su consiguiente selección. Lambin (2000) sintetiza en tres los supuestos de esta teoría de la elección del consumidor:

- existencia de una deliberación previa antes de la elección,
- la elección se realiza en base a la anticipación de datos futuros, y
- las elecciones están guiadas por el principio de escasez generalizada.

El siguiente enfoque, en orden evolutivo, es el de *procesamiento de la información* (Bettman 1979). Este enfoque sostiene que la elección racional es incompleta y/o imperfecta como enfoque para comprender cómo los consumidores toman sus decisiones. Esta aproximación confirma el supuesto de racionalidad limitada, según el cual los consumidores tienen limitaciones en su capacidad para procesar la información, en particular, memoria y capacidad de cálculo limitadas. Además, las percepciones de los individuos están más relacionadas con los cambios habidos que con magnitudes absolutas. En general, el comportamiento está formado por la interacción entre las propiedades del sistema de procesamiento de información humano y las propiedades de las fuerzas del entorno (Simon 1990).

Los conceptos de racionalidad limitada y de capacidad limitada para el procesamiento de la información son consistentes con la creencia de que las preferencias por las alternativas de elección de cualquier complejidad o novedad son eminentemente construidas, no reveladas en toma de decisiones (Bettman *et al.* 1998; Slovic 1995). La gente no tiene preferencias claramente bien definidas, se pueden construir cuando sea necesario, como ocurre cuando han de realizar una opción. Así, la formación de preferencias del consumidor se concibe más como un *proceso de construcción*, en el que se va construyendo un conjunto de valores, en lugar de descubrir valores que ya existen. Esta idea de construcciones de preferencias supone que el consumidor no hace uso de una lista principal de preferencias en su memoria para tomar sus decisiones ni utiliza de forma continuada determinado algoritmo, como la suma ponderada de valoraciones. Más bien, parece que el consumidor utiliza un amplio abanico de reglas o modelos, muchas veces desarrollados en el momento de la decisión. Así, bajo este enfoque de construcción es que las preferencias tienden a estar muy influidas por el contexto de la elección.

¿Por qué las preferencias son constructivas? Bettman *et al.* (1998) y Feldman y Lynch (1988) señalan dos razones principales: los individuos carecen de los recursos de conocimiento necesarios para generar preferencias bien definidas en muchos momentos y, frecuentemente, los consumidores tienen múltiples objetivos que alcanzar para un

determinado problema de decisión. Asimismo, observan que las preferencias serán más constructivas en la medida en que el problema de decisión sea complejo o lleno de tensión.

I.4.3. LA FORMACIÓN DE ACTITUDES

Las actitudes constituyen un elemento clave de los modelos de comportamiento del consumidor (Van Raaij 1988). En el campo de la psicología económica ha tenido gran importancia, orientándose su estudio en dos líneas (Azpiazu 1997):

- evaluar la consistencia de la relación actitud/conducta, y
- estudiar el cambio de conducta como consecuencia del cambio de actitud.

La definición de actitud más arraigada en marketing es la que considera que la actitud “hace referencia a un sentimiento positivo o negativo duradero general acerca de una persona, objeto o cuestión”. Se distinguen cuatro aspectos en el concepto de actitud (Lutz 1991):

- El carácter aprendido de la actitud, ya que los individuos no nacen con las actitudes ya formadas.
- Consideración de la actitud como una predisposición a responder.
- Dirección de la conducta posterior del individuo, favorable o desfavorablemente.
- La actitud se refiere a un objeto.

Entre las teorías que explican la formación de actitudes se encuentra la *teoría de la acción razonada* de Fishbein (1967). Este modelo es el más estudiado para evaluar actitudes y comportamientos (Taylor y Todd 1995), habiendo sido ampliamente aplicado en los estudios de toma de decisiones del consumidor (Sheppard *et al.* 1988). Según esta teoría, el comportamiento o conducta final es función directa de la intención conductual, la cual es modelizada como suma ponderada de las actitudes y las normas subjetivas (Fishbein y Ajzen 1975) (figura I-15). El interés de la intención para formar segmentos es muy interesante, ya que según Wedel y Kamakura (2000), la estabilidad de los segmentos es mayor que la obtenida con el comportamiento de compra en sí mismo, ya que las influencias coyunturales son menores. Asimismo, las intenciones de compra están estrechamente vinculadas al comportamiento de compra, ya que poseen las correlaciones más altas con el comportamiento del consumidor (Fishbein y Ajzen 1975).

La teoría del comportamiento planeado constituye una ampliación del modelo original de Fishbein para mejorar la capacidad de predicción del comportamiento relevante (Salomón *et al.* 1999). Así, se demostraba una importante capacidad predictiva del comportamiento de compra del consumidor (Holbrook y Havlena 1988; Shimp y Kavas 1984).

La teoría de la acción razonada descansa sobre el aprendizaje como mecanismo esencial que explica la formación de actitudes. La actitud se estima como una ponderación entre las creencias actitudinales (b.) de que desarrollando determinado comportamiento se obtendrá

cierto resultado, y las evaluaciones subjetivas de la deseabilidad de ese resultado (e_i). Este procedimiento se representa como:

$$\text{Actitud} = f\left(\sum_{i=1}^n b_i \cdot e_i\right) \quad [2]$$

Figura I-15: Teoría de la acción razonada

Fuente: Taylor y Todd (1995)

Una característica común a ambas teorías es que la estructura de creencias se combina en construcciones unidimensionales (p.e., $\Sigma b_i e_i$, $\Sigma nb_j mc_j$, $\Sigma cb_k pf_k$).

La teoría de Fishbein está especialmente orientada para predecir las actitudes hacia las marcas u otras alternativas de elección comerciales que se pueden definir por medio de atributos. Su menor grado de centralidad la hace especialmente adecuada para predecir la actitud hacia productos que tienen escasa importancia para el consumidor. Los atributos sobre los que se basa la estructura cognitiva se obtienen directamente de los individuos, por ejemplo, mediante encuesta (Azpiazu 1997).

En las actitudes se distinguen tres componentes: *afectivo* (las reacciones positivas y negativas hacia el objeto de la actitud), *conductual* (intenciones de un individuo para hacer algo con relación a una actitud) y *cognitivo* (creencia que tiene un consumidor sobre una actitud) (Solomon *et al.* 1999).

La teoría de Fishbein asume que la actitud se determina causalmente por su estructura cognitiva, existiendo tres estructuras básicas de cambio de actitud (Azpiazu 1997):

- 1) Cambiar la fortaleza de la creencia (b_i) asociada con un atributo.
- 2) Cambiar el aspecto evaluativo (e_i) asociado con un atributo.
- 3) Introducir un atributo a priori no sobresaliente dentro de la estructura cognitiva.

Esta teoría ha sido adaptada por Azjen (1987) para incorporar el control de la voluntad. Para ello, añade a las actitudes y normas subjetivas, la percepción de control de la conducta, conformando la *teoría del comportamiento planeado* (figura I-16). El sentido de incorporar este tercer concepto es el de incorporar situaciones donde un individuo no posee el control completo de su comportamiento, bien sea por el acceso a los recursos, bien sea por la confianza propia del individuo en su capacidad para llevar a cabo un comportamiento.

Figura I-16: Teoría del comportamiento planeado

Fuente: Taylor y Todd (1995)

El interés de estos modelos para el estudio de la calidad de servicio consiste en su capacidad para predecir las actitudes a partir de las percepciones de los atributos de los objetos evaluados, ponderados por algún término de importancia y evaluación. En cualquier caso, no existe una concepción de actitud única, sino que pueden considerarse dos orientaciones, según recoge Azpiazu (1997):

- Tripartita: la actitud consta de tres componentes: un componente cognitivo, un componente de sentimiento y un componente conativo.
- Unidimensional: considera las tres componentes del enfoque tripartito, pero traslada fuera del concepto de actitud los componentes cognitivos y conativos. El componente de conocimiento pasa a ser el de creencias en el enfoque

unidimensional, mientras que el componente conativo pasa a denominarse intención y conducta (figura I-17).

Fuente: Lutz (1991)

I.4.4. UTILITARISMO Y HEDONISMO COMO ENFOQUES ALTERNATIVOS DE FORMACIÓN DE ACTITUDES

Siguiendo a Martínez-Tur *et al.* (2001), existen dos concepciones en la forma en que el consumidor evalúa las decisiones vinculadas al consumo: la obtención de utilidad o beneficio (“utilitarismo”) y la maximización del placer (“hedonismo”). Ambas, de una manera u otra, están presentes en el comportamiento del consumidor.

La primera concepción está vinculada a la teoría psicoanalítica de Freud centrada en la búsqueda del placer como motor del comportamiento humano (hedonismo), mientras que la ciencia cognitiva concibe al ser humano como un procesador de información, que toma decisiones resolviendo problemas y buscando la máxima utilidad (utilitarismo).

Según Zajonc y Markus (1982) las preferencias vienen determinadas, esencialmente, por el afecto. Sin embargo, la concepción utilitarista ha prevalecido en la investigación del comportamiento del consumidor en general, y de la calidad de servicio en particular (Aspiazu 1997; Martínez-Tur *et al.* 2001). Esta concepción descansa sobre dos supuestos: a) el sujeto es capaz de descomponer el objeto de evaluación en sus distintos componentes, cada uno de los cuales tiene su utilidad (esto es, dimensiones e ítems de calidad de servicio), y b) las valoraciones de estos componentes permite a los individuos discriminar entre ellos. Desde esta perspectiva, el cambio de preferencias se produce a través de la persuasión, conociendo y utilizando los atributos del servicio. La reacción afectiva se produce a posteriori, es decir, es postcognitiva.

La otra forma de formar las actitudes de los clientes que no están basadas en la persuasión y el procesamiento cognitivo de la información. El cambio de actitudes ya no se basa en la evaluación de la utilidad de los componentes de la calidad de servicio, sino que se debe a la asociación entre el uso del servicio y la experiencia de una emoción (hedonismo). Las emociones se pueden presentar con independencia del procesamiento racional-cognitivo de la información, es decir, que las actitudes pueden modificarse sin actividad intelectual por parte del cliente.

Holbrook y Hirschman (1982) aplican estas dos perspectivas considerando cuatro niveles de análisis: las entradas de información, los recursos del cliente, el procesamiento de información del individuo, y los criterios de evaluación y aprendizaje.

I.5. DIFERENCIAS EN LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR: COMPORTAMIENTO HETEROGÉNEO E IMPLICACIONES PARA LA FORMACIÓN DE SEGMENTOS

La existencia de un comportamiento diferenciado en el consumidor ha sido reconocido desde diversas perspectivas. Desde la *psicografía*³ se establecen diferentes umbrales sensoriales que llevan a identificar los cambios en los estímulos de forma desigual. El proceso de percepción es selectivo, tanto en la exposición, y en la atención, como en la interpretación (Solomon *et al.* 1999; Sheth *et al.* 1999). Las entradas de información a los procesos de evaluación y decisión ejecutados por el consumidor, así como las propias reglas de evaluación y formación de actitudes, difieren entre consumidores, resultando un comportamiento *heterogéneo*.

Los individuos vienen conformados por un conjunto de rasgos y características que les hacen diferentes unos de otros. Pero las diferencias entre individuos no se producen sólo a nivel global. Los rasgos del individuo pueden interactuar y originar una personalidad diferente de la suma de las partes. No obstante, la diversidad de comportamientos que estas interacciones pueden originar implica que a los individuos se les entienda mejor conociendo la estructura entera de su personalidad (Loudon y Della Bitta 1995; Percy 1976).

Desde el punto de vista de la *percepción*, se identifican tres aspectos en las percepciones de objetos y atributos que relativizan su nivel de presencia (Marder 1997):

- El grado de certidumbre no es constante, variando la precisión de la información que pueden expresarse como probabilidades subjetivas.
- Las ambigüedades del contexto en el que se realiza la percepción.
- El grado de precisión con la que el individuo identifica los estímulos externos.

Además de los factores propios del mecanismo de la percepción, las diferencias en las percepciones de calidad de servicio han sido explicadas desde la existencia de diferencias culturales (Donthu *et al.* 1998; Furrer *et al.* 2000; Mattila 1999; Winsted 1997) o sociodemográficas (Webb 1998; Webster 1989), utilizando el paradigma de la disconfirmación como principal marco teórico para explicar los problemas e inconvenientes de la calidad de servicio.

³ Ciencia que estudia como el entorno físico es integrado en el mundo personal y subjetivo del individuo (Solomon *et al.* 1999).

La existencia de estas variaciones en la forma en que el consumidor construye sus percepciones conduce a la necesidad de establecer teorías que conduzcan la investigación a realizar, teniendo en cuenta como afirma East (1997, p. 6) que “*las teorías no representan fronteras arbitrarias y pueden ser utilizadas en diferentes problemas*”.

Las diversas teorías se sitúan dentro de *paradigmas*, los cuales, de una forma no mutuamente exclusiva, proporcionan cada uno una explicación de los fenómenos más o menos adecuada según las condiciones particulares. Los paradigmas identificados para explicar el comportamiento de compra son:

- El enfoque cognitivo, que considera la compra como el resultado de procesos de decisión o resolución de problemas.
- El enfoque de reforzamiento, en el que la compra es un comportamiento aprendido en respuesta a aspectos de la situación del consumidor.
- El enfoque de hábito, según el cual la compra se considera como un patrón de compra pre-establecido.

El primer paradigma constituye el enfoque mayoritario en la literatura de comportamiento del consumidor y prevalece en la mayor parte de los textos norteamericanos de comportamiento del consumidor (p.e., Engel *et al.* 1995).

Los trabajos sobre *modelización del comportamiento del consumidor* reconocen la necesidad de incorporar la heterogeneidad del consumidor en su estructura para proporcionar mayor realismo y capacidad explicativa, aunque ello implique un aumento considerable en la complejidad del modelo, y ello tanto en modelos estocásticos como deterministas (Jones y Zufryden 1980). En este sentido, se han identificado cuatro corrientes teóricas para plantear el problema de la elección del consumidor (tabla I-7): teoría economía neoclásica de la utilidad (el servicio se percibe como un conjunto de atributos), la teoría de riesgo-preferencia de elección bajo circunstancias de incertidumbre, la teoría de la utilidad determinista (cada alternativa proporciona una utilidad constante) y la teoría de la utilidad aleatoria o estocástica (la utilidad no es perfectamente observable por el investigador) (Cavero y Cebollada 1998).

Tabla I-7: Corrientes teóricas que fundamentan los modelos de elección

	Economía neoclásica	Elección bajo incertidumbre	Utilidad constante	Utilidad aleatoria
Naturaleza de la utilidad	Determinista	Determinista	Determinista	Probabilística
Naturaleza de las alternativas de elección	Continuas ciertas	Continuas o discretas inciertas	Discretas ciertas	Discretas ciertas

Regla de elección	Maximizar utilidad	Maximizar esperanza de la utilidad	Maximizar utilidad	Maximizar utilidad
-------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------

Fuente: Cavero y Cebollada (1998)

Desde la literatura de *marketing de servicios* y de *calidad de servicio*, los trabajos más recientes (Athanasopoulos 2000; Furrer *et al.* 2000; Pitt *et al.* 1996; Webb 1998), empiezan a considerar una desigual incidencia en el comportamiento a partir de niveles de satisfacción y de calidad de servicio percibida que varían por consumidores, subrayando esta línea de investigación la importancia del concepto segmentación.

Las características de los servicios constituyen un primer argumento favorable a la adaptación y diferenciación: la naturaleza del resultado –el desempeño más que el objeto, la participación del cliente en la producción del servicio, la ausencia de inventarios de existencias, la gran importancia del factor tiempo, los problemas de control de la calidad o su disponibilidad en los canales de comercialización (Lovelock 1996) son características propias de los servicios proclives a la diferenciación (dificultando su globalización). En aquellos servicios que implican acciones tangibles para los clientes la adaptación es mayor, es decir, que a medida que la interacción entre clientes y proveedor aumenta, también aumenta la necesidad de adaptación (Lovelock y Yip 1996).

Asimismo, Parasuraman *et al.* (1988), al definir la escala SERVQUAL, proponen la necesidad de utilizarla para explicar los segmentos de consumidores según sus percepciones de calidad. La reciente investigación de Furrer *et al.* (2000) se centra en las diferencias culturales como factor explicativo de las diferencias en la percepción de calidad de servicio. La investigación realizada por los autores en un contexto internacional conduce a reconocer que las diferencias en la calidad de servicio percibida conllevan la existencia de diferentes segmentos. Para ello, diseñan un índice de calidad de servicio cultural (CSQI) que permita segmentar los mercados de servicios, utilizando SERVQUAL como herramienta para medir la calidad de servicio.

El interés e importancia de la calidad percibida para segmentar los mercados ha sido reconocida previamente en la literatura a través de las diferencias en las *expectativas* de calidad de servicio (Webster 1989; Webb 1998). Esta aproximación se apoya, desde el punto de vista conceptual, en la necesidad de conocer y responder adecuadamente a las expectativas de los clientes para proporcionar mayor calidad de servicio (Parasuraman *et al.* 1991).

Así, Webster (1989) evalúa la utilización de las expectativas de calidad como criterio de segmentación para servicios profesionales y no profesionales, obteniendo, a través de análisis ANOVA, diferencias en la calidad esperada en función de diversas variables

sociodemográficas. De forma similar, Webb (1998) propone incorporar el concepto de expectativas del cliente para formar el estándar con respecto al que las organizaciones son evaluadas por el cliente. Así, el conocimiento previo de las diferentes expectativas entre los grupos heterogéneos de consumidores permite el diseño más eficiente de las políticas de servicios. McDougall y Levesque (1994b) utilizan la importancia de las dimensiones de calidad para segmentar el mercado de banca al por menor, dentro de la segmentación por beneficios buscados. En el ámbito de los servicios industriales, Pitt *et al.* (1996) demuestran que las empresas tienen diferentes expectativas de calidad de servicio, sugiriendo que la gestión de marketing industrial debe centrarse en esas diferentes expectativas para aumentar la eficacia de la estrategia de marketing.

Este análisis implica que puede suponerse que las percepciones de calidad de servicio son diferentes entre los individuos. Por ello, puede establecerse la siguiente hipótesis:

Hipótesis 2: La calidad de servicio se percibe de forma heterogénea entre los consumidores

Y de forma paralela, se puede someter a contraste la hipótesis de diferencias en las intenciones conductuales a partir de la oferta de idénticos niveles de calidad de servicio:

Hipótesis 3: La intención conductual se manifiesta de forma heterogénea entre los consumidores

En la misma línea, Athanassopoulos (2000) elabora un marco conceptual de satisfacción, incorporando la calidad de servicio, el precio, la conveniencia y la innovación. El análisis efectuado proporciona cuatro perfiles diferentes para las empresas y cinco para los consumidores individuales, obteniendo diferencias significativas en la satisfacción percibida por los diferentes segmentos, confirmándose el valor estratégico de la segmentación de mercados.

Estas aportaciones recogidas desde áreas específicas del marketing, se incorporan también en la *dirección de marketing* desde diferentes perspectivas:

- *Competitiva*: aumento de la oferta y de la intensidad competitiva que resultan en mejoras constantes de la calidad de servicio de los competidores (Woodruff 1993).
- *Consumidor*: el conocimiento de los consumidores es creciente, demandando niveles de calidad superiores (Parasuraman *et al.* 1991).
- *Gestión de recursos*: adaptación de las características del producto/servicio a los requerimientos del cliente, distribuyendo los recursos de forma diferenciada (Lovelock y Yip 1996).
- *Mercado*: dividir el mercado en segmentos identificables de consumidores con similares necesidades y/o características que probablemente muestren un comportamiento de compra similar (Furrer *et al.* 2000; Web 1998).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso Rivas, J. (2000): *Comportamiento del Consumidor*, 3ª ed., Madrid: Esic Editorial.
- Anderson, E. W. y Fornell, C. (1994): "A Customer Satisfaction Research Prospectus", en R. T. Rust y R. L. Oliver (eds.) *Service Quality: New Directions in Theory and Practice*, Thousands Oaks: Sage Publications.
- Anderson, E. W. y Sullivan, M. (1993): "The Antecedents and Consequences of Customer Satisfaction for Firms", *Marketing Science*, 12, pp. 125-143.
- Anderson, E. W.; Fornell, C. y Lehmann, D. R. (1994): "Customer Satisfaction, Market Share, and Profitability: Findings from Sweden", *Journal of Marketing*, 58 (Julio), pp. 53-66.
- Andreasen, A. R. (1965): "Attitudes and Customer Behavior: A Decision Model", en L. E. Preston (ed.) *New Research in Marketing*, Berkeley (California): Institute of Business and Economics Research (Universidad de California), pp. 1-16.
- Andreassen, T. W. (1998): "Customer Loyalty and Complex Services", *International Journal of Service Industry Management*, 9 (1), pp. 178-194.
- Athanassopoulos, A. D. (2000): "Customer Satisfaction Cues to Support Market Segmentation and Explain Switching Behavior", *Journal of Business Research*, 47 (3), pp. 191-207.
- Athanassopoulos, A. D. (2000): "Customer Satisfaction Cues to Support Market Segmentation and Explain Switching Behavior", *Journal of Business Research*, 47, pp. 191-207.
- Augustyn, M. y Ho, S. K. (1998): "Service Quality and Tourism", *Journal of Travel Research*, 37, pp. 71-75.
- Azjen, I. (1987): "Attitudes, Traits, and Actions: Dispositional Prediction of Behavior in Personality and Social Psychology", *Advances in Experimental Social Psychology*, 20, pp. 1-63.
- Azpiazu, J. (1997): "Modelización de la Evaluación: Percepciones y Preferencias", en J. M. Múgica y S. Ruiz de Maya (coord.) *El Comportamiento del Consumidor*, Barcelona: Ariel Economía, pp. 89-143.
- Babakus, E. y Boller, G. W. (1992): "An Empirical Assessment of the SERVQUAL Scale", *Journal of Business Research*, 24, pp. 253-268.
- Babakus, E. y Glynn, M. W. (1992): "Adapting the SERVQUAL Scale to Hospital Services: An Empirical Investigation", *Health Services Research*, 26 (Febrero), pp. 767-786.
- Bagozzi, R. P. (1980): "Performance and Satisfaction in An Industrial Salesforce: An Examination of Their Antecedents and Simultaneity", *Journal of Marketing*, 44 (Primavera), pp. 65-77.
- Bagozzi, R. P. (1992): "The Self Regulation of Attitudes, Intentions, and Behavior", *Social Psychology Quarterly*, 55, pp. 178-204.
- Batsell, R. R. y Polking, J. R. (1985): "A New Class of Market Share Models", *Marketing Science*, 4 (Verano), pp. 177-198.

- Berné Manero, C.; Múgica Grijalba, J. M. y Yagüe Guillén, M. J. (1996): “La Gestión Estratégica y los Conceptos de Calidad Percibida, Satisfacción del Cliente y Lealtad”, *Economía Industrial*, nº 307, pp. 63-74.
- Bernhardt, K. L.; Donthu, N. y Kennett, P. A. (2000): “A Longitudinal Analysis of Satisfaction and Profitability”, *Journal of Business Research*, 47, pp. 161-171.
- Berry, L. L. y Parasuraman, A. (1997): “Listening to the Customer –The Concept of a Service Quality Information System”, *Sloan Management Review*, 38 (Primavera), pp. 65-76.
- Berry, L. L.; Parasuraman, A. y Zeithaml, V. A. (1994): “Improving Service Quality in America: Lessons Learned”, *Academy of Management Executive*, 8 (Mayo), pp. 32-52.
- Berry, L. L.; Zeithaml, V. A. y Parasuraman, A. (1985): “Quality Counts in Services, Too”, *Business Horizons*, (Mayo-Junio), pp. 44-52.
- Berry, L. L.; Zeithaml, V. A. y Parasuraman, A. (1990): “Five Imperative for Improving Service Quality”, *Sloan Management Review*, 33 (Verano), pp. 29-38.
- Bettman, J. R. (1979): *An Information Processing Theory of Consumer Choice*, Reading (Massachusetts): Addison-Wesley.
- Bettman, J. R.; Luce, M. F. y Payne, J. W. (1998): “Constructive Consumer Choice Processes”, *Journal of Consumer Research*, 25 (Diciembre), pp. 187-217.
- Bigné Alcañiz, J. E.; Martínez Fuentes, C.; Miquel Romero, M. J. y Belloch Rodrigo, A. (1996): “La Calidad de Servicio en las Agencias de Viaje. Una Adaptación de la Escala SERVQUAL”, *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, 5 (2), pp. 7-18.
- Bigné Alcañiz, J. E.; Moliner Tena, M. A.; Vallet Belmunt, T. M. y Sánchez García, J. (1997): “Un Estudio Comparativo de los Instrumentos Públicos de Medición de la Calidad de los Servicios Públicos”, *Revista Española de Investigación de Marketing ESIC*, 1 (Septiembre), pp. 33-53.
- Bitner, M. J. (1990): “Evaluating Service Encounters: The Effects of Physical Surroundings and Employee Responses”, *Journal of Marketing*, 54 (Abril), pp. 69-82.
- Bitner, M. J. (1992): “Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings and Employee Responses”, *Journal of Marketing*, 56 (Abril), pp. 57-71.
- Bitner, M. J. y Hubbert, A. R. (1994): “Encounter Satisfaction versus Overall Satisfaction versus Quality”, en R. T. Rust y R. L. Oliver (eds.) *Service Quality: New Directions in Theory and Practice*. London: Sage Publications, pp. 72-94.
- Blodgett, J. G.; Wakefield, K. L. y Barnes, J. H. (1995): “The Effects of Customer Service on Consumer Complaining Behavior”, *Journal of Services Marketing*, 9 (4), pp. 31-42.
- Bolton, R. N. (1998): “A Dynamic Model of the Duration of the Customer’s Relationship with a Continuous Service provider: The Role of Satisfaction”, *Marketing Science*, 17 (1), pp. 45-65.
- Bolton, R. N. y Drew, J. H. (1991): “A Longitudinal Analysis of the Impact of Service Changes on Customer Attitudes”, *Journal of Marketing*, 55 (Enero), pp. 1-9.

- Bolton, R. N. y Lemon, K. N. (1999): "A Dynamic Model of Customers' Usage of Services: Usage as an Antecedent and Consequence of Satisfaction", *Journal of Marketing Research*, 36 (Mayo), pp. 7-27.
- Boulding, W.; Kalra, A.; Staelin, R. y Zeithaml, V. A. (1993): "A Dynamic Process Model of Service Quality: From Expectations to Behavioral Intentions", *Journal of Marketing Research*, 30 (Febrero), pp. 7-27.
- Brady, M. K. y Cronin, J. J. (2001): "Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical Approach", *Journal of Marketing*, 65 (3), pp. 34-49.
- Brooks, R. F. ; Lings, I. N. y Botschen, M. A. (1999): "Internal Marketing and Customer Driven Wavefronts", *The Service Industries Journal*, 19 (4), pp. 49-67.
- Brown, S. W. y Swartz, T. A. (1989): "A Gap Analysis of Professional Service Quality", *Journal of Marketing*, 53 (Abril), pp. 92-98.
- Brown, T. J.; Churchill, G. A. y Peter, P. J. (1993): "Improving the Measurement of Service Quality", *Journal of Retailing*, 69 (Primavera), pp. 127-139.
- Buttle, F. A. (1996): "SERVQUAL: Review, Critique, Research Agenda", *European Journal of Marketing*, 30 (Julio), pp. 8-32.
- Buzzell, R. y Gale, B. (1987): *The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance*, Nueva York: The Free Press.
- Carman, J. M. (1990): "Consumer Perceptions of Service Quality: An Assessment of the SERVQUAL Dimensions", *Journal of Retailing*, 66 (Primavera), pp. 33-55.
- Caruana, A.; Ramaseshan, B.; Ewing, M. T. y Rohani, F. (1998): "Expectations about Management Consultancy Services: Testing the Assumption of Equivalence Across Australian and Singaporean Firms", *Journal of Professional Services Marketing*, 18 (1), pp. 1-10.
- Cavero Brújula, S. y Cebollada Calvo, J. (1998): "Modelos Matemáticos de Comportamiento del Consumidor", *Esic Market*, n° 99 (Septiembre-Diciembre), pp. 21-33.
- Chang, T.-Z. y Wildt, A. R. (1994): "Price, Product Information, and Purchase Intention: An Empirical Study", *Journal of the Academy of Marketing Science*, 22 (1), pp. 16-27.
- Chenet, P.; Tynan, C. y Money, A. (1999): "Service Performance Gap: Re-Evaluation and Redevelopment", *Journal of Business Research*, 46, pp. 133-147.
- Churchill, G. A. (1979): "A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs", *Journal of Marketing Research*, 16 (Febrero), pp. 64-73.
- Churchill, G. A. y Suprenant, C. (1982): "An Investigation Into the Determinants of Customer Satisfaction", *Journal of Marketing Research*, 19 (Noviembre), pp. 491-504.
- Clow, K. E. y Beisel, J. L. (1995): "Managing Consumer Expectations of Low-Margin, High Volume Service", *Journal of Services Marketing*, 9 (1), pp. 33-46.
- Comm, C. L. y Mahaisel, D. F. (2000): "Assessing Employee Satisfaction in Service Firms: An Example in Higher Education", *Journal of Business and Economic Studies*, 6 (1), pp. 43-53.

- Comm, C. L. y Mathaisel, D. F. X. (2000): "Assessing Employee Satisfaction in Service Firms: An Example of Higher Education", *Journal of Business and Economic Studies*, 6 (Primavera), pp. 43-53.
- Cronin, J. J. y Taylor, S. A. (1992): "Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension", *Journal of Marketing*, 56 (Julio), pp. 55-68.
- Cronin, J. J. y Taylor, S. A. (1994): "SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Based and Perceptions-Minus-Expectations Measurement of Service Quality", *Journal of Marketing*, 58 (Enero), pp. 125-131.
- Cronin, J. J.; Brady, M. K. y Hult, G. T. M. (2000): "Assessing the Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environments", *Journal of Retailing*, 76 (2), pp. 193-218.
- Cronin, J. J.; Brady, M. K.; Brand, R. R.; Hightower, R. y Shemwell, D. J. (1997): "A Cross-Sectional Test of the Effect and Conceptualization of Service Value", *Journal of Services Marketing*, 11 (6), pp. 375-391.
- Crosby, L. y LeMay, S. A. (1998): "Empirical Determination of Shipper Requirements for Motor Carrier Services: Servqual, Direct Questioning, and Policy Capturing Methods", *Journal of Business Logistics*, 19 (1), pp. 139-153.
- Crosby, P. B. (1990): *Hablemos de Calidad*, México: McGraw-Hill.
- Csipak, J. J.; Chebat, J. C. y Venkatesan, V. (1995): "Channel Structure, Consumer Involvement and Perceived Service Quality: An Empirical Study of the Distributon of a Service"; *Journal of Marketing Management*, 11 (1), pp. 227-241.
- Currim, I. S.; Meyer, R. J. y Le, N. T. (1988): "Disaggregate Tree-Structure Modeling of Consumer Choice Data", *Journal of Marketing Research*, 25 (Agosto), pp. 253-265.
- Dabholkar, P. A.; Thorpe, D. I. y Rentz, J. O. (1996): "A Measure of Service Quality for Retail Stores: Scale Development and Validation", *Journal of the Academy of Marketing Science*, 24 (1), pp. 3-16.
- Deming, W. E. (1989): *Calidad, Productividad y Competitividad. La Salida de la Crisis*, Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
- Deming, W. E. (1989): *Calidad, Productividad y Competitividad. La Salida de la Crisis*, Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
- Díaz Martín, A. M. y Vázquez Casielles, R. (1998): "La Calidad de Servicio Percibida por los Clientes y por las Empresas de Turismo Rural", *Revista Española de Investigación de Marketing ESIC*, 2 (Marzo), pp. 31-54.
- Donaldson, B. y Runciman, F. (1995): "Service Quality in Further Education: an Insight into Management Perceptions of Service Quality and Those of the Actual Service Provider", *Journal of Marketing Management*, 11 (1), pp. 243-256.
- Donnelly, M. y Shiu, E. (1999): "Assessing Service Quality and Its Link with Value for Money in a UK Local Authority's Housing Repairs Service Using the SERVQUAL Approach", *Total Quality Management*, 10 (4-5), pp. S498-S506.
- Donnelly, M.; Van't Hull, S. y Will, V. (2000): "Assessing the Quality of Service Provided by Market Research Agencies", *Total Quality Management*, 11, pp. 490-500.

- Donthu, N. y Yoo, B. (1998): "Cultural Influences on Service Quality Expectations", *Journal of Service Research*, 1 (2), pp. 178-186.
- East, R. (1997): *Consumer Behaviour. Advances and Applications in Marketing*, Harlow: Prentice-Hall.
- Eiglier, P. y Langeard, E. (1989): *Servucción. El Marketing de Servicios*, Madrid: McGraw-Hill.
- Eiglier, P.; Langeard, E. y Dageville, C. (1989): "La Qualité du Service", *Revue Française du Marketing*, nº 121 (1er trimestre), pp. 93-100.
- Engel, J. F.; Blackwell, R. D. y Miniard, P. W. (1995): *Consumer Behavior*, 8ª ed., Fort Worth (Texas): Dryden.
- Engel, J.F.; Kollat, D. T. y Blackwell, R. D. (1968): *Consumer Behavior*, Nueva York: Holt, Rinehart y Winston.
- Engelland, B. T.; Workman, L. y Singh, M. (2000): "Ensuring Service Quality for Campus Career Services Centers: A Modified SERVQUAL Scale", *Journal of Marketing Education*, 22 (3), pp. 236-245.
- Ennew, C. T. y Binks, M. R. (1999): "Impact of Participative Service Relationships on Quality, Satisfaction, and Retention: An Exploratory Study", *Journal of Business Research*, 46, pp. 121-132.
- Feldman, J. M. y Lynch, J. G. (1988): "Self-Generated Validity and Other Effects of Measurement on Belief, Attitude, Intentions, and Behavior", *Journal of Applied Psychology*, 73 (Agosto), pp. 421-435.
- Fernández Barcala, M. (2000): "Validación de SERQUAL como Instrumento de Medida de la Calidad del Servicio Bancario", *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, 9 (1), pp. 57-70.
- Fick, G. R. y Ritchie, J. R. B. (1991): "Measuring Service Quality in the Travel and Tourism Industry", *Journal of Travel Research*, 29 (Otoño), pp. 2-9.
- Fiore, A. M. y Damhorst, M. L. (1992): "Intrinsic Cues as Predictors of Perceived Quality of Apparel", *Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior*, 5, pp. 168-178.
- Fishbein, M. A. (1967): *Readings in Attitude Theory and Measurement*, Nueva York: Wiley.
- Fishbein, M. A. y Ajzen, I. (1975): *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading: Addison-Wesley.
- Fisher, E.; Gainer, B. y Bristor, J. (1997): "The Sex of the Service Provider: Does it Influence Perceptions of Service Quality", *Journal of Retailing*, 73 (3), pp. 361-382.
- Fornell, C. (1992): "A National Customer Satisfaction Barometer: The Swedish Experience", *Journal of Marketing*, 56 (Enero), pp. 6-21.
- Fornell, C., Johnson, M. D.; Anderson, E. W.; Cha, J. y Bryant, B. E. (1996): "The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings", *Journal of Marketing*, 60 (Octubre), pp. 7-18.
- Fuentes Fuentes, M. M. (2000): "Un Análisis del Impacto de la Calidad de Servicio en los Resultados Empresariales a Través del Comportamiento del Consumidor", *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, 9 (1), pp. 25-38.

- Furrer, O.; Liu, B. S.-C. y Sudharshan, D. (2000): "The Relationship between Culture and Service Quality Perceptions: Basis for Cross-Cultural Market Segmentation and Resource Allocation", *Journal of Service Research*, 2 (Mayo), pp. 355-371.
- Gale, B. T. (1994): *Managing Customer Value*, Nueva York: The Free Press.
- Garbarino, E. y Johnson, M. S. (1999): "The Different Roles of Satisfaction, Trust, and Commitment in customer Relationships", *Journal of Marketing*, 63 (Abril), pp. 70-87.
- Garvin, D. A. (1984): "What Does 'Product Quality' Really Mean?", *Sloan Management Review*, 27 (Otoño), pp. 25-43.
- Garvin, D. A. (1988): *Managing Quality: The Strategie and Competitive Edge*, Nueva York: The Free Press.
- Gensch, D. H. (1987b): "A Two-Stage Disaggregate Attribute Choice Model", *Marketing Science*, 6 (Verano), pp. 223-293.
- Gensch, D. H. y Svestka, J. A. (1985): "Maximum Likelihood Hierarchical Disaggregate Model for Predicting Choices of Individuals", *Journal of Mathematical Psychology*, 28, pp. 160-178.
- Gil Saura, I. (1995): *La Calidad de Servicio y la Elección del Punto de Venta*, Madrid: Club Gestión de Calidad.
- Gil Saura, I. (1996): "La Evaluación de la Calidad de Servicio Percibida y Limitaciones de la Herramienta SERVQUAL", *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, 5 (2), pp. 19-32.
- Gil Saura, I. y Mollá Descals, A. (1994): "La Evaluación de la Calidad de Servicio en Distribución Comercial Minorista", *Investigación y Marketing*, nº 46 (Diciembre), pp. 60-71.
- Glynn, W. J. y Brannick, T. (1998/1999): "The Listening Organization: A Segmentation Approach to Service Quality Information", *Irish Business and Administrative Research*, 19/20 (2), pp. 55-82.
- Goldberg, L. R. (1971): "Five Models of Clinical Judgment: An Empirical Comparison between Linear and Nonlinear Representations of the Human Inference Process", *Organizational Behavior and Human Performance*, 6 (Julio), pp. 458-479.
- Gotlieb, D. W.; Grewal, D. y Brown, S. W. (1994): "Customer Satisfaction and Perceived Quality: Complementary or Divergent Constructs?", *Journal of Applied Psychology*, 79 (6), pp. 875-885.
- Grönroos, C. (1982): "An Applied Service Marketing Theory", *European Journal of Marketing*, 16 (7), pp. 30-41.
- Grönroos, C. (1984): "A Service Quality Model and Its Marketing Implications", *European Journal of Marketing*, 18, pp. 36-44.
- Grönroos, C. (1991): *Marketing y Gestión de Servicios*, Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
- Gupta, A. y Chen, I. (1995): "Service Quality: Implications for Management Development", *International Journal of Quality*, 12 (7), pp. 28-35.

- Hallowell, R. (1996): "The Relationship of Customer Satisfaction, Customer Loyalty, and Profitability: An Empirical Study", *International Journal of Service Industry Management*, 7 (4), pp. 27-42.
- Hansen, F. (1976): "Psychological Theories of Consumer Choice", *Journal of Consumer Research*, 3 (Diciembre), pp. 117-142.
- Hartline, M. D. y Jones, K. C. (1996): "Employee Performance Cues in a Hotel Service Environment: Influence on Perceived Service Quality, Value, and Word-of-Mouth Intentions", *Journal of Business Research*, 35, pp. 207-215.
- Harvey, J. (1998): "Service Quality: A Tutorial", *Journal of Operation Management*, 16 (Octubre), pp. 583-597.
- Headley, D. E. y Miller, S., J. (1993): "Measuring Service Quality and its Relationship to Future Consumer Behavior", *Journal of Health Care Marketing*, 13 (Invierno), pp. 32-41.
- Heizer, J. y Render, B. (2001): *Dirección de la Producción. Decisiones Estratégicas*, 6ª ed., Madrid: Prentice-Hall.
- Heung, V. C. S.; Wong, M. Y. y Qu, H. (2000): "Airport-Restaurant Service Quality in Hong Kong: An Application of SERVQUAL", *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 41 (3), pp. 86-96.
- Holbrook, M. B. y Corfman, K. P. (1985): "Quality and Value in the Consumption Experience: Phaedrus Rides Again", en J. Jacoby y J. C. Olson (eds.) *Perceived Quality. How Consumers View Stores and Merchandise*, Lexington (Massachusetts): Lexington Books, pp. 31-57.
- Holbrook, M. B. y Havlena, W. J. (1988): "Assessing the Real-to-Artificial Generalizability of Multi-Attribute Attitude Models in Tests of New Product Designs", *Journal of Marketing Research*, 25 (Febrero), pp. 25-35.
- Holbrook, M. y Hirschman, E. (1982): "The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun", *Journal of Consumer Research*, 9 (Septiembre), pp. 132-140.
- Holmbergh, U.; Nilsson, G.; Martenson, R. y Ossiansson, E. (1991): "Customers' Perception of Service in Retailing", *6th World Conference on Research in the Distributive Trades*, La Haya, pp. 60-67.
- Horovitz, J. (1986) : "La Non-Qualité 'Tue", *Harvard-L'Expansion*, (Verano), pp. 53-61.
- Horovitz, J. (1993): *La Calidad del Servicio. A La Conquista del Cliente*, Madrid: McGraw-Hill.
- Howard, J. A. (1989): *Consumer Behavior in Marketing Strategy*, Englewood Cliffs (Nueva Jersey): Prentice-Hall. Edición en castellano (1993): *El Comportamiento del Consumidor en la Estrategia de Marketing*, Madrid: Díaz de Santos.
- Howard, J. A. y Sheth, J. N. (1969): *The Theory of Buyer Behavior*, Nueva York: John Wiley & Sons.
- Hurley, R. F. y Estelami, H. (1998): "Alternative Indexes for Monitoring Customer Perceptions of Service Quality: A Comparative Evaluation in a Retail Context", *Journal of the Academy of Marketing Science*, 26 (3), pp. 209-221.

- Hutcheson, G. D. y Moutinho, L. (1998): "Measuring Preferred Store Satisfaction Using Consumer Choice Criteria as a Mediating Factor", *Journal of Marketing Management*, 14, pp. 705-720.
- Jayanti, R. y Jackson, A. (1991): "Service Satisfaction: An Exploratory Investigation of Three Models", *Advances in Consumer Research*, 18, pp. 603-610.
- Jayasuriya, R. (1998): "Measuring Service Quality in IT Services: Using Service Encounters to Elicit Quality Dimensions", *Journal of Professional Services Marketing*, 18 (1), pp. 11-23.
- Johns, N. y Tyas, P. (1996): "Use of Service Quality Gap Theory to Differentiate between Foodservice Outlets", *The Service Industries Journal*, 16 (3), pp 321-346.
- Johns, N. y Tyas, P. (1997): "Customer Perceptions of Service Operations: Gestalt, Incident or Mythology?", *The Service Industries Journal*, 17 (3), pp. 474-488.
- Jones, J. M. y Zufryden, F. S. (1980): "Adding Explanatory Variables to a Consumer Purchase Behavior Model: An Exploratory Study", *Journal of Marketing Research*, 17 (Agosto), pp. 323-334.
- Jones, M. A.; Mothersbaugh, D. L. y Beatty, S. E. (2000): "Switching Barriers and Repurchase Intentions in Services", *Journal of Retailing*, 76 (2), pp. 259-274.
- Juran, J. M. (1990): *Juran y el Liderazgo para la Calidad. Un Manual para Directivos*, Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
- Kannan, P. K. y Wright, G. P. (1991): "Modeling and Testing Structured Markets: A Nested Logit Approach", *Marketing Science*, 10 (Invierno), pp. 58-82.
- Kelley, S. W. y Hoffman, K. D. (1997): "An Investigation of Positive Affect, Prosocial Behaviors and Service Quality", *Journal of Retailing*, 73 (3), pp. 407-427.
- Koelemeijer, K. (1991): "Perceived Customer Service Quality: Issues on Theory and Measurement", *6th World Conference on Research in the Distributive Trades*, La Haya, pp. 68-76.
- Koelemeijer, K.; Roest, H. y Verhallen, T. (1993): "An Integrative Framework of Perceived Service Quality and its Relations to Satisfaction/Dissatisfaction, Attitude and Repurchase Intention. A Multilevel Approach", *22th EMAC Conference*, Barcelona, pp. 683-699.
- Kordupleski, R.; Rust, R. y Zahorik, A. (1993): "Why Improving Quality Doesn't Improve Quality or Whatever Happened to Marketing?", *California Management Review*, 35 (Primavera), pp. 82-95.
- Lamb, S. S. K. y Woo, K. S. (1997): "Measuring Service Quality: A Test-Retest Reliability Investigation of SERVQUAL", *Journal of the Market Research Society*, 39 (Abril), pp. 381-396.
- Lambin, J.-J. (2000): *Marketing-Driven Management. Strategic & Operational Marketing*, Londres: MacMillan Business.
- Lancaster, K. J. (1966): "A New Approach to Consumer Theory", *Journal of Political Economy*, 74 (Abril), pp. 132-157.

- Lewis, R. C. y Booms, B. H. (1983): "The Marketing Aspects of Service Quality", en L. L. Berry; G. L. Shostack y G. D. Upah (eds.) *Emerging Perspectives on Services Marketing*, Chicago: American Marketing Association, pp. 99-107.
- Lilien, G. L.; Kotler, P. y Moorthy, K. S. (1992): *Marketing Models*, Englewood Cliffs (Nueva Jersey): Prentice-Hall.
- Llorens Montes, F. J. (1996): "Una Evaluación de la Relación entre Calidad de Servicio, Satisfacción y Actitudes del Cliente", *Esic Market*, nº 93 (Julio-Septiembre), pp. 121-132.
- Llosa, S.; Chandon, J.-L. y Orsingher, C. (1998): "An Empirical Study of SERVQUAL's Dimensionality", *The Services Industries Journal*, 18 (2), pp. 16-44.
- Loudon, D. L. y Della Bitta, A. J. (1995): *Comportamiento del Consumidor. Conceptos y Aplicaciones*, 4ª ed., México: McGraw-Hill.
- Lovelock, C. H. (1991): *Services Marketing*, 2ª ed., Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Lovelock, C. H. (1996): *Services Marketing*, 3ª ed., Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Lovelock, C. H. y Yip, G. S. (1996): "El Desarrollo de Estrategias Mundiales para Empresas de Servicios", *Harvard-Deusto Business Review*, nº 73 (Julio-Agosto), pp. 52-67.
- Lutz, R. J. (1991): "The Role of Attitude Theory in Marketing", en H. H. Kassarijan y T. S. Robertson (eds.) *Perspectives in Consumer Behavior*, 4ª ed., Prentice-Hall, pp. 317-339.
- Malhotra, N. K. (1984): "The Use of Linear Logit Models in Marketing Research", *Journal of Marketing Research*, 21 (Febrero), pp. 20-31.
- Marder, E. (1997): *The Laws of Choice. Predicting Customer Behavior*, Nueva York: The Free Press.
- Martínez-Tur, V.; Peiró Silla, J. M. y Ramos, J. (2001): *Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente*, Madrid: Síntesis Psicología.
- Mattila, A. S. (1999): "The Role of Culture in the Service Evaluation Processes", *Journal of Service Research*, 1 (3), pp. 250-261.
- McDougall, G. H. G. y Levesque, T. J. (1994b): "Benefit Segmentation Using Service Quality Dimensions: An Investigation in Retail Banking", *International Journal of Bank Marketing*, 12 (2), pp. 15-23.
- McDougall, G. H. G.; Levesque, T. J. (1994a): "A Revised View of Service Quality Dimensions: An Empirical investigation", *Journal of Professional Services Marketing*, 11 (1), pp. 189-209.
- Mels, G.; Boshoff, C. y Nel, D. (1997): "The Dimensions of Service Quality: The Original European Perspective Revisited", *The Services Industries Journal*, 17 (Enero), pp. 173-189.
- Mentzer, J. T.; Bienstock, C. C. y Kahn, K. B. (1993): "Customer Satisfaction/Service Quality Research: the Defense Logistics Agency", *Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior*, 6, pp. 43-49.

- Munuera Alemán, J. L.; Gil Saura, I.; Carbonell, Foulquié, P.; Frasset Deltoro, M.; Hernández Espallardo, M. y Mollá Descals, A. (2000): *La Calidad en el Comercio Minorista*, Murcia: Calicom. Iniciativa ADAPT.
- Murfin, D. E.; Schelegelmilch, B. B. y Diamantopoulos, A. (1995): "Perceived Service Quality and Medical Outcome: An Interdisciplinary Review and Suggestions for Future Research", *Journal of Marketing Management*, 11 (1), pp. 97-117.
- Nedungadi, P. (1990): "Recall and Consumer Consideration Sets: Influencing Choice without Altering Brand Evaluations", *Journal of Consumer Research*, 17 (Diciembre), pp. 263-275.
- Nelson, E.; Rust, R.; Zahorik, A.; Rose, R. L.; Batalden, P. y Siemanski, B. A. (1992): "Do Patient Perceptions of Quality Relate to Hospital Financial Performance?", *Journal of Health Care Marketing*, 13 (Diciembre), pp. 1-13.
- Nguyen, N. (1991): "Un Modèle Explicatif de l'Évaluation de la Qualité d'un Service: une Étude Empirique", *Recherche et Applications en Marketing*, 6 (2), pp. 83-98.
- Nicosia, F. M. (1966): *Consumer Decision Process: Marketing and Advertising Implications*, Englewood Cliffs (Nueva Jersey): Prentice-Hall.
- O'Connor, S. J.; Trinh, H. Q. y Shewchuk, R. M. (2000): "Perceptual Gaps in Understanding Patient Expectations for Health Care Service Quality", *Health Care Management Review*, 25 (2), pp. 7-23.
- Oliver, R. L. (1977): "Effect of Expectation and Disconfirmation on Post-Exposure Product Evaluation: An Alternative Interpretation", *Journal of Applied Psychology*, 62 (Abril), pp. 480-486.
- Oliver, R. L. (1980): "A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions", *Journal of Marketing Research*, 17 (Noviembre), pp. 460-469.
- Oliver, R. L. (1981): "Measurement and Evaluation of Satisfaction Processes in Retail Settings", *Journal of Retailing*, 57 (Otoño), pp. 25-48.
- Oliver, R. L. (1999): "Whence Customer Loyalty?", *Journal of Marketing*, 63 (número especial), pp. 33-44.
- Olshavsky, R. W. (1985): "Perceived Quality in Consumer Decision Making: An Integrated Theoretical Perspective", en J. Jacoby y J. C. Olson (eds.) *Perceived Quality. How Consumers View Stores and Merchandise*, Lexington (Massachusetts): Lexington Books, pp. 3-30.
- Ostrom, A. e Iacobucci, D. (1995): "Consumer Trade-Offs and the Evaluation of Services", *Journal of Marketing*, 59 (Enero), pp. 17-28.
- Parasuraman, A.; Berry, L. L. y Zeithaml, V. A. (1983): "Service Firms Need Marketing Skills", *Business Horizons*, (Noviembre-Diciembre), pp. 28-30.
- Parasuraman, A.; Berry, L. L. y Zeithaml, V. A. (1991a): "Understanding Customer Expectations of Service", *Sloan Management Review*, 33 (Primavera), pp. 39-48.
- Parasuraman, A.; Berry, L. L. y Zeithaml, V. A. (1991b): "Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale", *Journal of Retailing*, 57 (3), pp. 25-48.

- Parasuraman, A.; Berry, L. L. y Zeithaml, V. A. (1993): "More on Improving Service Quality Measurement", *Journal of Retailing*, 69 (Primavera), pp. 140-147.
- Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A. y Berry, L. L. (1985): "A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research", *Journal of Marketing*, 49 (Otoño), pp. 41-50.
- Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A. y Berry, L. L. (1988): "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality", *Journal of Retailing*, 64 (Primavera), pp. 12-40.
- Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A. y Berry, L. L. (1994a): "Reassessment of Expectations as a Comparison Standard in Measuring Service Quality: Implications for Further Research", *Journal of Marketing*, 58 (Enero), pp. 111-124.
- Parasuraman, A.; Zeithaml, V. y Berry, L. L. (1994b): "Alternative Scales for Measuring Service Quality: A Comparative Assessment Based on Psychometric and Diagnostic Criteria", *Journal of Retailing*, 70, pp. 201-230.
- Patterson, P. G. y Spreng, R. A. (1997): "Modeling the Relationship between Perceived Value, Satisfaction and Repurchase Intentions in a Business-to-Business Services Context: An Empirical Examination", *International Journal of Service Industry Management*, 8 (5), pp. 415-432.
- Percy, L. (1976): "A Look at Personality Profiles and the Personality-Attitude-Behavior Link in Predicting Consumer Behavior", *Advances in Consumer Research*, 3, pp. 119-224.
- Peter, J. P. y Churchill, G. A. (1986): "Relationships Among Research Design Choices and Psychometric Properties of Rating Scales: A Meta-Analysis", *Journal of Marketing Research*, 23 (Febrero), pp. 1-10.
- Peter, J. P.; Churchill, G. A. y Brown, T. J. (1993): "Caution in the Use of Difference Scores in Consumer Research", *Journal of Consumer Research*, 19 (Marzo), pp. 655-662.
- Peterson, R. A. y Wilson, W. R. (1992): "Measuring Customer Satisfaction: Fact and Artifact", *Journal of the Academy of Marketing Science*, 20 (Invierno), pp. 61-71.
- Pitt, L.; Morris, M. H. y Oosthuizen, P. (1996): "Expectations of Service Quality as an Industrial Market Segmentation Variables", *The Service Industries Journal*, 16 (Enero), pp. 1-8.
- Rao, C. P. y Kelkar, M. M. (1997): "Relative Impact of Performance and Importance Ratings on Measurement of Service Quality", *Journal of Professional Services Marketing*, 15 (2), pp. 69-86.
- Reichheld, F. y Sasser, W. E. (1990): "Zero Defections: Quality, Come to Services", *Harvard Business Review*, 68 (Septiembre-Octubre), pp. 105-111.
- Reindenbach, R. E. y Sandifer-Smalwood, B. (1990): "Exploring Perceptions of Hospital Operations by a Modified SERVQUAL Approach", *Journal of Health Care Marketing*, 10 (Diciembre), pp. 47-55.

- Roberts, J. H. y Lilien, G. L. (1993): "Explanatory and Predictive Models of Consumer Behavior", en J. Eliashberg y G. L. Lilien (eds.) *Handbooks in Operation Research and Management Science*, vol. 5 (Marketing), Amsterdam: North-Holland, pp. 27-82.
- Ruiz Vega, A. y Olarte Larrea, R. (2000). "Análisis de la Sensibilidad a la Calidad de Servicio en el Sector Hospitalario", *XII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing*, Santiago de Compostela, pp. 449-468.
- Rust, R. T.; Zahorik, A. J. y Keiningham, T. L. (1995): "Return on Quality (ROQ): Making Service Quality Financially Accountable", *Journal of Marketing*, 59 (Abril), pp. 58-70.
- Saleh, F. y Ryan, C. (1991): "Analysing Service Quality in the Hospitality Industry Using SERVQUAL Model", *The Service Industries Journal*, 11, pp. 324-343.
- Saleh, F. y Ryan, C. (1991): "Analysis Service Quality in the Hospitality Industry Using the SERVQUAL Model", *The Service Industries Journal*, 11 (Julio), pp. 324-343.
- Sampson, S. E. y Showalter, M. J. (1999): "The Performance-Importance Response Function: Observations and Implications", *The Service Industries Journal*, 19 (Julio), pp. 1-25.
- Sheppard, B. H.; Hartwick, J. y Warshaw, P. R. (1988): "The Theory of Reasoned Action: A Meta-Analysis of Past Research with Recommendations for Modifications and Future Research", *Journal of Consumer Research*, 15 (Diciembre), pp. 325-343.
- Sheth, J. N.; Mittal, B. y Newman, B. I. (1999): *Customer Behavior: Consumer Behavior and Beyond*, Fort Worth: The Dryden Press.
- Shimp, T. A. y Kavas, A. (1984): "The Theory of Reasoned Action Applied to Coupon Usage", *Journal of Consumer Research*, 11 (Diciembre), pp. 795-809.
- Simon, H. A. (1990): "Invariants of Human Behavior", *Annual Review of Psychology*, 41, pp. 1-19.
- Sirohi, N.; McLaughlin, E. W. y Wittink, D. R. (1998): "A Model of Consumer Perceptions and Store Loyalty Intentions for a Supermarket Retailer", *Journal of Retailing*, 74 (2), pp. 223-245.
- Slovic, P. (1995): "The Construction of Preference", *American Psychologist*, 50 (Mayo), pp. 364-371.
- Solomon; M.; Bamossy, G. y Askegaard, S. (1999): *Consumer Behaviour. A European Perspective*, Londres: Prentice-Hall.
- Spencer, B. y Crosby, L. (1997): "Linking Quality Attributes with Customer Purchasing Decisions: A Comparison of Two Methods", *Quality Management Journal*, 5, pp. 35-45.
- Spreng, R. A.; MacKenzie, S. B. y Olshavsky, R. W. (1996): "A Reexamination of the Determinants of Consumer Satisfaction", *Journal of Marketing*, 60 (Julio), pp. 15-32.
- Storbacka, K.; Strandvick, T. y Grönroos, C. (1994): "Managing Customer Relationships for Profit: The Dynamics of Relationship Quality", *International Journal of Service Industry Management*, 5, pp. 139-153.

- Sweeny, J. C.; Soutar, G. N. y Johnson, L. W. (1999): "The Role of Perceived Risk in the Quality-Value Relationship: A Study in a Retail Environment", *Journal of Retailing*, 75 (1), pp. 77-105.
- Taylor, S. A. (1997): "Assessing Regression-Based Importance Weights for Quality Perceptions and Satisfaction Judgments in the Presence of Higher Order and /or Interaction Effects", *Journal of Retailing*, 73 (1), pp. 135-159.
- Taylor, S. A. y Baker, T. L. (1994): "An Assessment of the Relationship Between Service Quality and Customer Satisfaction in the Formation of Consumer's Purchase Intentions", *Journal of Retailing*, 70 (2), pp. 163-178.
- Taylor, S. A. y Todd, P. (1995): "Decomposition and Crossover Effects in the Theory of planned Behavior: A Study of Consumer Adoption Intentions", *International Journal of Research in Marketing*, 12 (Julio), pp. 137-155.
- Teas, R. K. (1993): "Expectations, Performance, Evaluation, y Consumers' Perceptions of Quality", *Journal of Marketing*, 57 (Octubre), pp. 18-34.
- Teas, R. K. (1994): "Expectations as a Comparison Standard in Measuring Service Quality: An Assessment of a Reassessment", *Journal of Marketing*, 58 (Enero), pp. 132-139.
- Tse, D. K. y Wilton, P. C. (1988): "Models of Consumer Satisfaction Formation: An Extension", *Journal of Marketing Research*, 25 (Mayo), pp. 204-212.
- Tversky, A. y Sattah, A. (1979): "Preference Trees", *Psychological Review*, 86 (Noviembre), pp. 542-593.
- Van Raaij, W. F. (1988): "Information Processing and Decisión Making Cognitive Aspects of Economic Behavior", en W. F. Van Raaij, G. M. Van Veldhoven y K. E. Wärneryd (eds.) *Handbook of Economic Psychology*, pp. 74-106.
- Vandamme, R. y Leunis, J. (1993): "Measuring Service Quality in the Retail Sector: An Assessment and Extensión of SERVQUAL", 7th *International Conference on Research in the Distributive Trades*, Stirling, pp. 364-373.
- Vázquez Casielles, R.; Díaz Martín, A. M. y Santos Vijande, M. L. (2000): "Calidad de Servicio y su Influencia sobre la Satisfacción: Desarrollo de un Enfoque Fundamentado en el Análisis Conjunto para Establecer Estrategias de Actuación entre Empresas de Servicio Turístico", *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, 9 (1), pp. 39-56.
- Wakefield, K. L. y Barnes, J. H. (1996): "Retailing Hedonic Consumption: A Model of Sales Promotion of a Leisure Service", *Journal of Retailing*, 72 (4), pp. 409-427.
- Webb, D. (1998): "Segmenting Police 'Customers' on the Basis of Their Service Quality Expectations", *The Service Industries Journal*, 18 (Enero), pp. 72-100.
- Webster, C. (1989): "Can Consumers Be Segmented on the Basis of Their Service Quality Expectations?", *Journal of Services Marketing*, 3 (Primavera), pp. 35-53.
- Wedel, M. y Kamakura, W. (2000): *Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundations*, 2ª ed., Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

- Weekes, D. J.; Scott, M. E. y Tidwell, P. M. (1996): "Measuring Quality and Client Satisfaction in Professional Business Services", *Journal of Professional Services Marketing*, 14 (2), pp. 25-37.
- Wetzels, M.; de Ruyter, K. Lemmink, J. y Koelemeijer, K. (1995): "Measuring Customer Service Quality in International Marketing Channels: A Multimethod Approach", *Journal of Business & Industrial Marketing*, 10 (5), pp. 50-59.
- Winsted, K. F. (1997): "The Service Experience in Two Cultures: A Behavioral Perspective", *Journal of Retailing*, 73 (3), pp. 337-360.
- Woodruff, R. B. (1993): "Developing and Applying Consumer Satisfaction Knowledge: Implications for Future Research", *Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior*, 6, pp. 1-11.
- Woodruff, R. B.; Cadotte, E. R. y Jenkins, R. L. (1983): "Modeling Consumer Satisfaction Processes using Experience-based Norms", *Journal of Marketing Research*, 20 (Agosto), pp. 296-304.
- Zahorik, A. J. y Rust, R. L. (1992): "Modelling the Impact of Service Quality on Profitability: A Review", en T. A. Swartz, D. E. Bowen y S. W. Brown (eds.) *Advances in Services Marketing and Management*, vol. 1, Greenwich: JAI Press, pp. 247-276.
- Zajonc, R. B. y Markus, H. (1982): "Affective and Cognitive Factors in Preferences", *Journal of Consumer Research*, 9 (Septiembre), pp. 123-131.
- Zeithaml, V. A. (1988): "Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence", *Journal of Marketing*, 52 (Julio), pp. 2-22.
- Zeithaml, V. A.; Berry, L. L. y Parasuraman, A. (1993): "The Nature and Determinants of Customer Expectations of Service", *Journal of the Academy of Marketing Science*, 21 (1), pp. 1-12.
- Zeithaml, V. A.; Berry, L. L. y Parasuraman, A. (1996): "The Behavioral Consequences of Service Quality", *Journal of Marketing*, 60 (Abril), pp. 31-46.
- Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A. y Berry, L. L. (1985): "Problems and Strategies in Services in Services Marketing", *Journal of Marketing*, 49 (Primavera), pp. 33-46.

CAPÍTULO II

LA HETEROGENEIDAD EN EL COMPORTAMIENTO DE RESPUESTA DEL CONSUMIDOR

En el capítulo I se ha analizado cómo los consumidores perciben de forma diferente los estímulos procedentes de las estrategias y acciones de marketing. Las entradas de información a los procesos de evaluación y decisión ejecutados por el consumidor, así como las propias reglas de evaluación y formación de actitudes, difieren entre consumidores, resultando un comportamiento heterogéneo.

La elaboración de un plan de marketing eficaz exige el reconocimiento de estas diferencias y la puesta en marcha de estrategias adaptadas. Desde el punto de vista de la modelización del comportamiento del consumidor, se han desarrollado importantes contribuciones para la incorporación de la heterogeneidad en los modelos explicativos. En particular, el estudio de la elección ha producido importantes desarrollos metodológicos, especialmente, en los métodos post hoc al nivel agregado de los datos y al nivel desagregado. Con objeto de profundizar en el conocimiento de los métodos que permiten reconocer la heterogeneidad del consumidor, el presente capítulo analiza el fenómeno de la heterogeneidad, su importancia, los tipos de heterogeneidad del consumidor y cómo se ha enfrentado a este fenómeno la modelización sobre el comportamiento del consumidor.

Este capítulo profundiza en el concepto de la heterogeneidad del consumidor, pretende evaluar cómo puede incorporarse en los modelos de elección, sentando, en definitiva, las

bases de la heterogeneidad al nivel de segmento a partir de las percepciones de calidad de servicio.

II.1. LA HETEROGENEIDAD COMO EFECTO DINÁMICO DE LOS MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Desde la literatura sobre elección de marca, se ha dedicado un importante esfuerzo a la modelización de la elección en función de variables de marketing. Así, existe cierto consenso a la hora de considerar que las variables de marketing deben ser incluidas en los modelos de utilidad del consumidor, además de constantes específicas de las alternativas de elección para recoger las preferencias no incorporadas por las variables explicativas. Pero, además, es necesario incorporar en los modelos los aspectos dinámicos del comportamiento de elección diseñados para determinar los efectos de las variables explicativas (Gupta *et al.* 1997).

Se identifican tres dimensiones claves para la especificación de los modelos dinámicos de elección (McAlister y Srivastava 1991): dependencia de estado, la heterogeneidad no observada y la no estacionariedad del entorno. La *dependencia de estado* existe cuando las elecciones actuales del individuo están influidas por las elecciones realizadas anteriormente. Más formalmente, podemos decir que la probabilidad de que un consumidor elija la opción X en el momento t , dado que eligió esta opción en $t-1$, excede a la probabilidad de que un consumidor elija la alternativa X en el momento t , dado que eligió la alternativa Y en $t-1$. Los términos «continuación»⁴ o «retroalimentación»⁵ han sido utilizados en la literatura para referirse a la dependencia de estado. La dependencia de estado es positiva cuando las probabilidades condicionales a las compras pasadas son superiores a las probabilidades incondicionales, vinculándose a los procesos de aprendizaje, persistencia en el hábito y de inercia. Algunos autores identifican la *persistencia en el hábito* como otra dinámica propia, definiéndola como la influencia de la propensión previa a elegir una alternativa sobre las actuales probabilidades de selección (Roy *et al.* 1996). Esta inclinación a la compra habitual se manifiesta como una correlación serial en la componente aleatoria de la función de utilidad. Por el contrario, cuando las probabilidades condicionales son inferiores a las probabilidades de elección incondicionales, la dependencia de estado es negativa. La búsqueda de variedad es el fenómeno vinculado a estos procesos (Erdem 1996). La dependencia de estado tiene mucha importancia para la gestión, ya que, p. e., si la elección de la alternativa X tendrá efectos positivos para la preferencia futura de X , entonces puede ser de gran interés para la organización implementar programas de promoción para X ; en cambio, si la elección actual de X no favorece su preferencia futura, se deben incorporar procesos conducentes a mejorar en términos físicos o de percepción esta alternativa X .

⁴ Traducción del término anglosajón *carryover*.

⁵ Traducción del término anglosajón *feedback*.

La *heterogeneidad* se refiere a las diferencias en los individuos en términos de sus preferencias por las alternativas, su sensibilidad a las variables explicativas de la utilidad o a diferencias en características de los individuos (p. e., sociodemográficas). En este caso, un consumidor que eligió la alternativa X en $t-1$ es más probable que tenga preferencias hacia la alternativa X que un consumidor que eligió Y en $t-1$. Se trata de un efecto independiente del tiempo. Si no se identifica la heterogeneidad cuando ésta existe, mientras se procura identificar la dependencia de estado, puede ocurrir una dependencia de estado espúrea. Así, p. e., la repetición sucesiva en la elección de una alternativa por un individuo puede ser atribuida a la dependencia de estado mientras que la correcta interpretación sería que el individuo posee intrínsecamente una preferencia más alta por la alternativa comparado con los otros individuos. Cuando las variables explicativas de la utilidad influyen en las elecciones del individuo, los efectos (heterogéneos) de estas variables han de ser controladas para si el investigador desea realizar inferencias sobre la dependencia de estado (Gupta *et al.* 1997). La tercera fuente de dinámicas de elección es la no estacionariedad del entorno, que consiste en los cambios sistemáticos en la naturaleza de las actividades de marketing de las empresas a lo largo del tiempo.

Se toma por supuesto que estos efectos suelen ser constantes en el tiempo (Gupta *et al.* 1997), aunque este planteamiento puede generalizarse de forma que se especifique que la posición de un consumidor en la distribución de heterogeneidad está fija en el tiempo o puede evolucionar en función del mismo (Allenby y Lenk 1994).

En los siguientes apartados nos centraremos en la naturaleza e interés del análisis de la heterogeneidad, así como de los diferentes procedimientos para su incorporación en los modelos de elección.

II.1.1. NATURALEZA Y TIPOS DE HETEROGENEIDAD DEL MERCADO

¿Por qué existe heterogeneidad en el mercado? Desde el punto de vista de la modelización de la elección podemos responder a esa pregunta describiendo los planteamientos clásicos para describir la elección. En el estudio del comportamiento del consumidor, para la modelización de la elección a partir de los datos observados, el modelo de referencia que más comúnmente se ha retenido para este objetivo es aquél que supone que la probabilidad de elección de cada individuo en cada ocasión es igual a la cuota agregada para cada alternativa de elección (Ben-Akiva y Lerman 1985). Sin embargo, existen diversas evidencias que sostienen que no se puede mantener de forma realista este supuesto. Así, en los paneles de consumo, los hogares muestran un comportamiento de elección que varía ampliamente en cómo ellos analizan y evalúan las opciones de elección.

En la literatura se han encontrado varios intentos de categorizar las diferencias en el comportamiento de decisión y elección del consumidor. Kalwani *et al.* (1994) identifican dos fuentes potenciales principales de variación que pueden ser consideradas en el

momento de la elección: diferencias en la composición del conjunto de elección y diferencias en la percepciones de utilidad de los consumidores. Respecto a la primera, desde la literatura sobre elección de productos y marcas se observa que el consumidor se enfrenta a *diferentes composiciones del conjunto de elección* en cada alternativa de elección, siendo dudosos los supuestos de homogeneidad (Silk y Urban 1978). Diferencias en la accesibilidad, el grado de conocimiento de la opción, y diferencias en las percepciones de opciones dominadas en el mercado por otras alternativas (Narayana y Markin 1975). En relación a la segunda, *las percepciones de utilidad total percibida de los individuos varían* de unos a otros, existiendo una importante dispersión en función de la estructura de elección del consumidor. Esta última sería la propia del caso que en que se centra esta investigación.

En general, la *heterogeneidad* consiste en las diferencias entre individuos en cuanto a su comportamiento de elección debidas a factores observados y no observados. Aquellas diferencias en el comportamiento de elección debidas a factores observados (características sociodemográficas del individuo, experiencia de compra, etc.) constituyen la **heterogeneidad observada**. En cambio, las diferencias debidas a variables no observables que se distribuyen a lo largo de la población constituyen la **heterogeneidad no observada**, ya que recoge los efectos de los factores no observados que influyen en el comportamiento de elección del consumidor. Este tipo de heterogeneidad no puede ser explicado por las experiencias observadas o por los hábitos.

En la literatura se han elaborado diversas clasificaciones del concepto de heterogeneidad, evolucionando a medida que se ha venido profundizando en su naturaleza. Una clasificación tradicional y utilizada con frecuencia es la que distingue entre *heterogeneidad de las preferencias* y *heterogeneidad de respuesta del mercado* (Ailawadi *et al.* 1999; Chintagunta *et al.* 1991; Chintagunta 1992; Kamakura y Russell 1989; Jain y Vilcassim 1991):

- 1) ***Heterogeneidad de las preferencias***: diferencias entre los individuos en cuanto a la opción elegida. La heterogeneidad entre los consumidores también se denomina en la literatura «heterogeneidad no observada», ya que recoge los efectos de factores no observados que influyen en el comportamiento de elección.
- 2) ***Heterogeneidad de la respuesta de mercado***: diferencias entre los individuos en la sensibilidad de los parámetros del modelo explicativo en términos de las alternativas de elección.

Otra de las clasificaciones utilizadas en la literatura es la que distingue entre heterogeneidad de las preferencias y heterogeneidad estructural (Currim *et al.* 1988; Kamakura *et al.* 1996; Kannan y Wright 1991):

- 1) ***Heterogeneidad de las preferencias***: consiste en las diferencias individuales de las preferencias hacia las alternativas y en la respuesta a las variables explicativas. Viene a

ser como la anterior pero en un sentido más amplio, incluyendo también la heterogeneidad en los efectos de las variables explicativas.

- 2) **Heterogeneidad estructural:** diferencias en la estructura del proceso de decisión. En particular, esta heterogeneidad se manifiesta en las reglas de decisión utilizadas, o, como señalan Kamakura *et al.* (1996), en la adopción de un proceso de decisión compensatorio implicado por el modelo de elección logit multinomial clásico frente a un proceso de elección jerárquico.

DeSarbo *et al.* (1997) realizan un análisis más detallado de las fuentes y tipos de heterogeneidad que se identifican en el fenómeno de la elección del consumidor. Para ilustrar las diferentes fuentes de heterogeneidad considérese una función de utilidad genérica:

$$U_{ijt} = \mathfrak{F}_{it}[X_{ijkt}; \alpha_{ijt}; \mathbf{B}_{it}] + e_{ijt} \quad [3]$$

donde:

- $i = 1, \dots, I$ individuos;
- $j = 1, \dots, J$ alternativas de elección;
- $k = 1, \dots, K$ atributos de la alternativa;
- $s = 1, \dots, S$ segmentos de mercado;
- $t = 1, \dots, T$ períodos de tiempo u ocasiones de elección;
- U_{ijt} = utilidad de la alternativa j en el período t para el individuo i ;
- α_{ijt} = constante;
- \mathbf{B}_{it} = parámetros de respuesta para los K atributos;
- X_{ijkt} = valor del atributo k para la alternativa j evaluado por el individuo i en el período t ;
- \mathfrak{F}_{it} = forma funcional utilizada por el consumidor i en el período t ;
- e_{ijt} = término de error con distribución $g(\theta)$.

La utilidad, U_{ijt} , puede ser observada directamente cuando la medición se realiza con valoraciones de preferencias, o bien, puede ser latente y no observada como en el caso de elecciones establecidas o reveladas donde las observaciones son binarias. Bajo este planteamiento general, a continuación se exponen las siguientes fuentes de heterogeneidad.

- 1) **Heterogeneidad de respuesta.** Diferentes consumidores utilizan escalas de respuesta de forma diferente. Determinado nivel de preferencia puede significar cosas diferentes para diferentes individuos. De la misma forma, diferentes consumidores pueden tener diferentes predisposiciones a la compra de un producto. Esta heterogeneidad viene recogida por el término constante α_{ijt} de la ecuación [3], correspondiéndose con la heterogeneidad de las preferencias antes aludida.
- 2) **Heterogeneidad estructural.** Esta fuente de variación pretende recoger las diferencias en el proceso de decisión. Diferentes individuos pueden llegar a alcanzar similares (o diferentes) niveles de utilidad a través de diferentes atributos debido a sus propias necesidades individuales. Como tal, los parámetros \mathbf{B}_{it} pueden variar entre

consumidores, reflejando dicha heterogeneidad estructural. Wedel y Kamakura (2000) denominan esta heterogeneidad como paramétrica, mientras que la heterogeneidad paramétrica se refiere, para ellos, a la heterogeneidad de forma.

- 3) **Heterogeneidad perceptual.** Los consumidores pueden diferir en sus percepciones, conocimiento recuerdo de los atributos utilizados en sus procesos de decisión. Estas variaciones se reflejan en los diferentes valores de los atributos X_{ijkt} de forma similar a un problema de error en las variables medidas.
- 4) **Heterogeneidad de forma.** Los consumidores también son diferentes en términos de la función de utilidad concreta que utilizan para evaluar y valorar los atributos de las alternativas de elección. Así, para algunos consumidores puede ser adecuado utilizar un modelo lineal simple, mientras que para otros puede ser más conveniente utilizar funciones no lineales complejas. El procesamiento de la información puede seguir patrones compensatorios o no compensatorios. Esta forma de heterogeneidad afecta a la forma funcional \mathfrak{F}_{it} .
- 5) **Heterogeneidad de la distribución.** El término de error puede variar de dos formas diferentes. Por un lado, los parámetros de la distribución del error, θ , pueden ser diferentes para diferentes consumidores en términos, p. e., de la varianza. Por otro lado, diferentes distribuciones pueden ser necesarias para diferentes consumidores. Entonces, esta heterogeneidad afecta a la distribución de la perturbación aleatoria, ya sea con respecto a sus momentos, ya sea con respecto a la distribución particular en sí misma.
- 6) **Heterogeneidad temporal.** Los consumidores también difieren en su reacción ante comportamientos anteriores. Algunos consumidores pueden ser más leales en el tiempo a una marca que otros. Otros consumidores pueden poseer una función de utilidad más volátil que otros, cambiando las reglas de decisión de un momento a otro. Así, la heterogeneidad temporal puede afectar a cualquier aspecto de la función de utilidad fijada en [3]. Normalmente, se considera este aspecto incluyendo alguna(s) variable(s) explicativa(s) que pueda(n) cambiar en cada momento del tiempo, proporcionando, así, un carácter dinámico al modelo (p. e., el precio semanal, o la marca adquirida en el momento anterior [Bucklin y Gupta 1992]) o mediante modelos que agreguen diferentes modelos o verosimilitudes (p. e., el modelo de Yang y Allenby [2000]).

Esta última clasificación es la más exhaustiva, entendiendo que la heterogeneidad de las preferencias equivale a la heterogeneidad de respuesta más la estructural, y la heterogeneidad estructural de Kamakura *et al.* (1996) equivaldría a la heterogeneidad de forma de DeSarbo *et al.* (1997). Considerando el detalle de esta clasificación y por razones de claridad, utilizaremos esta clasificación.

II.1.2. INTERÉS DEL ESTUDIO DE LA HETEROGENEIDAD

Las razones para analizar el fenómeno de la heterogeneidad del mercado e incluirla en los modelos de elección son las siguientes:

1. Considerar todos los consumidores como un único conjunto agrupado ignorando las diferencias arriba indicadas conduce a *estimaciones sesgadas e inconsistentes de los efectos de las variables de marketing* (Chintagunta *et al.* 1991). Muestra del sesgo que se genera al explicar la elección de forma agregada es el trabajo de Hauser (1978), donde se desarrollaba una metodología de estimación de la incertidumbre explicada en los modelos de elección, donde se concluye que el 78% de esa incertidumbre se debía al conocimiento del conjunto considerado, explicando el modelo de elección logit el resto. El ejemplo descrito por DeSarbo *et al.* (1997) es muy ilustrativo de la importancia de este fenómeno. Suponiendo la existencia de dos segmentos de tamaño similar, con una función lineal en el precio, para el segmento *A*, el precio constituye una aproximación para la calidad percibida, generando, por tanto, una función de utilidad con curva ascendente. El segmento *B*, en cambio, es muy sensible al precio, con una función de utilidad descendente. Ignorar esta diferencia entre los segmentos resultaría en una función de utilidad plana, sugiriendo que el precio no influye de forma significativa en la probabilidad de elección. Esta función agregada ocultaría la verdad al no considerar la heterogeneidad estructural.
2. El *estudio del fenómeno en sí mismo* se configura como una de las cuestiones más importantes para la modelización en marketing. El *ajuste de modelo* y la *estabilidad de los segmentos* se ven sesgados reduciendo su utilidad para la gestión de marketing. Un buen ajuste implica que el fenómeno bajo estudio ha sido claramente reproducido, y una adecuada estabilidad en los segmentos implica que los resultados obtenidos tienen una fiable interpretación gerencial (Ailawadi *et al.* 1999). Asimismo, el trabajo de Chintagunta (1992) indica que cuando se ignora la heterogeneidad en los modelo de elección se obtiene un pobre ajuste a los datos.
3. Constituye un mecanismo para *controlar las previsiones de marketing* y estudiar el impacto de los *efectos de las variables explicativas* de la elección (Ailawadi *et al.* 1999). Se trata, pues, de un fenómeno de gran influencia para el conocimiento del comportamiento del consumidor y el diseño del plan de marketing.
4. Es un fenómeno con implicaciones directas para la gestión de marketing, con aspectos como la identificación de potenciales compradores, el impacto de las políticas de comunicación (Papatla y Krishnamurthi 1996), la segmentación del mercado (Kamakura y Russell 1989; Kamakura y Mazzon 1991), la diferenciación del producto y, en definitiva, el desarrollo de un plan de marketing eficaz.

II.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE LA HETEROGENEIDAD DEL MERCADO

La modelización de la heterogeneidad de la elección se ha llevado a cabo mediante metodologías de carácter diverso, siendo más generalizada la utilización de modelos que la contemplen de forma aislada en relación a otras dinámicas del comportamiento de elección, como la dependencia de estado o la persistencia en el hábito. La excepción más notable la constituye el trabajo de Roy *et al.* (1996), en el que se integra la heterogeneidad no

observada, la dependencia de estado y la persistencia en el hábito. Ailawadi *et al.* (1999) integran heterogeneidad y dependencia de estado.

Tradicionalmente, un criterio básico para analizar las diferencias entre los comportamientos de los individuos en marketing ha sido la distinción a priori/post hoc, que aplicada a la segmentación del mercado, ha dado lugar a la clasificación de **métodos a priori versus métodos post hoc**. En los métodos a priori los segmentos son determinados antes de la recolección de datos, mientras que con los métodos post hoc los segmentos son identificados formando grupos en base a características obtenidas en el proceso de medición.

La utilidad del consumidor depende de variables observadas y no observadas, tanto de las alternativas objeto de elección como de los propios sujetos decisores. En la literatura se ha advertido este hecho como decisivo para incorporar el fenómeno de la heterogeneidad en los modelos de elección, llevando a establecer la distinción entre **heterogeneidad observada y no observada** (Ailawadi *et al.* 1999).

En el caso de la heterogeneidad observada, en la literatura se identifican dos enfoques principales (Ailawadi *et al.* 1999): un primer enfoque basado en la *especificación de la experiencia de elección del individuo*, y otro articulado en la *incorporación de variables propias y específicas del individuo*, esto es, demográficas, socioeconómicas y psicográficas. El primer enfoque permite solamente capturar la heterogeneidad en las preferencias, mientras que el segundo también recoge la heterogeneidad estructural.

Otro factor considerado tradicionalmente como determinante en el diseño y construcción de los modelos de elección en marketing es el **nivel de agregación**. Gensch (1985, p. 462) define un *modelo desagregado* como "aquél que utiliza observaciones individuales para estimar los parámetros de la población", mientras que un *modelo agregado* "utiliza datos que incluyen solamente información sobre grupos de individuos".

Este criterio, nivel o enfoque de modelización es de especial interés para la representación de la heterogeneidad en la aplicación de los modelos de respuesta de mercado (Bucklin y Gupta 1992; Chintagunta *et al.* 1991; DeSarbo *et al.* 1997; Gupta *et al.* 1996; Kalwani *et al.* 1994; Kamakura y Russell 1989, entre otros). Para justificar este interés conviene poner el acento en la aplicación de la teoría de la utilidad. Ésta se construye sobre la idea del comportamiento orientado a la maximización de la utilidad a nivel individual. Por tanto, parece lógico que los parámetros del modelo fueran estimados a nivel individual. Sin embargo, este ideal presenta importantes inconvenientes desde el punto de vista operativo y de gestión. Sobre el primer aspecto, las bases de datos de panel no suelen contar con el número suficiente de observaciones por individuo/hogar que permita obtener estimaciones consistentes y eficientes. En cuanto al segundo factor, las estimaciones paramétricas tienen sentido sólo a nivel agregado o de mercado. Por ello, los investigadores de marketing han

recurrido a la agrupación de datos entre individuos y a estimar un conjunto de parámetros agregados a nivel individual. No obstante, ignorar la heterogeneidad tiene como consecuencia la aparición de sesgos en los parámetros (Chintagunta *et al.* 1991).

A partir de la distinción modelo agregado/desagregado arriba descrita, pueden considerarse tres niveles diferentes de agregación cuando se estudia el fenómeno de la heterogeneidad (DeSarbo *et al.* 1997):

- **Nivel agregado.** La función de respuesta del consumidor es estimada agrupando los datos recogidos para toda la muestra. Los parámetros de esta función pueden considerarse propuestos siguiendo determinada distribución entre la población del estudio. El proceso de elección se lleva a cabo de forma homogénea entre toda la población. El modelo de Guadagni y Little (1983) representa esta línea de análisis. Este nivel es útil para realizar predicciones, pero difícilmente puede proporcionar aportaciones de interés para la gestión, p. e., diferenciando los efectos de variables de marketing entre grupos de consumidores (Grover y Srinivasan 1992). Para hacer predicciones fuera de la muestra utilizada, se utiliza el conjunto de parámetros obtenido y, por tanto, puede no ser adecuada para recoger las diferencias individuales.
- **Nivel de segmento de mercado.** Los parámetros de la función de utilidad son estimados para cada segmento de mercado (tanto siguiendo una segmentación a priori como a posteriori). En la segmentación a posteriori, el tamaño y la estructura del segmento son estimados simultáneamente. A este nivel se supone que la heterogeneidad es adecuadamente identificada mediante las clases discretas.
- **Nivel de consumidor individual.** Los parámetros son estimados para cada individuo de forma separada. Las necesidades de datos con un suficiente nivel de detalle y en número adecuado por individuo pueden poner en peligro los grados de libertad y la estabilidad de los parámetros. Además, entre las debilidades observadas en este nivel de análisis está la dificultad para discernir los efectos de las variables a nivel de segmento, quedando restringido el análisis para aquellos individuos con mayor nivel de uso por la necesidad de contar con un número suficiente de observaciones para cada individuo (Grover y Srinivasan 1992). No obstante, este sería el nivel que mayor flexibilidad proporciona para modelizar la heterogeneidad del mercado.

Otro de los criterios fundamentales para el análisis del fenómeno de la heterogeneidad es la **estructura del proceso de elección**. Los consumidores pueden seguir un *proceso de decisión compensatorio*, que considera que los objetos de un conjunto de elección están clasificados sobre la base de los valores resultantes de una adición ponderada (Buckley 1988), tal y como implica el típico modelo de elección logit multinomial con la propiedad de independencia de alternativas irrelevantes (IIA). De hecho, la modelización logit predomina en los estudios existentes y constituye el enfoque más ampliamente utilizado. Sin embargo, también existen consumidores que pueden seguir un *proceso de elección jerárquica, no compensatoria*, en el que la elección de una alternativa pasa por una o varias decisiones

intermedias, p. e., algunos consumidores eligen la marca en primer lugar y, posteriormente, el tamaño o variedad, mientras que para otros el proceso es inverso. Los modelos jerárquicos implican una ordenación de los atributos en las alternativas entre las que se está realizando la elección. Entre este tipo de modelos, enumerados en la tabla I-2, han sido utilizados para modelizar elecciones de categorías de productos tales como refrescos (Moore y Lehmann 1989), café (Bukley 1988; Kannan y Wright 1991), y mantequilla de cacahuete (Kamakura *et al.* 1996).

Para el caso de la heterogeneidad no observada, las estrategias estadísticas adoptadas pueden ser diferentes, según que la heterogeneidad se manifieste de forma constante a lo largo del proceso de elección de un individuo, o que, por el contrario, se modelize como una variable aleatoria con determinada distribución de probabilidad. La adopción de un enfoque de **efectos fijos frente a otros de efectos aleatorios** tiene profundas implicaciones a nivel de estimación y de características de la muestra.

Bajo una estructura de decisión compensatoria, dado que los modelos logit se construyen sobre la idea del comportamiento de maximización de la utilidad a nivel individual, parece lógico que los parámetros del modelo fueran estimados a nivel individual. Sin embargo, este ideal presenta importantes inconvenientes desde el punto de vista operativo y de gestión.

Sobre el primer aspecto, las bases de datos de panel no suelen contar con el número suficiente de observaciones por individuo/hogar que permita obtener estimaciones consistentes y eficientes. En cuanto al segundo factor, las estimaciones paramétricas tienen sentido sólo a nivel agregado o de mercado. Por ello, los investigadores de marketing han recurrido a la agrupación de datos entre individuos y a estimar un conjunto de parámetros agregados a nivel individual. No obstante, ignorar la heterogeneidad tiene como consecuencia la aparición de sesgos en los parámetros (Chintagunta *et al.* 1991). Por ello, caso de modelizar la heterogeneidad como un proceso aleatorio, otro criterio fundamental es la **estrategia de representación de la heterogeneidad como discreta o continua** (Wedel *et al.* 1999).

Considerando estos criterios, podemos establecer la siguiente clasificación de los métodos de análisis de la heterogeneidad según se recoge en la tabla II-1. Estas metodologías son objeto de análisis en los siguientes apartados del presente capítulo.

Tabla II-1: Clasificación de los procedimientos de análisis de la heterogeneidad de los consumidores en el comportamiento de elección

1. Segmentación a priori de la población
2. Heterogeneidad observada
2.1. Incorporando la experiencia de elección del individuo
2.2. Incorporando las características propias del individuo
3. Heterogeneidad no observada
3.1.1. Análisis agregado del mercado
3.1.2. Análisis desagregado del mercado
3.1.2.1. Heterogeneidad de las preferencias
3.1.2.1.1. Métodos de efectos fijos
• Método cambiante-fijo ⁶
• Modelos de efectos fijos constantes
• Modelos de efectos fijos condicionales
• Modelos de efectos fijos multiplicativos
• Método bayesiano
3.1.2.1.2. Métodos de efectos aleatorios
• Distribución paramétrica de la heterogeneidad
☞ En la utilidad aleatoria
☞ En la utilidad determinista
☞ Método cambiante-fijo
• Distribución semi-paramétrica de la heterogeneidad
• Distribución continua y discreta de la heterogeneidad
3.1.2.2. Heterogeneidad estructural
3.1.3. Análisis al nivel de segmento

Fuente: elaboración propia

Considerando que los objetivos del presente trabajo de investigación se ubican dentro del análisis de modelos compensatorios, la modelización logit constituye una herramienta básica para el estudio de los fenómenos vinculados a los problemas de elección y decisión del consumidor. Por ello, y en aras a una mejor comprensión y aplicación de los modelos heterogéneos procederemos, en primer lugar, a exponer las principales características de los modelos logit en el ámbito de la elección para, a continuación, analizar las metodologías utilizadas para capturar la heterogeneidad en el ámbito de la formación de preferencias y la elección.

⁶ Traducción realizada por el autor del término anglosajón *mover-stayer* y referido a la distinción entre consumidores no leales y leales, respectivamente.

II.3. LOS MODELOS DE RESPUESTA CUALITATIVA: ELECCIÓN DISCRETA Y DATOS ORDENADOS

Los modelos de regresión están diseñados para modelizar variables de carácter continuo. Sin embargo, muchos fenómenos son discretos y la explicación de su ocurrencia no es satisfactoria mediante la regresión. Ese tipo de modelos tienen un gran interés en marketing ya que permiten explicar el comportamiento de elección y las preferencias del individuo, denominándose *modelos de respuesta cualitativa* por el carácter inherentemente discreto de la variable a explicar. Es el caso de las preferencias, opiniones hacia ciertos fenómenos, nivel de participación, centro comercial escogido, o número de veces que cierto fenómeno tiene lugar, entre otros. Dentro de esta categoría de modelos existen muy diversas formulaciones, desde el simple modelo de elección binaria hasta aquéllos otros basados en datos de orden. Estos últimos son discretos pero diferentes de los de los modelos de elección; se conocen como *modelos de probabilidad ordenados*.

En los modelos de respuesta cualitativa la función de probabilidad puede adoptar diversas estructuras. Las tres formas más comunes son (Ameniya 1981): el modelo de probabilidad lineal, el modelo probit y el modelo logit. Los dos últimos son preferidos al primero porque éste proporciona valores fuera del intervalo [0, 1].

A lo largo de este apartado expondremos las principales características de los modelos cualitativos basados en datos de elección (modelos de elección discreta) y de orden (modelos de probabilidad ordenados).

II.3.1. FORMULACIÓN DEL MODELO LOGIT

El estudio del fenómeno de la heterogeneidad de los individuos en su comportamiento de compra ha sido articulado, esencialmente, sobre los modelos de elección logit debido a la mayoritaria aplicación del proceso de decisión compensatorio como estructura de decisión. Desde principios de los años 80 se vienen utilizando en marketing los modelos logit para explicar el comportamiento de elección de los individuos, mostrando una enorme capacidad para este propósito. En su aplicación se supone que cada unidad de decisión (p. e., individuo, consumidor, hogar, organización, ...) preferirá aquella alternativa que perciba como de mayor utilidad (Malhotra 1984). Para el desarrollo de un modelo de elección discreta, el individuo i tiene una utilidad U_{ij} para la alternativa j ($j=0..J$). Esta utilidad se define como la suma de dos componentes:

$$U_{ij} = V_{ij} + \varepsilon_{ij} = \beta'z_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad [4]$$

La formulación logit es propia de funciones de utilidad en la que la componente aleatoria se distribuye según una distribución doble exponencial. Si $\beta'z_{ij}$ es la componente determinante (V_{ij}) de la utilidad, siendo β un vector de parámetros que refleja el impacto de los cambios en z (variables exógenas), siendo ε_{ij} una componente aleatoria que se asume como

independiente e idénticamente distribuida entre alternativas j e individuos i con una distribución Weibull doble exponencial (distribuciones de valor extremo tipo I) (Currim 1982):

$$P(\varepsilon \leq n) = \exp^{\exp(-(x-\gamma))}, \text{ donde } \gamma \text{ es la constante de Euler} \quad [5]$$

Bajo un modelo de utilidad estocástica las curvas de indiferencia se suponen lineales, implicando que las alternativas bajo consideración son substitutas y que una alternativa u otra será seleccionada (no existen soluciones internas).

De acuerdo con este modelo estándar de elección, las probabilidades de elección toman la forma (Allenby 1989):

$$P_{ij} = P(\varepsilon_j \leq U_j - U_i + \varepsilon_i, j' \in J) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathfrak{Z}_j(U_j - U_1 + \varepsilon_j, \dots, U_j - U_J + \varepsilon_j) d\varepsilon_j \quad [6]$$

donde $\mathfrak{Z}(\cdot)$ es la derivada de la función de densidad acumulada conjunta con respecto a su elemento j -ésimo.

El modelo de la ecuación [4] puede ser modificado para introducir un error adicional o perturbación, v_{ij} , asociada a la especificación de la función de utilidad (Parks 1980):

$$U_{ij} = \beta' z_{ij} + v_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad [7]$$

La utilidad depende de z_{ij} , que incluye aspectos específicos del individuo así como elecciones. Entonces, se pueden distinguir dos conjuntos de variables exógenas. Sea $z_{ij} = [x_{ij}, w_i]$, donde x_{ij} son los atributos, variando entre individuos y elecciones, y w_i son las características del individuo y, por tanto, las mismas para todas las opciones. Entonces, siguiendo a McFadden (1974), la probabilidad de que el individuo i realice la opción j se define como (Greene 1997):

$$P_{ij} = \frac{e^{\beta' x_{ij} + v' w_i}}{\sum_{j=1}^{J+1} e^{\beta' x_{ij} + v' w_i}} \quad [8]$$

Algunos autores denominan a [8] modelo logit condicional, aunque en la práctica esta distinción no tiene sentido; el mismo modelo se aplica. Sin embargo, no todas las bases de datos contienen combinaciones de datos de individuos y de atributos específicos de la elección. Dependiendo de los datos, se distinguen dos modelos (en esencia similares): modelo logit multinomial y modelo logit condicional. Estos modelos están basados en la

función de distribución logística, debido a sus interesantes propiedades matemáticas, y que se define como (Cramer 1991),

$$\Lambda(P_{ij}) = \frac{e^{\beta'x_{ij}}}{1 + e^{\beta'x_{ij}}} \quad [9]$$

obteniéndose como función de densidad,

$$P_{ij} = \frac{e^{\beta'x_{ij}}}{(1 + e^{\beta'x_{ij}})^2} \quad [10]$$

La densidad [10] tiene de media 0 y de varianza $\lambda = \pi^2/3 \cong 1,814$, con lo que la distribución logística estandarizada con media 0 y varianza unitaria tendría la función de distribución (Cramer 1991)⁷:

$$\Lambda(P_{ij}) = \frac{e^{\lambda\beta'x_{ij}}}{1 + e^{\lambda\beta'x_{ij}}} \quad [11]$$

Si se establece una distribución normal estandarizada para ε_{ij} entonces estaríamos frente a una **formulación probit**, también denominada *normit*, cuando la función de densidad es normal estandarizada probit. En este caso, la densidad normal en su forma estandarizada tiene media 0 y varianza unitaria, definiéndose entonces su función de densidad como:

$$P_{ij} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_{ij}^2}{2}} \quad [12]$$

y la distribución acumulada como

$$\Phi(P_{ij}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\beta'x_{ij}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad [13]$$

Cuando los datos son específicos del individuo, el modelo en [8] se define ahora como:

$$P_{ij} = \frac{e^{\beta_1'w_i}}{\sum_{k=0}^J e^{\beta_k'w_i}} \quad [14]$$

Este es el *modelo logit multinomial* (MNL), que proporciona un conjunto de probabilidades de las $J+1$ elecciones para un decisor de características w_i . Se supone que $\beta_0=0$. Sin esta

⁷ Ameniya (1981) señala que aunque un valor de $\lambda = \pi^2/3$ proporciona una distribución logística con media 0 y varianza 1, por prueba y error ha comprobado que $\lambda=1,6$ funciona mejor.

designación, el modelo no tendría un único conjunto de estimaciones. Las probabilidades son, por tanto (para $j=1..J$):

$$P_{ij} = \frac{e^{\beta_j' w_i}}{1 + \sum_{k=1}^J e^{\beta_k' w_i}} \quad [15]$$

Los logit binarios (J log-odds ratios) pueden estimarse como:

$$\ln \left[\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right] = x_i' (\beta_j - \beta_k) \quad [16]$$

Y si está normalizado respecto a P_{i0} :

$$\ln \left[\frac{P_{ij}}{P_{i0}} \right] = \beta_j' x_i \quad [17]$$

Cuando los datos consisten en atributos específicos de la alternativa en lugar de características específicas del individuo, [14] se convierte en el *modelo logit condicional* (CLM):

$$P_{ij} = \frac{e^{\beta_j' x_{ij}}}{\sum_{j=1}^J e^{\beta_j' x_{ij}}} \quad [18]$$

Existen dos diferencias fundamentales entre el MNL y el CLM. En el primero, hay un único vector de variables independientes para cada observación, y existen J vectores diferentes de parámetros. En el segundo, los valores de las variables independientes varían entre alternativas, pero hay un solo vector de parámetros β . El modelo MNL constituye una generalización directa del modelo logit que puede ser utilizado para analizar cualquier situación que implique tres o más respuestas cualitativas no ordenadas. Por el contrario, el modelo CLM está diseñado específicamente para tratar elecciones de consumidores entre alternativas discretas basadas en las características de esas alternativas (Davidson y Mackinnon 1993).

II.3.2. LA INDEPENDENCIA DE ALTERNATIVAS IRRELEVANTES (IIA) COMO SUPUESTO EN LA MODELIZACIÓN LOGIT

La formulación de los modelos logit supone la existencia de diversos supuestos, entre los que destaca, por sus implicaciones para la realización de estimaciones insesgadas en el contexto del marketing, la **independencia de alternativas irrelevantes (IIA)**. Este supone que la ratio de la probabilidad de dos alternativas es independiente de los atributos o de otras alternativas, es decir:

$$\frac{P_{ij}}{P_{il}} = \frac{e^{\beta'x_{ij}}}{e^{\beta'x_{il}}} \quad [19]$$

tomando logaritmos tenemos que

$$\ln (P_{ij}-P_{il}) = \beta'x_{ij}-\beta'x_{il} \quad [20]$$

Como puede observarse en [19] y [20], la probabilidad de seleccionar una alternativa sobre otra es independiente de cualquier otra alternativa del conjunto de elección -problema conocido en la literatura específica como «autobús rojo/autobús azul». Las especificaciones probit tienen una propiedad similar (Hausman y Wise 1978; Malhotra 1984). En general, la IIA afecta a todos aquellos modelos basados en el principio de la proporcionalidad simple, esto es, los valores de las alternativas de elección pueden ser fijadas de forma que cada probabilidad de elección puede definirse como una función monótona de los valores de escala de las respectivas alternativas (Tversky 1972). El supuesto de la IIA viene originado por el supuesto inicial de que los errores son independientes y homocedásticos. De acuerdo con McFadden (1980), esta propiedad es indeseable para las aplicaciones de marketing cuando los patrones de similitud percibida entre las alternativas de elección tienen una influencia significativa sobre las cuotas de mercado. Diversos test han sido desarrollados para estimar su influencia (véase McFadden *et al.* 1977).

A causa del supuesto de la IIA, las variaciones en las probabilidades de elección de los individuos debido a diferencias en la agrupación relativa de las alternativas de elección no pueden ser modelizadas con los modelos logit lineales. Ejemplos de cómo esta propiedad puede ser inadecuada pueden verse en Currim (1982). Diversos modelos alternativos para superar esta situación han sido desarrollados, violando alguno de los supuestos que originan la IIA (Timmermans *et al.* 1992): i) independencia y distribución idéntica de los términos de error de la función de utilidad; ii) utilidad de cada alternativa de elección en función de los atributos y no de las otras alternativas del conjunto de elección, y iii) los individuos procesan los atributos de interés simultáneamente y no secuencialmente o jerárquicamente.

Diversos modelos han sido diseñados para evitar los inconvenientes de la IIA. A partir de las revisiones realizadas se distinguen tres categorías de modelos:

- (1) *Aquéllos que permiten diferentes covarianzas entre los términos de error.* Es el caso de los modelos de valor extremo generalizado (GEV) (Timmermans *et al.* 1992), entre los que se encontrarían los modelos logit anidados. Estos modelos intentan superar la IIA permitiendo la correlación entre las utilidades de las alternativas (véase Dalal y Klein 1988). Sin embargo, estos modelos sólo alcanzan su objetivo de forma limitada al tener que especificar la estructura de anidación a priori (Krishnamurthi *et al.* 1995) y no permiten múltiples jerarquías. Los modelos probit generalizados

constituyen otra alternativa conceptualmente interesante al incluir las covarianzas de los términos de error para determinar el alcance de las alternativas (véase Chintagunta y Honore 1996, Currim 1982, Hausman y Wise 1978, McFadden 1980, Papatla y Krishnamurthi 1992). No obstante, estos modelos presentan ciertas desventajas como son: (i) el gran tamaño de la matriz de covarianzas a estimar, especialmente cuando el número de alternativas es alto; (ii) apoyarse en el término de error para modelizar efectos sistemáticos no es una estrategia adecuada, especialmente, para realizar previsiones.

- (2) *Modelos que incluyen una medida de similitud/diferencia en las funciones de utilidad de las alternativas* (Timmermans *et al.* 1992). Meyer y Eagle (1982) incluyen en su modelo de elección una medida de diferencia entre las alternativas basada en la correlación entre alternativas según sus atributos. Dentro de esta categoría se encontraría el modelo de elección del establecimiento de Fotheringham (1988) en el que la elección se concibe como un proceso jerárquico en el que alternativas similares son agrupadas en un cluster dentro del cual se produce la elección. La idea se recoge en la formulación recogida en [21], donde p_i ($j \in J$) recoge la probabilidad de que j esté incluida dentro del conjunto restringido J .

$$P_{ij} = \frac{e^{V_{ij}} \cdot p_i (j \in J)}{\sum_j e^{V_{ij}} \cdot p_i (j \in J)} \quad [21]$$

- (3) *Modelos que definen la decisión como un proceso jerárquico o secuencial* (Timmermans *et al.* 1992). Dos de los modelos más conocidos son el modelo de eliminación por aspectos (EBA) de Tversky (1972) y el modelo de eliminación jerárquica (HEBA) de Tversky y Sattah (1979)⁸, conceptualmente similar al modelo logit anidado. En la literatura sobre cuota de mercado se han desarrollado diversos *modelos agregados* que tratan de superar los problemas de la IIA incorporando las alternativas competidoras en la elección de cada marca. Es el caso del modelo de efectos del precio de Blattberg y Wisniewski (1989), el de regresión de Allenby (1989) o el modelo de puntuaciones-zeta de Carpenter *et al.* (1988). El modelo de cluster asimétrico desarrollado por Abeele *et al.* (1990) supera los problemas operativos de estos modelos, permitiendo múltiples criterios de jerarquización de los individuos, a diferencia del modelo logit anidado. A partir de esta idea de incluir efectos cruzados en los modelos de elección permite detectar las asimetrías competitivas ocultas por la IIA y contrastada por Cooper y Nakanishi (1988). Krishnamurthi *et al.* (1995) desarrollan a nivel desagregado un modelo de elección (GENLOGIT) que incorpora los efectos del precio de alternativas competidoras mediante la inclusión en la función de utilidad de los precios de todas las alternativas.

⁸ Los modelos EBA y HEBA han sido escasamente utilizados en marketing por los inconvenientes que presentan en términos de datos requeridos y número de parámetros a estimar.

- (4) *Modelos que incorporan efectos cruzados entre las alternativas.* A partir del modelo logit estándar, se ha desarrollado el modelo GENLOGIT o modelo logit «madre» o «universal». Este modelo incluye en la función de utilidad efectos cruzados de todas las alternativas de elección [22].

$$V_{ij} = \beta_{0j} + \sum_{m=1}^J \beta_j z_{jm} \quad [22]$$

También podemos considerar dentro de esta categoría la generalización del axioma de Luce que realizan Batsell y Polking (1985), en la que se permite que el ratio de probabilidades de elección, varíe con la presencia o ausencia de otros elementos en el conjunto de elección introduciendo los efectos de las alternativas competidoras sobre cada una de las cuotas de mercado. Este enfoque fue generalizado a cualquier número de atributos por Jain y Bass (1989).

- (5) *Modelos de coeficientes aleatorios.* Este enfoque se basa en permitir que los parámetros puedan variar entre los individuos, suponiendo que el vector de preferencias intrínsecas de cada alternativa e individuo es una extracción aleatoria de una distribución J-1 variante (Chintagunta 1992). Así, los individuos difieren entre sí en términos tanto de sus preferencias intrínsecas como de la sensibilidad a las variables explicativas. Los parámetros del modelo varían entre individuos de acuerdo con alguna distribución de probabilidad, paramétrica (normal, Dirichlet, gamma) o no paramétrica (distribución estimada empíricamente). La formulación del modelo se describe a continuación:

$$V_{ij} = \beta_{0j}^i + \sum_{m=1}^J \beta_j^i z_{jm}^i \quad [23]$$

II.3.3. OTROS SUPUESTOS EN LA MODELIZACIÓN LOGIT

Muy vinculados con la IIA existen otros tres supuestos sobre el comportamiento del mercado que pueden provocar distorsiones en las estimaciones paramétricas y que son: la extracción proporcional, la influencia proporcional y la simetría (Krishnamurthi *et al.* 1995). La *extracción proporcional* significa que cuando un alternativa varía el nivel de sus atributos, esta variación se repercute en proporción de las cuotas de mercado de las alternativas competidoras. Esta propiedad es una consecuencia de la IIA e implica elasticidades cruzadas uniformes (Krishnamurthi *et al.* 1995; Malhotra 1984).

La *influencia proporcional* significa que cuando se producen variaciones en una alternativa de elección, las variaciones que se producen en su cuota de mercado están en proporción a las cuotas de mercado de las alternativas competidoras. Esta propiedad es el resultado de la estimación de coeficientes comunes, esto es, del supuesto de existencia de homogeneidad en el mercado.

El efecto conjunto de la extracción y la influencia proporcional es otra propiedad característica de los modelos logit y denominada *simetría*. Consiste en que cuando dos alternativas, digamos X e Y, llevan a cabo una acción similar (p. e., el mismo cambio en alguno de sus atributos), las transferencias de individuos de X a Y es la misma que de Y a X. Esta propiedad tiene como resultado la *estabilidad* en las cuotas de las alternativas, ya que no se produciría ganancia o pérdida alguna.

II.3.4. MODELOS DE PROBABILIDAD ORDENADOS

Algunas variables multinomiales representan, por su propia naturaleza, un orden. Así, p. e., los resultados de encuestas sobre preferencias, de encuestas de opinión, el grado de uso de un producto (alto, medio o bajo), aunque son variables discretas, los modelos logit multinomial o probit multinomial no recogerían el hecho de que la variable dependiente refleja un orden. Pero si se utiliza un modelo de regresión clásico se estaría cometiendo un error en la dirección contraria (Greene 1997).

Pero resolver este problema, Zavoina y McElvey (1975) desarrollaron un modelo de dependencia para variables ordinales. Los modelos logit y probit ordenados son los que se utilizan con más frecuencia para analizar respuestas de este tipo. El modelo se construye a partir de una regresión latente. En general, una *regresión latente* se especifica como (Greene 1995)⁹,

$$y_i^* = \alpha + \sum_{ik} \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i \quad [24]$$

En los modelos ordenados $\{y_i^*\}_{i \in I}$ es una variable no observada. La probabilidad de que la variable dependiente posea determinado valor se estima como la probabilidad de que el valor verdadero (y_i^*) se encuentre entre cierto intervalo. Lo que se observa es y_i como sigue (Ameniya 1981, Greene 1997):

$$y_i = \begin{cases} 0 & \text{si } y_i^* \leq \mu_0, \\ 1 & \text{si } \mu_0 \leq y_i^* \leq \mu_1, \\ 2 & \text{si } \mu_1 \leq y_i^* \leq \mu_2, \\ \dots & \\ J & \text{si } y_i^* > \mu_{J-1} \end{cases}$$

Los coeficientes $\{\mu_j\}_{j \in J}$ son parámetros de umbral que han de ser estimados junto a los parámetros $\{\alpha, \beta_k\}_{k \in K}$ de la función índice $\mathfrak{I}(\alpha + \sum_{ik} \beta_k x_{ik})$. Un ejemplo de aplicación de este modelo es el de las encuestas de opinión, en el que los entrevistados conocen la intensidad de sus opiniones, que depende de ciertos factores medibles (x_{ik}) y de ciertos

⁹ En la formulación desarrollada hasta ahora se han especificado el conjunto de coeficientes de las variables explicativas dentro del vector β . Para una mayor claridad en la interpretación, desde ahora, se identifica de forma separada el coeficiente de término independiente bajo la denominación de α .

factores no observables ε_i . En principio, podrían responder al cuestionario con su propia y^* si se les pidiera que lo hiciera. Como este tipo de conceptos se miden mediante escalas ordinales con un número determinado de niveles (p. e. 5), de los posibles escoge aquél que considera refleja mejor sus opiniones sobre el tema.

Si suponemos que la perturbación se distribuye normalmente para todas las observaciones con media 0 y varianza unitaria ($\varepsilon_i \sim N [0, 1]$) nos encontramos frente a un **modelo probit ordenado** (véase formulación en [12]). Cuando la perturbación del modelo definido en [24] se distribuye según una distribución logística estandarizada de media 0 y desviación típica 1 (véase [12]) da lugar a un **modelo logit ordenado**.

Si la distribución de la variable dependiente es simétrica, como ocurre con la normal y la logística, entonces $P(y^* > 0) = P(\varepsilon_i < -\alpha - \sum_{ik} \beta_k x_{ik}) = \mathfrak{F}(\alpha + \sum_{ik} \beta_k x_{ik})$.

Entonces, la distribución estructural de probabilidades sería:

$$\begin{aligned}
 P(y=0) &= P(\alpha + \sum_{ik} \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i = 0) = P(\varepsilon_i = -\alpha - \sum_{ik} \beta_k x_{ik}) = \mathfrak{F}(-\alpha - \sum_{ik} \beta_k x_{ik}) \\
 P(y=1) &= \mathfrak{F}(\mu_1 - \alpha - \sum_{ik} \beta_k x_{ik}) - \mathfrak{F}(-\alpha - \sum_{ik} \beta_k x_{ik}) \\
 P(y=2) &= \mathfrak{F}(\mu_2 - \alpha - \sum_{ik} \beta_k x_{ik}) - \mathfrak{F}(\mu_1 - \alpha - \sum_{ik} \beta_k x_{ik}) \\
 &\vdots \\
 P(y=J) &= 1 - \mathfrak{F}(\mu_{J-1} - \alpha - \sum_{ik} \beta_k x_{ik})
 \end{aligned}$$

Sujeto a la restricción de que $0 < \mu_1 < \mu_2 < \dots < \mu_{j-1}$ para que todas las probabilidades sean positivas. Las implicaciones de esta estructura de probabilidades pueden verse para el modelo probit de la figura II-1, donde se considera una variable dependiente de cinco niveles.

Figura II-1: Distribución de probabilidades en un modelo probit ordenado de cinco niveles

Fuente: Greene (1997)

Los cambios en las variables explicativas vienen determinados por los efectos marginales sobre las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los valores discretos, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P(y=0)}{\partial x} &= -\mathfrak{I}(-\alpha - \sum_{ik} \beta_k x_{ik})(\alpha + \sum_k \beta_k) \\ \frac{\partial P(y=1)}{\partial x} &= [\mathfrak{I}(-\alpha - \sum_{ik} \beta_k x_{ik}) - \mathfrak{I}(\mu - \alpha - \sum_k \beta_k)](\mu - \alpha - \sum_k \beta_k) \quad [25] \\ &\vdots \\ \frac{\partial P(y=J)}{\partial x} &= \mathfrak{I}(\mu - \alpha - \sum_{ik} \beta_k x_{ik})(\alpha + \sum_k \beta_k) \end{aligned}$$

En la figura II-2 se muestran estos efectos. La curva en trazado discontinuo describe la densidad de y^* , a partir de la cual puede obtenerse la distribución de probabilidades de y . El aumento de x (ceteris paribus β y μ) equivale a desplazar la densidad a la derecha (la curva con trazo discontinuo). Si β es positivo el desplazamiento a la derecha reduce la masa probabilística de la zona más a la izquierda, lo que implica una disminución de $P(y=0)$. Por el contrario, la $P(y=J)$ aumentará. En la zona intermedia las posibilidades son varias, dependiendo de las densidades de los extremos. Por tanto, en estos modelos la interpretación de los efectos marginales debe hacerse con precaución.

Figura II-2: Efecto de un cambio (aumento) de las variables explicativas sobre las variable dependiente

Fuente: Greene (1997)

Para la evaluación de estos modelos se identifican varios tipos de criterios. En primer lugar los *estadísticos t*. Tienen la misma función de los de la regresión, esto es, medir la significación de los parámetros. Otro criterio es el *valor de la función de verosimilitud*. Se trata del primer indicador de la calidad del ajuste, utilizándose como dato para el cálculo de diversos estadísticos. La estimación de los parámetros de los modelos de respuesta cualitativa se realiza buscando aquellos valores de los coeficientes del modelo que maximizan la función de verosimilitud. Otro indicador importante es el test (coregido) de la razón de verosimilitud, definido como:

$$\rho_{\text{adj}}^2 = 1 - \frac{LL(\beta) - (\rho - c + 1)}{LL(C)} \quad [26]$$

Pretende proporcionar la misma explicación que el coeficiente R^2 de la regresión, esto es, medir la capacidad del modelo para explicar las variaciones en los niveles de la variable dependiente. Normalmente se construye con relación a $LL(0)$, es decir, del logaritmo de la función de máxima verosimilitud con sólo constantes.

II.4. MÉTODOS BASADOS EN LA SEGMENTACIÓN A PRIORI DE LA POBLACIÓN

Utilizando criterios de segmentación preestablecidos, tanto objetivos (p. e., situaciones de compra) como subjetivos (p. e., beneficios buscados), los modelos de elección pueden ser utilizados para caracterizar perfiles de segmentos utilizando diferentes parámetros de respuesta entre segmentos (Currim 1981; Gensch 1985; González-Benito *et al.* 2000). La

hipótesis nula de homogeneidad del mercado puede ser contrastada comparando el modelo agregado (todo el mercado) con una estructura de modelo desagregado en la que los parámetros del modelo de elección son calibrados de forma separada para cada segmento. Si el resultado segmentado supone un ajuste sustancialmente mejor que el agregado, entonces se rechaza la hipótesis nula de homogeneidad del mercado. No sólo pueden diferir los parámetros de respuesta, sino también la forma funcional (Gensch 1987).

Si la segmentación a priori toma en consideración todos los factores que contribuyen a la heterogeneidad del mercado, las estimaciones a nivel de segmento serán menos sesgadas que las obtenidas de la agrupación de toda la muestra. Sin embargo, en muchos casos la heterogeneidad puede ser debida a factores no observados y puede no ser posible para el investigador considerar todos los factores relevantes durante el proceso de segmentación (Papatla 1996).

La utilización de modelos de elección basados en segmentos puede proporcionar mejores predicciones y diagnósticos, en función del nivel de heterogeneidad del mercado, caracterizando los segmentos en función del plan de segmentación utilizado (beneficios buscados, variables situacionales, etc.). El planteamiento de la aplicación de esta metodología se recoge en la tabla II-2.

Tabla II-2: Evaluación de la heterogeneidad comparando modelos logit multinomiales agregados con desagregados

Agregado (I)	Desagregado ($I' \cup I'' = I$)
$P_{ij, i \in I} = \frac{e^{\beta X_{ijk}}}{\sum_{j=1}^J e^{\beta X_{ijk}}}$	$P_{ij, i \in I'} = \frac{e^{\beta X_{ijk}}}{\sum_{j=1}^J e^{\beta X_{ijk}}} \text{ Segmento 1 (I')}$ $P_{ij, i \in I''} = \frac{e^{\beta X_{ijk}}}{\sum_{j=1}^J e^{\beta X_{ijk}}} \text{ Segmento 2 (I'')}$

La ventaja principal de esta metodología consiste en permitir caracterizar los diferentes segmentos de consumidores según los perfiles de los consumidores definidos por sus características sociodemográficas, geográficas o psicográficas en función de los beneficios buscados en el proceso de compra. Sin embargo, este procedimiento no permite incorporar directamente las variables explicativas determinantes de la utilidad en el proceso de elección.

II.5. MÉTODOS ORIENTADOS AL ANÁLISIS DE LA HETEROGENEIDAD OBSERVADA

El comportamiento de elección del consumidor viene presidido por la maximización de la utilidad percibida. Esta utilidad depende de características observadas y no observadas de las alternativas de elección, de características observadas y no observadas de los individuos (incluyendo la experiencia de elección del consumidor o sus características sociodemográficas), así como de interacciones entre individuo y características de las alternativas.

En la literatura se identifican dos enfoques principales para la medición de la heterogeneidad observada (Ailawadi *et al.* 1999): un primer enfoque basado en la especificación de la experiencia de elección del individuo, y otro articulado en la incorporación de variables específicas del individuo, esto es, demográficas. El primer enfoque permite solamente capturar la heterogeneidad en las preferencias, mientras que el segundo también recoge la heterogeneidad estructural.

II.5.1. MÉTODOS BASADOS EN LA INCORPORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE ELECCIÓN DEL INDIVIDUO

Este método consiste en la inclusión en la función de utilidad de la proporción de ocasiones de elección en que la alternativa i ha sido elegida durante un período de inicialización por cada individuo. En la literatura esta variable suele denominarse BL o PREPREF. Constituye una forma parsimoniosa de tratar la heterogeneidad de las preferencias, aunque para que no existan sesgos significativos se requiere que el período de inicialización sea suficientemente largo como para incorporar toda la actividad de las variables explicativas de la utilidad del consumidor -un período de 65 semanas en el caso de productos de compra frecuente se considera una duración suficiente (véase Bucklin y Gupta 1992).

Este enfoque ha sido adoptado en numerosos trabajos, en particular, sobre modelización del comportamiento de elección de marca como Bronnenberg y Vanhonacker (1996), Bucklin *et al.* (1998a y 1998b), Bucklin y Gupta (1992), Bucklin y Lattin (1991, 1992), Bucklin *et al.* (1995), Cavero y Cebollada (1997), Deighton *et al.* (1994), Krishnamurthi *et al.* (1992), Lattin y Bucklin (1989), Ortmeier *et al.* (1991), y Tellis y Zufryden (1995).

Esta medida constituye una estimación de la lealtad de cada individuo hacia las alternativas de elección¹⁰. Su principal ventaja radica en la parsimonia para recoger el comportamiento individual de lealtad. Como desventajas se encuentran la necesidad de contar con un período de inicialización suficientemente amplio y constituir una medida dependiente del tamaño del conjunto de elección, el cual puede verse limitado por las circunstancias del entorno. Además, el incorporar el comportamiento pasado puede afectar de forma excesiva las estimaciones futuras, atenuando el efecto de otras variables (Chintagunta *et al.* 1991).

¹⁰ Esta medida también se ha utilizado como indicador para medir la lealtad al establecimiento ante la ausencia de otros datos más precisos.

II.5.2. MÉTODOS BASADOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL INDIVIDUO

Otra forma de incorporar las diferencias observadas en el comportamiento de elección consiste en incorporar variables que recojan características propias del individuo, como serían las variables sociodemográficas. Son varios los autores que destacan la importancia conceptual y los beneficios que para la gestión de marketing tiene la incorporación de este tipo de variables en los modelos de elección (véase Gupta y Chintagunta 1994; Hoch *et al.* 1995; Kalyanam y Putler 1997, entre otros)¹¹. Sin embargo, también se subraya que estas variables, por sí solas, no pueden capturar todas las diferencias entre consumidores, en particular, con respecto a las preferencias intrínsecas de cada alternativa. Por ello, frecuentemente se suele recurrir a combinar las variables demográficas con una distribución para la heterogeneidad.

Se constata en la literatura la ausencia de resultados unívocos acerca de la relevancia de estas variables en comparación con las variables competitivas (precios, promoción, etc.). Así, p. e., el efecto de los ingresos sobre la elección no siempre ha sido el mismo (Kalyanam y Putler 1997), y en el trabajo de Hoch *et al.* (1995) se constata que las variables demográficas explican la elección mejor que el precio.

Uno de los primeros trabajos que incorporaron este tipo de variables fue el de Krishnamurthi y Raj (1988), quienes modelizan la utilidad de la marca como una función de los ingresos (además del precio y la lealtad) bajo una estructura de modelo logit multinomial, incorporando así las diferencias en preferencias hacia las marcas. La función de utilidad toma la siguiente forma:

$$U_{ijt} = \gamma_0j + \gamma_1P_{ijt} + \gamma_2ING_i + \gamma_3 HIST-COMPRA_{ijt} \quad [27]$$

siendo P_{ijt} el precio pagado por la familia i para adquirir la marca j en el momento t , ING_i recoge los ingresos de la familia i , e $HIST-COMPRA_{ijt}$ constituye una medida de lealtad que recoge el historial de compras de la familia i con la marca j actualizada al momento t .

Normalmente, esta modelización se apoya en una distribución de la heterogeneidad definida como continua o discreta. Así, Gupta y Chintagunta (1994) y Kamakura *et al.* (1994) innovan en la utilización del modelo logit-combinado multinomial de Kamakura y Russell para explicar la elección y segmentar el mercado incorporando variables demográficas y utilizando conjuntamente esa modelización multinomial junto con una distribución heterogénea (distribución discreta con J puntos de soporte) para construir un modelo de elección con asignación a posteriori de individuos a segmentos, en lo que resultaría un modelo de clases latentes según se expone a continuación. Esta metodología

¹¹ Otros trabajos relacionados con la elección del consumidor han utilizado las variables demográficas con objeto de caracterizar los segmentos latentes, como en Bucklin y Gupta (1992).

permite capturar la heterogeneidad tanto en preferencias como en el perfil de respuesta del individuo.

De acuerdo con el modelo de Kamakura y Russell¹² (1989), la probabilidad de que el consumidor i elija la alternativa j condicionada a la pertenencia a un segmento s vendrá definida por:

$$P_{ij|s} = \frac{\exp(\alpha_{js} + \sum_{k \in K} \beta_{ks} X_{ijk})}{\sum_{s \in S} \exp(\alpha_{js} + \sum_{k \in K} \beta_{ks} X_{ijk})} \quad [28]$$

donde α_{js} y β_{ks} representan las preferencias intrínsecas y los parámetros de respuesta, respectivamente, de los consumidores. Si consideramos el caso de la existencia de una secuencia de elecciones para cada individuo, H_i , (datos de panel), la probabilidad de ocurrencia de la secuencia H_i condicionada a la pertenencia del individuo al segmento s viene dada por:

$$P_i(H_i | s) = \prod_{t \in T} \prod_{j \in J} (P_{ij|s})^{d_{ijt}} \quad [29]$$

donde d_{ijt} toma el valor 1 si el individuo i elige la alternativa j en el momento t , y 0 en otro caso.

Por otro lado, siguiendo a Gupta y Chintagunta (1994), la probabilidad de que el individuo i pertenezca al segmento s , P_{is} , depende del vector de características demográficas D_i específico de cada individuo. Esta probabilidad puede representarse mediante la siguiente expresión:

$$P_{is} = \frac{\exp(v_s + \gamma_s D_i)}{\sum_{s \in S} \exp(v_s + \gamma_s D_i)} \quad [30]$$

restringido a que $\sum_{s \in S} P_{is} = 1$.

La combinación de ambas probabilidades para estimar la probabilidad no condicionada de que cada individuo elija determinada alternativa, P_{ij} , resulta en un modelo de clases latentes como el siguiente:

$$P_{ij} = \sum_{s \in S} P_{is} \cdot P_{ij|s} \quad [31]$$

Gupta y Chintagunta (1994), Kamakura y Russell (1989) y Kamakura *et al.* (1994) estiman las probabilidades a posteriori de pertenencia a los segmentos aplicando una regla de Bayes.

¹² Una exposición detallada de este modelo se especifica en el apartado de modelos de efectos aleatorios discretos, dentro del análisis de la heterogeneidad no observada.

La aplicación de este procedimiento requiere disponer del historial de elección del consumidor, lo que no siempre puede estar disponible.

Asimismo, mientras que el enfoque de incorporación de variables demográficas de Gupta y Chintagunta se articula sobre una distribución discreta de la heterogeneidad, Rossi *et al.* (1996) establecen un modelo de elección probit para estimar la distribución a posteriori de los parámetros β . La heterogeneidad viene definida por características observables del individuo (demográficas) y componentes no observables. Así, los parámetros de respuesta y las variables demográficas varían alrededor de una componente sistemática que es determinada en una regresión multivariante de $\{\beta_i\}_{i \in I}$ sobre un conjunto de variables demográficas d :

$$\beta_i = \Delta z_i + v_i, v_i \sim \text{iid } N(0, V_\beta), i = 1, \dots, I \quad [32]$$

donde z_i es un vector $d \times 1$ consistente en una constante y $d-1$ variables demográficas. Δ es una matriz $j \times d$ de coeficientes de regresión y donde j representa las alternativas bajo elección. V_β determina la dispersión de la distribución de heterogeneidad no observada. Considerando el historial de elecciones independientes H_i realizado por el individuo i durante el período T , la probabilidad incondicional viene dada por (Rossi *et al.* 1996):

$$P_i(H_i) = \int (H_i | \{\beta_i\}_{i \in I}, V_\beta, \Delta) P_i(V_\beta, \Delta | H_i) dV_\beta d\Delta \quad [33]$$

El modelo de Kalyanam y Putler (1997) constituye uno de los trabajos más orientados hacia la consideración de las variables demográficas como variables explicativas de la heterogeneidad en el comportamiento de elección. Una de las innovaciones más destacadas de este modelo es que, a diferencia de la práctica totalidad de modelos de elección con variables demográficas en marketing basados en modelos microeconómicos (Allenby y Rossi 1991; Chintagunta 1993, entre otros) que asumen implícita o explícitamente la perfecta divisibilidad en la elección, éste, en cambio, asume la indivisibilidad de las unidades objeto de elección.

Se distinguen cuatro factores componentes de la elección del consumidor: la utilidad intrínseca de la alternativa (ϕ_{ijt}), la utilidad aportada por las variables competitivas (μ_{ijt}), los costes de mantenimiento asociados (c_{jt}) y los gastos en productos pertenecientes a la misma categoría (g_{it}). Estos componentes vendrían relacionados entre sí de la siguiente forma:

$$\phi_{ijt} + \mu_{ijt} - c_{jt} + g_{it} \quad [34]$$

La incorporación de la función de utilidad en la modelización de la elección para incorporar la heterogeneidad se lleva a cabo mediante un modelo de efectos aleatorios semi-paramétricos independientes, como el estimado por Chintagunta (1993).

II.6. MÉTODOS ORIENTADOS AL ANÁLISIS DE LA HETEROGENEIDAD NO OBSERVADA

Aunque la heterogeneidad observada esté representada en el modelo, los efectos de la heterogeneidad no observada pueden permanecer con lo que es necesario estimarlos para obtener estimaciones paramétricas fiables. Las variables observadas pueden proporcionar un importante nivel de explicación de las diferencias entre consumidores en términos de sus preferencias sobre el conjunto de alternativas de elección, una parte significativa de las diferencias entre consumidores se deben a factores no observados que influyen sobre la elección. Estas variaciones en el comportamiento de elección constituyen la *heterogeneidad no observada* y, pese a que la observada esté representada en el modelo, los efectos de la no observada pueden permanecer con lo que es necesario estimarlos para obtener estimaciones paramétricas fiables.

Las diferencias en el comportamiento debidas a factores no observados se deben a factores tales como información del interés del consumidor en el producto objeto de elección, factores demográficos como raza o edad, el nivel cultural, experiencias anteriores, ingresos, situación de la compra, etc., que no siempre está disponible y que puede tener un papel importante en el proceso de elección. Son factores locales al individuo y no necesariamente explicados por la variación en los valores observados de los atributos incluidos en los componentes sistemáticos de sus funciones de utilidad aleatoria. En este contexto, el concepto de heterogeneidad no observada quedaría representado, permitiendo que en la función de utilidad del individuo definida en [3] los parámetros de preferencias intrínsecas (α_{ijt}) y algunos elementos del vector de parámetros de respuesta (\mathbf{B}_{it}) sean específicos para cada individuo (Roy *et al.* 1996).

En el presente apartado se estudian las aportaciones habidas desde la teoría de la elección para explicar la heterogeneidad no observada, y que se han centrado, fundamentalmente, en el nivel agregado y en el desagregado. A estos dos niveles se describen los diferentes métodos de evaluación de la heterogeneidad.

Para analizar la heterogeneidad no observada se han ido desarrollando diversos procedimientos a medida que se han producido avances en las técnicas analíticas. Ailawadi *et al.* (1999) agrupan los diversos trabajos sobre heterogeneidad en la elección (y dependencia de estado) según *qué aspecto de la heterogeneidad han considerado* (preferencias y/o respuesta), si se trata de *heterogeneidad observada o no observada* y, finalmente, según *la modelización utilizada*. Yamaguchi (1986) utiliza como criterio de clasificación básico la consideración de la heterogeneidad como constante o aleatoria, dando a lugar la distinción entre modelos de *efectos fijos y modelos de efectos aleatorios*. Chintagunta *et al.* (1991), además, distinguen entre especificaciones paramétricas y no paramétricas, dentro de los modelos de efectos aleatorios. Otro criterio, de carácter eminentemente metodológico, es el que considera la *estrategia de representación de la heterogeneidad como discreta o continua* (Wedel *et al.* 1999). Tomando como referencia estas clasificaciones, incorporaremos el criterio de

clasificación que distingue entre análisis agregado y desagregado, profundizando y ampliando el análisis de las diferentes modelizaciones realizadas para identificar la heterogeneidad en la elección.

Muchos de los enfoques que se van a exponer constituyen modificaciones o extensiones del planteamiento general de los modelos logit de elección. En concreto, existen dos planteamientos básicos en la literatura de modelización de la elección: el modelo logit multinomial y el modelo logit de coeficientes aleatorios.

II.6.1. MÉTODOS BASADOS EN EL ANÁLISIS AGREGADO DEL MERCADO

Las investigaciones realizadas para incorporar la heterogeneidad en los modelos de análisis agregado del mercado se basan en el comportamiento pasado de elección. Estos métodos se articulan alrededor de una o varias variables que recogen cómo se ha producido la elección de las alternativas por el individuo a lo largo de un período suficientemente amplio como para poder observar un número significativo de situaciones de elección - normalmente el denominado período de inicialización, como es el caso de las grandes bases de datos proporcionadas por el escáner de los puntos de venta.

La razón detrás del uso de estas variables es que cualquier especificidad o idiosincrasia en el comportamiento de los individuos será recogido por los parámetros asociados evitando la contaminación de otros parámetros por heterogeneidad (Ortmeyer *et al.* 1991; Papatla 1996).

El trabajo referencia para esta estrategia para representar la heterogeneidad es el de Guadagni y Little (1983), quienes utilizan las variables “lealtad de marca” y “lealtad de tamaño” para recoger la heterogeneidad del mercado, siendo estimadas mediante alisado exponencial de las compras pasadas durante un período de inicialización y tratadas como variables binarias, según se formula en [35].

$$x_{ijk} = \alpha x_{ijt-1} + (1 - \alpha) \begin{cases} 1 & \text{si el individuo } i \text{ eligió la alternativa } j \text{ en el momento } t - 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad [35]$$

El valor de las constantes de alisamiento (α_b y α_s , para marca y tamaño, respectivamente) se estiman mediante prueba y error, alcanzando un valor de 0,75. La suma de la lealtad a lo largo de las alternativas de elección vale la unidad. Se trata de un enfoque ampliamente utilizado en trabajos posteriores basado en la idea de que la heterogeneidad en la probabilidad de compra de una población puede ser estimada, en gran medida, a través de la observación del comportamiento pasado¹³. Idéntico enfoque fue adoptado por Gupta (1988), Chintagunta (1992, 1993), Papatla (1993), Fader y Hardie (1996), Murthi y

¹³ En la exposición de los diferentes trabajos que han utilizado este método seguiremos un orden temporal.

Srinivasan (1999). Lattin y Bucklin (1989) y Krishnamurthi y Raj (1991) crean medidas alternativas pero también basadas en indicadores de retroalimentación en la elección. Bucklin y Gupta (1992) incorporan en la función de utilidad la cuota de mercado de cada marca y de cada tamaño como medidas de lealtad. Para estos autores, la incorporación en lo modelos de elección de esta variable de lealtad pretende recoger la heterogeneidad de los individuos aunque de forma sesgada, a nuestro juicio, ya que realmente lo que se está reflejando es otra dinámica de elección diferente, como es la dependencia de estado, definida anteriormente. Así, como afirma Keane (1997) la medida de Guadagni y Little, definida en [35], es la forma tradicional de evaluar la dependencia de estado. No obstante, también conviene precisar que como la dependencia de estado se basa en las elecciones previas, y previas elecciones están determinadas en parte por las preferencias, existe cierta correlación entre dependencia de estado y heterogeneidad de las preferencias. La estructura de los modelos de elección diseñados para esta metodología, basados en la formulación de la utilidad aleatoria, y que incorporan el índice de lealtad de Guadagni y Little se recoge en la tabla II-3.

Tabla II-3: Modelo logit multinomial considerando la heterogeneidad del mercado “a la Guadagni y Little”

$$P_{ijt} = \frac{e^{\beta \text{LEAL}_{ijt}}}{\sum_{j=1}^J e^{\beta \text{LEAL}_{ijt}}}$$

donde LEAL es el índice de lealtad de Guadagni y Little

Otros autores sí incorporan esta medida pero con objeto de evaluar las vinculaciones o dependencias con elecciones anteriores. La formulación es similar a la expuesta en la tabla II-3. Así, se encuentran los trabajos de Rossi y Allenby (1993), Keane (1997), Mela *et al.* (1997), Ailawadi y Neslin (1998), Mela *et al.* (1998) y Ailawadi *et al.* (1999). Harlam y Lodish (1995) utilizan una medida similar (ACROSS) definida como tendencia a recomprar los productos teniendo las mismas características entre categorías, es decir, identificar las dependencias entre compras originadas sobre diferentes ocasiones de compra. Se define como una media móvil ponderada exponencialmente de anteriores comportamientos de compra similar a la de Guadagni y Little pero actualizándose con cada ocasión de elección.

Una de las principales críticas que se realizan a este método es su incapacidad para poner de manifiesto la heterogeneidad, discerniéndola de otra dimensión relevante del comportamiento de elección como es la dependencia de estado (Gupta *et al.* 1997). Asimismo, Bronnenberg y Vanhonacker (1996) observan la conveniencia de no utilizar la medida de lealtad de Guadagni y Little porque combina la preferencia intertemporal y la preferencia inherente. Además, cuando la lealtad se utiliza para representar la heterogeneidad, los efectos estimados de la heterogeneidad pueden quedar inflados y, en consecuencia, los otros parámetros del modelo pueden estar sesgados por defecto (Papatla 1996). En concreto, puede existir correlación entre el comportamiento de elección no observado y la heterogeneidad de la componente aleatoria de la utilidad, generando estimaciones inconsistentes y sesgadas (Gönül y Srinivasan 1993).

Asimismo, Wedel *et al.* (1999) indican que existe un problema de partida en modelizar la heterogeneidad con este enfoque ya que en los modelos agregados de elección -como el de Guadagni y Little (1983)- se asume que la población es homogénea, proporcionando parámetros para toda la población, y no existe distribución conjunta. Entonces, aunque se incorporan preferencias individuales como variables independientes que pueden incluso predecir bien, no son realmente modelos de heterogeneidad.

Existen otros trabajos que incorporan también la lealtad pero medida con el enfoque LBP (*last brand purchased*) como variable dicotómica con valor 1 si la alternativa en cuestión fue elegida en la elección anterior, mientras que valdría 0 si la alternativa no fue elegida. En este caso, se pretende identificar el efecto de retroalimentación de las elecciones pasadas, esto es, la dependencia de estado. En esta línea se encuentran los trabajos de Jones y Landwehr

(1988); Ortmeier *et al.* (1991); Bucklin y Gupta (1992); Deighton *et al.* (1994); Bucklin *et al.* (1995); Tellis y Zufrieden (1995); Bronnenberg y Vanhonacker (1996); Erdem 1996; Roy *et al.* (1996); Kalyanam y Putler (1997); y Bucklin *et al.* (1998a).

II.6.2. MÉTODOS BASADOS EN EL ANÁLISIS DESAGREGADO DEL MERCADO

La mayor parte de las investigaciones realizadas recientemente se orientan a un análisis desagregado del mercado, intentando descender al máximo a las unidades generadoras de la información. Al mismo tiempo, los desarrollos metodológicos han permitido modelizar mejor el proceso de elección, avanzar en representación de la heterogeneidad mediante la utilización de distribuciones de probabilidad estimadas de forma más aproximada (Chintagunta *et al.* 1991; Kamakura y Russell 1989) o incorporar efectos dinámicos (Chintagunta y Prasad 1998; Erdem 1996). Estos desarrollos han permitido mejorar el estudio de la heterogeneidad en sus diferentes tipos, según las clasificaciones comentadas en el apartado II.1 del presente capítulo -heterogeneidad de la distribución, temporal, etc.

Sin embargo, de los diferentes tipos de heterogeneidad considerados, la distinción básica es la que corresponde a heterogeneidad de las preferencias y heterogeneidad estructural -equivalente a la heterogeneidad de forma de DeSarbo *et al.* (1997). El resto de manifestaciones de la heterogeneidad surgen y se analizan a partir de esas dos. En un sentido amplio, la heterogeneidad en las preferencias hace referencia a diferencias en las alternativas de elección y en los parámetros (heterogeneidad en la respuesta), mientras que la estructural o de forma recoge las diferencias en la estructura del proceso de elección.

La mayoría de los trabajos se han orientado al análisis de la heterogeneidad en las preferencias, mientras que las investigaciones sobre diferencias en los procesos de elección han sido mucho más escasas. En particular, la distinción entre lógica de elección compensatoria y jerárquica resulta fundamental, ya que proporciona configuraciones metodológicas muy diferentes del proceso de elección. Por ello, analizaremos, en primer lugar, las diferentes metodologías desarrolladas para capturar la heterogeneidad de las preferencias y, a continuación, los enfoques con los que se ha estudiado la heterogeneidad estructural.

II.6.2.1. Análisis de la heterogeneidad de las preferencias

II.6.2.1.1. Método cambiante-fijo

Este procedimiento se aplica exclusivamente para determinar la heterogeneidad en las preferencias, no en la respuesta. Consiste en incorporar la posibilidad de que algunos individuos sean completamente leales a determinada alternativa mientras que otros muestren un comportamiento cambiante. Este enfoque se ha utilizado para el análisis del comportamiento de cambio de marca (Colombo y Morrison 1989), incorporando la heterogeneidad mediante una estructura del tipo cambiante-fijo (no leal-leal).

Utilizando el comportamiento pasado, el planteamiento para analizar la heterogeneidad es como sigue (Colombo y Morrison 1989). Si $\{\varphi_j\}_{j \in J}$ representa los tamaños relativos de cuota del segmento leal de la alternativa j (es decir, que φ_j representaría la probabilidad de encontrar un individuo en el segmento leal de la alternativa j), φ_k es la cuota del segmento leal de la alternativa k , y φ_s es el tamaño del segmento no leal, entonces:

$$\begin{aligned} P_{ij} &= \Pr(j | \text{individuo } i \text{ es leal a la alternativa } j) \cdot \varphi_j \\ &+ \sum_{k \neq j} \Pr(j | \text{individuo } i \text{ es leal a la alternativa } k) \cdot \varphi_k \\ &+ \Pr(j | \text{individuo } i \text{ es no leal}) \cdot \varphi_s \\ &= 1 \cdot \varphi_j + \sum_{k \neq j} 0 \cdot \varphi_k + P_{ij|s} \cdot \varphi_s = \varphi_j + \varphi_s P_{ij|s} \quad [36] \end{aligned}$$

siendo $0 < \varphi_j, \varphi_s \leq 1$, y $\sum_j \varphi_j, \varphi_s = 1$, y donde $P_{ij|s}$ es la probabilidad de que el consumidor i elija la alternativa j dado que es un consumidor no leal. Si un consumidor no es completamente leal, la probabilidad de elección $P_{ij|s}$ puede ser obtenida mediante un modelo logit del tipo:

$$P_{ij|s} = \frac{\exp(\beta_{ks} X_{ijk})}{\sum_{k \in K} \beta_{ks} X_{ijk}} \quad [37]$$

donde $\{X_{ijk}\}_{k \in K}$ es el conjunto de variables explicativas y $\{\beta_{ks}\}_{k \in K}$ es el vector de parámetros de respuesta para el segmento no leal.

Esta metodología de incorporación de la heterogeneidad ha sido utilizada en escasos trabajos. Las proporciones de consumidores leales y no leales son estimadas, generalmente, en conjunción con otro método de identificación de la heterogeneidad de las preferencias, paramétrico (Gönül y Srinivasan 1993) o semi-paramétrico (Dillon y Gupta 1996; Kamakura *et al.* 1996).

II.6.2.1.2. Modelos de efectos fijos

Superando los enfoques antes señalados de representación de la heterogeneidad a través de variables explicativas de lealtad a la Guadagni y Little distribuyendo la componente aleatoria de la utilidad del consumidor de forma diferente para cada individuo, se desarrolla una modelización de la utilidad del consumidor articulada sobre la idea de que las preferencias del consumidor son estables a lo largo del tiempo y pueden ser recogidas mediante un término constante en el modelo. Así, los modelos de efectos fijos se basan en la inclusión de un *parámetro adicional ligado a la preferencia intrínseca de cada alternativa del conjunto de elección o unidad de decisión (individuo o grupo de individuos)* (Chintagunta *et al.* 1991; Rossi y Allenby 1993). Este parámetro aumenta o disminuye la preferencia del consumidor por una alternativa desde algún nivel de referencia.

A diferencia de los métodos anteriores que básicamente controlaban la heterogeneidad, este enfoque captura la esencia de la heterogeneidad permitiendo que las preferencias sean realmente heterogéneas. Además de esta mejora operativa, este método tiene la ventaja sobre los dos anteriores de que los valores de los efectos fijos estimados pueden ser utilizados para analizar los segmentos subyacentes de consumidores. Así, aquellos individuos con similares constantes de preferencia pueden ser agrupados en clusters y las características de esos segmentos pueden ser analizadas posteriormente.

Desde el punto de vista de la modelización, se han desarrollado varios enfoques alternativos. Siguiendo a Yamaguchi (1986), la identificación de enfoques se realizará considerando que un enfoque es la combinación de un modelo y un método de estimación, resultando diferentes enfoques en la medida en que se produzcan cambios en el modelo y/o en el método de estimación. Para el caso de los modelos de efectos fijos, desde el campo de la estadística se ha desarrollado un número importante de alternativas (Yamaguchi 1986): efectos fijos por máxima verosimilitud (FEML), efectos fijos condicional (FECL), efectos fijos de verosimilitud parcial (FEPL) y efectos fijos de verosimilitud marginal (FEMGL). Asimismo, en la literatura de marketing, desde la escuela microeconómica, se han desarrollado varias modelizaciones de efectos fijos para explicar el problema de la elección. En la revisión aquí expuesta sólo consideraremos aquellas alternativas que han sido objeto de aplicación en la disciplina del marketing.

II.6.2.1.2.1. Modelos de efectos fijos constantes

De acuerdo con la filosofía del enfoque de efectos fijos, uno de los primeros planteamientos realizados dentro de los modelos de efectos fijos consiste en incorporar sólo las preferencias intrínsecas de cada alternativa. Entonces, el modelo vendría definido por la siguiente expresión:

$$U_{ijt} = \alpha_j + \sum_{k \in K} \beta_k X_{ijk t} + \varepsilon_{ijt} \quad [38]$$

donde:

- α_j = parámetro vinculado a la utilidad (preferencia) intrínseca de la alternativa j ;
- $X_{ijk t}$ = valor del atributo k -ésimo de la alternativa j -ésima para el individuo i -ésimo en la ocasión t ;
- β_k = parámetros a determinar que representan el efecto del atributo k -ésimo sobre la utilidad U_{ijt} ;
- ε_{ijt} = componente aleatorio de la utilidad con una distribución de valor extremo.

En la formulación de [38], los parámetros de preferencia de las alternativas $\{\alpha_j\}_{j \in J}$ son comunes a todos los individuos y los parámetros de respuesta $\{\beta_k\}_{k \in K}$ se supone que no varían en el tiempo entre individuos ni alternativas.

La probabilidad P_{it} ($j | \{\alpha_j\}_{j \in J}, \{\beta_k\}_{k \in K}$) de que el consumidor i en la ocasión t seleccione la alternativa j de entre un conjunto de J alternativas condicionada a la parametrización establecida, viene definida por una estructura de logit multinomial:

$$P_{it} \left(j | \{\alpha_j\}_{j \in J}, \{\beta_k\}_{k \in K} \right) = \frac{\exp(\alpha_j + \sum_{k \in K} \beta_k X_{ijk t})}{\sum_{j \in J} \exp(\alpha_j + \sum_{k \in K} \beta_k X_{ijk t})} \quad [39]$$

Una especificación más general sería proporcionar *preferencias específicas de alternativas para cada individuo*. El modelo se formularía según se recoge en la siguiente expresión:

$$U_{ijt} = \alpha_{ij} + \sum_{k \in K} \beta_k X_{ijk t} + \varepsilon_{ijt} \quad [40]$$

Considerando el historial de elecciones independientes H_i realizado por el individuo i durante el período T ,

$$H_i = c(t) \quad t = 1, \dots, T,$$

donde $c(t)$ es el índice de la alternativa elegida en la ocasión t . La probabilidad de elección de esta historia de elección $P_i(H_i | \{\alpha_j\}_{j \in J}, \{\beta_k\}_{k \in K})$ viene dada por la siguiente expresión (Erdem 1996):

$$P_i \left(H_i | \{\alpha_j\}_{j \in J}, \{\beta_k\}_{k \in K} \right) = \prod_{t \in T} \prod_{k \in K} P_{it} \left(j | \{\alpha_j\}_{j \in J}, \{\beta_k\}_{k \in K} \right)^{d_{ijt}} \quad [41]$$

tomando d_{ijt} el valor 1 cuando el consumidor i selecciona la alternativa j en la ocasión t y 0 en otro caso. Conviene notar que los parámetros α_j han de ser estimados en relación a una alternativa de referencia, con lo que uno de ellos se toma como base.

Un modelo de este tipo implica la estimación de diferentes constantes específicas de las alternativas para cada individuo, $\{\alpha_{ij}\}_{i \in I, j \in J}$, resultando muy complejo de resolver ya que al ser muchos los parámetros generados se necesitan muchas permutaciones de la secuencia de elección para cada individuo. Así, p. e., para el caso de 200 individuos con un conjunto de elección de 4 alternativas, habría que estimar $200 \times (4 - 1) = 600$ constantes. Además, se requiere una serie de temporal de observaciones para cada miembro de la muestra suficientemente extensa. Si un miembro de la muestra tiene un corto historial de elección, las estimaciones convencionales por máxima verosimilitud de los efectos fijos del parámetro de preferencia correspondiente así como el resto de parámetros del modelo serán inconsistentes (Chintagunta *et al.* 1991; Papatla 1996). Estos importantes requerimientos han impedido una mayor aplicación de estos modelos, restringiéndolos, fundamentalmente, a datos de escáner.

II.6.2.1.2.2. Modelos de efectos fijos condicionales

Un enfoque alternativo para estimar los parámetros del modelo de efectos fijos definido en [40] evitando los requerimientos de historiales de elección amplios, es aplicar el *enfoque de máxima verosimilitud condicional* (CML) propuesto por Chamberlain (1980) y aplicado por Jones y Landwehr (1988) en el contexto de un modelo logit de elección binaria. Este enfoque proporciona estimaciones consistentes para los efectos de los atributos, condicionando la función de máxima verosimilitud sobre estadísticos suficientes para las preferencias intrínsecas de cada alternativa.

Un inconveniente de este método es que, como la función de máxima verosimilitud es independiente de los efectos fijos, el CML no proporciona estimaciones para las preferencias intrínsecas de cada alternativa, con lo que el modelo no puede ser utilizado con fines predictivos. Otro inconveniente es que cuando el número de alternativas es grande, este procedimiento se convierte en extremadamente complejo, ya que el condicionamiento supone un gran número de posibles permutaciones de la secuencia de elección de las alternativas (Chintagunta *et al.* 1991).

II.6.2.1.2.3. Modelos de efectos fijos multiplicativo

Otro de los modelos con efectos fijos en preferencias y parámetros de respuesta es el desarrollado por Papatla (1996), quien propone un modelo de *efectos fijos multiplicativo* sin requerir que los individuos tengan necesariamente un largo historial de elección. Tomando como referencia el modelo de efectos fijos del tipo definido en [40], este autor introduce diversas variaciones dirigidas a superar los problemas citados. En primer lugar, considera los parámetros de preferencias intrínsecas de los consumidores como compuestos de algunos parámetros de referencia $\{\psi_j\}_{j \in J}$, $\{\xi_j\}_{j \in J}$ y efectos fijos $\{\alpha_{ij}\}_{i \in I, j \in J}$, - para la heterogeneidad de las preferencias- y $\{\beta_{ik}\}_{i \in I, k \in K}$ - para la heterogeneidad del perfil de respuesta- estimando los dos conjuntos de parámetros de forma separada. Los parámetros de referencia se estiman en una primera etapa y los parámetros de escala (efectos fijos) se calibran en una segunda etapa. Como ambos conjuntos de parámetros se estiman por separado, en el caso de que algún parámetro α_{ij} , o β_{ik} sea inconsistente, los otros parámetros no se ven contaminados. ψ_j constituye una medida de algún nivel medio o de referencia de la preferencia de los consumidores por la alternativa j . De forma similar, ξ_j representaría un nivel de respuesta de referencia para los atributos. Incorporando estas modificaciones sobre el modelo de efectos fijos genérico [39] queda como:

$$\begin{aligned} U_{ijt} &= \psi_j + \sum_{k \in K} \xi_j X_{jkt} + \Phi_{ijt} \\ &= \psi_j + \sum_{k \in K} \xi_j X_{jkt} + (\alpha_{ij} - 1)\psi_j + \sum_{k \in K} (\beta_{ik} - 1)\xi_j X_{jkt} + \varepsilon_{ijt} \end{aligned} \quad [42]$$

El aspecto clave del modelo es transferir los efectos fijos α_{ij} , y β_{ik} a la componente aleatoria (Φ_{ijt}). Entonces la parte determinista de la utilidad sólo contiene los parámetros comunes

$\{\Psi_j\}_{j \in J}$ y $\{\xi_j\}_{j \in J}$. El calibrado se realiza de forma independiente para cada individuo. El supuesto de parámetros de efectos fijos distribuido aleatoriamente supone que el término de error es heterocedástico y está correlacionado entre alternativas y a lo largo del tiempo. Φ_{ijt} constituye la componente aleatoria de la utilidad que recoge las preferencias individuales y que se distribuye según ε_{ijt} , α_{ij} , y β_{ik} . La estimación por máxima verosimilitud presenta importantes problemas, utilizándose la estimación mediante el método de momentos simulados (MOM). El modelo proporcionó un mejor ajuste que para el caso de un modelo equivalente con efectos aleatorios.

II.6.2.1.2.4. Método bayesiano

En general, el modelo de efectos fijos está concebido genuinamente para capturar la heterogeneidad en las preferencias. Los enfoques anteriores incluyen alguna restricción *a priori* sobre el alcance de la variación de los parámetros entre la población. No obstante, variaciones en el proceso de calibrado de modelos con efectos fijos han considerado, además, *la heterogeneidad en la respuesta incluyendo parámetros de respuesta específicos* aunque constantes en el tiempo. En primer lugar, se encuentra el enfoque de Rossi y Allenby (1993). Diseñado para datos de panel, se trata de un *procedimiento bayesiano*¹⁴ *bietápico*, en cuya primera etapa una estimación previa de los parámetros es obtenida de la muestra formada por todos los individuos. En una segunda etapa cada registro individual es utilizado para actualizar los parámetros siguiendo un proceso de actualización bayesiano. Estas dos etapas corresponden a lo que estos autores denominan enfoque bayesiano y enfoque predictivo marginal. El planteamiento parte del historial de elección observado para el individuo i (H_i). Bajo una formulación logit, la probabilidad de elección del individuo i viene dada por la siguiente expresión:

$$P_i(H_i | \{\alpha_{ij}\}_{j \in J}, \{\beta_{ik}\}_{k \in K}) = \prod_{t \in T} P_{i1t}^{z_{i1t}} P_{i2t}^{z_{i2t}} \dots P_{ijt}^{z_{ijt}} \quad [43]$$

donde $P_{ijt} = \exp[\mathbf{x}_{ijt}' \{\alpha_{ij}, \beta_{ik}\}] / \sum_j \exp[\mathbf{x}_{ijt}' \{\alpha_{ij}, \beta_{ik}\}]$, \mathbf{z}_{it} representa el vector de resultados multinomial para el individuo i en la ocasión de elección t , y \mathbf{x}_{ijt} corresponde a los atributos para el individuo i , la alternativa j y la ocasión de elección t . Rossi y Allenby postulan una distribución a priori sobre $\{\alpha_{ij}, \beta_{ik}\}$, denominada ω . Esta distribución se combina con la probabilidad de formar la distribución a posteriori para el individuo i siguiendo una estructura bayesiana:

$$\omega_i(H_i | \{\alpha_{ij}, \beta_{ik}\}) \propto P_i(H_i | \{\alpha_{ij}\}_{j \in J}, \{\beta_{ik}\}_{k \in K}) \cdot \omega(\{\alpha_{ij}, \beta_{ik}\}) \quad [44]$$

¹⁴ Procedimiento bayesiano es aquél en que los parámetros no son valores fijos sino variables aleatorias, estimándose la distribución de probabilidad a partir de los datos.

La principal debilidad de este procedimiento consiste en que durante la estimación inicial se supone que toda la población tiene los mismos valores paramétricos, lo cual no es realista cuando exista heterogeneidad entre los datos (Papatla 1996).

II.6.2.1.3. Métodos de efectos aleatorios

Un planteamiento más general que los anteriores consiste en asumir que la heterogeneidad se distribuye según una variable aleatoria. En comparación con los métodos de efectos fijos, una alternativa más cómoda para estimar los parámetros del modelo es asumir que los parámetros de preferencias intrínsecas varían entre individuos de acuerdo con alguna probabilidad de distribución, superando las limitaciones de los modelos con efectos fijos. Así, el primer beneficio de este enfoque es la reducción drástica en el número de parámetros al suponer una distribución para la heterogeneidad (Rossi y Allenby 1993). En concreto, los requisitos de información son menores ya que no se requieren las series de observaciones del modelo de efectos fijos al no tener que estimar parámetros específicos para cada individuo. Existen dos formas básicas de estimar los parámetros de un modelo de este tipo (Chintagunta *et al.* 1991): el enfoque paramétrico y el semi-paramétrico.

El *enfoque paramétrico* (también denominado de mix continuo -véase Ailawadi *et al.* 1999) se basa en considerar que los parámetros del modelo varían de acuerdo con determinada distribución estadística de la población, mientras que en el semi-paramétrico la distribución se estima empíricamente, aproximando la distribución continua de la heterogeneidad mediante una distribución discreta.

El supuesto de distribución se aplica a los parámetros de preferencias y/o al perfil de respuesta a los atributos, aproximándose la estimación de esta función de forma paramétrica o semi-paramétrica (Chintagunta *et al.* 1991). Asimismo, conviene recordar que el método cambiante-fijo comentado en el apartado correspondiente a los modelos de efectos fijos también puede aplicarse para el caso de efectos aleatorios de forma similar a como se expone para ese tipo de modelos. Por ello, no se incluirá de nuevo aquí este método, aplicándose lo ya comentado anteriormente.

Las distribuciones continuas tienen varias ventajas sobre las discretas: parece que caracterizan mejor las colas de la distribución de heterogeneidad y predicen el comportamiento individual más fielmente que las distribuciones heterogéneas discretas (Wedel *et al.* 1999). Abramson *et al.* (2000), en una simulación realizada para analizar el nivel de sesgo que se produce en los parámetros como consecuencia de diferentes especificaciones de la heterogeneidad de las preferencias, encuentran que el comportamiento de los parámetros es superior bajo el supuesto de distribución continua (normal) - no siendo los parámetros significativos, mientras que existen importantes niveles de sesgo cuando la distribución es discreta. Destacando la trascendencia del tipo de distribución con la que se modelice la heterogeneidad, estos autores se cuestionan el

realismo de las distribuciones discretas para las fuentes de efectos no observados. No obstante, existen evidencias contrarias acerca de la calidad del ajuste de las distribuciones paramétricas frente a las semi-paramétricas (véase Chintagunta *et al.* 1991), prefiriéndose por algunos autores estimar empíricamente la distribución aleatoria (Gupta *et al.* 1997).

Asimismo, conviene señalar que la aleatoriedad en los parámetros ha sido incorporada preferentemente en estructuras de elección logit, aunque también puede incorporarse en las probit (p. e., Chintagunta y Honore 1996; Rossi *et al.* 1996).

II.6.2.1.3.1. Heterogeneidad representada mediante distribución paramétrica

II.6.2.1.3.1.1. Heterogeneidad de la utilidad aleatoria del consumidor

Este método consiste en relajar los supuestos sobre la distribución de la componente aleatoria (ε_{ijt}) de la función de utilidad del consumidor (véase ecuación [4] sobre la especificación de los modelos de elección). Este enfoque ha sido propuesto por Steckel y Vanhonacker (1988), quienes establecen que la componente aleatoria se distribuye de forma independiente pero no idénticamente entre la población de consumidores, siguiendo, concretamente, una distribución gamma. La componente aleatoria de una alternativa sigue una función de valor extremo cuyo parámetro escalar viene multiplicado por un parámetro específico del individuo y distribuido exponencialmente. Los momentos de la distribución resultante varían entre la población y, por tanto, permiten al modelo recoger la heterogeneidad. Este enfoque ha tenido una escasa aplicación debido, según Papatla (1996), a los supuestos no intuitivos que son requeridos para hacer el modelo manejable.

II.6.2.1.3.1.2. Heterogeneidad de la utilidad determinista del consumidor

Considerando el caso más general en que preferencias intrínsecas de las alternativas varían entre individuos (constantes $\{\alpha_{ij}\}_{i \in I, j \in J}$), así como los parámetros de respuesta (pendientes $\{\beta_{ik}\}_{i \in I, k \in K}$), la utilidad del consumidor toma la siguiente forma:

$$U_{ijt} = \alpha_{ij} + \sum_{k \in K} \beta_{ik} X_{ijkt} + \varepsilon_{ijt} \quad [45]$$

donde $\tilde{\alpha}_{ij}, \beta_{ik} \sim \mathfrak{N}(\cdot)$. $\mathfrak{N}(\cdot)$ denota una distribución continua normal (Chintagunta *et al.* 1991; Elrod 1988; Elrod y Keane 1995; Erdem 1996; Gönül y Srinivasan 1993; Keane 1997; Murthi y Srinivasan 1999; Papatla y Krishnamurthi 1996; Rossi *et al.* 1996), gamma (Chintagunta *et al.* 1991; Chintagunta y Honore 1996) de los parámetros, o ambas conjuntamente (Arora *et al.* 1998). Esta última resulta consistente con los planteamientos realizados en la modelización estocástica del comportamiento de compra, como Bass *et al.* (1976). Conviene señalar que los parámetros $\tilde{\alpha}_{ij}$ han de ser interpretados con respecto a la alternativa de referencia, p. e., J . Es decir, $\tilde{\alpha}_{ij}$ representa la preferencia intrínseca por la alternativa j en comparación con la preferencia por J .

Considerando el historial de elecciones independientes H_i realizado por el individuo i durante el período T , la probabilidad incondicional -esto es, independiente de los parámetros exactos de preferencia- viene dada por (Chintagunta *et al.* 1991):

$$P_{H_i} = \int_{\{\alpha_j\}_{j \in J}, \{\beta_k\}_{k \in K}} \int P_{it}(H_i | \{\alpha_j\}_{j \in J}, \{\beta_k\}_{k \in K}) \cdot \mathfrak{F}(\{\alpha_j\}_{j \in J}, \{\beta_k\}_{k \in K}) d\alpha_j d\beta_k \quad [46]$$

donde $\mathfrak{F}(\{\alpha_j\}_{j \in J}, \{\beta_k\}_{k \in K})$ es la función de densidad de $\{\alpha_j\}_{j \in J}, \{\beta_k\}_{k \in K}$.

Este modelo de coeficientes aleatorios paramétricos constituye una alternativa intermedia entre el tratamiento individualizado y la asunción de parámetros comunes a todos los individuos, permitiendo combinar datos de corte transversal y longitudinal (González y Santos 2000). Aplicando el procedimiento de máxima verosimilitud se obtienen los valores de los parámetros que permiten maximizar la probabilidad para los I individuos de la muestra, cuya función de verosimilitud toma la siguiente forma (Chintagunta *et al.* 1991):

$$L = \prod_{i \in I} L_i = \prod_{i \in I} P_{H_i} \quad [47]$$

Papatla (1996) señala tres inconvenientes principales en este tipo de modelos: 1) no son modelos fáciles de aplicar ya que no tienen una solución con forma cerrada. Así, por ejemplo, las distribuciones normal y gamma para el parámetro aleatorio resultan en un modelo que no tiene forma cerrada. 2) Si se especifica una distribución inapropiada para el parámetro aleatorio, las estimaciones de todos los parámetros probablemente estén sesgadas. 3) Otro inconveniente es que al no estimar parámetros de preferencia a nivel de individuo, el análisis no puede ser utilizado para asignar los consumidores a segmentos.

II.6.2.1.3.2. Heterogeneidad representada mediante distribución semi-paramétrica

II.6.2.1.3.2.1. Modelos de efectos aleatorios semi-paramétricos independientes

Este enfoque comparte la misma filosofía de modelo que la anterior categoría. Sin embargo, a diferencia de aquél, no se impone ninguna distribución específica a la heterogeneidad de los consumidores, sino que se estima empíricamente una distribución discreta con cierto número de puntos de soporte. Heckman y Singer (1984) sugieren que las estimaciones paramétricas pueden ser muy sensibles a la forma funcional seleccionada para la distribución aleatoria y proponen una especificación no paramétrica para identificar la heterogeneidad no observada. En esta especificación se supone la existencia de una distribución discreta para la heterogeneidad no observada de los individuos con puntos de soporte r ($r = 1, \dots, R$). Cada punto de soporte tiene un parámetro de localización A_r y una masa de probabilidad P_r , configurando la función de masa de probabilidad. Para asegurar que las probabilidades suman la unidad, P_r es modelizada como una función logística de parámetro D_r :

$$P_r = \frac{\exp(D_r)}{1 + \sum_{r=1}^R \exp(D_r)} \quad [48]$$

En el caso de que la estimación de los puntos de soporte y sus probabilidades asociadas se realice de forma separada para cada alternativa de elección el modelo será de efectos aleatorios independientes (Ailawadi *et al.* 1999).

En este enfoque, la identificación de la heterogeneidad se circunscribe a las preferencias intrínsecas (constantes del modelo), no incluyéndose la heterogeneidad en las variables de respuesta. Aplicaciones con esta modelización pueden verse en Chintagunta *et al.* (1991), Jain y Vilcassim (1991), Chintagunta (1993) o Kalyanam y Putler (1997). En un análisis comparativo entre este enfoque y el paramétrico anterior, Chintagunta *et al.* (1991) concluyen que la aproximación con efectos aleatorios independientes semi-paramétrica es más apropiada para capturar la heterogeneidad en términos de ajuste del modelo y capacidad predictiva, configurándose como una generalización del modelo aleatorio paramétrico donde se estima semi-paraméricamente la distribución de la heterogeneidad.

II.6.2.1.3.2.2 Modelos de efectos aleatorios semi-paramétricos conjuntos

Este modelo, también conocido como modelo KR en referencia a sus autores Kamakura y Russell, asume que la estructura de un mercado se debe a la combinación de múltiples segmentos de consumidores, cada uno siguiendo un proceso de elección compensatorio simple bajo la propiedad IIA. El modelo determina los parámetros de respuesta *post hoc* a partir de los datos de elección revelados por los consumidores en respuesta a las variaciones observadas en la actividad de marketing (Bucklin *et al.* 1998a).

Tomando como punto de partida la función de utilidad definida en [45], Kamakura y Russell (1989) desarrollan un enfoque alternativo suponiendo la existencia de un conjunto de S clases (segmentos) latentes homogéneos de preferencias, cada uno con su propia función de utilidad. Ese conjunto de puntos de masa configuran la distribución de probabilidad, con un tamaño relativo definido por la probabilidad de ocurrencia $\{P_s\}_{s \in S}$, de acuerdo con una formulación logística que proporciona unos valores de probabilidad inferiores a la unidad ($0 \leq P_s \leq 1$):

$$P_s = \frac{\exp \lambda_s}{\sum_{s'=1}^S \lambda_{s'}} \quad [49]$$

siendo $\sum_{s \in S} \lambda_s = 1$. En principio, haciendo S suficientemente grande se pueden explicar todas las variaciones en las preferencias y sensibilidades a las variables explicativas. En la práctica, sin embargo, se prefiere la parsimonia y el intento de representar el mercado mediante un

valor pequeño de S (Kamakura y Russell 1989). En este contexto, la probabilidad de que el consumidor i elija la alternativa j condicionada a la pertenencia a un segmento s vendrá definida por:

$$P_{ij|s} = \frac{\exp(\alpha_{js} + \sum_{k \in K} \beta_{ks} X_{ijk})}{\sum_{s \in S} \exp(\alpha_{js} + \sum_{k \in K} \beta_{ks} X_{ijk})} \quad [50]$$

La probabilidad de elección del consumidor no condicionada es estimada como una combinación de probabilidades a nivel de segmento ponderada por las cuotas de cada segmento:

$$P_{ij} = \sum_{s \in S} P_{ij|s} \cdot P_s \quad [51]$$

Los parámetros de respuesta $\{\alpha_{js}\}_{j \in J, s \in S}$ y $\{\beta_{ks}\}_{k \in K, s \in S}$ varían entre individuos. Considerando ahora el historial de elección, la probabilidad de que el consumidor i presente un historial de elección H_i (P_{H_i}) viene definida por una estructura de logit multinomial:

$$P_{H_i} = \sum_{s \in S} P_{H_i|s} \cdot P_s \\ = \int_{\{\alpha_{js}\}_{j \in J, s \in S}, \{\beta_{ks}\}_{k \in K, s \in S}} \left[\prod_{t \in T} \left(\prod_{j \in J} \left(P_{it} \left(j \mid \{\alpha_{js}\}_{j \in J, s \in S}, \{\beta_{ks}\}_{k \in K, s \in S} \right)^{d_{ijt}} \right) \right) \right] d\mathfrak{Z}(\{\alpha_{js}\}_{j \in J, s \in S}, \{\beta_{ks}\}_{k \in K, s \in S}) \quad [52]$$

donde d_{ijt} toma el valor 1 si el individuo i elige la alternativa j en el momento t , y 0 en otro caso. $\mathfrak{Z}(\{\alpha_{js}\}_{j \in J, s \in S}, \{\beta_{ks}\}_{k \in K, s \in S})$ representa la función de la heterogeneidad. Si esta función se aproxima mediante un conjunto finito de puntos de soportes \mathcal{S} , entonces la anterior expresión queda como sigue:

$$P_{H_i} = \sum_{s \in S} \left[\prod_{t \in T} \prod_{j \in J} \left(\frac{\exp(\alpha_{js} + \sum_{k \in K} \beta_{ks} X_{ijkt})}{\sum_{j' \in J} \exp(\alpha_{j's} + \sum_{k \in K} \beta_{ks} X_{ij'kt})} \right)^{d_{ijt}} \right] \cdot \frac{\exp(\lambda_s)}{\sum_{s' \in S} \exp(\lambda_{s'})} \quad [53]$$

Como el número de clases latentes (S) es desconocido, la estimación paramétrica es llevada a cabo condicionada a un valor previo de S , para lo cual se utilizan heurísticos con diferentes combinaciones en el número de segmentos, minimizando estadísticos como AIC, CAIC o BIC.

A partir de las probabilidades estimadas en [53], puede calcularse la probabilidad de pertenencia de un individuo a cada segmento $P_{is|H_i}$ condicionada a la historia de elección observada - probabilidades a posteriori. Se actualiza la probabilidad de pertenencia de cada individuo a cada segmento (esto es, los tamaños de cada segmento) mediante la historia de

elección de cada individuo aplicando el teorema de Bayes, tomándose aquel segmento para el que la probabilidad es mayor:

$$P_{is|H_i} = \frac{P_{H_i|s} \cdot P_s}{\sum_{s' \in S} P_{H_i|s'} \cdot P_{s'}} \quad [54]$$

Si la distribución subyacente es continua, suponiendo una distribución heterogénea discreta se obtienen estimaciones paramétricas inconsistentes (Wedel *et al.* 1999). Además del trabajo pionero de Kamakura y Russell (1989), esta metodología ha sido ampliamente utilizada para incorporar el efecto de la heterogeneidad en el proceso de elección del consumidor. El modelo de KR ha sido extendido a la implementación de la heterogeneidad como variable aleatoria discreta en modelos de elección anidados (Chintagunta 1992).

Algunos trabajos han abordado exclusivamente la heterogeneidad de las preferencias intrínsecas (Chintagunta [1992]) o sólo de los parámetros de los atributos (Bucklin y Gupta [1992] incorporando elección e incidencia conjuntamente y estimando un modelo anidado, Bronnenberg y Vanhonacker [1996] y Bucklin *et al.* [1998a]). Sin embargo, la mayoría de los trabajos han incorporado ambas fuentes de heterogeneidad: Ailawadi *et al.* (1999), Bucklin *et al.* (1995), Bucklin *et al.* (1998b), Chintagunta y Honore (1996), Dillon y Gupta (1996), Fader y Hardie (1996), Gupta y Chintagunta (1994), Gupta *et al.* (1996), Jain *et al.* (1994), Kamakura y Russell (1989), Kamakura y Mazzon (1991) en el contexto de los valores humanos, Kamakura *et al.* (1996) - incluyendo también la heterogeneidad estructural¹⁵, o Mela *et al.* (1997; 1998) para estimar los efectos de variables de marketing-mix sobre la elección de marcas diferenciados por segmentos.

Una de las extensiones más características de los modelos de elección es el modelo «Lightning Bolt» (LB) de Roy *et al.* (1996). Se trata de una de las aproximaciones más interesantes para incorporar en un único modelo la dinámica de heterogeneidad no observada, dependencia de estado y persistencia en el hábito. Se trata de un modelo de elección de utilidad aleatoria en el que subyace un proceso de Markov. Aproxima la distribución aleatoria de la heterogeneidad mediante un conjunto de puntos de soporte mediante máxima verosimilitud:

$$P_{H_i} = \prod_{j \in J} (P_{ij1})^{d_{ij1}} \times \prod_{t \in (T-1)} \prod_{j \in J} \prod_{r \in J} (P_{t-1,t}(j|j'))^{d_{ij't}} \\ = \prod_{j \in J} \left(\frac{\exp(\alpha_j + \sum_{k \in K} \beta_{ik} X_{ijk1})}{\sum_{j' \in J} \exp(\alpha_{j'} + \sum_{k \in K} \beta_{ik} X_{ij'k1})} \right)^{d_{ij1}} \times \prod_{t \in (T-1)} \prod_{j \in J} \prod_{r \in J} (1-\rho) \left(\frac{\exp(\alpha_j + \sum_{k \in K} \beta_{ik} X_{ijkt})}{\sum_{j' \in J} \exp(\alpha_{j'} + \sum_{k \in K} \beta_{ik} X_{ij'kt})} \right)^{d_{ij't}} \quad [55]$$

¹⁵ La heterogeneidad estructural de estos autores se refiere a la heterogeneidad de forma identificada en la clasificación de DeSarbo *et al.* (1997).

donde ρ es la correlación serial entre las alternativas en dos momentos de elección diferentes que permitiendo separar los efectos de la persistencia en el hábito, y d_{ijt} toma el valor 1 si el individuo i elige la alternativa j en el momento t , y 0 en otro caso.

II.6.2.1.3.2.3. Modelos de efectos aleatorios semi-paramétricos con preferencias factoriales Siguiendo el modelo anterior desarrollado por Kamakura y Russell, Chintagunta (1994) introduce una variación en la modelización de las preferencias intrínsecas introduciendo una estructura factorial para recoger el efecto de las preferencias intrínsecas del tipo $\alpha_{ij} = A w_{if}$, donde A es una matriz de J alternativas $\times F$ factores y w_{if} es el vector de $F \times 1$ cargas del individuo i . Constituye, pues, una generalización del modelo de efectos aleatorios semi-paramétrico mediante una parametrización factorial de las preferencias intrínsecas hacia las alternativas. Esta estructura factorial de las preferencias también es adoptada por Chintagunta y Prasad (1998) en su modelo dinámico de elección con distribución de probabilidad aproximada mediante un número finito de puntos de soporte.

Siendo β_{ik} el vector de $K \times 1$ efectos de las variables explicativas para el individuo i , la probabilidad de elección vendría definida por la siguiente expresión:

$$P_{ijt} = \frac{\exp(\sum_{f \in F} a_{jf} w_{if} + \sum_{k \in K} \beta_{ik} X_{ijk})}{\sum_{j \in J} \exp(\sum_{f \in F} a_{jf} w_{if} + \sum_{k \in K} \beta_{ik} X_{ijk})} \quad [56]$$

donde a_{jf} es la j -ésima fila de la matriz A para el factor f -ésimo. Esta formulación permite obtener evaluaciones de las alternativas (preferencias) específicas del individuo y comunes para el conjunto de los individuos.

La función de probabilidad para el consumidor i que haya realizado un historial de elección $H_i (P_{H_i})$, condicionado a w_i y β_i , viene dado por:

$$P_{H_i | w_i, \beta_i} = \prod_{t \in T} \left\{ \prod_{j \in J} \left(\frac{\exp(\sum_{f \in F} a_{jf} w_{if} + \sum_{k \in K} \beta_{ik} X_{ijk})}{\sum_{j \in J} \exp(\sum_{f \in F} a_{jf} w_{if} + \sum_{k \in K} \beta_{ik} X_{ijk})} \right)^{d_{ijt}} \right\} \quad [57]$$

donde d_{ijt} toma el valor 1 si el individuo i elige la alternativa j en el momento t , y 0 en otro caso.

En la formulación de [56] se supone que los parámetros de respuesta $\{w_{if}\}_{i \in I, f \in F}$, y $\{\beta_{ik}\}_{i \in I, k \in K}$ varían entre individuos. Por tanto, estos parámetros pueden considerarse como una realización de una variable aleatoria subyacente, $\theta = \{w, \beta\}$, con una distribución de $F+K$ variables, $\mathfrak{F}(\theta)$, similar a la expuesta en los modelos semi-paramétricos conjuntos del apartado anterior. La probabilidad no condicionada a θ para el individuo i vendría dada por la siguiente expresión:

$$\begin{aligned}
 P_{H_i} &= \int_{\{\theta_i\}_{i \in I}} \int \left[\prod_{t \in T} \left\{ \prod_{j \in J} (P_{ijt})^{d_{ijt}} \right\} \right] d\mathfrak{Z}(\theta) = \\
 &= \int_{\{w_{if}\}_{i \in I, f \in F}, \{\beta_{ik}\}_{i \in I, k \in K}} \int \left[\prod_{t \in T} \left\{ \prod_{j \in J} (P_{ijt}(j | \{w_{if}\}_{i \in I, f \in F}, \{\beta_{ik}\}_{i \in I, k \in K}))^{d_{ijt}} \right\} \right] d\mathfrak{Z}(\{w_{if}\}_{i \in I, f \in F}, \{\beta_{ik}\}_{i \in I, k \in K}) \quad [58]
 \end{aligned}$$

Las probabilidades asociadas a los puntos de soporte de la distribución P_s , $s=1, \dots, S$. Entonces, la probabilidad no condicionada de elección del individuo i viene dada por:

$$P_{H_i} = \sum_{s \in S} \left[\sum_{t \in T} \left\{ \sum_{j \in J} (P_{ijt})^{d_{ijt}} \right\} \right] \rho(\theta_s) \quad [59]$$

$\theta_s = \{w_s, \beta_s\}$ y las probabilidades $\rho(\theta_s)$ para todos los segmentos $s=1, \dots, S$ son estimadas de la muestra de datos maximizando el logaritmo de la función de verosimilitud muestral,

$$L = \sum_{i \in I} L_{H_i} \quad [60]$$

II.6.2.1.3.3. Heterogeneidad representada mediante distribución continua y discreta

El problema de la distinción entre distribución discreta y continua de la heterogeneidad es una cuestión esencialmente empírica. Una distribución de heterogeneidad continua puede ser aproximada fielmente por una discreta haciendo que el número de puntos de soporte (J) de la distribución discreta aumente a costa de la disminución de la fiabilidad de los parámetros. Para algunos productos y mercados el supuesto de un número de segmentos subyacentes homogéneos puede ser asumible mientras que en otros casos una distribución heterogénea continua puede ser más adecuada. También es importante que las estimaciones obtenidas proporcionen resultados prácticos desde el punto de vista de la gestión. Así, para el diseño de las estrategias de marketing, resulta de interés la obtención de un número determinado de segmentos homogéneos mientras que para casos como el del marketing directo podría ser más interesante obtener estimaciones a nivel individual (Wedel *et al.* 1999).

Como consecuencia de los inconvenientes que ambas alternativas de distribución presentan aisladamente, algunos autores han desarrollado recientemente una combinación de los enfoques de distribución discreta y continua que responde tanto a la identificación de segmentos discretos como a la heterogeneidad dentro de cada segmento. Sin embargo, la distribución verdadera de la heterogeneidad nunca es conocida a priori, pudiendo existir casos en los que un conjunto de puntos de masa puede no ser apropiada. Así, p. e., en algunos casos puede ser deseable identificar y caracterizar los consumidores de una población con preferencias y sensibilidades más allá de un determinado umbral. Esto podría corresponder a consumidores en las colas de la distribución, como aquéllos menos propensos a determinado atributo o que tienen una preferencia más fuerte por ese atributo. No es posible estudiar esos consumidores con una aproximación discreta de puntos de masa cuando el valor umbral está fuera del rango de puntos estimados (Allenby *et al.* 1998).

Este enfoque pretende superar las debilidades de la heterogeneidad discreta y continua considerando una estructura de la heterogeneidad que anida o encaja otros modelos de heterogeneidad siguiendo una distribución continua. Bajo un modelo multinomial, la heterogeneidad es modelizada como una combinación de componentes normales, incorporando diferencias individuales. Así, en el contexto del modelo de elección multinomial estándar, la probabilidad de elección de la alternativa j para el individuo i es:

$$P_{ij} = \frac{\exp(\alpha_{ij} + \sum_{k \in K} \beta_{ijk} X_{ijk})}{\sum_{j \in J} \exp(\alpha_{ij} + \sum_{k \in K} \beta_{ijk} X_{ijk})} \quad [61]$$

La heterogeneidad entre los individuos es modelizada con un modelo heterogéneo de componente normal del tipo:

$$\theta_i \sim \sum_{s \in S} \phi_s \text{Normal}(\beta_s, D_s) \quad [62]$$

donde $\theta_i = \{\alpha_i, \beta_i\}$ representa los parámetros para cada individuo, S es el número de componentes (segmentos), siendo ϕ_s - la masa de cada componente, β_s y D_s los parámetros que describen la distribución de coeficientes. Cada componente (segmento) posee un vector de medias y una matriz de covarianzas propios. Este modelo permite acomodar diferentes modelos de heterogeneidad. Modificando los valores de ϕ_s se obtienen diferentes formas de la distribución de la heterogeneidad.

Una mayor generalización de este enfoque es el modelo de Yang y Allenby (2000), el cual, permitiendo incorporar diferencias individuales entre individuos (heterogeneidad de preferencias y estructural), no restringe esas variaciones a considerarlas homogéneas en el tiempo, sino que permite la existencia de diferentes reglas de decisión a lo largo del historial de compras del consumidor, uniendo a éstas la heterogeneidad temporal.

El modelo de Yang y Allenby supone que las elecciones que realiza el consumidor son generadas de acuerdo con S modelos diferentes, denominados $\mathfrak{S}_s(x_{ist}, \theta_{is})$, donde x representa las variables explicativas relacionadas con las alternativas y $\theta_{is} = \{\alpha_{is}, \beta_{is}\}$ los parámetros del modelo s . Los S diferentes generadores pueden ser considerados como diferentes estrategias de toma de decisiones de este modelo, caracterizadas por los parámetros $\{\gamma_{it}\}_{i \in I, t \in T}$ distribuidos según una normal, definidos por las variables que pueden modificar la estructura de la elección, como pueden ser las del entorno de la elección, $\{z_{it}\}_{i \in I, t \in T}$. Los parámetros de respuesta $\{\alpha_{js}\}_{j \in J, s \in S}$ y $\{\beta_{ks}\}_{k \in K, s \in S}$ varían entre individuos, permitiendo recoger así la heterogeneidad de las preferencias. Considerando ahora el historial de elección, la probabilidad de que el consumidor i presente un historial de elección H_i (P_{H_i}) viene definida por una estructura de logit multinomial:

$$P_{ijt} \mid \{x_{ist}\}_{i \in I, s \in S, t \in T}, \{\alpha_{is}\}_{i \in I, s \in S}, \{\beta_{is}\}_{i \in I, s \in S}, \{\gamma_i\}_{i \in I}, \{z_{it}\}_{i \in I, t \in T} = \sum_{s \in S} \phi_{ist}(\gamma_i, z_{ist}) \mathfrak{F}_s(P_{ijt} \mid x_{ist}, \beta_{is}) \quad [63]$$

donde d_{ijt} toma el valor 1 si el individuo i elige la alternativa j en el momento t , y 0 en otro caso. $\mathfrak{F}(\{\alpha_{js}\}_{j \in J, s \in S}, \{\beta_{ks}\}_{k \in K, s \in S})$ representa la función de la heterogeneidad, en este caso una distribución continua normal. Si esta función se aproxima mediante un conjunto finito de puntos de soportes \mathcal{S} , entonces la expresión [63] reproduce el modelo de distribución aleatoria discreta conjunta.

II.6.2.2. Análisis de la heterogeneidad estructural

En los anteriores apartados se ha realizado una revisión de los métodos para incorporar la heterogeneidad en las preferencias mediante modelos de elección compensatorios. Como ha quedado de manifiesto, este tipo de estructura es la predominante en la modelización en marketing, frente a las estructuras no compensatorias.

Asimismo, tampoco son muy numerosos los trabajos que han puesto de manifiesto la heterogeneidad estructural o de forma, esto es, las diferencias en torno al proceso de elección utilizado por el consumidor. Uno de los primeros trabajos en incorporar las diferencias en el proceso de decisión es el trabajo de Currim *et al.* (1988), dentro de los métodos basados en representar *reglas de comportamiento contingente*. Estos autores desarrollan un enfoque denominado CLS¹⁶ y que consiste en un algoritmo para inferir reglas de decisión expertas propuestas desde la inteligencia artificial que permite construir estructuras tipo árbol para la toma de decisiones individuales. Se trata de un procedimiento de clasificación no paramétrico que infiere la regla de decisión jerárquica de eliminación por aspectos utilizada por cada consumidor. En una segunda etapa, los consumidores son agrupados en segmentos con similares reglas de decisión. La heterogeneidad de las reglas de decisión es estimada en términos de la importancia relativa de los atributos en la elección, la precisión en una muestra de contraste y el nivel con que el árbol generado es apropiado para una regla de decisión compensatoria o no compensatoria.

Utilizando los modelos logit anidados, Kannan y Wright (1991) desarrollan un proceso heurístico bietápico para combinar varias estructuras de elección. El enfoque se basa en el concepto de mercado estructurado y el objetivo es dividir el mercado en segmentos de consumidores cada uno con una estructura de decisión única. En una primera etapa se asignan individuos a segmentos de forma determinista a cada uno de los segmentos, sobre la base de un criterio heurístico: cada consumidor se corresponde al segmento con la mayor probabilidad condicional. En una segunda fase se estima un *modelo logit anidado* para cada grupo de consumidores, agrupando los datos de todos los consumidores asignados al grupo. Una vez que los modelos logit anidados a nivel de grupo son estimados, los

¹⁶ Siglas del término *Concept Learning System*.

consumidores son asignados de nuevo al segmento que mejor se ajuste a sus elecciones observadas. Los modelos logit anidados son entonces estimados de nuevo, repitiéndose el proceso hasta que la asignación de consumidores a cada segmento estructural no cambie entre etapas. La heterogeneidad estructural es explicada mediante diferentes modelos logit anidados estimados dentro de cada grupo de consumidores. Las dos principales debilidades de este método son asumir la propiedad IIA en el proceso de elección y la no utilización de información completa en la estimación de los modelos logit.

Más recientemente, Kamakura *et al.* (1996) utilizan los *modelos de combinación finitos* para incorporar la heterogeneidad estructural en un modelo de elección de marcas. La estimación de este tipo de modelos requiere datos de elección de múltiples marcas para cada consumidor, como son los datos de escáner. El enfoque pretende generalizar el modelo KR superando las restricciones de la IIA. Esta propiedad implica un proceso de elección no estructurado dentro de cada segmento, donde la intensidad de los efectos de una variable explicativa sobre una alternativa de elección es función de la cuota de cada alternativa. En su lugar, los autores utilizan una combinación de logits anidados (haciendo el modelo logit multinomial un caso particular) que permiten la violación de la IIA en cada segmento al condicionar la elección dentro de cada uno a la estructura de elección propia del segmento (en este caso, diferentes procesos de elección jerárquicos). La formulación desarrollada permite capturar la heterogeneidad estructural considerando el parámetro del valor inclusivo del modelo anidado como aleatorio, según se recoge en la siguiente expresión:

$$P_{jfst} = \frac{\exp(\theta_f V_{sf})}{\sum_{f \in F} \exp(\theta_f V_{sf})} \quad [64]$$

donde P_{jfst} es la probabilidad de elección de la marca j con formato f del segmento s en el momento t , V_{sf} es el valor inclusivo para la marca j para el segmento f . Dentro de cada segmento, el comportamiento es homogéneo. El inconveniente de este método es que supone que todas las observaciones de un mismo individuo son generadas con la misma probabilidad.

Diseñado también para datos de panel, uno de los desarrollos más recientes (también derivado de los modelos combinados) es el *modelo probit combinado multinomial* de Yang y Allenby (2000). Este modelo incorpora una distribución aleatoria continua para los parámetros mientras que la heterogeneidad estructural es recogida incorporando modelos generadores de las observaciones determinados mediante una especificación probit con variables relativas al entorno de la elección. Los modelos generadores de las observaciones vienen definidos por variables aleatorias que incorporan las diferencias estructurales en el modelo de elección.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abeele, P. V.; Gijsbrechts, E. y Vanhuele, M. (1990): "Specification and Empirical Evaluation of a Cluster-Asymmetry Market Share Model", *International Journal of Research in Marketing*, 7 (4), pp. 223-247.
- Abramson, C.; Andrews, R. L.; Currim, I. S. y Jones, M. (2000): "Parameter Bias from Unobserved Effects in the Multinomial Logit Model of Consumer Choice", *Journal of Marketing Research*, 37 (Noviembre), pp. 410-426.
- Ailawadi, K. L. y Neslin, S. A. (1998): "The Effect of Promotion on Consumption: Buying More and Consumer It Faster", *Journal of Marketing Research*, 35 (Agosto), pp. 390-398.
- Ailawadi, K. L.; Gedenk, K. y Neslin, S. A. (1999): "Heterogeneity and Purchase Event Feedback in Choice Models: An Empirical analysis with Implications for Model Building", *International Journal of Research in Marketing*, 16 (3), pp. 177-198.
- Allenby, G. M. (1989): "A Unified Approach to Identifying, Estimating and Testing Demand Structures with Aggregate Scanner Data", *Marketing Science*, 8 (Verano), pp. 265-280.
- Allenby, G. M. y Lenk, P. J. (1995): "Reassessing Brand Loyalty, Price Sensitivity, and Merchandising effects on Consumer Brand Choice", *Journal of Business & Economic Statistics*, 13 (Julio), pp. 281-289.
- Allenby, G. M. y Rossi, P. E. (1991): "Quality Perceptions and Asymmetric Switching Between Brands", *Marketing Science*, 10 (Verano), pp. 185-204.
- Allenby, G. M.; Arora, N. y Ginter, J. L. (1998): "On the Heterogeneity of Demand", *Journal of Marketing Research*, 35 (Agosto), pp. 384-389.
- Ameniya, T. (1981): "Qualitative Response Model: A Survey", *Journal of Economic Literature*, 49 (Diciembre), pp. 1483-1536.
- Arora, N.; Allenby, G. M. y Ginter, J. L. (1998): "A Hierarchical Bayes Model of Primary and Secondary Demand", *Marketing Science*, 17 (1), pp. 29-44.
- Bass, F. M.; Jeuland, A. P. y Wright, G. P. (1976): "Equilibrium Stochastic Choice and Market Penetration Theories: Derivations and Comparisons", *Management Science*, 22 (Junio), pp. 1051-1063.
- Batsell, R. R. y Polking, J. R. (1985): "A New Class of Market Share Models", *Marketing Science*, 4 (Verano), pp. 177-198.
- Ben-Akiva, M. y Lerman, S. (1985): *Discrete Choice Analysis*, Cambridge (Massachusetts): MIT Press.
- Blattberg, R. C. y Wisniewski, K. J. (1989): "Price-Induced Patterns of Competition", *Marketing Science*, 8 (Otoño), pp. 291-309.
- Bronnenberg, B. J. y Vanhonacker, W. R. (1996): "Limited Choice Sets, Local Price Response, and Implied Measures of Price Competition", *Journal of Marketing Research*, 33 (Mayo), pp. 163-173.
- Buckley, P. G. (1988): "Nested Multinomial Logit Analysis of Scanner Data for a Hierarchical Choice Model", *Journal of Business Research*, 17, pp. 133-154.

- Bucklin, R. E. y Gupta, S. (1992): "Brand Choice, Purchase Incidence, and Segmentation: An Integrated Modelling Approach", *Journal of Marketing Research*, 29 (Mayo), pp. 201-215.
- Bucklin, R. E. y Lattin, J. M. (1991): "A Two-State Model of Purchase Incidence and Brand Choice", *Marketing Science*, 10 (Invierno), pp. 24-39.
- Bucklin, R. E. y Lattin, J. M. (1992): "A Model of Product Category Competition Among Grocery Retailers", *Journal of Retailing*, 68, pp. 271-293.
- Bucklin, R. E.; Gupta, S. y Han, S. (1995): "A Brand's Eye View of Response Segmentation in Consumer Brand Choice Behavior", *Journal of Marketing Research*, 32 (Febrero), pp. 66-74.
- Bucklin, R. E.; Gupta, S. y Siddarth, S. (1998a): "Determining Segmentation in Sales Response Across Consumer Purchase Behaviors", *Journal of Marketing Research*, 35 (Mayo), pp. 189-197.
- Bucklin, R. E.; Russell, G. J. y Srinivasan, V. (1998b): "A Relationship Between Market Share Elasticities and Brand Switching Probabilities", *Journal of Marketing Research*, 35 (Febrero), pp. 99-113.
- Carpenter, G. S.; Cooper, L. G.; Hanssens, D. M. y Midgley, D. F. (1988): "Modelling Asymmetric Competition", *Marketing Science*, 7 (Otoño), pp. 393-412.
- Cavero Brújula, S. y Cebollada Calvo, J. (1997): "Las Estrategias de Captación y Retención de Clientes y la Lealtad. Un Análisis de Segmentación", *Revista Española de Investigación de Marketing ESIC*, 1 (Septiembre), pp. 55-71.
- Cavero Brújula, S. y Cebollada Calvo, J. (1998): "Modelos Matemáticos de Comportamiento del Consumidor", *Esic Market*, nº 99 (Septiembre-Diciembre), pp. 21-33.
- Chamberlain, G. (1980): "Analysis of Covariance with Qualitative Data", *Review of Economic Studies*, 47, pp. 225-238.
- Chintagunta, P. K. (1992): "Heterogeneity in Nested Logit Models: An Estimation Approach and Empirical Results", *International Journal of Research in Marketing*, 9 (2), pp. 161-175.
- Chintagunta, P. K. (1993): "Investigating Purchase Incidence, Brand Choice and Purchase Quantity Decisions of Households", *Marketing Science*, 12 (Primavera), pp. 184-208.
- Chintagunta, P. K. (1994): "Heterogeneous Logit Model Implications for Brand Positioning", *Journal of Marketing Research*, 31 (Mayo), pp. 304-311.
- Chintagunta, P. K. y Honore, B. E. (1996): "Investigating the Effects of Marketing Variables and Unobserved Heterogeneity in a Multinomial Probit Model", *International Journal of Research in Marketing*, 13 (1), pp. 1-15.
- Chintagunta, P. K. y Prasad, A. R. (1998): "An Empirical Investigation of the "Dynamic McFadden" Model of Purchase Timing and Brand Choice: Implications for Market Structure", *Journal of Business & Economic Statistics*, 16 (1), pp. 2-12.

- Chintagunta, P. K.; Jain, D. C. y Vilcassim, N. J. (1991): "Investigating Heterogeneity in Brand Preferences in Logit Models for Panel Data", *Journal of Marketing Research*, 28 (Noviembre), pp. 417-428.
- Colombo, R. A. y Morrison, D. G. (1989): "A Brand Switching Model with Implications for Marketing Strategies", *Marketing Science*, 8 (Invierno), pp. 89-99.
- Cooper, L. G. y Nakanishi, M. (1988): *Market-Share Analysis. Evaluating Competitive Marketing Effectiveness*, Norwell (Massachusetts): Kluwer Academic Publishers.
- Cramer, J. S. (1991): *The Logit Model: An Introduction for Economists*, Edward Arnold: Sevenoaks (Kent).
- Currim, I. S. (1981): "Using Segmentation Approaches for Better Prediction and Understanding from Consumer Mode Choice Models", *Journal of Marketing Research*, 18 (Agosto), pp. 301-309.
- Currim, I. S. (1982): "Predictive Testing of Consumer Choice not Subject to Independence of Irrelevant Alternatives", *Journal of Marketing Research*, 19 (May), pp. 208-222.
- Currim, I. S.; Meyer, R. J. y Le, N. T. (1988): "Disaggregate Tree-Structure Modeling of Consumer Choice Data", *Journal of Marketing Research*, 25 (Agosto), pp. 253-265.
- Dalal, S. R. y Klein, R. W. (1988): "A Flexible Class of Discrete Choice Models", *Marketing Science*, 7 (Verano), pp. 232-251.
- Davidson, R. y Mackinnon, J. G. (1993): *Estimation and Inference in Econometrics*, New York: Oxford University Press.
- Deighton, J.; Henderson, C. M.; Neslin, S.A. (1994): "The Effects of Advertising on Brand Switching and Repeat Purchasing", *Journal of Marketing Research*, 31, pp. 28-43.
- DeSarbo, W. S.; Ansari, A.; Chintagunta, P.; Himmelberg, C.; Jedidi, K.; Johnson, R.; Kamakura, W.; Lenk, P.; Srinivasan, K. y Wedel, M. (1997): "Representing Heterogeneity in Consumer Response Models", *Marketing Letters*, 8 (3), pp. 335-348.
- DeSarbo, W. S.; Manrai, A. K. y Manrai, L. A. (1993): "Non-Spatial Tree Models for the Assessment of competitive Market Structure: An Integrated Review of the Marketing and psychometric Literature", en J. Eliashberg y G. L. Lilien (eds.) *Handbooks in Operation Research and Management Science*, vol. 5 (Marketing), Amsterdam: North-Holland, pp. 193-257.
- Dillon, W. R. y Gupta, S. (1996): "A Segment-Level Model of Category Volume and Brand Choice", *Marketing Science*, 15 (Invierno), pp. 38-59.
- Elrod, T. (1988): "Choice Map: Inferring a Product Market Map from Panel Data", *Marketing Science*, 7 (Invierno), pp. 21-40.
- Elrod, T. y Keane, M. (1995): "A Factor Analytic Probit Model for Representing the Market Structure in Panel Data", *Journal of Marketing Research*, 32 (Febrero), pp. 1-16.
- Erdem, T. (1996): "A Dynamic Analysis of Market Structure Based on Panel Data", *Marketing Science*, 15 (Otoño), pp. 359-378.
- Fader, P. S. y Hardie, B. G. S. (1996): "Modeling Consumer Choice Among SKUs", *Journal of Marketing Research*, 33 (Noviembre), pp. 442-452.

- Fotheringham, A. S. (1988): "Consumer Store Choice and Choice Set Definition", *Marketing Science*, 7 (Verano), pp. 299-310.
- Gensch, D. H. (1985): "Empirically Testing a Disaggregate Choice Model for Segments", *Journal of Marketing Research*, 22 (Noviembre), pp. 462-467.
- Gensch, D. H. (1987): "Empirical Evidence Supporting the Use of Multiple Choice Models in Analysing a Population", *Journal of Marketing Research*, 24 (Mayo), pp. 197-207.
- Gönül, F. y Srinivasan, K. (1993): "Modeling Multiple Sources of Heterogeneity in Multinomial Logit Models: Methodological and Managerial Issues", *Marketing Science*, 12 (Verano), pp. 213-229.
- González, O. y Santos, L. (2000): "Buscando Segmentos Latentes en el Mercado: Aplicación en el Contexto de Selección de Establecimiento Minorista", *XII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing*, Universidad de Santiago de Compostela: Santiago de Compostela, pp. 185-198.
- González-Benito, O.; Groatorex, M. y Muñoz-Gallego, P. (2000): "Assessment of Potential Retail Segmentation Variables: An Approach Based on a Subjective MCI Resource Allocation Model", *Journal of Retailing and Consumer Services*, 7 (Julio), pp. 171-179.
- Greene, W. H. (1995): *LIMDEP 7.0. User's Manual*, Plainview (Nueva York): Econometric Software.
- Greene, W. H. (1997): *Econometric Analysis*, 3ª ed., Upper Saddle River (NJ): Prentice-Hall.
- Grover, R. y Srinivasan, V. (1992): "Evaluating the Multiple effects of Retail Promotions on Brand Loyal and Brand Switching Segments", *Journal of Marketing Research*, 29 (Febrero), pp. 76-89.
- Guadagni, P. M. y Little, J. D. C. (1983): "A Logit Model of Brand Choice Calibrated on Scanner Data", *Marketing Science*, 2 (Verano), pp. 203-238.
- Gupta, S. (1988): "Impact of Sales Promotions on When, What, and How Much to Buy", *Journal of Marketing Research*, 25 (Noviembre), pp. 342-355.
- Gupta, S. y Chintagunta, P. K. (1994): "On Using Demographic Variables to Determine Segment Membership in Logit Mixture Models", *Journal of Marketing Research*, 31 (Febrero), pp. 128-136.
- Gupta, S.; Chintagunta, P. K. y Wittink, D. R. (1997): "Household Heterogeneity and State Dependence in a Model of Purchase Strings: Empirical Results and Managerial Implications", *International Journal of Research in Marketing*, 14 (4), pp. 341-357.
- Gupta, S.; Chintagunta, P. K.; Kaul, A. y Wittink, D. R. (1996): "Do Household Scanner Data Provide Representative Inferences From Brand Choices: A Comparison with Store Data", *Journal of Marketing Research*, 33 (Noviembre), pp. 383-398.
- Harlam, B. A. y Lodish, L. M. (1995): "Modeling Consumers' Choices of Multiple Items", *Journal of Marketing Research*, 32 (Noviembre), pp. 404-418.
- Hauser, J. R. (1978): "Testing the Accuracy, Usefulness, and Significance of Probabilistic Choice Models: An Information Theoretic Approach", *Operations Research*, 26 (Mayo-Junio), pp. 406-421.

- Hausman, J. A. y Wise, D. A. (1978): "A Conditional Probit Model for Qualitative Choice: discrete Decisions Recognizing Interdependence and Heterogeneous Preferences", *Econometrica*, 46 (March), pp. 403-426.
- Heckman, J. J. y Singer, B. (1984): "A Method of Minimizing the Impact of Distributional Assumptions in Econometric Models for Duration Data", *Econometrica*, 52 (2), pp. 271-320.
- Hoch, S. J.; Kim, B. D.; Montgomery, A. J. y Rossi, P. E. (1995): "On Using Demographic Variables to Determine Segment Membership in Logit Mixture Models", *Journal of Marketing Research*, 32 (Febrero), pp. 17-29.
- Jain, D. C. y Bass, F. M. (1989): "Effect of Choice Set Size on choice Probabilities: An Extended Logit Model", *International Journal of Research in Marketing*, 6 (1), pp. 1-11.
- Jain, D. C. y Vilcassim, N. (1991): "Investigating Household Purchase Timing Decisions: A Conditional Hazard Function Approach", *Marketing Science*, 10 (Primavera), pp. 1-15.
- Jain, D. C.; Vilcassim, N. y Chintagunta, P. K. (1994): "A Random-Coefficients Logit Brand-Choice Model Applied to Panel Data", *Journal of Business & Economic Statistics*, 12 (Julio), pp. 317-328.
- Jones, J. M. y Landwehr, J. T. (1988): "Removing Heterogeneity Bias from Logit Model Estimation", *Marketing Science*, 7 (Invierno), pp. 41-59.
- Kalwani, M. U.; Meyer, R. J. y Morrison, D. G. (1994): "Benchmarks for Discrete Choice Models", *Journal of Marketing Research*, 31 (Febrero), pp. 65-75.
- Kalyanam, K. y Putler, D. S. (1997): "Incorporating Demographic Variables in Brand Choice Models: An Indivisible Alternatives Framework", *Marketing Science*, 16 (2), pp. 166-181.
- Kamakura, W. A. y Mazzon, J. A. (1991): "Value Segmentation: A Model for the Measurement of Values and Value Systems", *Journal of Consumer Research*, 18 (Septiembre), pp. 208-218.
- Kamakura, W. A. y Russell, G. J. (1989): "A Probabilistic Choice Model for Market Segmentation and Elasticity Structure", *Journal of Marketing Research*, 26 (Noviembre), pp. 379-390.
- Kamakura, W. A.; Kim, B.-D. y Lee, J. (1996): "Modeling Preference and Structural Heterogeneity in Consumer Choice", *Marketing Science*, 15 (2), pp. 152-172.
- Kamakura, W. A.; Wedel, M. y Agrawal, J. (1994): "Concomitant Variable Latent Class Models for Conjoint Analysis", *International Journal of Research in Marketing*, 11 (5), pp. 451-464.
- Kannan, P. K. y Wright, G. P. (1991): "Modeling and Testing Structured Markets: A Nested Logit Approach", *Marketing Science*, 10 (Invierno), pp. 58-82.
- Keane, M. P. (1997): "Modeling Heterogeneity and State Dependence in Consumer Choice Behavior", *Journal of Business & Economic Statistics*, 15 (Julio), pp. 310-327.

- Krishnamurthi, L. y Raj (1991): "An Empirical Analysis of the Relationship Between Brand Loyalty and Consumer Price Elasticity", *Marketing Science*, 10 (Primavera), pp. 172-183.
- Krishnamurthi, L. y Raj, S. P. (1988): "A Model of Brand Choice and Purchase Quantity Price Sensitivities", *Marketing Science*, 7 (Invierno), pp. 1-20.
- Krishnamurthi, L.; Mazumdar, T. y Raj, S. P. (1992): "Asymmetric Response to Price in Consumer Brand Choice and Purchase Quantity Decisions", *Journal of Consumer Research*, 19 (Diciembre), pp. 387-400.
- Krishnamurthi, L.; Raj, S. P. y Sivakumar, K. (1995): "Unique Inter-Brand effects of Price on Brand Choice", *Journal of Business Research*, 34 (1), pp. 47-56.
- Lattin, J. M. y Bucklin, R. E. (1989): "Reference Effects of Price and Promotion on Brand Choice Behavior", *Journal of Marketing Research*, 26 (Agosto), pp. 299-310.
- Malhotra, N. K. (1984): "The Use of Linear Logit Models in Marketing Research", *Journal of Marketing Research*, 21 (Febrero), pp. 20-31.
- McAlister, L. y Srivastava, R. K. (1991): "Incorporating Choice Dynamics in Models of Consumer Behavior", *Marketing Letters*, 2 (3), pp. 241-252.
- McFadden, D. (1974): "Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior", en P. Zarembka (ed.) *Frontiers of Econometrics*, Nueva York: Academic Press, pp. 105-142.
- McFadden, D. (1980): "Econometric Models for Probabilistic Choice", *Journal of Business*, 53 (3, parte 2), pp. S13-S29.
- McFadden, D.; Train, K. y Tye, W.B. (1977): "An Application of Diagnostic Tests for the Independence of Irrelevant Alternatives Property of the Multinomial Logit Model", *Transportation Research Record*, 637, pp. 39-46.
- Mela, C. F.; Gupta, S. y Lehmann, D. R. (1997): "The Long Term Impact of Promotion and Advertising on Consumer Brand Choice", *Journal of Marketing Research*, 34 (Mayo), pp. 248-261.
- Mela, C. F.; Gupta, S. y Jedidi, K. (1998): "Assessing Long-Term Promotional Influences on Market Structure", *International Journal of Research in Marketing*, 15 (2), pp. 89-107.
- Meyer, R. J. y Eagle, T. C. (1982): "Context-Induced Parameter Instability in a Disaggregate-Stochastic Model of Store Choice", *Journal of Marketing Research*, 19, pp. 62-71.
- Moore, W. L. y Lehman, D. R. (1989): "A Paired Comparison Nested Logit Model of Individual Preference Structures", *Journal of Marketing Research*, 26 (Noviembre), pp. 420-428.
- Murthi, B. P. S. y Srinivasan, K. (1999): "Consumers' Extent of Evaluation in Brand Choice", *Journal of Business*, 72 (2), pp. 229-256.
- Narayana, C. L. y Markin, R. J. (1975): "Consumer Behavior and Product Performance: An Alternative Conceptualization", *Journal of Marketing*, 39 (Octubre), pp. 1-6.
- Ortmeyer, G.; Lattin, J. M. y Montgomery, D. B. (1991): "Individual Differences in Response to Consumer Promotions", *International Journal of Research in Marketing*, 8 (3), pp. 169-186.

- Papatla, P. (1993): "Brand Inequalities in the Loyalty-Effects of Purchases", *Marketing Letters*, 4, pp. 361-368.
- Papatla, P. (1996): "A Multiplicative Fixed-Effects Model of Consumer Choice", *Marketing Science*, 15 (Summer), pp. 243-261.
- Papatla, P. y Krishnamurthi, L. (1992): "A Probit Model of Choice Dynamics", *Marketing Science*, 11 (Primavera), pp. 189-206.
- Papatla, P. y Krishnamurthi, L. (1996): "Measuring the Dynamic Effects of Promotions on Brand Choice", *Journal of Marketing Research*, 33 (Febrero), pp. 20-35.
- Parks, R. W. (1980): "On the Estimation of Multinomial Logit Models from Relative Frequency Data", *Journal of Economics*, 13, pp. 293-303.
- Rossi, P. E. y Allenby, G. M. (1993): "A Bayesian Approach to Estimating Household Parameters", *Journal of Marketing Research*, 30 (Mayo), pp. 171-182.
- Rossi, P. E.; McCulloch, R. E. y Allenby, G. M. (1996): "The Value of Purchase History Data in Target Marketing", *Marketing Science*, 15 (4), pp. 321-340.
- Roy, R.; Chintagunta, P. K. y Haldar, S. (1996): "A Framework for Investigating Habits, "The Hand of the Past," and Heterogeneity in Dynamic Brand Choice", *Marketing Science*, 15 (3), pp. 280-299.
- Silk, A. J. y Urban, G. L. (1994): "Pre-Test Marketing Evaluation of New Packaged Goods: A Model and Measurement Methodology", *Journal of Marketing Research*, 15 (Mayo), pp. 171-191.
- Steckel, J. H. y Vanhonacker, W. R. (1988): "A Heterogeneous Conditional Logit Model of Brand Choice", *Journal of Business & Economics Statistics*, 6 (3), pp. 391-398.
- Tellis, G. J. y Zufryden, F. S. (1995): "Tackling the Retailer Decision Maze: Which Brands to Discount, How Much, When and What?", *Marketing Science*, 14 (3), pp. 271-299.
- Timmermans, H.; Borgers, A. y Van der Waerden, P. (1992): "Mother Logit Analysis of Substitution effects in Consumer Shopping Destination Choice", *Journal of Business Research*, 24 (2), pp. 177-189.
- Tversky, A. (1972): "Elimination by Aspects: A Theory of Choice", *Psychological Review*, 79, pp. 281-299.
- Tversky, A. y Sattah, A. (1979): "Preference Trees", *Psychological Review*, 86 (Noviembre), pp. 542-593.
- Wedel, M.; Kamakura, W.; Arora, N. Bemmaor, A.; Chiang, J.; Elrod, T.; Johnson, R.; Lenk, P.; Neslin, S. y Poulsen, C. S. (1999): "Discrete and Continuous Representations of Unobserved Heterogeneity in Choice Modeling", *Marketing Letters*, 10 (3), pp. 219-232.
- Yamaguchi, K. (1986): "Alternative Approaches to Unobserved Heterogeneity in the analysis of Repeatable Events", en N. B. Tuma (ed.) *Sociological Methodology 1986*, Washington: American Sociological Association, pp. 213-249.
- Yang, S. y Allenby, G. M. (2000): "A Model for observation, Structural, and Household Heterogeneity in Panel Data", *Marketing Letters*, 11 (2), pp. 137-149.

Zavoina, R. y McElvey, W. (1975): "A Statistical Model for the Analysis of Ordinal Level Dependent Variables", *Journal of Mathematical Sociology*, (Verano), pp. 103-120.

CAPÍTULO III

IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS OBJETIVO: LA SEGMENTACIÓN LATENTE

El análisis de la heterogeneidad realizado en el capítulo II se ha centrado en los métodos para un nivel agregado o desagregado. Pero entre dos “extremos” del nivel de análisis, existe otro que se acomoda mejor a los requerimientos de la gestión de marketing y que es el nivel de segmento. Por un lado, el nivel agregado constituye una sobresimplificación de la realidad que introduce sesgos en las estimaciones paramétricas y que no ayuda al diseño de un plan de marketing eficaz. Por otro lado, el análisis desagregado, aunque mucho más sensible que el anterior para evaluar las diferencias entre consumidores, puede no ser realista desde el punto de vista de la gestión, ya que la formación de segmentos tiene límites en cuanto a su rentabilidad y necesidades de recursos. El nivel de análisis de segmento constituye un postura intermedia útil y realista desde un punto de vista de gestión.

Según se ha expuesto en el capítulo I, la percepción de información y las propias reglas de evaluación y formación de actitudes difieren entre consumidores, resultando un comportamiento *heterogéneo* del consumidor. En el contexto de la calidad de servicio, las percepciones son, pues, diferentes entre individuos, habiéndose propuesto por Parasuraman *et al.* (1988) la necesidad de agrupar los consumidores de una organización en segmentos de calidad de servicio.

Pero no existe una única forma de heterogeneidad, sino que, como se ha visto en el capítulo II, el comportamiento diferenciado se manifiesta de diversas formas y en diferentes aspectos, variando la intención conductual y, en consecuencia, el comportamiento de compra futuro según el nivel de calidad de servicio.

El incremento de la competencia conduce a una mayor necesidad de buscar ventajas competitivas, en la que la diferenciación por calidad de servicio constituye un medio para adquirir una ventaja competitiva. El reconocimiento de la heterogeneidad del consumidor en sus percepciones de calidad constituye una tarea estratégica a considerar en el análisis del mercado objetivo por parte de la organización, en la medida que el mercado reacciona de forma diferente ante diferentes percepciones de calidad de servicio.

El proceso de segmentación permite identificar grupos de consumidores con diferente comportamiento. Desde el punto de vista instrumental, existen diversas técnicas que permiten detectar grupos de consumidores heterogéneos *entre sí* aunque homogéneos *intra sí*. Desde un punto de vista estratégico, se identifican varios beneficios en la segmentación que justifican su aplicación, como son el reconocimiento de la existencia de diferencias entre clientes para desarrollar un marketing diferenciado, considerar el mercado de forma distinta a los competidores, asignar mayores recursos a los mercados en los que la ventaja competitiva es mayor y los ingresos son altos y, en definitiva, comprender y atender mejor las necesidades del cliente.

Bajo este contexto, en el presente capítulo se exponen, dentro de las diversas técnicas de segmentación, las características técnicas y metodológicas de la segmentación latente, desarrollada a partir de los modelos de distribuciones de mezcla. Se trata de una metodología que enlaza elegantemente el fenómeno de la heterogeneidad con la segmentación. Constituye una técnica de segmentación innovadora con importantes capacidades con relación a las tradicionales que permite estimar la heterogeneidad en la respuesta del consumidor a los programas de marketing.

III.1. LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: OBJETIVOS INSTRUMENTALES PARA AGRUPAR CONSUMIDORES HETEROGÉNEOS

III.1.1. CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LA SEGMENTACIÓN: PERSPECTIVA DE DEMANDA

Desde las primeras referencias sobre la segmentación del mercado (Smith 1956), que sugerían la conveniencia de adaptar los productos y esfuerzos de marketing al consumidor, se viene reconociendo la existencia de comportamiento de demanda diferentes. Desde entonces, se ha producido un progresivo cambio del marketing desde los productos hacia los mercados, en lo que se conoce como marketing centrado en el cliente. Esta evolución se ha visto apoyada por las aportaciones al marketing estratégico del concepto de orientación al mercado y de la organización de las actividades de marketing (véase la figura III-1).

Figura III-1: Segmentación y marketing centrado en el cliente

Fuente: Sheth et al. (2000)

En la literatura de gestión de marketing se observa que los clientes no sólo quieren más opciones, sino que demandan exactamente lo que quieren, cuándo ellos quieren y cómo ellos lo quieren. Las organizaciones deben desarrollar una relación de aprendizaje y conocimiento continuo con el cliente para mantenerlo (Pine *et al.* 1995). La identificación de segmentos viene siendo considerada como una de las formas fundamentales de la segmentación del mercado. Constituye una necesidad estratégica de la organización para diseñar estrategias diferenciadas y asignar recursos (Beane y Ennis 1987; Wind 1978).

Considerando la heterogeneidad del mercado, desde el punto de la elección del mercado de referencia, ésta implica la partición del mercado total en subconjuntos homogéneos en términos de necesidades. Asimismo, la empresa decide cómo desea posicionarse en la mente de los consumidores, buscando una diferenciación de los competidores. Concretamente, tres son los pasos que adoptan las organizaciones diferenciándose en las estrategias de segmentación y posicionamiento para lograr una ventaja competitiva (Kotler *et al.* 2000): 1) segmentación del mercado; 2) definición del público objetivo y 3) posicionamiento de la oferta.

La teoría de segmentación se basa en dos supuestos esenciales (Green y Krieger 1991):

- Los consumidores pueden ser agrupados en segmentos con preferencias de consumo relativamente homogéneas dentro de los segmentos, pero relativamente heterogéneas entre segmentos.

- Los resultados probablemente sean mayores si las empresas adaptan sus productos y estrategias de marketing a segmentos específicos dentro del mercado.

Desde el punto de vista de proceso, la segmentación del mercado comprende un conjunto amplio de actividades que van desde la búsqueda de información al diseño de las políticas de marketing. Las tareas básicas en la segmentación, comunes a los diversos enfoques y propuestas, se recogen en la figura III-2.

Figura III-2: Esquema básico para crear segmentos objetivo

Fuente: Sarabia (1996)

El carácter eminentemente estratégico de la segmentación del mercado implica considerar dos dimensiones explicativas de los diferentes tipos de segmentación (McDonald y Dunbar 1998):

- 1) *Orientación al cliente*: un mercado y sus segmentos son grupos de consumidores, determinados por sus deseos y necesidades más que por factores internos de la organización como territorios, presupuestos y estructuras organizativas.
- 2) *Integración organizativa*: el mercado es segmentado según determinados grupos o funciones dentro de la organización. La segmentación no es simplemente la forma de dirigirse a clientes potenciales, sino una parte intrínseca de la estructura y cultura de la

organización. Todas las partes de la organización reconocen que el mercado está segmentado de determinada forma.

Figura III-3: Tipos de segmentación según objetivos organizativos de la organización

		NIVEL DE INTEGRACIÓN INTERORGANIZATIVA	
		ALTA	BAJA
ORIENTACIÓN AL CLIENTE	ALTA	Segmentación estratégica	Segmentación refugio
	BAJA	Segmentación estructural	Segmentación basada en las ventas

Fuente: McDonald y Dunbar (1998)

Los tipos de segmentación resultantes desde el punto de vista organizativo, como se muestra en la figura III-3, son:

- *Segmentación basada en las ventas*: el mercado se segmenta según cómo se organiza la función de ventas. Existe una orientación interna en lugar de externa que no refleja preferencias y se centra en la organización en su conjunto.
- *Segmentación estructural*: existe poco énfasis en los segmentos como grupos de clientes. Los segmentos se definen según cómo la organización está estructurada. Pero, en este caso la aproximación de la organización al mercado de forma segmentada está profundamente enraizada en la organización como conjunto.
- *Segmentación de refugio (bolt-on)*: la orientación al cliente es alta en el proceso de definición del mercado, utilizándose los datos del mercado y del consumo disponibles. Pero se sigue un enfoque más próximo a la segmentación basada en las ventas, limitado a ciertas áreas funcionales. Con este enfoque no se redefine el negocio no se descubren nuevos productos. La orientación al cliente no permeabiliza al conjunto de la organización.
- *Segmentación estratégica*: en este caso se combina una orientación al cliente con un alto nivel de integración organizativa. Los segmentos son determinados según la información de los consumidores y están plenamente integrados en la organización a través de sus procesos y operaciones.

Para Lambin (2000), el *proceso de segmentación* tiene lugar en dos etapas: análisis de macrosegmentación (identifica productos-mercados) y análisis de microsegmentación (identifica segmentos dentro del producto-mercado). Para que la segmentación de mercados se lleve a cabo de forma útil, es necesario que los segmentos resultantes cumplan varios requisitos (Van Raaij y Verhallen 1994):

- a. *Tipificación de segmentos*
 - Identificación: diferenciación entre segmentos.
 - Medible: segmentos formados según una base cuantificable.
- b. *Homogeneidad*
 - Variación: heterogeneidad entre segmentos.
 - Estabilidad: segmentos estables en el tiempo.
 - Coherencia: homogeneidad en los segmentos en términos de la respuesta comportamental.
- c. *Utilidad*
 - Accesibilidad: segmentos accesibles en términos de los instrumentos de marketing.
 - Sustancialidad: tamaño de los segmentos suficiente para desarrollar un programa de marketing específico.
- d. *Criterios estratégicos*
 - Potencial: segmentos con potencial para satisfacer los objetivos de marketing (p.e., rentabilidad).
 - Atractivo: los segmentos deben permitir desarrollar una ventaja competitiva al productor.

Figura III-4: *Objetivos de la segmentación y principales problemas*

Fuente: Sarabia y Munuera (1994)

Por tanto, el proceso de segmentación no es la simple división del mercado en otros menores, sino llevarlo a cabo cumpliendo los requisitos antes enumerados. Los objetivos son diversos: instrumentales (cómo agrupar los clientes), genéricos (aumentar la rentabilidad de la empresa) y centrados en el ámbito de referencia (adaptación a las necesidades de los clientes) (figura III-4).

III.1.2. LA SEGMENTACIÓN Y LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES: PERSPECTIVA INTEGRADA

Bajo el enfoque de demanda descrito en el apartado anterior se ha examinado el concepto de segmentación como instrumento para satisfacer mejor a los consumidores y conseguir su permanencia con la organización. Sin embargo, con la fragmentación actual de los mercados la segmentación no puede considerarse sólo una cuestión del departamento de marketing. Debe considerarse del interés general de la organización (Datta 1996).

Las decisiones vinculadas a la segmentación han de tener en cuenta las características y capacidades productivas de la organización para desarrollar una estrategia diferenciada que satisfaga más eficientemente la heterogeneidad del consumidor. De hecho, los consumidores se basan, en gran medida, en las características del producto para percibir y evaluar la calidad comparativa de los diversos competidores (Datta 1996).

Así, pues, resulta conveniente también considerar la segmentación desde un punto de vista integral en el que demanda y oferta se relacionen y donde los segmentos vengan definidos por clientes y productos. Esta perspectiva es sostenida por autores como Boardman y Vining (1996), Dutta (1996), Dickson y Ginter (1987), quienes vinculan la segmentación con la estrategia de diferenciación, siendo de creciente interés al nivel de la investigación en métodos de segmentación (véase Hostede *et al.* 1999).

Este enfoque integral constituye un puente entre la formulación de la estrategia y su implementación en el que los consumidores, a partir de sus percepciones de calidad o de beneficios obtenidos a partir de elementos tangibles e intangibles. Se relacionan las características de los consumidores, por un lado, con las características de los productos, por otro. Ambas partes se vinculan a través de la percepción que los consumidores tienen de los atributos tangibles e intangibles (figura III-5).

Figura III-5: Marco conceptual integrado de la segmentación del mercado

Fuente: Datta (1996)

Con el objetivo de ajustarse a las necesidades de los consumidores, la organización fija los niveles de los diversos atributos del producto, que, siguiendo a Datta (1996), son: el tipo de mercado, la segmentación calidad-precio, el canal de comercialización, la calidad del producto y la tecnología (figura III-6).

Para cubrir el *gap* entre estrategia e implementación, un enfoque de segmentación bietápico permite cubrir las necesidades del consumidor (Datta 1996; Shapiro y Bonoma 1985). La primera etapa, de enfoque *macro*, consiste en identificar amplios segmentos utilizando factores como los grupos de clientes, la tecnología, la relación calidad-precio, los atributos del producto y los beneficios buscados. Esta etapa puede no ser suficiente para decidir en qué segmentos competir. Por ello, en una segunda etapa, más *micro*, se procedería a identificar aquellos grupos de clientes que buscan diferentes beneficios.

Estos microsegmentos se convertirían en la base para definir el programa de marketing y establecer el posicionamiento. En esta última fase se requiere del uso de las técnicas analíticas que permitan profundizar en el proceso de identificación de segmentos.

Figura III-6: Características del producto en el marco conceptual integrado de la segmentación de mercado

Fuente: Datta (1996)

III.1.3. LOS CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN: LAS VARIABLES DE COMPORTAMIENTO Y LA TEORÍA DE LOS MEDIOS Y FINES

Para la formación de los grupos, se identifican diversas variables de segmentación¹⁷. Las dos clasificaciones más características de la literatura son:

- a) Agrupar las diversas variables en función de las *características del cliente y el tipo de medidas* (Frank *et al.* 1972). Se trata de la clasificación más tradicional y extendida. Resultan, entonces, cuatro grupos:
1. Criterios generales medidos de forma objetiva: demográficos, socioeconómicos, geográficos, etc.
 2. Criterios generales medidos de forma inferida: personalidad, estilos de vida.
 3. Criterios específicos medidos de forma objetiva: estructura de consumo, uso del producto, lealtad de marca, tipo de compra, citaciones de compra, lugar de compra, etc.
 4. Criterios específicos medidos de forma inferida: beneficios buscados, actitudes del comportamiento, preferencias, percepciones, etc.
- b) Clasificar las diversas variables en función del *aspecto del comportamiento del consumidor* analizado (Wind 1978):

¹⁷ Se incluyen aquí sólo las variables relativas al mercado de consumidores ya que esta investigación se centra en este tipo de mercado. Existe, además, una importante literatura sobre segmentación en mercados industriales (véase Chéron y Kleinschmidt 1985).

1. Criterios descriptivos: demográficos, socioeconómicos o geográficos.
2. Criterios psicográficos: personalidad, estilos de vida.
3. Criterios conductuales: beneficios buscados, ocasiones de compra, comportamiento de compra, uso, percepciones, creencias y valores.

Pero, si el objetivo de la segmentación es identificar diferencias en el comportamiento que tienen implicaciones para las decisiones de marketing, las variables conductuales pueden considerarse como las bases últimas de la segmentación (Lilien *et al.* 1992), especialmente los beneficios buscados (véase Haley 1995). La utilización de este tipo de segmentación permite profundizar en los efectos de las estrategias de marketing sobre el comportamiento de compra del consumidor y la formación de segmentos (Choi *et al.* 1998; Thompson y Kaminski 1993; Trivedi 1999). Los otros tipos de variables pueden considerarse en un segundo nivel explicativo (Van Raaij y Verhallen 1994), aunque su interés en la segmentación de consumidores de servicios es importante para el caso de variables sociodemográficas (Javalgi y Dion 1999) o culturales (Dolinsky y Stinerock 1998).

En concreto, las *percepciones, creencias y valores* tienen un gran interés para la segmentación porque están muy ligadas al comportamiento de compra. Los consumidores pueden ser agrupados identificando aquéllos que perciben los atributos de los productos de forma similar (segmentación perceptual) y que tienen similares creencias (segmentación por creencias). Estas clases de segmentación proporcionan una explicación de cómo los grupos de clientes consideran el mercado, y permiten considerarse como predictores del comportamiento de compra, habiéndose utilizado como una metodología apropiada para la predicción del comportamiento de compra (Andreasen y Belk 1980).

En esta categoría se encuentra la *calidad de servicio*, definida como percepción, y cuyas diferencias permiten explicar los cambios en el comportamiento del consumidor y la formación de segmentos, según se expone con mayor profundidad en el apartado I.5 del primer Capítulo. Después de la propuesta de Parasuraman *et al.* en 1988 de utilizar SERVQUAL para segmentar el mercado, el reconocimiento de la calidad de servicio para este fin se confirma en el trabajo de McDougall y Levesque (1994), en el cual se incorporan las percepciones de importancia de las dimensiones de calidad de servicio como criterio de segmentación por beneficios. en la misma línea, las expectativas de calidad de servicio también han sido utilizadas como criterio de segmentación (Webb 1998; Webster 1989). Asimismo, la intención conductual permite explicar los segmentos de forma más estable que el comportamiento de compra en sí mismo, debido a la existencia de menores influencias del entorno (Wedel y Kamakura 2000).

Los trabajos de McDougall y Levesque (1994), Webb (1998) y Webster (1989) constituyen decisivas aportaciones para reconocer el interés de la calidad de servicio como criterio de

segmentación. Sin embargo, en el primer caso se utilizan las percepciones de importancia de las dimensiones, y en los otros dos las expectativas.

A partir de estas aportaciones y de las consideraciones establecidas en apartado I.5 del Capítulo I sobre la heterogeneidad en las percepciones y en el comportamiento del consumidor, puede considerarse necesario investigar el papel de la calidad de servicio percibida para formar segmentos homogéneos en su respuesta a las acciones de marketing. Por ello, se establece la siguiente hipótesis de investigación:

Hipótesis 4: La calidad de servicio percibida explica la formación de segmentos de consumidores, ya que responden de forma heterogénea al plan de marketing de la organización

El interés actual en la segmentación se dirige a unir segmentación y comportamiento del consumidor. Desde esta perspectiva, uno de los enfoques de segmentación más importantes de segmentación frecuentemente utilizado para realizar segmentación por beneficios es el modelo de bietápico desarrollado por Hauser y Urban (1977) y modificado por Currim (1981). Se trata de uno de los enfoques convencionales más potentes de segmentación frecuentemente utilizado para realizar segmentación por beneficios (Wedel y Kamakura 2000). Constituye un método de segmentación predictivo a posteriori y consta de tres etapas (Currim 1981, p. 302): (1) *Desarrollo de modelos de preferencias individuales*, identificando características relevantes para el producto mercado y proporcionando medidas para esas preferencias. (2) *Formación de segmentos*; los segmentos por beneficios se constituyen formando grupos en función de la similitud de las preferencias de los consumidores. (3) *Utilización de modelos de probabilidad para vincular las percepciones de los consumidores con la elección*, proporcionando una ecuación de predicción a nivel de segmento.

Una de las aportaciones que más interés despiertan para evaluar la vinculación entre percepciones y resultados obtenidos es la aplicación de la *teoría de los medios y fines* (Gutman 1982). Según esta teoría, los individuos establecen sus fines (metas) deseados, tomando como base sus valores personales y seleccionando los medios (o comportamientos) que, según creen, les ayudarán a lograr sus fines deseados. Se dirige, por tanto, a las relaciones entre atributos (características físicas directamente), beneficios (características menos o nada observables de un producto, resultantes de una determinada combinación de atributos) y valores (conocimientos y creencias relativamente estables que se supone tienen un elevado impacto motivacional). Tradicionalmente se ha aplicado con investigaciones cualitativas, utilizando como técnicas de investigación la exploración hacia delante (*laddering*) y la asociación de patrones (*association pattern technique*), mediante matrices atributos-consecuencias y consecuencias- ilustrada en la figura III-7 (Hofstede *et al.* 1998).

Figura III-7: Matriz de asociación de patrones

Fuente: Hofstede et al. (1998)

La vinculación entre estos tres conceptos puede constituir una base para la segmentación del mercado, ya que posee la ventaja distintiva de que combina las fortalezas de ser específica del producto (basada en atributos) y específica del consumidor (basada en valores) (Vriens y Hofstede 2000). La implementación de esta teoría para la formación de segmentos ha sido llevada a cabo por Hofstede y Steenkamp (1999), en cuyo trabajo se identifican segmentos de mercado a partir de las fortalezas de los lazos entre atributos, beneficios y valores, aplicando un modelo de mezcla que permite identificar los segmentos de mercado que difieren respecto a sus estructuras de medios y fines, estableciendo relaciones de probabilidad entre atributos, beneficios y valores.

III.1.4. LAS TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN: EL ANÁLISIS CLUSTER

Las técnicas de agrupamiento o análisis cluster constituyen instrumentos aplicados de forma tradicional para la identificación de segmentos en marketing (Krieger y Green 1996), ya sea como fin en sí mismo (p. e., Bigné et al. 1996) o como medio para posteriores análisis (p. e., Cavero y Cebollada 1997)¹⁸. Para la dimensión instrumental de la segmentación, en particular, existe una amplia diversidad de métodos de segmentación de acuerdo con los criterios de clasificación normalmente utilizados que las clasifican en técnicas a priori o posteriori y técnicas descriptivas y predictivas (Wedel y Kamakura 2000).

A lo largo del tiempo, diversos métodos de segmentación han sido propuestos y utilizados en la literatura, siendo el análisis cluster la técnica más utilizada. Sin embargo, la necesidad de metodologías más precisas y eficientes ha conducido a utilizar otros enfoques. Estas nuevas alternativas se sitúan en torno a dos planteamientos fundamentales:

¹⁸ Una recopilación de aplicaciones del análisis cluster se recoge en Wedel y Kamakura (2000, pp. 72-73).

- Métodos paramétricos multivariantes, representados por los *modelos de mezclas* (DeSarbo y Cron 1988).
- *Redes neuronales*, como método no paramétrico (Ali y Rao 2001).

En los *métodos de segmentación a priori* el número de segmentos está determinado por el investigador antes de llevar a cabo el análisis, mientras que en los *métodos a posteriori* el tipo y número de segmentos vienen determinados por los resultados de los análisis. Los *métodos descriptivos* son aquéllos que analizan la asociación entre un único conjunto de bases de segmentación, sin distinguir entre variables dependientes e independientes. Los *métodos predictivos*, en cambio, analizan la asociación entre dos conjuntos de variables a explicar - las dependientes, y las independientes - explicativas. El cruce de ambos criterios resulta en las categorías recogidas en la tabla III-1.

Tabla III-1: Clasificación de los métodos de segmentación

	A PRIORI	A POSTERIORI
DESCRIPTIVOS	Tablas de contingencia, métodos log-lineales	Modelos clusters: de superposición, de no superposición, técnicas fuzzy, redes neuronales, modelos de mezcla
PREDICTIVOS	Tabulación cruzada, regresión, logit, análisis discriminante	AID, árboles de clasificación y regresión (CART), regresión en grupos, redes neuronales, análisis conjunto, modelos de mezcla

Fuente: Wedel y Kamakura (2000)

Cada procedimiento enfoca el problema de la segmentación de forma diferente, resultando ciertas ventajas e inconvenientes. En la tabla III-2 se recogen las principales características de la aplicación de los métodos multivariantes. No se incluye la tabulación cruzada o análisis de clasificación transversal. Aunque ha sido muy utilizada con fines de segmentación durante los años 60 y 70, presenta importantes limitaciones cuando existen dos o más variables de clasificación, cuando las bases de segmentación son continuas para seleccionar los puntos de corte entre las variables o cuando existen interacciones entre variables.

La diversidad de técnicas ha permitido profundizar en el problema de la identificación de segmentos. Sin embargo, entre los propios investigadores que habitualmente estudian y aplican las técnicas de segmentación existe la opinión de que muchas de las aproximaciones realizadas a este problema se han llevado a cabo de forma inadecuada. Uno de los problemas más importantes es el de “segmentar por segmentar”, dividiendo el mercado en función de un conjunto de criterios utilizados más por su disponibilidad que por su relación con las preferencias del consumidor (Riquier *et al.* 1997).

Tabla III-2: Características de la aplicación de los principales métodos de segmentación

	ANÁLISIS CLUSTER (NO SUPERPOSICIÓN)	AID	REGRESIÓN EN GRUPOS	REDES NEURONALES	ANÁLISIS CONJUNTO	MODELOS DE MEZCLA
FORMA DE TRATAR EL PROBLEMA	<ul style="list-style-type: none"> Determina la similitud/diferencia entre los objetos utilizando medidas de distancia 	<ul style="list-style-type: none"> Maximiza las diferencias entre grupos según una variable dependiente identificando efectos interactivos mediante sucesivos análisis de varianza 	<ul style="list-style-type: none"> Tras agrupar los individuos mediante un procedimiento de agrupamiento, se obtienen parámetros de dependencia en cada cluster mediante regresión 	<ul style="list-style-type: none"> Trata de emular el funcionamiento del cerebro humano Algoritmos de cálculo iterativo Las relaciones entre variables pueden ser lineales y no lineales 	<ul style="list-style-type: none"> Agrupar individuos según su respuesta a características del proceso de toma de decisiones 	<ul style="list-style-type: none"> Estima estadísticamente un modelo en el que combina estimaciones por grupo con una mezcla de distribuciones
VENTAJA	<ul style="list-style-type: none"> Versatilidad en la exploración de datos proporcionando diferentes alternativas de agrupación 	<ul style="list-style-type: none"> Permite explicar la formación de segmentos a partir de un conjunto de variables explicativas 	<ul style="list-style-type: none"> Clasifica y predice simultáneamente con la potencia de la regresión 	<ul style="list-style-type: none"> Utiliza funciones no lineales muy flexibles 	<ul style="list-style-type: none"> Combina perfiles de alternativas y perfiles de individuos 	<ul style="list-style-type: none"> Incorpora la heterogeneidad no observada simultáneamente a la identificación de los parámetros
INCONVENIENTE	<ul style="list-style-type: none"> Es un método descriptivo no explicativo Dificulta para elegir la medida de similitud No existe un procedimiento estadístico de evaluación de la fiabilidad de los grupos obtenidos 	<ul style="list-style-type: none"> No considera la <i>chance capitalization</i> (problema parcialmente resuelto por CHAID) No proporciona una función explicativa La combinación entre las variables siempre es dicotómica 	<ul style="list-style-type: none"> No validez de los tests de significación de los parámetros 	<ul style="list-style-type: none"> Utiliza procedimientos heurísticos para evaluar los resultados. Parámetros sin propiedades estadísticas (problema solucionado estimando los parámetros por MV) 	<ul style="list-style-type: none"> La capacidad predictiva depende de las variables de segmentación utilizadas 	<ul style="list-style-type: none"> No hay un procedimiento estadístico satisfactorio para determinar el número de segmentos

Fuente: elaboración propia

El **análisis cluster** constituye uno de los métodos característicos utilizados para la identificación de segmentos dentro de una población. Ampliamente difundido durante los años 70 y 80, ha venido siendo el instrumento central de los procesos de segmentación. En particular, los métodos no jerárquicos (como k -medias) han dominado el uso de técnicas cluster para la identificación de segmentos. No obstante, se han producido ciertos avances en la aplicación del análisis cluster, en concreto, evolucionando desde la utilización de la matriz original de datos hacia el enfoque “tándem” (se obtienen primero los componentes principales de la matriz de correlaciones que luego son agrupados mediante el algoritmo k -medias) (Schaffer y Green 1998).

Bajo el término análisis cluster se comprenden, realmente, un conjunto amplio y diverso de técnicas. Algunas se denominan descriptivas o tradicionales, si no distinguen entre variables dependientes e independientes, formando simplemente conjuntos homogéneos de observaciones. Los métodos cluster predictivos sí identifican grupos distinguiendo entre variables dependientes e independientes.

Asimismo, dentro de los métodos cluster se pueden ser distinguir tres categorías principales atendiendo a la forma de determinación de los grupos: *no superpuestos*, *superpuestos* y *borrosos*. Los *métodos no superpuestos* generan grupos en los que cada unidad pertenece a un único grupo. Además, pueden ser *jerárquicos* y *no jerárquicos*.

En los *métodos superpuestos* las unidades pueden pertenecer a más de un segmento. En los métodos borrosos las unidades pertenecen a cada segmento de forma parcial. Pueden considerarse dos categorías principales: los procedimientos basados en la *teoría fuzzy* o de *conjuntos borrosos*, donde las unidades pertenecen a cada segmento con una cierta probabilidad, y los procedimientos basados en una *mezcla de distribuciones*, que suponen que los segmentos no se superponen entre sí, pero que debido a la información limitada contenida en los datos, los individuos son asignados a los segmentos con incertidumbre (Wedel y Kamakura 2000). En la figura III-8 se resumen los tipos de métodos de análisis cluster.

En función de la existencia de variables explicativas, se pueden distinguir dos modelos de mezclas orientados a proporcionar clusters bajo el marco de la teoría de la probabilidad. Estos modelos constituyen la **segmentación latente**, y se exponen en los siguientes apartados:

- *Modelos de mezcla finitos*: los consumidores son agrupados en clusters directamente de las observaciones, de forma descriptiva, sin que existan variables explicativas. Se correspondería con el análisis cluster convencional.
- *Modelos de mezcla de regresión*: existe una relación de dependencia entre la variable dependiente y un conjunto de variables explicativas que permite identificar los grupos

de pertenencia de las unidades muestrales. Se correspondería con la regresión por grupos (*clusterwise regression*).

Figura III-8: Clasificación de los métodos de análisis cluster

Fuente: Wedel y Kamakura (2000, p. 42)

Con respecto al análisis conjunto, como otra de las técnicas tradicionales utilizadas en la segmentación, existen evidencias que demuestran la superioridad del análisis de clases latentes. Así, DeSarbo *et al.* (1992) aplican el análisis de segmentación latente a los tradicionales datos de análisis conjunto, obteniendo diferentes resultados según el procedimiento de agrupación cluster utilizado (2ª fase del análisis conjunto), y siendo los resultados obtenidos con cualquiera de los siete procedimientos de agrupación cluster inferiores a los obtenidos con el análisis de clases latentes. Vriens *et al.* (1996) comparan diversos enfoques de segmentación para análisis conjunto métrico, concluyendo que el análisis de segmentación latente proporciona una mejor descripción y validez predictiva.

III.2. MODELOS DE DISTRIBUCIONES DE MEZCLA NO CONDICIONADOS COMO TÉCNICA DE SEGMENTACIÓN (MODELOS DE MEZCLA FINITOS)

III.2.1. DEFINICIÓN DE MODELO DE MEZCLA FINITO

III.2.1.1. Modelos de mezclas *versus* modelos cluster convencionales

Los enfoques cluster tradicionales de segmentación se articulan, fundamentalmente, sobre la búsqueda de variables (demográficas, psicográficas, etc.) para identificar segmentos. En estos enfoques es cuestionable el supuesto de relación entre estas variables y las diferencias en la reacción del consumidor a las acciones de marketing, ya que se generan segmentos que no varían, realmente, en términos de su reacción conductual a los estímulos de marketing (Riquier *et al.* 1997).

Como técnica para identificar segmentos, el análisis cluster presentan varias **limitaciones** (Carmone *et al.* 1999; Céspedes y Sánchez 1996; Everitt 1980; Harrigan 1985; Hatten y Hatten 1987; Milligan y Cooper 1985) identifican varias limitaciones en el análisis cluster convencional:

- 1) El algoritmo de clasificación no siempre recoge con realismo la situación a estudiar. Así, por ejemplo el método de Wald emplea el estadístico F correspondiente a un análisis de la varianza para formar grupos de manera que se maximice su valor. En este caso se estaría asumiendo una distribución normal multivariante de los datos, con lo que la validez del procedimiento quedaría sometida a la veracidad del supuesto.
- 2) Los métodos que se apoyan en las distancias entre individuos deben de considerar el tipo de estandarización de los datos a emplea. Ello, es así, porque dependiendo de este tipo, las distancias se definirán de una forma u otra. La relevancia de esta diferenciación radica en que los agrupamientos normalmente no son coincidentes.
- 3) En función de la existencia de un mayor o menor número de valores atípicos, es apropiado emplear ciertos criterios u otros. Así, si existe una escasa diferenciación dentro de los datos, el empleo de algoritmos basados en el valor más cercano puede tener tendencia a formar dendogramas lineales, de manera que el número de grupos con elevado número de valores es muy reducido.
- 4) Es difícil realizar una selección del conjunto de variables más adecuado para formar los grupos, lo cual conduce a resultados equivocados o no realistas.
- 5) Los grupos formados con el análisis cluster son el resultado de conveniencias analíticas utilizadas por los investigadores, artilugios de las teorías y técnicas, pero sin un objetivo análogo en el entorno natural.
- 6) Cualquier algoritmo puede generar grupos a partir de un conjunto de datos, por lo que es cuestionable el carácter probatorio de las agrupaciones identificadas en base a estas técnicas sobre la existencia real de estos grupos. La validación requiere la utilización de otras técnicas.
- 7) No existe un procedimiento válido y reconocido para determinar el número de grupos. La falta de hipótesis nulas impide la existencia de una solución estadística al problema. Por tanto, no existe un procedimiento de optimización que permita identificar el número de grupos.
- 8) No permite identificar grupos latentes, es decir, que aunque estén presentes en las respuestas de los individuos, no vengán definidos por las variables explícitamente así consideradas.

Un planteamiento alternativo consiste en suponer que los datos contienen varios grupos homogéneos o segmentos de consumidores que han sido mezclados en proporciones desconocidas. No se conoce por adelantado quién pertenece a cada segmento o cuántos segmentos existen –los segmentos están latentes o no se observan directamente. Entonces, hay que deshacer la mezcla de los datos para detectar y definir los segmentos existentes.

Hasta aquí el planteamiento expuesto coincide con el propio del análisis cluster convencional: extracción de varios grupos relativamente homogéneos de un conjunto de datos más diverso y heterogéneo. Pero el análisis cluster es, esencialmente, un procedimiento descriptivo que no se basa en modelo alguno y no puede utilizarse para explicar el comportamiento del consumidor. En cambio, los modelos de mezcla se basan en un modelo estadístico para los datos, con una metodología que incorpora la relación entre variables dependientes e independientes, predictor y resultado. Los consumidores se asignan a cada segmento con determinada probabilidad, con segmentos determinados por las estructuras perceptuales de los individuos (Hofstede *et al.* 1999). Asimismo, es posible explicar la pertenencia del individuo al segmento en términos de un conjunto de variables explicativas (Cohen y Ramaswamy 1998). Los diversos métodos existentes bajo este enfoque se conocen como **métodos de segmentación latente**, dentro del más amplio conjunto de **modelos estadísticos de distribuciones de mezclas**.

Como se recoge en la figura III-8, las distribuciones de mezcla permiten la realización de análisis cluster a través de procedimientos que consideran la existencia de incertidumbre en la asignación de individuos a grupos. Los modelos de mezcla de distribuciones¹⁹ constituyen un modelo estadístico basado en suponer la existencia de una función de densidad específica para cada una de las poblaciones subyacentes. De hecho, estos modelos incorporan el término «mezcla» porque se supone que la población está compuesta por un conjunto de grupos homogéneos en sí y, por tanto, heterogéneos entre sí. La función de densidad permite describir las probabilidades de ocurrencia de los valores observados de la variable en cuestión, condicionada a conocer el grupo de donde fueron obtenidos esos valores. Entonces, la probabilidad no condicionada de las observaciones se define como una mezcla de densidades a nivel de grupo, con las ponderaciones definiendo el tamaño relativo de cada grupo.

A diferencia del análisis cluster tradicional (métodos no superpuestos), los modelos de distribuciones de mezcla constituyen modelos basados en distribuciones estadísticas que permiten identificar grupos. Permiten la estimación dentro del marco de la teoría estadística estándar. Más aún, este método proporciona una clase de algoritmos de agrupamiento muy flexibles que pueden ser adaptada a una amplia diversidad de problemas, permitiendo a los investigadores de marketing incorporar la heterogeneidad en las muestras e identificar segmentos utilizando un enfoque basado en un modelo que conecta el análisis cluster tradicional con los métodos de estimación estadísticos clásicos (Wedel y Kamakura 2000).

Si consideramos los componentes de una mezcla como clusters, la conexión con los procedimientos cluster tradicionales es inmediata. Los modelos de mezcla representan una forma de agrupamiento no jerárquico. Sin embargo, existe una importante diferencia: los

¹⁹ El modelo de mezcla de distribuciones para identificar clusters también se denomina “modelo de mezclas estándar”.

métodos convencionales no jerárquicos son, en esencia, métodos de asignación, donde la probabilidad de asignación viene definida por la siguiente expresión:

$$\prod_{i \in I} \sum_{s \in S} f(y_i, Q_s) \gamma_{is} \quad [65]$$

definiéndose las ponderaciones γ_{is} , a diferencia de los modelos de mezcla, como:

$$\gamma_{is} = \begin{cases} 1 & \text{si } y_i \text{ está en el cluster } s \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad [66]$$

Una regla de asignación óptima no jerárquica es la que maximiza la probabilidad arriba indicada intentando diferentes asignaciones. Sin embargo, en cada intento de asignación la ponderación es 1 o 0; en cambio, en los modelos de mezcla las ponderaciones son probabilidades generando clusters de conjuntos borrosos. El resultado es que, a diferencia de los modelos de mezcla, los métodos de asignación como los del cluster convencional normalmente producen estimaciones inconsistentes de los parámetros de las densidades de los grupos, generalmente, subestimando la dispersión dentro de los clusters y sobrestimando la dispersión entre clusters (Dillon y Kumar 1994).

Asimismo, cuando el objetivo es identificar segmentos objetivo para estimar la existencia de diferencias en términos de las acciones de marketing, la segmentación latente presenta ventajas adicionales respecto a otras técnicas multivariantes utilizadas con fines explicativos, como los *modelos de variable dependiente limitada o de variable cualitativa* (p.e., los modelos de elección discreta). Estos modelos permite predecir un determinado comportamiento a partir de valoraciones o percepciones de un conjunto de variables explicativas, incorporando el carácter discreto de la variable dependiente. Sin embargo, presenta una importante limitación para conseguir el objetivo de detectar segmentos objetivo: consideran a todos los consumidores homogéneos suponiendo que responden de la misma forma a las variables. Si existe heterogeneidad entre los consumidores, el modelo cualitativo no permitiría su detección. Para superar esta problema, es necesario utilizar adicionalmente otra técnica que identifique los grupos, con la consiguiente pérdida de eficacia (Choi *et al.* 1998).

Resultan, pues, dos alternativas de llevar a cabo una *segmentación explicativa* (frente a la segmentación descriptiva que realiza el análisis cluster convencional). Por un lado, la convencional basada en enfoques de tándem (factorial-cluster, correspondencias-cluster, regresión-cluster), uniendo la exploración de segmentos con su explicación (Schaffer y Green 1998). Por otro lado, la segmentación latente articulada sobre los modelos de mezclas (o modelos de clases latentes), que determina la pertenencia a los segmentos en términos de probabilidad, realizando la identificación y la estimación de los parámetros

explicativos en cada segmento en una única etapa. En la tabla III-3 se recogen diferencias sugeridas entre ambos enfoques.

Tabla III-3: Segmentación explicativa: enfoques convencionales versus segmentación latente

	Modelos de segmentación latente (p.e., clases latentes, regresión de mezclas)	Enfoques tándem (p.e., factorial-cluster, correspondencias-cluster, regresión-cluster)
¿Crea segmentos?	Sí	Sí
Objetivos estadísticos	Uno: ajustar el modelo a los datos originales mediante máxima verosimilitud	Dos: explicar la asociación en datos originales e identificar los grupos
Datos utilizados	La adecuación de la medición es apropiada en función de los datos originales	Se utiliza la proximidad entre objetos en lugar de los datos originales
Delimitación de segmentos	Asignación de individuos en términos de probabilidad. Existe penalización por el sobreajuste a los datos en la función de máxima verosimilitud. Información heurística para delimitar segmentos	Asignación determinista a los grupos. No existe penalización por sobreajuste. La bondad del ajuste es estimada en los datos transformados, no en los originales

Fuente: Cohen y Ramaswamy (1998)

III.2.1.2. Definición de modelo de mezcla

Los modelos de distribución de mezcla (“distribution mixture model”) constituyen un categoría amplia de modelos en los que se engloban, entre otros, los modelos de clases latentes, los modelos de mezcla finitos o los de regresión de distribuciones heterogéneas. Así, el análisis de clases latentes constituye un modelo de mezcla desarrollado para explicar la estructura de un conjunto de datos de categorías, aplicándose para la segmentación a través del análisis de las frecuencias (Grover y Srinivasan 1987), bajo la denominación de segmentación latente. Para llevar a cabo el análisis cluster bajo esta metodología de combinación de distribuciones heterogéneas, los *modelos de mezclas finitos* o MMF (“finite mixture model”) o *modelos de mezcla de cluster* (“mixture clustering model”) permiten descomponer el conjunto de observaciones en un conjunto de clases subyacentes sin variables independientes. A diferencia del análisis cluster tradicional, estos modelos implican distribuciones paramétricas o semi-paramétricas.

Dentro de la modelización basada en distribuciones de mezcla, los de mezcla finitos (MMF) son apropiados como técnica cluster o de segmentación. Para su formulación, siguiendo a Dillon y Gupta (1996), consideremos, en primer lugar, la formulación general de la probabilidad no condicionada de elección. Considerando el vector de elecciones

$\mathbf{y}_i = \{y_{ik}\}_{i \in I, k \in K}$ (preferencias por alternativas, elecciones de marcas, frecuencias de compra, etc.) del consumidor i caracterizado por K variables, la probabilidad de elección no condicionada puede definirse como:

$$f(\mathbf{y}_i) = \int f(\mathbf{y}_i | \boldsymbol{\theta}) d\mathfrak{Z}(\boldsymbol{\theta}) \quad [67]$$

donde $f(\mathbf{y}_i | \boldsymbol{\theta})$ es la probabilidad condicionada con parámetros $\boldsymbol{\theta}$, y $\mathfrak{Z}(\cdot)$ es la distribución de mezcla. Puede demostrarse que una función de distribución de mezcla continua $\mathfrak{Z}(\cdot)$ puede ser estimada de forma consistente con un número finito S de puntos de masa. Entonces, la expresión general de [67] se convierte en

$$f(\mathbf{y}_i | \boldsymbol{\phi}) = \sum_{s \in S} f_s(\mathbf{y}_i | \boldsymbol{\theta}_s) \pi_s \quad [68]$$

Las distribuciones utilizadas son diversas, como la normal, gamma, poisson, binomial y multinomial. La distribución log-normal puede ser ajustada transformando la variable dependiente tomando logaritmos y, después, incorporando la distribución normal con función de enlace de identidad (Wedel 2000).

Para la formulación de este modelo se requieren ciertos supuestos. Así, se supone que las unidades (consumidores, empresas, etc.) desde las que las variables \mathbf{y}_i son obtenidas pertenecen a una población constituida por S segmentos o clases (latentes) en proporciones $\{\pi_s\}_{s \in S}$. No se conoce a priori a que segmento pertenece determinada unidad. Las probabilidades π_s están sujetas a las siguientes restricciones:

$$\sum_{s \in S} \pi_s = 1, \quad \pi_s \geq 0 \quad [69]$$

Dado que y_{ik} proviene del segmento s , la función de distribución condicional del vector de observaciones \mathbf{y}_i viene representada por la forma general $f_s(\mathbf{y}_i | \boldsymbol{\theta}_s)$, donde $\boldsymbol{\theta}_s$ representa el vector de todos los parámetros desconocidos asociados a la forma específica de densidad elegida. Las medias de la distribución en el segmento s (o expectativas) se representan por $\boldsymbol{\mu}_s$. Algunas distribuciones, como la normal, tienen, además, algún parámetro de dispersión propio, $\boldsymbol{\lambda}_s$, para estimar la dispersión de las observaciones dentro del segmento. La lógica subyacente tras la mezcla de distribuciones es que si las distribuciones están condicionadas a conocer los segmentos establecidos, la distribución no condicionada de \mathbf{y}_i es obtenida como (Wedel y Kamakura 2000):

$$f(\mathbf{y}_i | \boldsymbol{\phi}) = \sum_{s \in S} \pi_s f_s(\mathbf{y}_i | \boldsymbol{\theta}_s) \quad [70]$$

donde $\boldsymbol{\phi} = (\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\theta})$. La expresión [70] refleja el principio básico de la teoría de la probabilidad de que la probabilidad no condicionada es el resultado de sumar, para el conjunto de clases,

el producto de la probabilidad condicionada por la probabilidad de ocurrencia de cada clase s .

Se presentan, en definitiva, dos alternativas metodológicas (de entre otras posibles) para el proceso de segmentación. Por un lado, un análisis convencional donde se articulan en dos etapas análisis cluster (convencional) y técnica de dependencia (regresión, modelo cualitativo). Por otro lado, la técnica de segmentación latente desarrollada a partir de los modelos de mezclas. Desde la literatura más reciente se postula la superioridad de la segmentación latente (Cohen y Ramaswamy 1998). Sin embargo, son necesarias evaluaciones empíricas. Para ello, se establece la siguiente proposición de investigación:

Proposición 1: La segmentación latente permite identificar segmentos de forma más eficiente que el tándem convencional cluster-técnica de dependencia

III.2.2. PROCESO DE ESTIMACIÓN

El objetivo del análisis de modelos de mezcla es estimar el vector de parámetros $\phi=(\pi, \theta)$. Ello puede realizarse aplicando el método de máxima verosimilitud el cual proporciona un marco estadístico para valorar la información disponible en los datos sobre los parámetros del modelo. La probabilidad para ϕ puede formularse como (Wedel y Kamakura 2000):

$$L = \prod_{i \in I} L_i = \prod_{i \in I} f(y_i | \phi) \quad [71]$$

Una estimación de ϕ puede obtenerse maximizando la ecuación de verosimilitud [71] con respecto a ϕ sujeto a las restricciones definidas en [69].

Una vez que las estimaciones de ϕ han sido obtenidas, las estimaciones de la probabilidad a posteriori P_{is} de que la observación del individuo i proceda del componente de mezcla o segmento s pueden calcularse para cada vector de observaciones y_i mediante el teorema de Bayes:

$$P_{is} = \frac{f_s(y_i | \theta_s) \pi_s}{\sum_{s \in S} f_s(y_i | \theta_s) \pi_s} \quad [72]$$

Las probabilidades P_{is} proporcionan una estimación de la localización de los objetos o unidades (consumidores, organizaciones) en las componentes de mezcla, y puede ser utilizado para clasificar una muestra en segmentos. La precisión y fiabilidad de las estimaciones P_{is} vendrán determinadas por el nivel de información disponibles para cada consumidor.

La verosimilitud de los modelos de mezcla puede ser maximizada, básicamente, mediante de dos formas: (1) utilizando los algoritmos de optimización estándar de Newton-Raphson

(McHugh 1956), y (2) el algoritmo EM o de maximización de expectativas (Dempster *et al.* 1977; Dillon y Gupta 1996). Los dos métodos encuentran una solución aproximada a las ecuaciones de verosimilitud en un proceso iterativo, aunque existen algunas diferencias. El método de Newton-Raphson o de optimización numérica requiere relativamente pocas interacciones para converger y proporciona las varianzas asintóticas de los parámetros, pero la convergencia no está asegurada.

En el algoritmo EM, el algoritmo es sencillo pero requiere muchas iteraciones para converger. Ambos procedimientos pueden converger a un óptimo local. Además, el óptimo alcanzado puede no ser el óptimo absoluto (figura III-9). No está claro cuál de los dos procedimientos es más adecuado, aunque el EM es el más utilizado por su mayor facilidad de diseño.

Figura III-9: Óptimos local y absoluto

El proceso que lleva a cabo el algoritmo EM puede describirse, brevemente, como sigue (Kamakura y Russell 2000). En primer lugar, se introduce una variable no observada, z_{is} , que indica si una observación pertenece al componente/segmento correspondiente. Esta variable tiene una distribución multinomial, con probabilidades π_s . Los datos observados, y_i , dado z_i , se suponen independientes. La función del logaritmo de verosimilitud (LL o $\ln L$) se constituye como sigue:

$$\ln L_c(\phi) = \sum_{i \in I} \sum_{s \in S} z_{is} \ln f_s(y_i | \theta_s) + z_{is} \ln \pi_s \quad [73]$$

Para maximizar esta función, el primer paso (o fase E) consiste en calcular las esperanzas de $\ln L_c$ respecto a z_{is} , dados los datos observados y las estimaciones provisionales de ϕ . Las esperanzas $E(z_{is} | y, \phi)$ son idénticas a las probabilidades a posteriori (P_{is}) de que el individuo

i pertenezca a s . Este procedimiento se inicializa fijando el número de segmentos S . En un segundo (o fase M), la esperanza $E(\ln L_c(\phi; y_i, z_{is}))$ se maximiza con respecto a π_s bajo las correspondientes restricciones sobre esos parámetros, produciendo que:

$$\hat{\pi}_s = \sum_{i \in I} \frac{\hat{P}_{is}}{N} \quad [74]$$

Por tanto, las estimaciones a priori a cada paso del algoritmo son simplemente las medias de las probabilidades a posteriori de cada segmento. Maximizando $E(\ln L_c(\phi; y_i, z_{is}))$ con respecto a θ conduce a resolver de forma independiente cada una de las S ecuaciones:

$$\sum_{i \in I} \hat{P}_{is} \frac{\partial \ln f_s(y_{ik} | \theta_s)}{\partial \theta_s} = 0 \quad [75]$$

donde los términos P_{is} son considerados como constantes. Las fases E y M son alternadas hasta que sea posible mejorar la función de verosimilitud [73]. Una de los atractivos de este algoritmo es que proporciona una distribución monótonica creciente de los valores del logaritmo de verosimilitud, lo que asegura, al menos, un óptimo local.

III.3. MODELOS DE DISTRIBUCIONES DE MEZCLA CONDICIONADOS: LOS MODELOS DE MEZCLA DE REGRESIÓN

III.3.1. DEFINICIÓN DE MODELO DE MEZCLA DE REGRESIÓN

Mientras que los modelos de mezcla expuestos en el apartado anterior se describían como «no condicionados» debido a que ninguna variable exógena explicaba los parámetros de cada componente (segmento) de la distribución, los modelos de mezcla condicionados permiten la clasificación simultánea mediante probabilidades de las observaciones en segmentos latentes. Los modelos de regresión relacionan una variable dependiente, como las frecuencias de compra o las preferencias por alternativas, con variables explicativas, como las variables de marketing-mix. Por tanto, los modelos de mezcla de regresión representan la mezcla análoga a la regresión por grupos (*clusterwise regression*).

Las mezclas de regresión tienen su origen en los trabajos de Quandt (1972) y Quandt y Ramsey (1978) sobre los modelos de regresión cambiantes. En estos modelos una función lineal relaciona una variable dependiente univariable, $\{y_i\}_{i \in I}$, con P variables dependientes $\{x_{ip}\}_{i \in I, p \in P}$ como sigue:

$$y_i = x_{ip} \beta_{ps} + \varepsilon_i \quad [76]$$

donde el vector de parámetros $\{\beta_{ps}\}_{p \in P, s \in S}$ toma un valor diferente según la componente a la que pertenezca la observación.

El desarrollo del modelo es similar al expuesto para los modelos de mezcla finitos, con la diferencia principal de que la predicción de las medias en cada segmento mediante un conjunto de variables explicativas. Sea un vector de observaciones para el individuo i , con mediciones repetidas especificadas mediante el subíndice k (p. e., preferencias por K marcas o elecciones en K ocasiones) $\{y_{ik}\}$, originado en una población que es una mezcla de S segmentos en proporciones $\{\pi_s\}_{s \in S}$, en el que no se conoce a priori el segmento al que pertenecen las observaciones y_i . Las mismas restricciones que en los modelos de mezcla finitos se aplican a las probabilidades π_s . La distribución de y_i , dado que y_i proviene del segmento s , $f_s(y_i | \theta_s)$, es una de la familia exponencial (véase tabla III-3). Si existen múltiples mediciones de cada individuo, entonces no puede asumirse independencia entre las sucesivas mediciones, con lo que una distribución multivariable dentro de la familia de las distribuciones exponenciales multivariables es adecuada. La distribución $f_s(y_i | \theta_s)$ viene definida por los parámetros θ_s . Las medias de la distribución en el segmento s (o expectativas) se representan por μ_{sp} . Algunas distribuciones, como la normal, tienen, además, algún parámetro de dispersión propio, λ_s , para estimar la dispersión de las observaciones dentro del segmento. La relación de dependencia se especifica mediante el predictor lineal η_{isp} que es producido por P variables explicativas $\{X_{ip}\}_{i \in I, p \in P}$ y parámetros $\{\alpha_s\}_{s \in S}$ y $\{\beta_{sp}\}_{s \in S, p \in P}$ en el segmento s , con $\theta_s = \{\alpha_s, \beta_{sp}\}$.

$$\eta_{isp} = \alpha_s + \sum_{p \in P} X_{ip} \beta_{sp} \quad [77]$$

Este predictor lineal es, pues, una combinación lineal de las variables explicativas y de un conjunto de coeficientes que han de ser estimados. Este predictor está relacionado con la media de la distribución, μ_{sp} , a través de una función de enlace $g(\cdot)$, tal que para cada segmento se tiene que:

$$\eta_{isp} = g(\mu_{isp}) \quad [78]$$

Así, para cada segmento se formula un modelo lineal general de mezcla, denominado por Wedel y Kamakura (2000, p. 106) “GLIMMIX (*Generalized Linear Model MIXture*)” con una especificación de la distribución de la variable (dentro de la familia exponencial), un predictor lineal η_{isp} y una función $g(\cdot)$ que vincula el predictor lineal con la expectativas de la distribución. Para cada distribución existen enlaces preferidos, llamados enlaces canónicos (véase la tabla III-2). P. e., para la distribución normal en enlace de identidad implica que $\eta_{isp} = \mu_{sp}$, con lo que combinando las ecuaciones [77] y [78] se obtiene un modelo de regresión lineal para cada segmento.

La función de densidad de la probabilidad condicionada de y_i (o función de masa condicionada en el caso de un espacio muestral discreto), dado que y_i pertenece a la clase s , es (DeSarbo *et al.* 1997):

$$y_i \sim f_{i|s}(y_i; X_i, \alpha_s, \beta_s) \quad [79]$$

Se establece el supuesto de que estas densidades condicionadas pertenecen a la misma familia paramétrica, aunque esta restricción no es necesaria de forma estricta. La experiencia demuestra que el número de puntos de masa (segmentos o clases) requerido para caracterizar la distribución de mezcla suele ser pequeño (Dillon y Gupta 1996). La función de densidad no condicionada de la observación i viene dada por la siguiente expresión:

$$f(y_i | \phi) = \sum_{s \in S} f_{i|s}(y_i; x_i, \alpha_s, \beta_s) \pi_s \quad [80]$$

donde $\phi = (\{\pi_s\}_{s \in S}, \{\theta_s\}_{s \in S}, \lambda_s)$. La diferencia de la ecuación [80] del modelo de mezcla finito es que el vector de observaciones de cada segmento es redefinido en términos de los coeficientes de regresión que relacionan las medias con el conjunto de variables explicativas.

El vector aleatorio de observaciones y_i tiene una distribución de mezcla finita, con densidades componentes $f_{i|s}(y_i; X_i, \alpha_s, \beta_s)$ y ponderaciones de mezcla π_s . Condicionados a las estimaciones muestrales de ϕ , la probabilidad a posteriori del individuo/observación i en la clase/segmento s es (DeSarbo *et al.* 1997):

$$P_{is} = \frac{\hat{\pi}_s f(y_i; X_i, \alpha_s, \beta_s)}{\sum_{s \in S} \hat{\pi}_s f(y_i; X_i, \alpha_s, \beta_s)} \quad [81]$$

Estas probabilidades P_{is} proporcionan un «agrupamiento borroso» de las observaciones en S segmentos o clases.

III.3.2. PROCESO DE ESTIMACIÓN

El objetivo es estimar el vector de parámetros ϕ . Para ello, se maximiza la ecuación de verosimilitud con respecto a ϕ . Igual que en los modelos de mezcla finitos, este problema se resuelve en la mayoría de los casos mediante el algoritmo EM. El proceso es similar al descrito para las mezclas finitas, esto es, una vez estimados los parámetros se determinan las probabilidades a posteriori en la etapa E.

Un problema al que es más sensible la mezcla de regresión es el de la multicolinealidad. Para la identificación del modelo es necesario que no existan colinealidades en la matrix de regresores \mathbf{X} , ya que provocaría estimaciones inestables y con grandes errores estándar. Este problema se ve aumentado aquí porque existe un menor número de observaciones por parámetro para estimar la regresión dentro de cada segmento que a nivel agregado.

La aplicación del algoritmo EM aquí constituye una generalización del aplicado para los modelos de mezcla finitos. Esta proceso puede describirse siguiendo a DeSarbo *et al.* (1997) y Kamakura y Russell (2000) como sigue. En primer lugar, se introduce una variable no

observada, z_{is} , que indica si una observación pertenece al componente/segmento correspondiente. Esta variable tiene una distribución multinomial, con probabilidades π_s :

$$f(z_i | \pi) = \prod_{i \in I} \pi_i^{z_{is}} \quad [82]$$

La función del logaritmo de verosimilitud se constituye ahora como sigue:

$$\ln L_c(\phi | y_i, z_i) = \sum_{i \in I} \sum_{s \in S} z_{is} \ln f_{ijs}(y_i | \theta_s) + \sum_{i \in I} \sum_{s \in S} z_{is} \ln \pi_s \quad [83]$$

En el paso *E* la esperanza de $\ln L_c(\phi | y_i, z_i)$ es obtenida reemplazando z_{is} en [83] por sus valores actuales esperados, $E(z_{is} | y_i, \phi)$. Para calcular esa esperanza, en primer lugar se estima la distribución condicionada de y_i , dado z_{is} , que es:

$$f(y_i | z_i, \phi) = \sum_{s \in S} f_{ijs}(y_i; \theta_s, \lambda_s)^{z_{is}} \quad [84]$$

Mediante la regla de Bayes, se deriva la distribución condicionada de z_{is} dado y_i ($E(z_{is} | y_i, \phi)$) de las ecuaciones [82] y [84], que es igual a la probabilidad a posteriori P_{is} . En el paso *M* se maximiza $E(\ln L_c(\phi; y_i, z_{is}))$ con respecto a π_s , sujeto a las restricciones establecidas en [69], proporcionando las siguientes estimaciones:

$$\hat{\pi}_s = \sum_{i \in I} \frac{\hat{P}_{is}}{N} \quad [85]$$

Maximizar la ecuación [84] respecto a $\{\alpha_s\}_{s \in S}$, $\{\beta_s\}_{s \in S}$, $\{\lambda_s\}_{s \in S}$ es equivalente a maximizar de forma independiente cada uno de las S expresiones siguientes:

$$L_s = \sum_{i \in I} P_{is} \ln f_s(y_i | \theta_s, \lambda_s) \quad [86]$$

La maximización de L_s es equivalente a un problema de maximización del modelo lineal general, excepto en que cada observación y_i contribuye al logaritmo de la verosimilitud para cada segmento con una ponderación conocida P_{is} , que es obtenida en el paso *E* anterior. Las ecuaciones estacionarias son obtenidas igualando las derivadas parciales de primer orden de la ecuación [86] a cero:

$$\frac{\partial L_s}{\partial \theta_{sp}} = \sum_{i \in I} P_{is} \frac{\partial \ln f_s(y_i | \theta_s, \lambda_s)}{\partial \theta_{sp}} \quad [87]$$

Las fases *E* y *M* son alternadas hasta que sea posible mejorar la función de verosimilitud [73]. Como ocurre con los modelos finitos, este algoritmo proporciona una distribución

monotónica creciente de los valores del logaritmo de verosimilitud, lo que asegura, al menos, un óptimo local.

III.3.3. APLICACIONES DE LOS MODELOS DE MEZCLA A LA SEGMENTACIÓN

Aunque no han sido muy numerosas, desde el trabajo de Green *et al.* en 1976, se han llevado a cabo diversas aplicaciones de los modelos de mezcla finitos (no condicionados) a la identificación de segmentos de mercado en marketing, aunque las aplicaciones más reciente incorporan variables explicativas en lo que constituye un modelo de regresión de mezcla (condicionado), analizados en el siguiente apartado. Los criterios de segmentación han sido diversos, así como las distribuciones utilizadas como generadoras de las observaciones. Aunque no se ha hallado ningún estudio que evalúe los objetivos planteados en esta investigación, Cohen y Ramaswamy (1998), ilustrando la segmentación latente, incorporan la intención de compra utilizando las evaluaciones de los catorce atributos de un vehículo como predictoras de las intenciones de compra. En la tabla III-4 se recogen las principales características de los trabajos más relevantes en el contexto de la presente investigación²⁰.

Tabla III-4: Aplicaciones de los modelos de mezcla a la segmentación del mercado

TRABAJO	TIPO DE MODELO	CRITERIO DE SEGMENTACIÓN	DISTRIBUCIÓN
Green <i>et al.</i> (1976)	No condicionado	Adopción del producto	Multinomial
Lehman <i>et al.</i> (1982)	No condicionado	Forma de resolver los problemas	Normal
Grover y Srinivasan (1987)	No condicionado	Lealtad a la marca	Multinomial
Grover y Srinivasan (1989)	No condicionado	Lealtad a lo largo del tiempo	Multinomial
Kamakura y Mazzon (1991)	No condicionado	Valores humanos (LOV)	Multinomial
Dillon y Kumar (1994)	No condicionado	Nivel de compra	Poisson
Dillon y Kumar (1994)	No condicionado	Preferencias hacia las marcas	Binomial
DeSarbo y Ramaswamy (1994)	No condicionado	Respuesta a un programa de marketing directo	Normal
Vriens <i>et al.</i> (1998)	Condicionado	Preferencias hacia la marca	Multinomial
Kamakura y Russell (1989)	Condicionado	Elección de marca	Multinomial
Wedel y DeSarbo (1994)	Condicionado	SERVQUAL	Normal
Wedel y DeSarbo (1995)	Condicionado	Satisfacción del cliente	Normal

²⁰ Una recopilación más amplia de trabajos con modelos de mezcla puede verse Wedel y Kamakura (2000, p. 97 y p. 118).

III.4. CONSIDERACIONES SOBRE LAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD EN LOS MODELOS DE MEZCLA

III.4.1. DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS

Con objeto de describir el proceso generador de las mediciones ha de especificarse cierta **distribución estadística**. Esa función de distribución describe las probabilidades de que las mediciones tomen cierto valor. Si suponemos que la función más apropiada fuera la normal y existieran dos segmentos, la mezcla de las dos distribuciones normales resultantes (una con media de 4 y otra con media de 8) tomaría la forma que se recoge en la figura III-10. Al no conocerse el segmento de pertenencia, la estimación de la misma ha de acompañarse con las de los parámetros de la distribución (normal, para el ejemplo de la figura III-10) en cada segmento.

Figura III-10: Ejemplo de mezcla de distribuciones normales para dos segmentos

Fuente: adaptado de Wedel (2000)

La función de densidad condicionada, $f_s(y_i|\theta_s)$, puede tomar muchas formas, tanto distribuciones discretas como continuas. En general, todas las distribuciones toda la familia de distribuciones exponenciales pueden ser adecuadas para describir el proceso generados de las observaciones. Las distribuciones vienen caracterizadas por sus medias (μ_{ks}) y por los parámetros de dispersión (λ_s). Estos parámetros se suponen constantes para todas las observaciones dentro de un segmento s . Una de las propiedades de las distribuciones exponenciales es que una distribución conjugada siempre existe dentro de la familia. Ejemplos de conjugadas son las beta-binomial, la negativa binomial o la Dirichlet multinomial. Para el caso de los modelos de mezcla las distribuciones usuales son normal, gamma, poisson, binomial y multinomial. La distribución log-normal puede ser ajustada transformando la variable dependiente tomando un logaritmo, y eligiendo la distribución

normal con enlace identidad. En la tabla III-5 se presentan las características de las distribuciones exponenciales más conocidas.

Existen diversas consideraciones a la hora de utilizar de las diversas funciones (Wedel 2000; Wedel y Kamakura 2000). En primer lugar, la aplicación de la *distribución normal* requiere que la variable a explicar posea propiedades métricas. Asimismo, la varianza puede ser estimada para cada segmento o globalmente para toda la distribución. Lo primero proporciona más flexibilidad pero también aumenta la inestabilidad del modelo. La *distribución log-normal* puede aplicarse transformando previamente utilizando el logaritmo de la variable dependiente y tomando como enlace la función identidad.

La *distribución binomial* se utiliza para variables discretas del tipo 0/1 donde el total binomial es 1. Sin embargo, también permite analizar situaciones donde el total es superior, p. e., cuando la variable recoge el número de elecciones de entre el total (3 marcas elegidas de un total de 5, en cuyo caso el total binomial es 5). Esta distribución permite analizar escalas ordinales, en las cuales los individuos proporcionan evaluaciones de percepciones, actitudes y similares sobre una escala de 5, 7 o 9 niveles. Aunque en muchos casos se supone para este caso una distribución normal, no pareciendo demasiado equivocado, especialmente si el número de niveles es alto (9, 11). Sin embargo, muchas de estas variables pueden ser no normales, en cuyo caso es más adecuado el modelo binomial de rango-orden, aplicándose, pues, la distribución binomial de forma más óptima. El total binomial coincidiría con el extremo superior de la escala.

La *distribución gamma* y, en general, la *distribución exponencial*, se aplica para mediciones que son asimétricas, como en las que un fenómeno se manifiesta de forma aleatoria (p. e., la frecuencia de compra de un cliente). Para controlar la asimetría, la distribución incorpora un parámetro de escala (v) que se estima por el investigador. Así, cuando $v=1$, esta distribución se convierte en una exponencial, mientras que si toma valores enteros superiores a 1 se estaría ajustando una distribución de Erlang- v para cada segmento. Si $0 < v < 1$ entonces la densidad alcanza una moda en el origen y a continuación se convierte en monótona decreciente. Si $v > 1$ entonces la densidad tiene una sola moda, y la distribución se hace menos asimétrica positivamente a medida que el parámetro se hace mayor, aproximándose a la distribución normal para grandes valores del parámetro de escala.

Cuando la variable dependiente consiste en una elección entre varias alternativas en con repetidas elecciones por parte del individuo, se trata de una variable discreta de *distribución multinomial*. Así, si existen 5 alternativas, la variables dependiente, en cada situación de elección, puede ser 1, 2, 3, 4 o 5. Así, permite estimar los modelos logit multinomiales, característicos, p. e., de los datos de elección entre varias marcas a lo largo de sucesivas ocasiones de compra.

III.4.2. FUNCIONES DE ENLACE

Asimismo, además de determinar el tipo de función, hay que especificar la **forma de la función de enlace**, también denominada función de enlace canónica. Es decir, se trata de especificar la forma en que las variables se relacionan entre sí, de forma que las estimaciones paramétricas constituyen una transformación de los valores correspondientes a cada clase. Por tanto, los efectos de cada variable independiente sobre la variable dependiente dentro de cada grupo se obtienen aplicando el enlace correspondiente. La utilización de los enlaces tiene varios objetivos: (1) mantener la consistencia lógica de las predicciones del modelo, y (2) proporcionar algoritmos de estimación más estables. En relación al primero de los objetivos, se pretende que si los datos son 0/1, frecuentemente modelado con una distribución binomial, la función de enlace debe proporcionar predicciones del modelo dentro del rango $[0, 1]$ como ocurre con la función logit. Las transformaciones posibles dependen de la distribución utilizada para los datos. Así, si la distribución elegida es la normal se utilizan la función identidad y el logaritmo; para la distribución gamma las funciones inversas y logaritmo; para la binomial las funciones logit y probit; para la de poisson la identidad y la logaritmo, y para la distribución multinomial la función logit:

- Distribución normal: enlace identidad (preferido); logaritmo (alternativo).
- Distribución gamma: enlace logaritmo (preferido); inverso (alternativo).
- Distribución de poisson: enlace logaritmo (preferido); identidad (alternativo).
- Distribución binomial: enlace logit (preferido); probit e identidad (alternativos).
- Distribución multinomial: enlace logit.

En la tabla III-5 se recogen las distribuciones de los datos y funciones de enlace preferentes y alternativas (Wedel 2000).

Tabla III-5: Características de las distribuciones exponenciales más utilizadas

DISTRIBUCIÓN	NOTACIÓN	FUNCIÓN	DOMINIO	MEDIA	VARIANZA	ENLACE
<i>Discretas</i>						
Binomial	$B(K, \mu)$	$\binom{K}{y} \left(\frac{\mu}{K}\right)^y \left(1 - \frac{\mu}{K}\right)^{(K-y)}$	$(0, 1)$	μ	$\mu \left(1 - \frac{\mu}{K}\right)$	$\theta = \ln\left(\frac{\mu}{K - \mu}\right)$ $\theta = \mu$
Poisson	$P(\mu)$	$\frac{e^{-\mu} \mu^y}{y!}$	$(0, \infty)$	μ	μ	$\theta = \ln(\mu)$ $\theta = \mu$
Negativa binomial	$NB(\mu, \nu)$	$\binom{\nu}{y+\mu} \frac{\Gamma(\nu+y)}{y! \Gamma(\nu)} \left(\frac{\mu}{\nu+\mu}\right)^y$	$(0, \infty)$	μ	$\mu + \frac{\mu^2}{\nu}$	$\theta = \ln\left(\frac{\mu}{\nu + \mu}\right)$
Multinomial	$M(\mu)$	$\prod_{k \in K} \mu_k^{y_k}$	$(0, 1)$	μ	$\mu_k(1-\mu_k),$ $\mu_k \mu_1$	$\theta = \ln\left(\frac{\mu_k}{\mu_K}\right)$
<i>Continuas</i>						
Normal	$N(\mu, \sigma)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$	$(-\infty, \infty)$	μ	σ^2	$\theta = \mu$ $\theta = \ln(\mu)$
Exponencial	$E(\mu)$	$\frac{1}{\mu} \exp\left[-\frac{y}{\mu}\right]$	$(0, \infty)$	μ	μ^2	$\theta = \frac{1}{\mu}$
Gamma	$G(\mu, \nu)$	$\frac{1}{y\Gamma(\nu)} \left(\frac{y\nu}{\mu}\right)^{\nu-1} \exp\left[-\frac{y\nu}{\mu}\right]$	$(0, \infty)$	μ	μ^2	$\theta = \frac{1}{\mu}$ $\theta = \ln(\mu)$
Normal multivariable	$MVN(\mu, \Sigma)$	$\frac{1}{(2\pi)^{K/2} \Sigma ^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2} (y_i - \mu)' \Sigma^{-1} (y_i - \mu)\right]$	$(-\infty, \infty)$	μ	Σ	$\theta = \mu$
Dirichlet	$D(\mu)$	$\frac{\Gamma(\sum_{k \in K} \mu_k) \prod_{k \in K} \mu_k^{\mu_k - 1}}{\prod_{k \in K} \Gamma(\mu_k)}$	$(0, 1)$	$\frac{\mu_k}{\sum_{k \in K} \mu_k}$	$\frac{\mu_k(\mu - \mu_k)}{\mu^2(\mu_k + 1)}$	$\theta = \ln\left(\frac{\mu_k}{\mu_K}\right)$

Fuente: Wedel y Kamakura (2000)

III.5. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE SEGMENTOS

Cuando se aplica un modelo de mezcla el número de segmentos S es desconocido y debe ser inferido desde los datos. Constituye un problema que no tiene una solución estadística satisfactoria ya que, en estos modelos, el test de la ratio de verosimilitud (LR) no es aplicable porque no se distribuye asintóticamente como una distribución chi-cuadrado (Dillon y Kumar 1994, Titterington *et al.* 1985). Existe también otro procedimiento basado en el procedimiento de Monte Carlo, en el que se compara el estadístico LR de los datos reales con una distribución de ese estadístico obtenida de un amplio número de conjuntos de datos generados artificialmente.

Este procedimiento es complejo y los requerimientos analíticos son altos habiendo sido utilizado de forma casi experimental (De Soete y DeSarbo 1991). Así, el enfoque más ampliamente utilizado para identificar el número de segmentos en la literatura de marketing es el de *los criterios de información* (Allenby *et al.* 1998; Bucklin *et al.* 1998, Dillon y Gupta 1996, Gupta y Chintagunta 1994, Kamakura y Russell 1989).

Dentro de este enfoque de información teórica, podemos considerar dos estrategias complementarias: (a) evaluar en qué medida el aumento en ajuste obtenido se debe al mayor número de parámetros estimados para modelos con más segmentos, es decir, la parsimonia del modelo, y (b) investigar el grado de separación de los segmentos, es decir, la capacidad de discriminación del modelo.

III.5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE AJUSTE DE LA PARSIMONIA

Estas medidas intentan equilibrar los efectos de ajustar modelos con más segmentos frente a la precisión con la que los parámetros son estimados. A medida que aumenta S (número de segmentos), se incrementa la bondad de ajuste del modelo, pero como más parámetros son estimados la precisión de las estimaciones de puede ver afectada de forma adversa. El más antiguo de estas medidas es el clásico *Akaike Information Criteria* (AIC) de Akaike (1974), quien sugiere elegir S para hacer

$$AIC = -2 LL(\beta) + 2\rho \quad [88]$$

un mínimo, donde ρ es el número de parámetros estimados bajo el modelo. Existen otros criterios que penalizan aun más la probabilidad si se generan demasiados parámetros, como son el Criterio de Información Bayesiano de Schwarz (BIC o SBIC) (Schwarz 1978) con la siguiente formulación:

$$BIC = -2 \left[LL(\beta) - \frac{\rho}{2} \ln(N) \right] = -2 LL(\beta) + \rho L(N) \quad [89]$$

donde N es el tamaño muestral. Este criterio es el preferido ya que, junto al CAIC, tienden a proporcionar un número de segmentos más parsimonioso y razonable que otros criterios de información (Wedel 2000). Este criterio se utiliza actualmente de forma preferencial para la determinación de segmentos en trabajos similares (Allenby *et al.* 1998, Bucklin *et al.* 1998, Gupta y Chintagunta 1994, Ramaswamy *et al.* 1996, entre otros). De acuerdo con este criterio, el modelo más adecuado será aquél que presente menor valor del estadístico, penalizando la incorporación de nuevos parámetros a estimar en un modelo y un mayor tamaño de muestra.

El AIC Consistente (CAIC) penaliza aún más los excesos de ajustes, y viene dado por la siguiente expresión (Dillon y Kumar 1994, Wedel y Kamakura 2000):

$$\text{CAIC} = -2 \ln L + \rho \ln(N+1) \quad [90]$$

Estos criterios tienden a favorecer modelos más parsimoniosos, estos es, con menor número de segmentos. El criterio AIC modificado (MAIC) viene definido por la siguiente expresión (Wedel y Kamakura 2000):

$$\text{MAIC} = -2 \ln L + 3\rho \quad [91]$$

El principal problema con estos criterios es que se apoyan en los mismos parámetros que el test LR, y, por tanto, sólo pueden ser utilizados como indicativo para el número de segmentos: el número de segmentos para el que los estadísticos alcanzan un valor mínimo es elegido.

Por ello se han construido otras medidas, como la medida de información teórica ICOMP, que se basa en las propiedades de la matriz de información teórica (Bozdogan 1994):

$$\text{ICOMP} = -2 \ln L + \rho \left(-\text{tr}[\hat{I}(\phi)^{-1}] - \frac{1}{\rho} \det[\hat{I}(\phi)^{-1}] \right) \quad [92]$$

Esta medida penaliza la verosimilitud al aumentar el número de parámetros y también, cuando las estimaciones paramétricas tienen varianzas altas.

III.5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

El segundo tipo de medidas de evaluación de tipo informativo se refiere a la capacidad del modelo para generar segmentos suficientemente separados entre sí. Para ello, se utilizan estadísticos basados en la entropía que determinan el grado de separación en las probabilidades estimadas a posteriori. El estadístico E_s es una medida relativa cuyos valores

oscilan entre 0 y 1. Cuanto más se aproximen los valores a la unidad, mayor separación existirá entre los segmentos. El estadístico de entropía se define como:

$$E_s = 1 - \frac{\sum_{i \in I} \sum_{s \in S} P_{is} \ln P_{is}}{N \ln S} \quad [93]$$

El otro estadístico utilizado es el criterio de entropía normalizado (NEC), derivado del anterior, que se define como:

$$NEC_s = \frac{E_s}{\ln L_s - \ln L_1} \quad [94]$$

$\ln L_s$ es la probabilidad para S segmentos. Un problema de esta medida es que no está definida para $S=1$.

III.5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Otro tipo de diagnóstico del ajuste del modelo lo constituye la evaluación de la función de distribución de la mezcla. Se trata de determinar en qué medida la distribución de probabilidad identifica en los datos la existencia de una mezcla de segmentos (Wedel y Kamakura 2000). Dos han sido las herramientas desarrolladas: la función de residuos y la función de gradiente. Como la de residuos parece no ser muy informativa en las aplicaciones prácticas, realmente el gradiente es el indicador más interesante. Este se define como:

$$d(y, S^*) = \left(\frac{f(y | \hat{\theta}, S = 1)}{f(y | \hat{\theta}, S = S^*)} - 1 \right) \quad [95]$$

donde $f(y | \hat{\theta}, S = 1)$ es la probabilidad estimada en el punto de soporte y para $S=1$. La convexidad de la función [94] se utiliza como indicador de la existencia de una mezcla: la existencia de convexidad es una evidencia a favor de una mezcla. No obstante, como la convexidad puede analizarse para varios valores de S^* , es necesario utilizar de forma complementaria el AIC u otros criterios de información.

Otro estadístico, derivado del anterior, es la media ponderada de [95]:

$$D(S^*) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} d(y, S^*) f(y) \quad [96]$$

siendo $f(y)$ la frecuencia muestral de y . Este estadístico se sitúa por encima de 0 si son necesarios segmentos adicionales para ajustar los datos.

Otro criterio de interés es el coeficiente de determinación (R^2), el cual constituye un valioso indicador del grado de ajuste del modelo, no informando sobre el cuál es el número óptimo de segmentos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Akaike, H. (1974): "A New Look at Statistical Model Identification", *IEEE Transactions on Automatic Control*, AC-19, pp. 716-723.
- Ali, J. y Rao, C. P. (2001): "Micro-Market Segmentation Using a Neural Network Model Approach", *Journal of International Consumer Marketing*, 13 (2), pp. 7-27.
- Allenby, G. M.; Arora, N. y Ginter, J. L. (1998): "On the Heterogeneity of Demand", *Journal of Marketing Research*, 35 (Agosto), pp. 384-389.
- Andreasen, A. R. y Belk, R. W. (1980): "Predictors of Attendance at the Performing Arts", *Journal of Consumer Research*, 7 (Septiembre), pp. 112-120.
- Beane, T. P. y Ennis, D. M. (1987): "Market Segmentation: A Review", *European Journal of Marketing*, 21 (5), pp. 20-42.
- Bigné Alcañiz, J. E.; Vallet Belmunt, T. M.; Moliner Tena, M. A. y Sánchez García, J. (1996): "La Satisfacción de los Usuarios de los Servicios Públicos Hospitalarios", *VIII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing*, Zaragoza, pp. 231-240.
- Boardman, A. E. y Vining, A. R. (1996): "Defining Your Business Using Product-Customer Matrices", *Long Range Planning*, 29 (1), pp. 38-48.
- Bozdogan, H. (1994): "Mixture Model Cluster Analysis Using Model Selection Criteria and a New informational Measure of Complexity", en H. Bozdogan (ed.) *Multivariate Statistical Modelling*, 2, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 69-113.
- Bucklin, R. E.; Gupta, S. y Siddarth, S. (1998): "Determining Segmentation in Sales Response Across Consumer Purchase Behaviors", *Journal of Marketing Research*, 35 (Mayo), pp. 189-197.
- Carmone, F. J.; Kara, A. y Maxwell, S. (1999): "HINoV: A New Model to Improve Market Segment Definition by Identifying Noisy Variables", *Journal of Marketing Research*, 36 (Noviembre), pp. 501-509.
- Cavero Brújula, S. y Cebollada Calvo, J. (1997): "Las Estrategias de Captación y Retención de Clientes y la Lealtad. Un Análisis de Segmentación", *Revista Española de Investigación de Marketing-ESIC*, 1 (Septiembre), pp. 55-71.
- Céspedes Lorente, J. J. y Sánchez Pérez, M. (1996): "Limitaciones del Análisis Cluster en la Investigación de la Realidad Empresarial", *X Congreso Nacional – VI Congreso Hispano-Francés de AEDEM*, Granada, Vol 1 (A), pp. 287-297.
- Chéron, E. J. y Kleindschmidt, E. J. (1985): "A Review of Industrial Market Segmentation Research and a Proposal for an Integrated Segmentation Framework", *International Journal of Research in Marketing*, 2 (2), pp. 101-115.

- Choi, J.; Cooper, K. y Hamer, P. (1998): "Identifying Target Customers", *Marketing Research*, 10 (Verano), pp. 23-26.
- Cohen, S. H. y Ramaswamy, V. (1998): "Latent Segmentation Models", *Marketing Research*, (Verano), pp. 15-21.
- Currim, I. S. (1981): "Using Segmentation Approaches for Better Prediction and Understanding from Consumer Mode Choice Models", *Journal of Marketing Research*, 18 (Agosto), pp. 301-309.
- Datta, Y. (1996): "Market Segmentation: An Integrated Framework", *Long Range Planning*, 29 (6), pp. 797-811.
- De Soete, G. y Desarbo, W. S. (1991): "A Latent Class Probit Model for Analyzing Pick Any/N Data", *Journal of Classification*, 8, pp. 45-63.
- Dempster, A. P.; Laird, N. M. y Rubin, D. B. (1977): "Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM-Algorithm", *Journal of the Royal Statistical Society*, series B39, pp. 1-38.
- DeSarbo, W. S. y Cron, W. (1988): "A Conditional Mixture Maximum Likelihood Methodology for Clusterwise Linear Regression", *Journal of Classification*, 5, pp. 249-289.
- DeSarbo, W. S. y Ramaswamy, V. (1994): "CRISP: Customer Response Based Iterative Segmentation Procedures for Response modeling to Direct Marketing", *Journal of Direct Marketing*, 8 (30), pp. 7-20.
- DeSarbo, W. S.; Wedel, M.; Vriens, M. y Ramaswamy, V. (1992): "Latent Class Metric Conjoint Analysis", *Marketing Letters*, 3 (3), pp. 273-288.
- DeSarbo, W. S.; Ansari, A.; Chintagunta, P.; Himmelberg, C.; Jedidi, K.; Johnson, R.; Kamakura, W.; Lenk, P.; Srinivasan, K. y Wedel, M. (1997): "Representing Heterogeneity in Consumer Response Models", *Marketing Letters*, 8 (3), pp. 335-348.
- Dickson, P. R. y Ginter, J. L. (1987): "Market Segmentation, Product Differentiation, and Marketing Strategy", *Journal of Marketing*, 51 (Abril), pp. 1-10.
- Dillon, W. R. y Gupta, S. (1996): "A Segment-Level Model of Category Volume and Brand Choice", *Marketing Science*, 15 (Invierno), pp. 38-59.
- Dillon, W. R. y Kumar, A. (1994): "Latent Structure and Other Mixture Models in Marketing: An Integrative Survey and Overview" en R. P. Bagozzi (ed.) *Advanced Methods of Marketing Research*, Blackwell: Cambridge (MA), pp. 295-351.
- Dolinsky, A. L. y Stinerock, R. (1998): "Cultural Affiliation and the Importance of Health Care Attributes", *Marketing Health Services*, 18 (Primavera), pp. 28-37.
- Everitt, B. (1980): *Cluster Analysis*, Londres: Heinemann Educational Books.
- Frank, R. E.; Massy, W. F. y Wind, Y. (1972): *Market Segmentation*, Englewood Cliffs (Nueva Jersey): Prentice Hall.
- Green, P. E. y Krieger, A. M. (1991): "Segmenting Market with Conjoint Analysis", *Journal of Marketing*, 55 (Octubre), pp. 20-31.
- Green, P. E.; Carmone, F. J. y Wachspress, D. P. (1976): "Consumer Segmentation via Latent Class Analysis", *Journal of Consumer Research*, 3, pp. 170-174.

- Grover, R. y Srinivasan, V. (1987): "A Simultaneous Approach to Market Segmentation and Market Structuring", *Journal of Marketing Research*, 24 (Mayo), pp. 139-153.
- Gupta, S. y Chintagunta, P. K. (1994): "On Using Demographic Variables to Determine Segment Membership in Logit Mixture Models", *Journal of Marketing Research*, 31 (Febrero), pp. 128-136.
- Gutman, J. (1982): "A Means-End Chain Model Based on Consumer Categorization Processes", *Journal of Marketing*, 46 (Primavera), pp. 60-72.
- Haley, R. I. (1995): "Benefit Segmentation: A Decision-Oriented Research Tool", *Marketing Management*, 4 (Verano), pp. 59-62. Reproducido del original publicado en 1968 en el *Journal of Marketing*, 32 (Julio), pp. 30-35.
- Harrigan, K. R. (1985): "An Application of Clustering for Strategic Group Analysis", *Strategic Management Journal*, 6, pp. 55-73.
- Hatten, K. J. y Hatten, M. L. (1987): "Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers and Contestability", *Strategic Management Journal*, 8, pp. 329-342.
- Hauser, J. y Urban, G. (1977): "A Normative Methodology for Modeling Consumer Response to Innovation", *Operations Research*, 25, pp. 579-619.
- Hofstede, F.; Steenkamp, J.-B. E. M. (1999): "International Market Segmentation Based on Consumer-Product Relations", *Journal of Marketing Research*, 36 (Febrero), pp. 1-17.
- Hofstede, F.; Audenaert, A.; Steenkamp, J.-B. E. M. y Wedel, M. (1998): "An Investigation into the Association Pattern Technique as a Quantitative Approach to Measuring Means-End Chains", *International Journal of Marketing Research*, 15 (1), pp. 37-50.
- Javalgi, R. G. y Dion, P. (1999): "A Life Cycle Segmentation Approach to Marketing Financial Products and Services", *The Service Industries Journal*, 19 (Julio), pp. 74-96.
- Kamakura, W. A. y Russell, G. J. (1989): "A Probabilistic Choice Model for Market Segmentation and Elasticity Structure", *Journal of Marketing Research*, 26 (Noviembre), pp. 379-390.
- Kotler, P.; Armstrong, G.; Saunders, J.; Wong, V.; Miquel Peris, S.; Bigné Alcañiz, J. E. y Cámara, D. (2000): *Introducción al Marketing*, 2ª edición europea, Madrid: Prentice-Hall.
- Krieger, A. M. y Green, P. E. (1996): "Modifying Cluster-Based Segments to Enhance Agreement with an Exogenous Response Variable", *Journal of Marketing Research*, 33 (Agosto), pp. 351-363.
- Lambin, J.-J. (2000): *Market-Driven Management. Strategic & Operational Marketing*, Hampshire: MacMillan.
- Lilien, G. L.; Kotler, P. y Moorthy, K. S. (1992): *Marketing Models*, Englewood Cliffs (Nueva Jersey): Prentice-Hall.
- McDonald, M. y Dunbar, I. (1998): *Market Segmentation. How to Do It, How to Profit from It*, 2ª ed., Hampshire: Palgrave.
- McDougall, G. H. G. y Levesque, T. J. (1994): "Benefit Segmentation Using Service Quality Dimensions: An Investigation in Retail Banking", *International Journal of Bank Marketing*, 12 (2), pp. 15-23.

- McHugh, R. B. (1956): "Efficient Estimation and Local Identification in Latent Class Analysis", *Psychometrika*, 27, pp. 331-347. Citado en Wedel y Kamakura (2000, p. 80).
- Milligan, G. W. y Cooper, M. C. (1985): "An Examination of Procedures for Determining the Number of Clusters in a Data Set", *Psychometrika*, 50 (2), pp. 159-179.
- Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A. y Berry, L. L. (1988): "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality", *Journal of Retailing*, 64 (Primavera), pp. 12-40.
- Pine, B. J.; Peppers, D. y Rogers, M. (1995): "Do You Want to Keep Your Customers Forever?", *Harvard Business Review*, 73 (Marzo-Abril), pp. 103-114.
- Quandt, R. E. (1972): "A New Approach to Estimating Switching Regressions", *Journal of the American Statistical Association*, 67, pp. 306-310.
- Quandt, R. E. y Ramsey, J. B. (1978): "Estimating Mixtures of Normal Distributions and Switching Regressions", *Journal of the American Statistical Association*, 73, pp. 730-738.
- Ramaswamy, V.; Chatterjee, R. y Cohen, S. H. (1996): "Joint Segmentation on Distinct Interdependent Bases with Categorical Data", *Journal Marketing Research*, 33 (Agosto), pp. 337-350.
- Riquier, C.; Luxton, S. y Sharp, B. (1997): "Probabilistic Segmentation Modelling", *Journal of the Market Research Society*, 39 (Octubre), pp. 571-587.
- Sarabia Sánchez, F. J. y Munuera Alemán, J. L. (1994): "Concepto y Usos de la Segmentación de Mercados: Una Perspectiva Teórica y Práctica", *Información Comercial Española*, 727 (Marzo), pp. 111-124.
- Sarabia, F. J. (1996): "Model for Market Segments Evaluation and Selection", *European Journal of Marketing*, 30 (4), pp. 58-74.
- Schaffer, C. M. y Green, P. E. (1998): "Cluster-Based Market Segmentation: Some Further Comparisons of Alternative Approaches", *Journal of the Market Research Society*, 40 (Abril), pp. 155-163.
- Schwarz, G. (1978): "Estimating the Dimension of a Model", *The Annals of Statistics*, 6, pp. 461-464.
- Shapiro, B. P. y Bonoma, T. V. (1985): "How to Segment Industrial Markets", *Harvard Business Review*, 63 (Mayo-Junio), pp. 104-110.
- Sheth, J. N.; Sisodia, R. S. y sharma, A. (2000): "The Antecedents and Consequences of Customer-Centric Marketing", *Journal of the Academy of Marketing Science*, 28 (1), pp. 55-66.
- Smith, W. R. (1956): "Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies", *Journal of Marketing*, 21 (Julio), pp. 3-8.
- Titterton, D. M.; Smith, A. F. y Makov, V. E. (1985): *Statistical Analysis of Finite Mixture Distributions*, John Wiley & Sons: Nueva York.
- Thompson, A. M. y Kaminski, P. F. (1993): "Psychographic and Lifestyle Antecedents of Service Quality Expectations: A Segmentation Approach", *Journal of Services Marketing*, 7 (4), pp. 53-61.

- Trivedi, M. (1999): "Using Variety-Seeking-Based Segmentation to Study Promotional Response", *Journal of the Academy of Marketing Science*, 27 (1), pp. 37-49.
- Van Raaij, W. F. y Verhallen, T. M. M. (1994): "Domain-Specific Market Segmentation", *European Journal of Marketing*, 28 (10), pp. 49-66.
- Vriens, M. y Hofstede, F. (2000): "Linking Attributes, Benefits, and Consumer Values", *Marketing Research*, 12 (Otoño), pp. 4-10.
- Vriens, M.; Oppewal, H. y Wedel, M. (1998): "Ratings-Based versus Choice-Based Latent Class Conjoint Models –An Empirical Comparison", *Journal of the Market Research Society*, 40 (Julio), pp. 237-248.
- Vriens, M.; Wedel, M. y Wilms, T. (1996): "Metric Conjoint Segmentation Methods: A Monte Carlo Comparison", *Journal of Marketing Research*, 33, pp. 73-85.
- Webb, D. (1998): "Segmenting Police 'Customers' on the Basis of Their Service Quality Expectations", *The Service Industries Journal*, 18 (Enero), pp. 72-100.
- Webster, C. (1989): "Can Consumers Be Segmented on the Basis of Their Service Quality Expectations?", *Journal of Services Marketing*, 3 (Primavera), pp. 35-53.
- Wedel, M. (2000): *GLIMMIX. User's Manual*, ver. 2.0, Groningen (Holanda): iec Progamma.
- Wedel, M. y DeSarbo, W. S. (1994): "A Review of Latent Class Regresión Models and their Applications", en R. P. Bagozzi (eds.) *Advanced Method for Marketing Research*, Cambridge: Blackwell Publishers, pp. 352-388.
- Wedel, M. y DeSarbo, W. S. (1995): "A Mixture Likelihood Approach for Generalized Linear Models", *Journal of Classification*, 12, pp. 1-35.
- Wedel, M. y Kamakura, W. (2000): *Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundations*, 2ª ed., Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Wind, Y. (1978): "Issues and Advances in Segmentation Research", *Journal of Marketing Research*, 15 (Agosto), pp. 317-337.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS EMPÍRICO

En el presente capítulo se plantea y desarrolla un análisis empírico para contrastar y analizar las hipótesis y proposiciones establecidas en los capítulos anteriores. Las preguntas de investigación planteadas se orientan hacia dos tipos de objetivos: los relacionados con la relación entre calidad de servicio e intención de compra futura, y los pertenecientes a la segmentación del mercado.

El primer tipo de objetivo quedó establecido en el capítulo I analizando el concepto de calidad de servicio, su medición y sus efectos sobre el comportamiento del consumidor. A partir de este análisis se deriva la hipótesis del efecto de la calidad de servicio sobre la intención de compra. Los objetivos de segmentación se desarrollan a partir de la propuesta de heterogeneidad en las percepciones de calidad de servicio (capítulo I) y del examen de las técnicas de segmentación realizado en el capítulo III.

El capítulo se estructura en las siguientes partes. En primer lugar, se establece el planteamiento de la investigación empírica y la metodología de investigación. A continuación, se desarrolla el proceso de segmentación sobre la calidad de servicio mediante el análisis convencional. En tercer lugar, se lleva a cabo la misma segmentación pero aplicando, en este caso, la segmentación latente. Finalmente, se evalúan la hipótesis y proposiciones desarrolladas. Con las conclusiones y líneas de investigación finaliza el trabajo de investigación (figura IV-1).

Figura IV-1: Fases del análisis empírico

IV.1. DISEÑO DEL ANÁLISIS EMPÍRICO

Una vez analizado el concepto de heterogeneidad del consumidor en el capítulo II y desarrollada la metodología de segmentación latente en el capítulo III para cumplir con los objetivos del presente Trabajo de Investigación, se lleva a cabo un análisis empírico sobre contexto de la relación calidad de servicio-intención conductual examinada en el capítulo I (Hipótesis 1).

Las preguntas de investigación planteadas se corresponden con dos objetivos claramente diferenciados. De un lado, se pretende evaluar la relación entre calidad de servicio e intención conductual para formar una base de segmentación de tipo conductual que permita segmentar el mercado según las estrategias desarrolladas por la organización. Por otro lado, se aspira a la descripción conjunta del comportamiento del consumidor y la segmentación, como objetivo de esta investigación. Para ello, es conveniente utilizar metodologías de segmentación capaces de aunar identificación de grupos con la explicación de las diferencias entre grupos y su perfil de comportamiento. En concreto, se proponen dos procedimientos:

- 1) *Análisis convencional*, mediante el análisis cluster que identifique segmentos y un modelo de dependencia (p. e. los modelos de respuesta cualitativa) que proporcione información sobre la relevancia de las diferentes variables explicativas a partir de los segmentos identificados.
- 2) *Análisis de segmentación latente*, aplicando modelos de mezcla.

El análisis de la heterogeneidad en la percepción de la calidad de servicio y en las intención de compra, establecidos en la Hipótesis 2 y en la Hipótesis 3, respectivamente, se examina mediante la segmentación latente. La Hipótesis 4, sobre la explicación de la identificación de segmentos a partir de las percepciones de calidad de servicio, se examina a través del método convencional respuesta cualitativa, y otro más innovador, basado en la segmentación latente que proporcionan los modelos de mezclas. Por último, la comparación entre ambos métodos permite analizar la Proposición 1.

Con objeto de verificar la hipótesis de heterogeneidad en el mercado, seguiremos el enfoque de Currim (1981) actualizado. Consiste en contrastar la existencia de diferencias de comportamiento entre el análisis agregado (o para toda la muestra) y el conjunto de segmentos formados en la etapa anterior. Si existen diferencias podrá rechazarse la hipótesis nula de homogeneidad del mercado, y suponer que el mercado se comporta de forma heterogénea. Un enfoque bietápico relacionado (cluster y modelo de elección explicativo) también ha sido aplicado en otros trabajos de segmentación, como es la segmentación por lealtad (Cavero y Cebollada 1997).

Tomando como referencia este modelo para desarrollar el análisis de segmentación convencional, se realizan modificaciones menores persiguiendo una mayor potencia y su adaptación al contexto de nuestro estudio. En concreto, las preferencias (base para la identificación de segmentos) son medidas como expectativas de las diversas dimensiones de calidad del servicio ya que constituyen un indicador de los requerimientos de los individuos. Estas preferencias constituyen la base sobre la que se lleva a cabo la identificación de segmentos mediante análisis cluster en lo que sería una segmentación por beneficios basada en percepciones vinculadas con el producto (servicio). La utilización de las preferencias como criterio de segmentación por beneficios está fundamentada en la literatura. Frank *et al.* (1972), desde un punto de vista conceptual, proponen las preferencias como criterio de segmentación para la identificación de segmentos válidos y consistentes. Desde un punto de vista empírico, las preferencias han sido utilizadas como criterio de segmentación en Ginter y Pessemier (1978), relacionando los segmentos de preferencias de marcas con las percepciones de los atributos de las mismas.

Este planteamiento bietápico con modelos de probabilidad se articula en torno a las técnicas clusters (véase una revisión de técnicas cluster y segmentación en Wedel y Kamakura 2000), utilizando en una segunda etapa una técnica de dependencia con fines explicativos. La descripción de los segmentos se realiza mediante sencillos estadísticos descriptivos a partir de los datos muestrales. En cambio, con los modelos de mezcla el análisis de segmentación se realiza de forma diferente, realizando en una sola etapa identificación de segmentos y estimación de parámetros, y obteniendo perfiles de segmentos de forma directa. Este planteamiento comparativo se ilustra en la figura IV-2.

Figura IV-2: Planteamiento del análisis empírico para el contraste de hipótesis

IV.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

IV.2.1. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN

El escenario de la investigación ha sido el del transporte de autobuses urbano de Almería, en el ámbito de los servicios públicos. Se trata de un servicio prestado en régimen de concesión administrativa del Ayuntamiento de Almería. Por tanto, la prestación del servicio se realiza a través de un conjunto de condiciones que articulan la relación entre administración pública y empresa privada, existiendo, en cualquier caso, una interacción continua. Esta investigación se realiza en el contexto de un Proyecto de Investigación entre la Universidad de Almería y el empresa de transportes, del que el concursante es el Investigador Principal. El desarrollo de este Proyecto de Investigación se viene realizando cada año desde 2000, continuando en los próximos años.

Según la clasificación de Chías (1995), existen tres grupos de entidades en la administración pública, atendiendo a la naturaleza del producto intercambiado y al carácter empresarial o no de la gestión de la oferta:

- 1) Empresas productoras públicas de bienes tangibles.
- 2) Empresas de servicios públicos, tanto concesionarias de servicios públicos que se gestionan con servicios privados como las empresas de servicios públicos no gestionadas básicamente con recursos públicos. El papel de la Administración es, esencialmente, el de regular y controlar la actividad para garantizar su adecuada prestación.

- 3) Servicios de la Administración, que recoge toda la actuación que se realiza desde la propia Administración.

El servicio objeto de la presente investigación correspondería a la segunda categoría, de empresas de servicio públicos. Asimismo, en relación con el tipo de servicio público a que pertenece, en la tabla IV-1 se presenta una recopilación de clasificaciones realizadas. En el caso objeto de estudio, se trataría de un servicio de prestación de transporte. Desde el punto de vista de la modelización de los servicios, se trataría de un modelo de impacto de los servicios (Cook 1999).

El sector de los servicios públicos engloba a una amplia variedad de servicios (Bigné *et al.* 1997), siendo el del transporte urbano uno de los más importantes por su presencia en las diversas localidades, importancia socioeconómica y complejidad de su gestión. Los servicios públicos presentan ciertas dificultades para su análisis desde un enfoque de marketing. Así, Cervera (1999) identifica varias características diferenciadoras en las administraciones públicas locales que afectan a la prestación de un servicio público como el del transporte urbano: desempeño de diferentes funciones, responsabilidad más difusa y dificultad en la toma de decisiones, servicios con un elevado carácter directo y localizados territorialmente, alta relación con los prestatarios del servicio o mayores dificultades de evaluación de la gestión.

A pesar de las dificultades que presenta, la gestión de los servicios públicos ha evolucionado de forma considerable en los últimos años hacia una mejora de la eficacia y un aumento de la productividad. Bigné *et al.* (1997) destacan el consenso existente en la Administración Pública para implantar sistemas de calidad que permitan una mejora de su imagen y un aumento de la competitividad.

Tabla IV-1: Clasificación de los servicios públicos

AUTORES	TIPOLOGÍAS
CUADRADO Y DEL RÍO (1993), consideran a los servicios públicos como los no comercializables.	Transportes, Comunicaciones, Administración pública, Defensa, Enseñanza, Sanidad y Servicios sociales en general.
CONTABILIDAD NACIONAL DE ESPAÑA, clasifica a los servicios públicos como servicios no destinados a la venta.	Servicios generales de las Administraciones públicas Investigación y enseñanza no destinada a la venta. Sanidad no destinada a la venta, y Otros servicios.
BROWNING Y SIGELMAN (1978), dentro de su clasificación sectorial amplia, los denomina servicios no destinados a la venta.	Servicios médicos y sanitarios, Hospitales, enseñanza, Servicios de asistencia social, Organizaciones no lucrativas, Correos, Administración pública y Servicios profesionales y sociales de diversa naturaleza.
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.	Educación, Sanidad, Pensiones, Desempleo, Justicia, Defensa, Seguridad ciudadana y Administración tributaria.
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA (UCE, 1995) clasifica las consultas y reclamaciones que recibe si pertenecen a los siguientes grupos.	Electricidad, Agua, Gas, Teléfono, Transportes, Correos, y Otros. Forman parte de otras categorías no denominadas servicios públicos la enseñanza, las administraciones públicas, medio ambiente y sanidad.
TECO (Comité de Cooperación Técnica de la OCDE), clasifica el sector público en tres grupos.	EMPRESAS PRODUCTORAS PÚBLICAS (construcción naval, minería, siderometalúrgica, etc), empresas de interés público. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (Compañías de agua, gas, aéreas, marítimas), empresas concesionarias o que no se gestionan con recursos públicos. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN, o todas las actividades que se realizan desde la administración, desde su planificación hasta su ejecución.
CHÍAS (1995)	SERVICIOS REGLAMENTARIOS, los que ordenan, condicionan y regulan de modo coactivo la actividad del público hacia la administración y viceversa. Dos clases: individual con pago por el uso (licencia de obras), e individual sin pago directo (recaudación tributaria). SERVICIOS DE PRESTACIÓN, final y directa al público (Seguridad social, enseñanza primaria, pago de pensiones). SERVICIOS COMUNITARIOS, con utilidades colectivas derivadas de las infraestructuras y de los servicios especiales (interior, exterior y militar) que cumplen fines esenciales del Estado, sin pago directo (Policía Nacional, carreteras). SERVICIOS DE FOMENTO, que referencian e impulsan la actividad social (promoción del diseño, del comercio, etc.).
MILLER Y MILLER (1991), que distinguen entre servicios prestados por ECP centrales, autonómicos y locales, y realizan un meta-análisis de 261 informes sobre evaluación de servicios públicos locales en 40 estados norteamericanos.	SERVICIOS CULTURALES: de biblioteca, organización de eventos, arte, museos, zoo, planetarios, etc. SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: de bomberos, cuerpos de policía, defensa, etc. SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA: de suministro de gas, luz, agua, alcantarillado, desagües, iluminación de calles, etc. SERVICIOS DE APOYO: de tratamiento de residuos, recogida de basuras, limpieza y mantenimiento, información sobre la ciudad, gobierno, mantenimiento de edificios, etc. PARQUES Y OCIO: mantenimiento de espacios abiertos, instalaciones deportivas, zonas verdes, parques naturales, etc. TRABAJOS PÚBLICOS Y TRANSPORTES: mantenimiento de las señales de tráfico, aceras, pavimentos, parkings públicos, transportes públicos, etc. SALUD Y SERVICIOS HUMANOS: servicios sociales, servicios a la tercera edad, a los discapacitados, a las minorías, a los jóvenes, a las mujeres, servicios de salud, servicio de educación, etc. PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DEL CRECIMIENTO: crecimiento y desarrollo económico general, urbanismo, empleo, etc.

Fuente: Bigné et al. (1997)

IV.2.2. VARIABLES EN LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con los objetivos de la presente investigación, a continuación se definen las variables del estudio y se especifica su medición. En primer lugar, la *medición de la calidad de servicio* percibida se articula sobre las dimensiones e ítems de la escala SERVQUAL revisada (Parasuraman *et al.* 1991), cuyas características han quedado expuestas en el Capítulo I y que implica la medición de las expectativas de calidad y de las percepciones existentes. A partir de la escala SERVQUAL, se ha elaborado una escala adaptada al servicio de transporte de autobuses urbanos que se ha denominado “CALBUS”, y cuya redacción íntegra puede verse en el cuestionario elaborado contenido en el Anexo A.

Parasuraman *et al.* (1988) reconocen la conveniencia de incorporar aquellas modificaciones en la escala que permitan recoger mejor las percepciones de los consumidores, aunque dentro de la estructura factorial de las cinco dimensiones. Así, Zeithaml *et al.* (1996), al utilizar la escala para explicar la intención conductual, proponen SERVQUAL como una escala posible para realizar ese objetivo y la modifican en un ítem, para adaptarla al contexto –aunque manteniéndose las cinco dimensiones.

Para el diseño de la escala se ha procedido a evaluar las cinco dimensiones que componen la calidad de servicio de autobuses, las cuales son: *tangibilidad, fiabilidad, receptividad, garantía y empatía*. Cada una de estas dimensiones abarca un conjunto de aspectos que se corresponden con el conjunto de ítems de la encuesta, referentes a cuestiones como la puntualidad, información, estado del vehículo, trato del personal, recorridos, horarios o la seguridad del viaje, entre otros. La adaptación de la escala al servicio de transporte ha supuesto eliminar un ítem de las dimensiones fiabilidad y receptividad y la adición de un ítem a la dimensión empatía.

Así, para la medición de la calidad del servicio de transporte urbano de SURBUS, se presentaron a evaluación de los clientes veintiuna afirmaciones para las expectativas (expectativas en términos del servicio que podría proporcionar una organización excelente). Las cuatro primeras preguntas se formularon con relación a la **tangibilidad**, preguntándoles acerca de:

- 1) *El estado de los autobuses.*
- 2) *El atractivo de las instalaciones.*
- 3) *La apariencia cuidada de sus empleados.*
- 4) *La limpieza de los elementos materiales relacionados con el servicio que se presta (autobuses, asientos, marquesinas, agarradores, etc.).*

En relación a la **fiabilidad** se formularon preguntas sobre:

- 5) *El cumplimiento de la información suministrada sobre el servicio (horarios, recorridos, frecuencias, etc.).*
- 6) *La calidad de la información suministrada (suficiente, comprensible, etc.).*

- 7) *El interés en solucionar cualquier problema de los usuarios.*
- 8) *La realización del servicio en el tiempo prometido.*

Con respecto a la **receptividad**, cuestiones acerca de:

- 9) *Si los empleados ofrecen un servicio rápido a sus clientes.*
- 10) *La comodidad del servicio prestado.*
- 11) *Si los empleados están siempre dispuestos a ayudar a los usuarios.*

En cuanto a la **garantía** se les preguntó en relación a:

- 12) *La transmisión de confianza y seguridad a los usuarios por parte de los empleados.*
- 13) *La sensación de seguridad en los desplazamientos realizados.*
- 14) *Si los empleados ofrecen un buen trato a los usuarios.*
- 15) *Si los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de los mismos.*

Por último, con respecto a la **empatía**, se obtuvo información acerca de:

- 16) *La adecuación de los horarios a todo tipo de usuarios.*
- 17) *La adecuación de las rutas a los desplazamientos de los mismos.*
- 18) *El grado en el que las frecuencias de viaje se adecúan a los usuarios.*
- 19) *La atención personalizada de los empleados.*
- 20) *La preocupación de la empresa por sus usuarios.*
- 21) *La comprensión de las necesidades específicas de los mismos.*

Para medir las percepciones, se ha utilizado una escala de 5 niveles tipo Likert. Asimismo, se utiliza una escala de suma constante de 100 puntos para medir la importancia de cada una de las dimensiones que componen la calidad de servicio (Zeithaml *et al.* 1996).

Considerando que los objetivos de este Trabajo de Investigación se dirigen a explicar el comportamiento de consumo futuro del consumidor y la formación de segmentos según la calidad percibida, si se utilizara SERVQUAL los problemas derivados de la consideración de la calidad de servicio como discrepancia (Cronin y Taylor 1992) serían especialmente manifiestos, ya que las evaluaciones de calidad de servicio vendrían muy determinadas por las expectativas. La perspectiva de Cronin y Taylor se centra en la calidad de servicio como rendimiento, la cual constituye una perspectiva que permite recoger más adecuadamente el sentido de actitud de la calidad de servicio. Entonces, se utilizará la escala SERVPERF ponderada para evaluar su incidencia en el comportamiento del consumidor.

No obstante, la adaptación al escenario de la calidad de servicio requiere, asimismo, de la medición de las *expectativas* (deseo) de calidad del consumidor. Para ello, se utilizarán también los ítemes de la escala revisada.

De este modo, la calidad de servicio es determinada a través de la escala SERVPERF ponderada, la cuál se define como:

$$CSW_i = \sum_{k=1}^5 W_{ik} \left[\sum_{j=1}^j CS_{ijk} \right] \quad [97]$$

donde:

CSW_i = Calidad de servicio ponderada percibida por el consumidor i -ésimo ($i \in \{1..n\}$).

W_{ik} = Importancia otorgada por el consumidor i -ésimo a la dimensión k -ésima ($k \in \{1..5\}$).

CS_{ij} = Calidad de servicio percibida por el consumidores i -ésimo para el aspecto j -ésimo ($j \in j$) de la dimensión k -ésima

La siguiente variable utilizada en el estudio es la *intención conductual* (COMP). Esta variable fue inicialmente medida por Boulding *et al.* (1993) con dos ítemes que hacían referencia al deseo en recomendar el servicio y repetir el consumo en el futuro, respectivamente. Zeithaml *et al.* (1996) llevan a cabo un proceso de medición más formalizado y con mayor validez de contenido. Más que una escala, se trata de una batería de trece ítemes correspondientes a cinco dimensiones: lealtad, cambio, “pagar más”, respuesta externa y respuesta interna (tabla IV-2).

Esta escala es utilizada por Fuentes (2000) en el estudio de réplica que realiza sobre los efectos de la intención conductual. Cronin *et al.* (2000) utilizan una versión simplificada de tres ítemes. Considerando la positiva experiencia en la utilización de esta escala y para permitir las comparaciones, será la utilizada en este estudio.

Asimismo, se incluyeron diversas variables de identificación del usuario como el sexo, la edad, el nivel de estudios, la profesión, el nivel de ingresos familiar, el tipo de tarifa utilizado con mayor frecuencia y el motivo principal de utilización del autobús. En el Anexo A se contienen las diversas variables con sus respectivos niveles de medición.

Tabla IV-2: Escala de intención conductual de Zeithaml *et al.* (1996)

DIMENSIÓN	ÍTEMES
LEALTAD	Decir cosas positivas sobre el servicio a otras personas Recomendar el servicio a otra persona que busca consejo Fomentar entre amigos y conocidas mantener relaciones económicas con la empresa prestataria del servicio Considerar la empresa prestataria como primera opción Hacer más negocios con la empresa de servicios en el futuro
CAMBIO	Hacer menos negocios con la empresa de servicios en el futuro Trasladar algunos de los negocios a algún competidor que ofrezca mejores

	precios
PAGAR MÁS	Continuar haciendo negocios con la empresa prestataria si sus precios aumentan Pagar un precio mayor que los competidores por los beneficios recibidos con el servicio
RESPUESTA EXTERNA	Cambiar a un competidor si se tiene un problema con la empresa prestataria del servicio Quejarse ante otros clientes si se tiene un problema con la empresa prestataria del servicio Quejarse ante organizaciones externas (p. e., asociaciones de consumidores) si se tiene un problema con la empresa prestataria del servicio
RESPUESTA INTERNA	Quejarse ante los empleados de la empresa de servicio si se tiene un problema con la empresa prestataria del servicio

Fuente: Zeithaml et al. (1996)

IV.2.3. DISEÑO DE LA MUESTRA

A continuación se muestra la información acerca del diseño de la muestra y de la distribución de los encuestados por paradas y líneas. Para asegurar una adecuada representatividad de la investigación, se procede a diseñar una muestra probabilística. El escenario del estudio ha de tener en cuenta que las líneas de autobuses se extienden a lo largo de varios distritos, cuyas características pueden ser muy diversas. Por ello, resulta aconsejable diseñar una muestra estratificado por líneas y por distritos, para proporcionar una mayor representatividad (tablas IV-3 y IV-4).

Tabla IV-3: Diseño de la muestra

DATOS POBLACIONALES:	Total viajeros (1.999) = 6.283.816
	Total habitantes = 167.805
	Tamaño de la muestra = 1.000
	Error de muestreo = $\pm 0,0316$
<ol style="list-style-type: none"> 1. Encuestados línea i (L_i) = (usuarios línea i x 1000) / 6.283.816 2. Ponderación distrito j (W_j) = habitantes distrito j / total habitantes 3. Encuestados línea i (R_i) = $\Sigma (L_i \times V_i)$, $V_i = W_j$; (ponderado a 1) 	

Tabla IV-4: Diseño de la muestra (distribución de encuestas por líneas y paradas)

LÍNEA A	TOTAL VIAJEROS POR LÍNEA	ENCUESTADOS (L_i)	DIST.	TOTAL HABIT. DIST.	POND. (W_i)	LÍNEAS QUE PASAN POR LOS DISTRITOS	DISTRITOS POR LOS QUE PASA LA LÍNEA i (V_i)	Distribución de encuestas ($V_i \times L_i$)
1	2.707.882	430,92= 431	1	3.754	0,0224	11	2 (0,0573) 4 (0,0526) 5 (0,1050) 6 (0,3401) 7 (0,4447)	24,6963=25 22,6706=23 45,255 = 45 146,58=146 191,66=192
2	1.048.012	166,77 = 167	2	8.298	0,0494	1,2,4,11,12, 13	2 (0,0605) 5 (0,1108) 6 (0,3591) 7 (0,4694)	10,1035=10 18,5036=19 59,9697=60 78,4052=78
3	175.177	27,87 = 28	3	11.968	0,0713	11,13	7	28

4	399.345	63,55 = 63	4	7.628	0,0454	1,10A,10B, 12,13	2 (0,1141) 7 (0,8858)	7,1883 = 7 55,8058=56
5	93.047	14,8 = 15	5	15.202	0,0905	1,2,11,12,13	6 (0,4333) 7 (0,5666)	6,4995 = 7 8,4991 = 8
7	132.016	21,00	6	49.191	0,2931	1,2,5,10A, 10B,11,12, 13,14	7	21
9	54.486	8,67 = 9	7	64.318	0,3832	1,2,3,4,5,7,9,10A,1 0B,11,13,14,17	7	9
10-a	346.178	55,09 = 55	8	7.446	0,0443		4 (0,0629) 6 (0,4061) 7 (0,5309)	3,4595=4 22,3355=22 29,2032=29
10-b	257.121	40,91 = 41	<u>TOTAL</u>	167.805			4 (0,0629) 6 (0,4061) 7 (0,5309)	2,5789=2 16,6501=17 21,7669=22
11	236.520	37,63 = 38					1 (0,0246) 2 (0,0542) 3 (0,0783) 5 (0,0994) 6 (0,3221) 7 (0,4211)	0,9348=1 2,0596=2 2,9754=3 3,7772=4 12,2398=12 16,0035=16
12	196.525	31,27 = 31					2 (0,1032) 4 (0,0948) 5 (0,1891) 6 (0,6126)	3,1992=3 2,9388=3 5,8621=6 18,9926=19
13	33.628	5,35 = 5					2 (0,0565) 3 (0,0816) 4 (0,0519) 5 (0,1036) 6 (0,3355) 7 (0,3706)	0,2825=0 0,408=0 0,2595=0 0,518=1 1,6775=2 1,8534= 2
14	449.139	71,47 = 71					6 (0,4333) 7 (0,5666)	30,7643=31 40,2294=40
17	154.740	24,62 = 25					7	25
	6.283.816	1000						

IV.2.4. TRABAJO DE CAMPO

La metodología empleada en este estudio se fundamenta en la *recogida de datos mediante una encuesta personal* llevada a cabo entre los usuarios del servicio de autobuses, entre los días 13 y 24 de Noviembre de 2000. Para ello, se ha escogido una muestra representativa de los mismos, formada por 1000 personas, todas ellas mayores de 14 años y usuarias de dichos servicios, recogiendo información tanto de los usuarios más frecuentes (aproximadamente un 85%) como de los menos frecuentes (15%) con objeto de conocer las percepciones de ambos tipos de usuarios.

El trabajo de campo ha sido realizado por seis encuestadores, quienes mediante encuestas de aproximadamente 20 minutos de duración, han recogido información de una muestra de los usuarios de SURBUS, la cual ha sido estratificada por líneas y por distritos para obtener un adecuado nivel de representatividad. A los encuestados se les obsequió con un lápiz con objeto de incentivar la contestación del cuestionario.

Con objeto de que la información obtenida tenga la mayor consistencia posible en la evaluación de la calidad de servicio, se procuró que los encuestados tuvieran experiencia en el uso del servicio de autobuses. Para ello, se seleccionó la muestra con un límite superior del 40% de usuarios que utilizaran el servicio con una frecuencia baja.

A partir del número de encuestas establecidas en el procedimiento de muestreo para cada parada y línea, se procedió a diseñar las rutas de encuesta. Éstas quedaron configuradas de la siguiente forma:

REPARTO DE ENCUESTAS POR PARADAS DE LÍNEAS:

LÍNEA 1 (431 ENCUESTADOS)

- 12 OBISPO ORBERA
- 7 PASEO
- 6 PLAZA CIRCULAR
- 11 RAMBLA ALFAREROS
- 12 PABLO IGLESIAS
- 23 PLAZA TOROS
- 22 RAMBLA BELEN
- 24 LA CARTAGENERA
- 24 MAESTRIA
- 25 CRUZ DE CARAVACA
- 24 ARACELI
- 24 LA MAGNESITA
- 25 BOLA AZUL
- 96 UNIVERSIDAD
- 5 CRUZ ROJA

- 5 SANIDAD
- 5 ESTACIÓN DE AUTOBUSES
- 5 CLUB NAUTICO
- 5 RESIDENCIA ALBORAN
- 5 SAN MIGUEL
- 5 VILLA GARCIA
- 6 AVDA. CABO DE GATA
- 5 ANTONIO ATIENZA
- 5 PLAZA ZAPILLO
- 5 PASEO MARITIMO
- 5 AUDITORIO
- 5 RESIDENCIA TERCERA EDAD
- 5 REDONDA NUEVA ALMERIA
- 5 PLAYA
- 5 RIO ANDARAX
- 5 LA CABAÑA
- 5 BOBAR
- 5 TRAFARIÑA

LÍNEA 2 (167 ENCUESTADOS)

- 5 PASEO DE ALMERIA (ARRIBA)
- 5 PASEO (ALTURA CASINO)
- 4 RAMBLA BELEN
- 3 MERCADO LOS ÁNGELES
- 4 PASEO CARIDAD
- 4 PABLO IGLESIAS
- 4 PUERTA PURCHENA
- 30 TORRE CARDENAS
- 2 MAGNESTA
- 2 FABRICA AZUFRE
- 3 ACCESO PIEDRAS REDONDAS
- 2 RAMBLA INIESTA
- 2 CEMENTERIO
- 2 TERUEL
- 3 COLEGIO EUROPA
- 2 POLIGONO INDUSTRIAL
- 2 ESTADIO MUNICIPAL
- 2 ARACELI
- 3 CRUZ DE CARAVACA
- 2 MAESTRIA
- 3 CTRA. GRANADA

- 39 GREGORIO MARAÑÓN
- 6 ESTACIÓN AUTOBUSES
- 7 SANIDAD
- 6 CRUZ ROJA
- 7 BOLA AZUL
- 6 ARTES DE ARCOS
- 7 OLIVEROS

LÍNEA 3 (28 ENCUESTADOS)

- 6 LA SALLE
- 6 VENTA GASPAR
- 5 UNIVERSIDAD
- 6 COSTACABANA
- 5 CAÑADA

LÍNEA 4 (63 ENCUESTADOS)

- 4 OBISPO ORBERA
- 1 PASEO ALMERIA
- 1 PLAZA CIRCULAR
- 1 COLEGIO STELLA MARIS
- 7 LA GOLETA
- 7 AVDA. MEDITERRANEO (104 VIVIENDAS)
- 7 CORTIJO GRANDE
- 7 BILBAO
- 3 CLUB NAUTICO
- 3 RESIDENCIA ALBORAN
- 3 AMERICA
- 3 FERNANDEZ BUESO
- 3 DARRICAL-OVIEDO
- 3 PLAZA DALIAS
- 4 VILLA GARCIA
- 3 SAN MIGUEL
- 3 OLIVEROS

LÍNEA 5 (15 ENCUESTADOS)

- 7 VILLABLANCA
- 2 GREGORIO MARAÑÓN
- 1 ESTACIÓN AUTOBUSES
- 1 PADRE MENDEZ
- 1 AVDA. MEDITERRANEO
- 1 CRUZ ROJA

- 1 BOLA AZUL
- 1 CTRA. NIJAR-MOLINOS

LÍNEA 7 (21 ENCUESTADOS)

- 5 LA SALLE
- 5 UNIVERSIDAD
- 2 VENTA GASPAR
- 3 COSTACABANA
- 2 CONSERVATORIO
- 2 CARRERA DEL PERU
- 2 RECINTO FERIAL

LÍNEA 9 (9 ENCUESTADOS)

- 2 PACO AQUINO
- 2 PADRE MENDEZ
- 2 CARRERA DEL PERU
- 2 PABELLON MUNICIPAL
- 1 AVDA. MEDITERRANEO (104 VIVIENDAS)

LÍNEA 10-a (55 ENCUESTADOS)

- 4 SANTOS ZARATE
- 11 PUCHE
- 5 MARE NOSTRUM
- 2 CRUCE AUTOVIA
- 2 PLAZA LOS MOLINOS
- 2 CRUCE AUTOVIA
- 14 LA SALLE
- 3 DR. CARRACIDO
- 3 CRUZ ROJA
- 3 COLEGIO VIRGEN DEL PILAR
- 3 ESQUINA AVDA. MEDITERRANEO
- 3 CTRA. NIJAR-LOS MOLINOS

LÍNEA 10-b (41 ENCUESTADOS)

- 2 SANTOS ZARATE
- 4 PUCHE
- 4 MARE NOSTRUM
- 3 CTRA. NIJAR-LOS MOLINOS
- 2 CRUCE AUTOVIA
- 2 C/ CAZADOR (LOS MOLINOS)
- 2 PLAZA MOLINOS

- 10 LA SALLE
- 2 POETA PACO AQUINO
- 2 CONSERVATORIO
- 2 PADRE MENDEZ
- 2 CALLE SANTIAGO
- 2 CARRERA DEL PERU
- 2 AVDA. MEDITERRANEO

LÍNEA 11 (38 ENCUESTADOS)

- 1 PARQUE NICOLAS SALMERON (CALLE REAL)
- 1 OBISPO ORBERA
- 1 PASEO ALMERIA
- 3 PESCADERIA (AVDA. DEL MAR)
- 4 PUERTA DE PURCHENA
- 12 COLEGIO STELLA MARIS (JESUITINAS)
- 16 OLIVEROS

LÍNEA 12 (31 ENCUESTADOS)

- 3 PASEO DE ALMERIA
- 3 CAMINO DE LAS CRUCES
- 2 RAMBLA BELEN
- 2 BAR LA GLORIA
- 2 PUERTA DE PURCHENA
- 9 PIEDRAS REDONDAS
- 2 IGLESIA SAN JOSE
- 2 AVDA. STA. ISABEL
- 2 FABRICA AZUFRE
- 2 SIERRA DE GREDOS
- 2 CRUZ DE CARAVACA

LÍNEA 13 (5 ENCUESTADOS)

- 3 PLAZA QUEMADERO
- 1 PABLO IGLESIAS
- 1 CHAMBERI

LÍNEA 14 (71 ENCUESTADOS)

- 15 CTRA. NIJAR-LOS MOLINOS
- 7 ESQUINA AVDA. MEDITERRANEO
- 7 PLAZA MOLINOS
- 2 COLEGIO VIRGEN DEL PILAR
- 10 EL ALQUIAN

- 4 ACEBUCHE
- 3 LOS CASTAÑOS
- 3 RESTAURANTE LUNA PARK
- 2 ESTACION AUTOBUSES
- 2 SANIDAD
- 2 CRUZ ROJA
- 2 PLAZA CAÑADA
- 2 AGUAFRESCA
- 2 LOS ÁNGELES
- 2 VENTA CABRERA
- 2 RAMBLA LECHUGA
- 2 AEROPUERTO
- 2 EL CHALET

LÍNEA 17 (25 ENCUESTADOS)

- 13 CENTRO COMERCIAL MEDITERRANEO
- 2 LA SALLE
- 2 PACO AQUINO
- 1 CONSERVATORIO
- 1 PADRE MENDEZ
- 2 ARCIPRESTE DE HITIA
- 2 PARQUE PRYCA
- 2 AVDA. MEDITERRANEO

IV.2.5. FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA ESCALA DE CALIDAD DE SERVICIO

Considerando los objetivos de la presente investigación en torno a la utilidad de la calidad del servicio percibida para la segmentación del mercado y las diferentes escalas y alternativas de medición utilizadas para su medición (véase el capítulo I), la decisión sobre la utilización de la medida a utilizar se ha de apoyar en su adecuación al estudio.

Así, la utilización en el análisis de una escala compuesta como SERVPERF requiere previamente la comprobación de sus propiedades psicométricas de fiabilidad y validez para su eficaz utilización (Sánchez y Sarabia 1999). En el ámbito español de los servicios públicos, Bigné *et al.* (1997) comparan la validez factorial de SERVQUAL y SERVPERF, concluyendo que para el transporte en tren el instrumento SERVQUAL es más fiable.

Para el análisis de la fiabilidad se estimó el coeficiente alpha de Cronbach para el conjunto de la escala, alcanzando un valor de 0,9203, que señala la existencia de indicios de fiabilidad. Pero el análisis factorial confirmatorio permite validar las construcciones de marketing con mayor capacidad (Steenkamp y van Trijp 1991).

La validez de contenido de la escala está justificada por el proceso de construcción mediante el que esta escala ha sido construida, y su aplicación en diferentes estudios y contextos, según se ha descrito en el capítulo I.

Figura IV-3: Modelo factorial confirmatorio de SERVPERF estimado

Mediante el software EQS (Bentler 1995), se estimó un modelo factorial con cinco factores (correspondientes a las cinco dimensiones de calidad de servicio). La estimación se realizó mediante máxima verosimilitud, pero, además, considerando el importante tamaño muestral ($N=1000$) la estimación se realizó utilizando la matriz de covarianzas robusta (Bentler 1996). La figura IV-3 ilustra el modelo estimado con el valor de los parámetros obtenidos y en la tabla IV-5 se recogen las estimaciones obtenidas del contraste del modelo.

Tabla IV-5: Resultados del análisis factorial confirmatorio

INDICADOR	CARGA	ESTADÍSTICO t	ESTADÍSTICO t
-----------	-------	-----------------	-----------------

FACTORIAL ESTANDARIZADA				(ROBUSTO)
Dimensión tangibilidad				
CS1	1*	-	-	
CS2	0,582	13,879	14,815	
CS3	0,583	13,907	13,027	
CS4	0,422	10,759	8,112	
Dimensión fiabilidad				
CS5	1*	-	-	
CS6	0,575	17,377	18,608	
CS7	0,678	20,714	19,848	
CS8	0,750	13,006	25,331	
Dimensión receptividad				
CS9	1*	-	-	
CS10	0,630	10,834	18,300	
CS11	0,545	10,307	14,005	
Dimensión garantía				
CS12	1*	-	-	
CS13	0,773	27,272	29,772	
CS14	0,787	27,918	29,174	
CS15	0,687	23,344	20,495	
Dimensión empatía				
CS16	1*	-	-	
CS17	0,595	17,135	21,910	
CS18	0,656	18,767	18,558	
CS19	0,648	18,551	17,038	
CS20	0,760	21,419	19,967	
CS21	0,762	21,478	20,771	
* Parámetros fijados al valor 1 por razones de identificación del modelo				

La validez factorial de las escalas de calidad de servicio es compleja, habiéndose identificado resultados diferentes a lo largo de los diferentes estudios realizados (véase el capítulo I). Así, Babakus y Boller (1992) indican que la estructura factorial del concepto puede ser muy diversa de un sector a otro (véase la tabla I-2 sobre la diversidad de dimensiones identificadas en la escala SERVQUAL). Todas las cargas factoriales son significativa ($t > 1,96$), indicando la existencia de *validez convergente*. Para la evaluación de la dimensionalidad del modelo (*validez factorial*), se consideraron los indicadores de evaluación del modelo. Así, el estadístico χ^2 alcanza un valor de 1432,684 con 179 gdl. Aunque este valor puede considerarse en principio elevado, la estructura del test (producto de la función de máxima verosimilitud por el tamaño muestral) produce estos efectos cuando la muestra es elevada, como ocurre en este caso (1000)²¹. Por ello, el resultado se considera admisible (Lichtenstein *et al.* 1993). Otros estadísticos globales alcanzan valores moderados. Así, el

²¹ Para evitar estos efectos se recomienda un tamaño muestral en torno a 200 (Hair *et al.* 1999).

estadístico chi-cuadrado de Satorra-Bentler asciende a 1307,516, resultando también significativo. El Bentler-Bonett Normet Fit Index (BBNFI) asciende a 0,846, muy similar al mismo estadístico no normalizado, que es de 0,839. El Comparative Fit Index (CFI) es de 0,863 y el Robust Comparative Fit Index (RCFI) es 0,857.

Asimismo, se obtuvieron evidencias de *validez relacionada con el criterio* al regresar las percepciones de las cinco dimensiones de expectativas y de calidad de servicio respecto a las percepciones globales, obtienen la significación de todas las dimensiones y sendos coeficientes R^2 de 0,45 y 0,5, respectivamente.

Finalmente, la media de los residuos estandarizados fuera de la diagonal alcanza un valor de 0,0405, que es muy aceptable y confirma la fiabilidad del modelo estimado. Estos resultados soportan la existencia de unidimensionalidad en las subescalas utilizadas, permitiendo su utilización agregada.

IV.2.6. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Se ha asegurado la existencia de una adecuada *cobertura espacial* y de una *cobertura temporal*. Para la primera, se ha realizado la encuesta utilizando el número de usuarios que utilizan la línea como criterio de estratificación para determinar la muestra. Para la cobertura temporal, se han realizado las encuestas en diferentes horarios y entre usuarios con diferentes niveles de utilización del autobús.

Así, se ha de tener en cuenta, según los datos obtenidos, que un 39% de la población utiliza varias veces al día este servicio de transporte urbano, un 25% lo utiliza a diario, y un 21% en días alternos, de modo que se han escogido los usuarios considerando que se encuentren fundamentalmente entre los que utilizan el servicio muy a menudo, esto es, más de tres veces por semana, ya que son los que mejor pueden evaluar la calidad del servicio, aunque también existan otros usuarios que lo utilizan en menor medida. Esta frecuencia de utilización la podemos observar en la tabla IV-6 y en su correspondiente gráfico (figura IV-4).

Tabla IV-6: Frecuencia con la que utiliza el transporte de autobuses urbanos

FRECUENCIA	Nº USUARIOS	USUARIOS (%)
Varias veces al día	386	39
A diario	249	25
En días alternos	209	21
Esporádicamente	104	10
Casi nunca	52	5
<i>TOTAL</i>	<i>1000</i>	<i>100</i>

Figura IV-4 : Frecuencia de utilización de servicio de transporte urbano

Como puede observarse en el gráfico, solamente un 15% de los usuarios utilizan el autobús esporádicamente o casi nunca, frente a un 85% de los mismos que utilizan con frecuencia este medio de transporte.

En las tablas IV-7 y IV-8 se describe la muestra según diversas variables generales (socioeconómicas) y específicas (utilización del servicio) respectivamente.

Tabla IV-7: Descripción de la muestra según variables generales (socioeconómicas)

CARACTERÍSTICA	Nº USUARIOS	USUARIOS (%)
SEXO		
Hombres	430	43%
Mujeres	570	57%
EDAD		
De 14 a 20 años	133	13%
De 20 a 25 años	262	26%
De 25 a 30 años	153	15%
De 30 a 40 años	175	18%
De 40 a 55 años	154	15%
De 55 a 65 años	60	6%
Mayor de 65 años	63	6%
NIVEL DE ESTUDIOS		
Sin estudios	75	8%
Primarios	279	28%
Secundarios	368	37%
Diplomatura universitaria	165	17%
Licenciatura, arquitecto o ingeniero	89	9%
Doctorado o postgrado	6	1%
Otros	18	2%

Tabla IV-8: Descripción de la muestra según variables específicas (relacionadas con el servicio)

CARACTERÍSTICA	Nº USUARIOS	USUARIOS (%)
PROFESIÓN		
Parado	100	10
Asalariado	265	27
Funcionario	70	7
Estudiante	363	36
Empresario	19	2
Pensionista	79	8
Otras	104	10
NIVEL DE INGRESOS		
Menos de 1 millón al año	146	15
De 1 a 3 millones al año	639	64
De 3 a 7 millones al año	197	20
Más de 7 millones al año	18	2
TIPO DE TARIFA DE AUTOBÚS QUE UTILIZA HABITUALMENTE		
Individual	363	36
Bonobús	304	30
Pensionista	67	7
Tarjeta mensual	37	4
Tarjeta estudiante	26	3
Bono universitario	199	20
Especial	4	0
PRINCIPAL MOTIVO DE LOS DESPLAZAMIENTOS		
Estudios	347	35
Trabajo	270	27
Visitas a amigos, familiares	110	11
Compras	109	11
Motivos de salud	63	6
Ocio	80	8
Otros	21	2
LÍNEA QUE UTILIZA HABITUALMENTE		
1	629	
2	319	
3	138	
4	198	
5	39	
7	113	
9	103	
10-a	122	
10-b	116	
11	53	
12	43	
13	10	
14	109	
17	151	

Finalmente, en la tabla IV-9 se recogen los niveles de importancia de las dimensiones de la calidad de servicio, ilustrándose de forma gráfica en la figura IV-5.

Tabla IV-9: Importancia de las dimensiones de la calidad

DIMENSIONES DE LA CALIDAD	Importancia media (%)	Desviación típica
ELEMENTOS TANGIBLES: Apariencia de los autobuses, instalaciones físicas, personal y material de comunicación (postes, parada, etc.) utilizados	17,793	8,277
FIABILIDAD: Capacidad para realizar el servicio acordado de forma fiable y precisa.	28,307	10,249
RECEPTIVIDAD: Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y ofrecerles un servicio rápido.	23,145	9,765
GARANTÍA: Conocimientos, gentileza y capacidad de los empleados para inspirar credibilidad y confianza.	19,285	8,203
EMPATÍA: Atención individualizada y esmerada que ofrece la empresa a los usuarios.	11,456	6,804
TOTAL	100	

Figura IV-5: Importancia de las dimensiones de calidad

Como puede observarse, si evaluamos cada una de estas dimensiones según la opinión que, en términos globales, poseen los consumidores sobre las mismas, esto es, sin desglosar los aspectos que las componen, la fiabilidad es la dimensión a la que más importancia otorgan los usuarios, la cual recordemos que está basada fundamentalmente en el cumplimiento de las promesas por parte de la empresa que presta el servicio y la realización del mismo en el tiempo prometido, así como el interés en resolver los problemas existentes.

Esta importancia otorgada a la fiabilidad es seguida por la que se concede a la receptividad de la empresa de transporte, en relación a la rapidez y disposición por parte de los

empleados. En tercer lugar, los usuarios dan importancia a las garantías que les ofrece la empresa, en términos de confianza y seguridad. Menos importancia es la que se concede a la tangibilidad, como aspecto que recoge los elementos materiales en los que se basa el servicio prestado, siendo la empatía la dimensión a la que los usuarios dan menos importancia, esto es, en cuanto a la adecuación de los horarios, rutas y frecuencias de viaje, además de la preocupación y comprensión por parte de la empresa y sus empleados.

IV.3. ANÁLISIS CONVENCIONAL: ESPECIFICACIÓN Y AJUSTE DE UN MODELO DE SEGMENTACIÓN BIETÁPICO

IV.3.1. IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS: ANÁLISIS CLUSTER

La realización del análisis convencional se llevará a cabo aplicando el modelo de Currim (1981), como soporte metodológico de segmentación sobre el que decidir los criterios de segmentación. Dado el elevado número de elementos que componen la muestra, parece adecuado aplicar un *análisis cluster mediante el método no jerárquico* o *k-means* de partición iterativa. No obstante, primero se realizó un análisis cluster jerárquico empleando el método de Ward y la distancia euclídea al cuadrado, del cual se desprende como solución más adecuada la consideración de dos grupos. El dendograma de dicho análisis se incluye en el Anexo B.

La solución de dos segmentos obtenida mediante el *análisis cluster no jerárquico* proporciona dos conglomerados que agrupan 386 y 614 casos respectivamente. La distancia entre los centros de los dos conglomerados finales es de 86,039. El análisis de dichos centros para cada una de las cinco dimensiones de calidad percibida (tabla IV-10) muestra que el segmento 1 presenta niveles bajos en las dimensiones de tangibilidad, fiabilidad, garantía y empatía, si bien, el valor medio alcanzado por la dimensión receptividad es prácticamente el doble del que presenta en el segmento 2. A su vez, este segundo grupo muestra valores más altos en todas las dimensiones a excepción de la receptividad, para la que muestra un nivel bajo. Por tanto, el segmento 1 puede considerarse como de *calidad percibida baja* en todas sus dimensiones salvo en la receptividad. Por el contrario, el segmento 2 puede denominarse de *calidad percibida alta* en todas las dimensiones, a excepción de la de receptividad.

Tabla IV-10: Centros de los conglomerados finales

	SEGMENTO 1	SEGMENTO 2
Tangibilidad	57,16	75,89
Fiabilidad	132,73	152,61
Receptividad	154,69	75,21
Garantía	69,68	83,17
Empatía	42,88	55,46

En la tabla IV-11 aparecen, para cada dimensión, las ratios de la F univariante y los niveles de significación de las diferencias entre ellas, poniéndose de manifiesto que las cinco dimensiones de calidad percibida difieren de manera estadísticamente significativa para los dos segmentos.

Tabla IV-11: ANOVA del cluster no jerárquico

	CLUSTER		ERROR		F	Signif.
	Media cuadrática	gdl	Media cuadrática	gdl		
Tangibilidad	83157,392	1	1370,659	998	60,670	0,000
Fiabilidad	93606,214	1	2871,441	998	32,599	0,000
Receptividad	1497134,1	1	1028,809	998	1455,211	0,000
Garantía	43104,426	1	1809,388	998	23,823	0,000
Empatía	37480,003	1	1249,236	998	30,002	0,000

IV.3.2. VALIDACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS DISCRIMINANTE DE LA CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS CLUSTER

Para validar si los individuos pertenecientes a cada uno de los grupos proporcionados por el análisis cluster previo pueden diferenciarse en términos de las distintas dimensiones de calidad percibida, se procede a realizar un análisis discriminante. Los resultados de dicho análisis muestran que un 99% de los casos han sido correctamente clasificados en el grupo al que pertenecen. Los valores de la lambda de Wilks son muy elevados en las dimensiones de tangibilidad, fiabilidad, garantía y empatía, y su transformación en un estadístico F muestra valores bajos para las mismas, pese a ser todos ellos significativos (tabla IV-12). Por tanto, de dichos resultados se desprende que cuatro de las cinco dimensiones de la calidad percibida presentan una baja capacidad discriminante.

Tabla IV-12: Pruebas de igualdad de las medias de los grupos²²

	LAMBDA DE WILKS	F	GL ₁	GL ₂	SIGNIFICACIÓN
Tangibilidad	0,943	60,670	1	998	0,000
Fiabilidad	0,968	32,599	1	998	0,000
Receptividad	0,407	1544,211	1	998	0,000
Garantía	0,977	23,823	1	998	0,000
Empatía	0,971	30,002	1	998	0,000

Si atendemos al nivel explicativo de la función discriminante, el valor de la lambda de Wilks es de 0,401 que, transformado en un estadístico χ^2 de cinco grados de libertad presenta un valor significativo ($p < 0,001$). De aquí se desprende que la función analizada discrimina de forma significativa entre los dos grupos.

El análisis de los coeficientes estandarizados de la función (tabla IV-13) muestra que la receptividad es la variable que más contribuye a su capacidad discriminante. El resto de variables presentan una contribución muy reducida. Por su parte, los valores de las cargas discriminantes que presenta la matriz de estructura corroboran que es la receptividad la variable independiente que más varianza comparte con la función discriminante, mientras que el resto de variables muestran valores bastante reducidos.

Tabla IV-13: Coeficientes estandarizados y matriz de estructura

DIMENSIÓN	Coeficientes estandarizados	Matriz de estructura
Tangibilidad	-0,193	-0,202
Fiabilidad	-0,215	-0,148
Receptividad	0,909	0,987
Garantía	-0,097	-0,126
Empatía	-0,141	-0,142

Respecto a los centroides de los dos grupos, éstos adoptan los valores de 1,541 y $-0,969$ respectivamente, situación que no se corresponde con el resultado del análisis cluster, el cual presentaba en el grupo 1 bajos para todas las dimensiones, excepto para la receptividad, y valores altos en el grupo dos, salvo para esta misma variable.

De los resultados obtenidos puede concluirse que las variables que componen la función planteada no discriminan de forma adecuada entre los dos grupos resultantes del análisis cluster. La única variable independiente con un peso significativo en dicha función, es la receptividad. Esta variable es la que determina, por tanto, el valor y signo de los centroides de los grupos, coincidiendo de este modo, con el signo de la receptividad en los cluster resultantes.

²² El test F debe interpretarse con precaución ya que los grupos han sido estimados para maximizar la diferencia entre ellos y no a partir de hipótesis alguna a priori (Luque 2000).

Del análisis realizado y de los resultados obtenidos se pone de manifiesto la existencia de ciertos problemas en el empleo del análisis cluster para identificar segmentos, así como las variables que definen dichos segmentos, cuestionándose, con ello, el poder de este análisis para la realización de dicha tarea.

IV.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS DEL ANÁLISIS CLUSTER

Los valores obtenidos de expectativas y calidad de servicio ponderadas para los dos segmentos se detallan en la tabla IV-14. El primer segmento comprende a consumidores con menores expectativas (ponderadas) de calidad de servicio y también con una menor percepción de calidad de servicio. El segundo segmento corresponde a individuos con mayores expectativas y también con percepciones más altas de calidad de servicio. Estos resultados se aplican a cuatro de las dimensiones de calidad: tangibilidad, fiabilidad, garantías y empatía. La receptividad muestra un comportamiento contrario al resto de las dimensiones. Por tanto, puede considerarse que el segmento 1 corresponde a consumidores con percepciones menores de calidad de servicio aunque también con expectativas más bajas. Por el contrario, el segmento 2 se refiere a individuos que posee una percepción de la calidad de servicio mayor, aunque sus expectativas también son más elevadas.

Si se observan las frecuencias de respuesta a cada nivel de intención conductual en cada segmento, no existen diferencias apreciables en las frecuencias observadas para cada nivel de respuesta. Esto se debe a que el análisis cluster no incorpora variables dependiente alguna, con lo que forma los grupos sin tener en cuenta la explicación de las intenciones conductuales.

Los estadísticos para la descripción de los segmentos obtenidos se recoge en la tabla IV-15. Puede observarse que el segmento 1 se distingue por individuos que utilizan con frecuencia el servicio, donde destacan ligeramente las mujeres y los usuarios son de mayor edad. Además, es un segmento compuesto por individuos de un menor nivel de estudios, donde destacan los estudiantes, asalariados, parados y pensionistas, y cuyo nivel de ingresos es principalmente medio-bajo. Respecto al segmento 2, puede destacarse que se configura como un conjunto de individuos que no muestra diferencias con el segmento 1 en la frecuencia del servicio, predominando ligeramente las mujeres y donde los usuarios presentan menor edad. Asimismo, este segmento se caracteriza por individuos con mayor nivel de estudios donde destacan también como usuarios los estudiantes, asalariados y parados, y con un nivel de ingresos más elevado. En resumen, se detectan diferencias entre ambos segmentos respecto a las variables edad, nivel de estudios y profesión, mientras que las diferencias son escasas respecto a las variables frecuencia, sexo y nivel de ingresos.

Tabla IV-14: Descriptivos de los dos segmentos identificados en el análisis cluster

	GLOBAL	SEGMENTO 1	SEGMENTO 2
TAMAÑO (N)	N=1000	N ₁ =386	N ₂ =614
MEDIA DE LAS EXPECTATIVAS PONDERADAS DE LAS DIMENSIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO	$\overline{\text{EXP-TANG}} \rightarrow 68,663$ $\overline{\text{EXP-FIAB}} \rightarrow 144,935$ $\overline{\text{EXP-RECEP}} \rightarrow 105,889$ $\overline{\text{EXP-GAR}} \rightarrow 77,962$ $\overline{\text{EXP-EMPA}} \rightarrow 50,604$	$\overline{\text{EXP-TANG}} \rightarrow 57,162$ $\overline{\text{EXP-FIAB}} \rightarrow 132,733$ $\overline{\text{EXP-RECEP}} \rightarrow 154,689$ $\overline{\text{EXP-GAR}} \rightarrow 69,681$ $\overline{\text{EXP-EMPA}} \rightarrow 42,883$	$\overline{\text{EXP-TANG}} \rightarrow 75,893$ $\overline{\text{EXP-FIAB}} \rightarrow 152,607$ $\overline{\text{EXP-RECEP}} \rightarrow 75,210$ $\overline{\text{EXP-GAR}} \rightarrow 83,167$ $\overline{\text{EXP-EMPA}} \rightarrow 55,458$
MEDIA DE LAS PERCEPCIONES DE LAS DIMENSIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO	$\overline{\text{TANG}} \rightarrow 56,479$ $\overline{\text{FIAB}} \rightarrow 83,326$ $\overline{\text{RECEP}} \rightarrow 71,867$ $\overline{\text{GAR}} \rightarrow 57,231$ $\overline{\text{EMPA}} \rightarrow 31,976$	$\overline{\text{TANG}} \rightarrow 45,758$ $\overline{\text{FIAB}} \rightarrow 76,092$ $\overline{\text{RECEP}} \rightarrow 103,689$ $\overline{\text{GAR}} \rightarrow 51,643$ $\overline{\text{EMPA}} \rightarrow 26,365$	$\overline{\text{TANG}} \rightarrow 63,218$ $\overline{\text{FIAB}} \rightarrow 87,874$ $\overline{\text{RECEP}} \rightarrow 51,862$ $\overline{\text{GAR}} \rightarrow 60,744$ $\overline{\text{EMPA}} \rightarrow 35,504$
FRECUENCIAS DE LOS NIVELES DE INTENCIÓN DE COMPORTAMIENTO	$\textcircled{1} \rightarrow 2 (0,2\%)$ $\textcircled{2} \rightarrow 243 (24,3\%)$ $\textcircled{3} \rightarrow 681 (68,1\%)$ $\textcircled{4} \rightarrow 73 (7,3\%)$ $\textcircled{5} \rightarrow 1 (0,1\%)$	$\textcircled{1} \rightarrow 0 (0,0\%)$ $\textcircled{2} \rightarrow 99 (25,6\%)$ $\textcircled{3} \rightarrow 254 (65,8\%)$ $\textcircled{4} \rightarrow 33 (8,6\%)$ $\textcircled{5} \rightarrow 0 (0,0\%)$	$\textcircled{1} \rightarrow 2 (0,3\%)$ $\textcircled{2} \rightarrow 144 (23,5\%)$ $\textcircled{3} \rightarrow 427 (69,5\%)$ $\textcircled{4} \rightarrow 40 (6,5\%)$ $\textcircled{5} \rightarrow 1 (0,2\%)$

Tabla IV-15: Descriptivos de los segmentos obtenidos en el análisis cluster

VARIABLES	Niveles	SEGMENTO 1			SEGMENTO 2		
		Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa total (%)	Frecuencia relativa en segmento (%)	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa total (%)	Frecuencia relativa en segmento (%)
FRECUENCIA	Casi nunca	22	2,2	5,7	30	3,0	4,9
	Esporádicamente	42	4,2	10,9	62	6,2	10,1
	En días alternos	76	7,6	19,7	133	13,3	21,7
	A diario	94	9,4	24,4	155	15,5	25,2
	Varias veces al día	152	15,2	39,4	234	23,4	38,1
SEXO	Hombre	173	17,3	44,8	257	25,7	41,9
	Mujer	213	21,3	55,2	357	35,7	58,1
EDAD	De 14 a 20 años	48	4,8	12,4	85	8,5	13,8
	De 20 a 25 años	93	9,3	24,1	169	16,9	27,5
	De 25 a 30 años	59	5,9	15,3	94	9,4	15,3
	De 30 a 40 años	72	7,2	18,7	103	10,3	16,8
	De 40 a 55 años	55	5,5	14,2	99	9,9	16,1
	De 55 a 65 años	28	2,8	7,3	32	3,2	5,2
	Mayor de 65 años	31	3,1	8,0	32	3,2	5,2
NIVEL DE ESTUDIOS	Sin estudios	34	3,4	8,8	41	4,1	6,7
	Estudios primarios	111	11,1	28,8	168	16,8	27,4
	Estudios secundarios	145	14,5	37,6	223	22,3	36,3
	Diplomatura	59	5,9	15,3	106	10,6	17,3
	Licenciatura, Arquitecto o Ingeniero	28	2,8	7,3	61	6,1	9,9
	Doctorado o Postgrado	2	0,2	0,5	4	0,4	0,7
	Otros	7	0,7	1,8	11	1,1	1,8
PROFESIÓN	Parado	78	7,8	20,2	126	12,6	20,5
	Asalariado	109	10,9	28,2	156	15,6	25,4
	Funcionario	25	2,5	6,5	45	4,5	7,3
	Estudiante	128	12,8	33,2	235	23,5	38,3
	Empresario	9	0,9	2,3	10	1,0	1,6
	Pensionista	37	3,7	9,6	42	4,2	6,8
INGRESOS ANUALES	Menos de 1 millón	60	6,0	15,5	86	8,6	14,0
	De 1 a 3 millones	245	24,5	63,5	394	39,4	64,2
	De 3 a 7 millones	76	7,6	19,7	121	12,1	19,7
	Más de 7 millones	5	0,5	1,3	13	1,3	2,1

IV.3.4. ANÁLISIS DE DEPENDENCIA: LOS MODELOS DE PROBABILIDAD ORDENADOS

IV.3.4.1. Análisis previos

Continuando con el esquema de análisis establecido en el análisis convencional (figura IV-2), para analizar la relevancia de la calidad de servicio percibida para la formación de segmentos, una vez identificados los segmentos y la pertenencia de cada individuo al segmento, se analiza ahora la relevancia de la calidad de servicio para explicar los segmentos identificados. Según se expuso en el capítulo III, los modelos con variable

dependiente discreta constituyen modelos de función índice, en los que el resultado de una elección discreta es reflejo de una regresión subyacente: el consumidor realiza un cálculo basándose en las utilidades que le aporta cada una de las alternativas posibles. Es, por tanto, un marco estadístico de interés para explicar cómo influye la calidad de servicio percibida para la constitución de los segmentos de consumidores según su comportamiento de elección posterior, según se ha establecido en el presente proyecto de investigación.

Debido a que los regresores proceden de la misma muestra y forman parte de la misma escala de calidad del servicio, antes de adentrarnos en el proceso de construcción de un modelo de dependencia cualitativo, conviene verificar que no existen problemas de **multicolinealidad**. La existencia de correlaciones entre las variables independientes puede distorsionar gravemente los resultados de una regresión. Se ha verificado su existencia mediante el cálculo del factor de tolerancia. Los valores se recogen en la tabla IV-16. Los valores de tolerancia indican que existen ciertos niveles de correlación, pero los niveles de tolerancia son todos superiores al nivel mínimo de 0,10 recomendado en Hair *et al.* (1999).

Tabla IV-16: Contrastes para la multicolinealidad: valoración de los valores de tolerancia

VARIABLE	TOLERANCIA
CS ₁	0,767
CS ₂	0,539
CS ₃	0,473
CS ₄	0,500
CS ₅	0,479

Siguiendo el procedimiento de segmentación bietápico de Currim (1981), AplicaPara analizar la influencia de las diferentes dimensiones de la calidad del servicio y la forma en que afectan a la probabilidad de que el consumidor desarrolle determinado comportamiento postcompra, se elabora un modelo de probabilidad de elección, tanto con estructura probit como logit, y considerando el mercado como una unidad homogénea (nivel agregado), o heterogénea (nivel de segmento).

La aplicación de un modelo de probabilidad ordenado se justifica desde un punto de vista econométrico en que la variable a explicar es de naturaleza ordinal. Los modelos logit o probit multinomial no recogerían el hecho de que la variable dependiente refleja un orden. Pero si se utiliza un modelo regresión clásico se estaría cometiendo un error en la dirección contraria, al suponer que las diferencias entre los niveles de la variable dependiente son siempre las mismas, cuando en realidad sólo existen un orden (Greene 1997).

Para ello, se estima la ecuación de asignación de niveles de intención de conducta en la utilización del servicio (COMP_i), considerando que esta variable contiene datos ordinales

con J niveles se implementa un modelo de probabilidad especificando como variables explicativas las cinco dimensiones de la calidad del servicio medidas. Considerando la existencia de los dos segmentos identificados en el análisis cluster realizado en el epígrafe anterior (es decir, que existe heterogeneidad en el mercado), con el objetivo de conocer la capacidad predictiva de este procedimiento, la modelización se realiza de dos formas, siguiendo a Currim (1981):

- *agregadamente*, es decir, considerando toda la muestra;
- *por segmento*, desarrollando el modelo para cada segmento.

En ambos casos, se implementará el modelo tanto con una estructura de elección probit como logit para conocer cuál es la más adecuada.

La estimación del modelo se ha llevado a cabo mediante el software LIMDEP 7.0 mediante el método de máxima verosimilitud y datos agrupados. El modelo que este software econométrico desarrolla se expone a continuación. En primer lugar, la probabilidad de elección discreta se define como:

$$P[y_i = j] = \mathfrak{F}\left[\frac{\mu_j - \beta'x_i}{\sigma_i}\right] - \mathfrak{F}\left[\frac{\mu_{j-1} - \beta'x_i}{\sigma_i}\right] \quad [98]$$

donde β es el vector de coeficientes de los regresores, μ_j es el valor umbral para el nivel j de la variable de respuesta, σ_i es la desviación típica para el individuo i , con valor unitario para todas las observaciones o específico para cada individuo. $\mathfrak{F}(\cdot)$ es la función de distribución, considerando la normal o la logística. La función de máxima verosimilitud es:

$$\ln L = \sum_{j \in J} \ln L_j = \sum_{j \in J} P_j \ln P[Y_i = y_i] \quad [99]$$

donde Y_i es la variable aleatoria teórica e y_i es el valor observado de Y_i para el individuo i .

IV.3.4.2. Modelo de probabilidad ordenado agregado

Siguiendo el proceso de Currim (1981) antes descrito, en la fase tres procede aplicar un modelo de probabilidad a nivel agregado (toda la muestra) y a nivel de segmento. El objetivo es contrastar si existen diferencias entre los comportamientos de los consumidores sin segmentar respecto cuando se analizan por segmentos.

A continuación, se desarrolla la modelización de la intención de conducta de compra en función de las percepciones ponderadas de calidad del servicio para toda la muestra. El modelo tomaría la siguiente forma:

$$COMP_i = \alpha + \sum_{ik} \beta_{ik} CSW_{ik} + \varepsilon_i \quad [100]$$

siendo:

$COMP_i$ = nivel de intención conductual para el consumidor i $\{i=1..N\}$, con $N=1000$;

α es la constante;

CSW_{ik} es el valor de la dimensión k de calidad del servicio ponderada para el consumidor i ;

β_k es el coeficiente de la dimensión k $\{k=1..5\}$ de calidad del servicio;

ε_i es la perturbación aleatoria para el individuo i , distribuida de forma normal o logística.

IV.3.4.2.1. Formulación probit ordenada

Bajo una estructura probit, el modelo especificado en [100], la perturbación aleatoria ε_i se distribuye de forma normal ($\varepsilon_i \sim N [0, 1]$). Para la discusión de los resultados del modelo, se presentan las estimaciones en dos tablas; una primera donde figuran los valores de los parámetros estimados, sus respectivos errores estándar y el correspondiente nivel de significación (tabla IV-17). En una segunda tabla se recogen los efectos marginales (tabla IV-18).

Considerando la dificultad de interpretación de estos modelos, seguiremos las recomendaciones de Greene (1997) de utilizar, además de las estimaciones paramétricas (tabla IV-17), los efectos marginales (tabla IV-18) en los que se cumple que la suma de los efectos marginales de cada variable explicativa es cero, como consecuencia de que la suma de las probabilidades sea igual a la unidad. Estos últimos no se computan para el caso de que la variable de intención de comportamiento alcance el valor máximo, ya que la frecuencia absoluta de este valor sólo es 1.

Tabla IV-17: Parámetros estimados en el modelo probit ordenado agregado

VARIABLES	COEFICIENTE	ERROR ESTÁNDAR	SIGNIFICACIÓN
FUNCIÓN ÍNDICE			
CONSTANTE	0,601	0,281	0,033
CSW ₁	0,007	0,001	0,000
CSW ₂	0,010	0,001	0,000
CSW ₃	0,009	0,001	0,000
CSW ₄	0,010	0,001	0,000
CSW ₅	0,012	0,002	0,000
PARÁMETROS DE UMBRAL			
μ_1	2,690	0,254	0,000
μ_2	5,357	0,269	0,000
μ_3	7,308	0,434	0,000
EVALUACIÓN DEL MODELO ²³			
LL (β)=-663,711 LL(C)= -815,806 $\rho_{adj}^2=0,180$ $\chi_5^2=304,189$ (p=0,000)			

Los coeficientes β presentan el signo positivo esperado indicativo de que mayor calidad percibida da lugar a niveles de intención de comportamiento más favorables sobre la intención de uso del servicio, de acuerdo con la relación directa en el mismo sentido existente entre comportamiento de consumo y calidad del servicio. Asimismo, existe una predisposición definida a favor del consumo del servicio de transporte urbano, como indica el valor significativo de la constante. Estos resultados revelan que los consumidores utilizarían el transporte de autobuses urbano si las percepciones de calidad del servicio fueran nulas. Esto se debe a que la imagen percibida por este servicio a partir del resto de atributos que pueden ser significativos para su toma de decisiones (características propias del servicio, precio, etc.) es positiva para los usuarios.

Los efectos marginales son negativos para los valores centrales-inferiores de la intención de conducta (menor probabilidad de que el consumidor tenga una intención positiva hacia el consumo futuro del servicio), mientras que son positivos para los valores centrales-superiores (mayor probabilidad de que el consumidor tenga una intención positiva hacia el consumo futuro del servicio).

Los estadísticos de evaluación del modelo se muestran en la tabla 4. Así, el coeficiente χ^2 indica que la rebaja de valor en la función de verosimilitud del modelo especificado en relación al de sólo constantes es significativa, alcanzado el coeficiente ρ_{adj}^2 un valor de 0,180 muy próximo al intervalo mínimo recomendado 0,2-0,3; aunque en otros trabajos se

²³ La formulación de estos estadísticos de bondad del ajuste se explica en el capítulo II.

alcanzan valores incluso inferiores, como 0,07 en Cavero y Cebollada (1997) o 0,10 de González *et al.* (1998).

Tabla IV-18: Efectos marginales en el modelo probit ordenado agregado

VARIABLES	COMP _i =1	COMP _i =2	COMP _i =3	COMP _i =4
CONSTANTE	-0,0004	-0,1639	0,1167	0,0474
CSW ₁	0,0000	-0,0024	0,0017	0,0007
CSW ₂	0,0000	-0,0028	0,0020	0,0008
CSW ₃	0,0000	-0,0024	0,0017	0,0007
CSW ₄	0,0000	-0,0028	0,0020	0,0008
CSW ₅	0,0000	-0,0034	0,0024	0,0010

IV.3.4.2.2. Formulación logit ordenada

La formulación del modelo logit ordenado es similar a la realizada para el probit en [100], salvo por el diferente supuesto para el término de error, que se distribuye como una distribución logística estandarizada de media 0 y desviación típica 1,814. Las estimaciones y los efectos marginales para el modelo global de [100] con modelo de probabilidad logit se recogen en las tablas IV-19 y IV-20, respectivamente.

Tabla IV-19: Parámetros estimados en el modelo logit ordenado agregado

VARIABLES	COEFICIENTE	ERROR ESTÁNDAR	SIGNIFICACIÓN
FUNCIÓN ÍNDICE			
CONSTANTE	1,757	0,759	0,020
CSW ₁	0,015	0,002	0,000
CSW ₂	0,019	0,002	0,000
CSW ₃	0,015	0,002	0,000
CSW ₄	0,019	0,002	0,000
CSW ₅	0,022	0,004	0,000
PARÁMETROS DE UMBRAL			
μ_1	5,603	0,718	0,000
μ_2	10,334	0,748	0,000
μ_3	14,855	1,249	0,000
EVALUACIÓN DEL MODELO			
LL (β)=-662,841 LL(C)= -815,806 $\rho_{adj}^2=0,181$ $\chi_5^2=305,928$ (p=0,000)			

Igual que en el caso anterior, resultan significativas todas las dimensiones de la calidad del servicio. Pero, además, el término constante es significativo. El signo positivo del término constante o de preferencias intrínsecas del individuo indican la predisposición positiva hacia el consumo del servicio.

Tabla IV-20: Efectos marginales en el modelo logit ordenado agregado

VARIABLES	COMP _i =1	COMP _i =2	COMP _i =3	COMP _i =4
CONSTANTE	-0,0014	-0,2595	0,1962	0,0639
CSW ₁	0,0000	-0,0023	0,0017	0,0006
CSW ₂	0,0000	-0,0028	0,0021	0,0007
CSW ₃	0,0000	-0,0023	0,0017	0,0006
CSW ₄	0,0000	-0,0028	0,0021	0,0007
CSW ₅	0,0000	-0,0034	0,0026	0,0008

Los efectos marginales se distribuyen de una forma casi idéntica al caso de probit. Considerando el signo positivo de los coeficientes β , los efectos son negativos para los valores centrales-inferiores, mientras que son positivos sobre los valores centrales-superiores. Los estadísticos de evaluación del modelo proporcionan resultados muy similares, con un coeficiente ρ_{adj}^2 de 0,181.

Estos resultados indican que la modelización logit proporciona unos resultados similares a los proporcionados por la estructura probit. Desde el punto de vista conceptual se contrasta que la todas las dimensiones de calidad del servicio tienen un efecto positivo sobre la intención de conducta para todos los consumidores.

IV.3.4.3. Modelo de probabilidad ordenado por segmentos

Dentro de la fase 3 del proceso de segmentación seguido, procede ahora aplicar el modelo de probabilidad a nivel de segmento para conocer si existen diferencias. La modelización de la intención de conducta en función de las percepciones de calidad del servicio y de las expectativas se lleva a cabo para cada segmento. Desde el punto de vista metodológico, este proceso puede llevarse a cabo de dos formas:

- Integrando en una misma función todos los efectos, los comunes a todos los consumidores, (con independencia del segmento de pertenencia) y los propios del segmento;
- Aplicando el modelo de forma separada a cada segmento²⁴.

Se verificará el funcionamiento de ambas alternativas y los resultados que proporcionan para verificar si conducen a los mismos resultados.

IV.3.4.3.1. Enfoque integrado

En este caso, como variables explicativas la función incorpora los efectos de las dimensiones de la calidad del servicio comunes a todos los individuos más los efectos de esas variables únicos para determinado segmento. Para incorporar este último tipo de efectos, a partir de la pertenencia a determinado segmento de expectativas obtenida en el

²⁴ En el trabajo de Currim (1981) sólo se aplica esta forma.

análisis cluster anterior, se incluyen sendos efectos interactivos multiplicando cada una de las cinco dimensiones de la calidad del servicio ($CSW_1..CSW_5$) debidamente ponderadas por una variable dicotómica de identificación del segmento. Así, el modelo tomaría la siguiente forma:

$$COMP_i = \alpha + \sum_{ik} \beta_k CSW_{ik} + \sum_{ik} \gamma_k CSW_{ik} g_i + \varepsilon_i \quad [101]$$

siendo:

$COMP_{is}$ = nivel de intención conductual para el consumidor i $\{i=1..N\}$;

α es el término constante;

CSW_{ik} es el valor de la dimensión k de calidad del servicio ponderada para el consumidor i ;

β_k es el coeficiente de la dimensión k $\{k=1..5\}$ de calidad del servicio;

γ_k es el coeficiente interactivo de la dimensión k $\{k=1..5\}$ de calidad del servicio;

g_i es una variable dicotómica que toma el valor 0 si el consumidor i pertenece al segmento 1, tomando el valor 1 si pertenece al segmento 2;

ε_i es la perturbación aleatoria para el individuo i , distribuida de forma normal o logística.

IV.3.4.3.1.1. Formulación probit ordenada

Bajo una estructura probit, el modelo especificado en [101], la perturbación aleatoria ε_i se distribuye de forma normal ($\varepsilon_i \sim N [0, 1]$).

Para la discusión de los resultados del modelo, se presentan las estimaciones en dos tablas; una primera donde figuran los valores de los parámetros estimados, sus respectivos errores estándar y el correspondiente nivel de significación (tabla IV-21). En una segunda tabla se recogen los efectos marginales (tabla IV-22).

Tabla IV-21: Parámetros estimados en el modelo probit ordenado por segmentos con enfoque integrado

VARIABLES	COEFICIENTE	ERROR ESTÁNDAR	SIGNIFICACIÓN
FUNCIÓN ÍNDICE			
CONSTANTE	0,581	0,285	0,042
CSW ₁	0,007	0,002	0,000
CSW ₂	0,009	0,002	0,000
CSW ₃	0,009	0,002	0,000
CSW ₄	0,010	0,002	0,000
CSW ₅	0,016	0,004	0,000
CSW ₁ ×dicot. segm.	0,002	0,002	0,341
CSW ₂ ×dicot. segm.	0,001	0,002	0,580
CSW ₃ ×dicot. segm.	-0,002	0,002	0,465
CSW ₄ ×dicot. segm.	0,001	0,002	0,781
CSW ₅ ×dicot. segm.	-0,004	0,004	0,334
PARÁMETROS DE UMBRAL			
μ_1	2,695	0,256	0,000
μ_2	5,367	0,272	0,000
μ_3	7,320	0,435	0,000
EVALUACIÓN DEL MODELO			
LL (β)=-662,516 LL(C)= -815,806 $\rho_{adj}^2=0,176$ $\chi_{10}^2=306,580$ (p=0,000)			

En este caso los efectos marginales no se computan para el caso de que la variable de intención de comportamiento alcance el valor máximo, ya que la frecuencia absoluta de este valor sólo es 1.

Los coeficientes β presentan el signo positivo esperado indicativo de que mayor calidad percibida da lugar a niveles de intención de comportamiento más favorables sobre la intención de uso del servicio, de acuerdo con la relación directa en el mismo sentido existente entre comportamiento de consumo y calidad del servicio. Como los coeficientes de los efectos interactivos (γ) no arrojan valores significativos no cabe considerar la existencia de diferencias de comportamiento significativas entre los dos segmentos. Los efectos existentes son, pues, sólo los comunes a ambos segmentos.

Los efectos marginales son negativos para los valores centrales-inferiores, mientras que son positivos sobre los valores centrales-superiores, de acuerdo a los niveles de significación obtenidos. Los estadísticos de evaluación del modelo se muestran en la tabla IV-22. Así, el coeficiente χ^2 indica que la rebaja de valor en la función de verosimilitud del modelo especificado en relación al de sólo constantes es significativa, alcanzado el coeficiente ρ_{adj}^2 un valor de 0,176.

Tabla IV-22: Efectos marginales en el modelo probit ordenado por segmentos con enfoque integrado

VARIABLES	COMP _t =1	COMP _t =2	COMP _t =3	COMP _t =4
CONSTANTE	-0,0004	-0,1583	0,1130	0,0455
CSW ₁	0,0000	-0,0020	0,0014	0,0006
CSW ₂	0,0000	-0,0026	0,0018	0,0007
CSW ₃	0,0000	-0,0026	0,0018	0,0007
CSW ₄	0,0000	-0,0028	0,0020	0,0008
CSW ₅	0,0000	-0,0044	0,0031	0,0013
CSW ₁ ×dicot. segm.	0,0000	-0,0005	0,0004	0,0002
CSW ₂ ×dicot. segm.	0,0000	-0,0003	0,0002	0,0001
CSW ₃ ×dicot. segm.	0,0000	0,0005	-0,0003	-0,0001
CSW ₄ ×dicot. segm.	0,0000	-0,0002	0,0001	0,0000
CSW ₅ ×dicot. segm.	0,0000	0,0011	-0,0008	-0,0003

IV.3.4.3.1.2. Formulación logit ordenada

La formulación del modelo logit ordenado es similar a la realizada para el probit en [101], salvo por el diferente supuesto para el término de error, que se distribuye como una distribución logística estandarizada de media 0 y desviación típica 1,814. Las estimaciones y los efectos marginales para el modelo global de [101] con modelo de probabilidad logit se recogen en las tablas IV-23 y IV-24, respectivamente.

Tabla IV-23: Parámetros estimados en el modelo logit ordenado por segmentos con enfoque integrado

VARIABLES	COEFICIENTE	ERROR ESTÁNDAR	SIGNIFICACIÓN
FUNCIÓN ÍNDICE			
CONSTANTE	1,723	0,764	0,024
CSW ₁	0,013	0,003	0,000
CSW ₂	0,017	0,003	0,000
CSW ₃	0,016	0,003	0,000
CSW ₄	0,019	0,003	0,000
CSW ₅	0,029	0,006	0,000
CWS ₁ ×dicot. segm.	0,004	0,004	0,356
CSW ₂ ×dicot. segm.	0,002	0,003	0,569
CSW ₃ ×dicot. segm.	-0,003	0,004	0,492
CSW ₄ ×dicot. segm.	0,001	0,004	0,878
CSW ₅ ×dicot. segm.	-0,008	0,008	0,312
PARÁMETROS DE UMBRAL			
μ ₁	5,611	0,721	0,000
μ ₂	10,351	0,751	0,000
μ ₃	14,874	1,251	0,000
EVALUACIÓN DEL MODELO			
LL (β)=-661,622 LL(C)= -815,806 ρ _{adj} ² =0,177 χ ₁₀ ² =308,368 (p=0,000)			

Tabla IV-24: Efectos marginales en el modelo logit ordenado por segmentos con enfoque integrado

VARIABLES	COMP _i =1	COMP _i =2	COMP _i =3	COMP _i =4
CONSTANTE	-0,0014	-0,2539	0,1921	0,0624
CSW ₁	0,0000	-0,0019	0,0015	0,0005
CSW ₂	0,0000	-0,0026	0,0020	0,0006
CSW ₃	0,0000	-0,0024	0,0018	0,0006
CSW ₄	0,0000	-0,0027	0,0021	0,0007
CSW ₅	0,0000	-0,0043	0,0033	0,0011
CSW ₁ ×dicot. segm.	0,0000	-0,0005	0,0004	0,0001
CSW ₂ ×dicot. segm.	0,0000	-0,0003	0,0002	0,0001
CSW ₃ ×dicot. segm.	0,0000	0,0005	-0,0003	-0,0001
CSW ₄ ×dicot. segm.	0,0000	-0,0001	0,0001	0,0000
CSW ₅ ×dicot. segm.	0,0000	0,0011	-0,0009	-0,0003

El modelo estimado bajo la estructura logit proporciona resultados ligeramente superiores a los obtenidos bajo una estructura probit. Todas las dimensiones de calidad del servicio son significativas. Este resultado indica que no se identifican efectos diferenciales entre ambos segmentos.

Los efectos marginales correspondientes a las variables significativas son negativos para los valores centrales-inferiores, mientras que son positivos sobre los valores centrales-superiores. Los estadísticos de evaluación del modelo proporcionan resultados muy similares, con un coeficiente ρ_{adj}^2 de 0,177.

Estos resultados tienen dos tipos de implicaciones. Desde el punto metodológico indican que la modelización logit proporciona un modelo similar o con una capacidad explicativa ligeramente mayor que la probit. Desde el punto de vista conceptual, y, por otro lado, que se contrasta que todas las dimensiones de calidad del servicio tienen un efecto positivo sobre la intención de conducta para todos los consumidores, sin que existan diferencias entre segmentos.

IV.3.4.3.2. Enfoque individualizado

A continuación se aplica el modelo de probabilidad de forma separada para cada segmento. Según se explicó en el epígrafe anterior del modelo de probabilidad agregado, la modelización agregada, al incorporar efectos interactivos se estaba adaptando el modelo a cada segmento, aunque bajo la misma función. Con este planteamiento por segmento, el modelo de [100] tomaría ahora la siguiente forma:

$$\text{COMP}_{i|s} = \alpha_s + \sum_{ik} \beta_{ks} \text{CSW}_{ik|s} + \varepsilon_{i|s} \quad [102]$$

siendo:

$\text{COMP}_{i|s}$ = nivel de intención conductual para el consumidor i que pertenece al segmento s $\{s=1, 2\}$;

α_s es el término constante para el segmento s ;

$\text{CSW}_{ik|s}$ es el valor de la dimensión k de calidad del servicio ponderada para el consumidor i perteneciente al segmento s ;

β_{ks} es el coeficiente de la dimensión k $\{k=1..5\}$ de calidad del servicio;

$\varepsilon_{i|s}$ es la perturbación aleatoria para el individuo i del segmento s distribuida de forma normal o logística.

IV.3.4.3.2.1. Formulación probit ordenada

La perturbación aleatoria ε_{is} de [102] se supone distribuida normalmente. Para la discusión de los resultados del modelo, se presentan las estimaciones en dos tablas, una primera donde figuran los valores de los parámetros estimados, sus respectivos errores estándar y el correspondiente nivel de significación (tabla IV-25). En una segunda tabla se recogen los criterios para evaluar la bondad de ajuste del modelo (tabla IV-26).

Tabla IV-25: Parámetros estimados en el modelo probit ordenado por segmentos con enfoque individualizado

VARIABLES	COEFICIENTE	ERROR	SIGNIFICACIÓN
-----------	-------------	-------	---------------

ESTÁNDAR			
SEGMENTO 1			
CONSTANTE	-1,877	0,271	0,000
CSW ₁	0,007	0,002	0,001
CSW ₂	0,009	0,002	0,000
CSW ₃	0,008	0,002	0,000
CSW ₄	0,009	0,002	0,000
CSW ₅	0,014	0,004	0,000
PARÁMETROS DE UMBRAL			
μ_1	2,451	0,131	0,000
EVALUACIÓN DEL MODELO			
LL (β)=-267,930 LL(C)= -322,169 $\rho_{adj}^2=0,153$ $\chi_5^2=108,478$ ($p=0,000$)			
SEGMENTO 2			
CONSTANTE	0,152	0,325	0,639
CSW ₁	0,010	0,001	0,000
CSW ₂	0,011	0,001	0,000
CSW ₃	0,008	0,002	0,000
CSW ₄	0,012	0,002	0,000
CSW ₅	0,013	0,003	0,000
PARÁMETROS DE UMBRAL			
μ_1	2,497	0,275	0,0000
μ_2	5,352	0,305	0,000
μ_3	7,102	0,471	0,000
EVALUACIÓN DEL MODELO			
LL (β)=-390,120 LL(C)= -491,036 $\rho_{adj}^2=0,195$ $\chi_5^2=201,831$ ($p=0,000$)			

En ambos segmentos las cinco dimensiones de calidad del servicio resultan significativas para explicar comportamientos de consumo futuro en el signo esperado. Los efectos marginales son negativos para los valores inferiores de $COMP_i$ y positivos para los valores superiores. Sin embargo existe alguna diferencia respecto a los resultados obtenidos en los modelos globales, en los que la constante de preferencias intrínsecas siempre resulta significativa. Para el segmento 1 existe una predisposición definida en contra del consumo del servicio de transporte urbano, como indica el valor negativo significativo de la constante. En cambio, en el segmento 2 la constante no es significativa y las intenciones futuras vienen determinadas sólo por las cinco dimensiones de la calidad del servicio. La calidad del ajuste es superior a la del segmento 1, con un pseudo R^2 de 0,195.

La estructura de efectos marginales se distribuye de negativa a positiva (excepto para la constante negativa del segmento 1 en la que se distribuye de positivos a negativos). Para el segmento 1 sólo existen valores para los niveles 2, 3 y 4 de la intención de

comportamiento, ya que la frecuencia de ocurrencia para los niveles 1 y 5 es nula (tabla IV-26).

Tabla IV-26: Efectos marginales en los modelos probit ordenados por segmentos con enfoque individualizado

VARIABLES	COMP ₁ =1	COMP ₁ =2	COMP ₁ =3	COMP ₁ =4
SEGMENTO 1				
CONSTANTE	n.a.	0,5453	-0,3547	-0,1905
CSW ₁	n.a.	-0,0019	0,0012	0,0007
CSW ₂	n.a.	-0,0025	0,0016	0,0009
CSW ₃	n.a.	-0,0024	0,0016	0,0009
CSW ₄	n.a.	-0,0026	0,0017	0,0009
CSW ₅	n.a.	-0,0042	0,0027	0,0015
SEGMENTO 2				
CONSTANTE	-0,0002	-0,03930	0,0300	0,0094
CSW ₁	0,0000	-0,0027	0,0020	0,0006
CSW ₂	0,0000	-0,0030	0,0023	0,0007
CSW ₃	0,0000	-0,0022	0,0016	0,0005
CSW ₄	0,0000	-0,0030	0,0023	0,0007
CSW ₅	0,0000	-0,0033	0,0025	0,0008

IV.3.4.3.2.2. Formulación logit ordenada

La perturbación de [102] se considera ahora distribuida según una distribución logística. Las estimaciones paramétricas para los dos segmentos se recogen en la tabla IV-27.

Los resultados obtenidos en este caso coinciden con los obtenidos con una estructura logit. Para ambos segmentos las cinco dimensiones son muy significativas, aunque la constante de preferencias intrínsecas sólo resulta negativa para el segmento 1. Los efectos marginales se comportan en consecuencia, esto es, negativos para los valores inferiores de la intención de conducta y positivos para los valores altos de esta variable dependiente, excepto para la constante del segmento 1 que se comporta en sentido positivo-negativo (véase la tabla IV-28). El ajuste del modelo es muy similar al del modelo probit, con un estadístico ρ_{adj}^2 de 0,155 para el primer segmento y de 0,195 para el segundo.

Tabla IV-27: Parámetros estimados en los modelos logit ordenados por segmentos con enfoque individualizado

VARIABLES	COEFICIENTE	ERROR ESTÁNDAR	SIGNIFICACIÓN
SEGMENTO 1			
CONSTANTE	-3,390	0,485	0,000

CSW ₁	0,011	0,004	0,002
CSW ₂	0,016	0,003	0,000
CSW ₃	0,015	0,003	0,000
CSW ₄	0,016	0,004	0,000
CSW ₅	0,026	0,007	0,000
PARÁMETROS DE UMBRAL			
μ_1	4,304	0,266	0,000
EVALUACIÓN DEL MODELO			
LL (β)=-267,343 LL(C)= -322,169 $\rho_{adi}^2=0,155$ $\chi_5^2=109,651$ (p=0,000)			
SEGMENTO 2			
CONSTANTE	0,759	0,804	0,345
CSW ₁	0,018	0,003	0,000
CSW ₂	0,021	0,003	0,000
CSW ₃	0,015	0,004	0,000
CSW ₄	0,021	0,003	0,000
CSW ₅	0,024	0,004	0,000
PARÁMETROS DE UMBRAL			
μ_1	5,079	0,723	0,000
μ_2	10,172	0,785	0,000
μ_3	14,108	1,274	0,000
EVALUACIÓN DEL MODELO			
LL (β)=-390,238 LL(C)= -491,036 $\rho_{adi}^2=0,195$ $\chi_5^2=201,594$ (p=0,000)			

Tabla IV-28: Efectos marginales en los modelos logit ordenado por segmentos con enfoque individualizado

VARIABLES	COMP ₁ =1	COMP ₁ =2	COMP ₁ =3	COMP ₁ =4
SEGMENTO 1				
CONSTANTE	n.a.	0,5496	-0,3878	-0,1617
CSW ₁	n.a.	-0,0018	0,0013	0,0005
CSW ₂	n.a.	-0,0025	0,0018	0,0007
CSW ₃	n.a.	-0,0024	0,0017	0,0007
CSW ₄	n.a.	-0,0027	0,0019	0,0008
CSW ₅	n.a.	-0,0042	0,0030	0,0012
SEGMENTO 2				
CONSTANTE	-0,0009	-0,1033	0,0819	0,0218
CSW ₁	0,0000	-0,0025	0,0020	0,0005
CSW ₂	0,0000	-0,0029	0,0023	0,0006
CSW ₃	0,0000	-0,0020	0,0016	0,0004
CSW ₄	0,0000	-0,0029	0,0023	0,0006
CSW ₅	0,0000	-0,0032	0,0026	0,0007

IV.3.5. EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DESARROLLADOS

Para determinar si existe una modelización preferible para explicar la formación de las intenciones conductuales a partir de las percepciones obtenidas de la calidad del servicio y considerando la existencia de segmentos de consumidores, siguiendo las indicaciones de Malhotra (1984) se procede a comparar los modelos a través de los criterios de selección de modelos expuestos en el capítulo II (de fundamentos teóricos) y recogidos en la tabla IV-29.

Cuando la modelización se realiza a nivel agregado - modelos (1) y (2), el número de coeficientes significativos de las variables explicativas es máximo (100%), obteniendo un aceptable nivel de explicación, con un ρ_{adj}^2 cercano a 0,2 (la propuesta de McFadden [1974] está en torno a 0,2-0,4). El aumento en la varianza explicada entre ambos modelos es mínimo, ya que ese estadístico sólo aumenta 0,001. La constante de especificidad es significativa en ambos casos. Ambos modelos son estadísticamente equivalentes.

En el caso de modelizar por segmentos integrándolos bajo una misma función - modelos (3) y (4), se obtienen valores significativos de todas las variables de calidad del servicio. Con una estructura logit el modelo apenas mejora en capacidad explicativa ($\Delta\rho_{adj}^2=0,001$, no significativo). La preferencia por el modelo logit se confirma con el menor valor del estadístico AIC.

No obstante, para evitar el problema de la capitalización por incorporación de parámetros adicionales por los efectos interactivos, se estimó el estadístico BIC que proporciona valores más bajos con los modelos (1) y (2) respecto a (3) y (4). Por consiguiente, se puede

afirmar que el *modelo global sin efectos interactivos explica el orden en las intenciones conductuales mejor que otro con efectos interactivos*.

En cuanto a los modelos estimados por segmentos, conviene señalar que tampoco aquí se obtienen diferencias significativas entre estimación probit y logit. El ajuste es mejor para el caso del segmento 2 -modelos (6) y (8), que en el del segmento 1 - modelos (5) y (7). En los modelos para el segmento 2, la constante de especificidad de las alternativas no es significativa y el mejor ajuste se hace patente con mayores ρ_{adj}^2 . El estadístico BIC es más adecuado para el segmento 1 que para el 2, siendo similar para las estructuras probit y logit con lo que no podemos afirmar la existencia de una preferencia clara.

En la comparación entre *modelos agregado y modelos por segmentos*, observamos que la media o la suma de los estadísticos de (3) y (4) es inferior a los correspondientes de la adición de los estadísticos de los modelos para cada uno de los segmentos, es decir, (5) y (6), por un lado, y (7) y (8). Así, el BIC de (3) y (4) se encuentra en torno al valor de -1.228 y la suma del BIC de (5) más el de (6) es de $-494,169-722,46=-1.216,629$, y para (7) y (8) es de $-492,995-722,696=-1.215,691$. Por tanto, parece que el comportamiento del *modelo por segmentos integrado es mejor que por segmentos sin integrar*.

Para evaluar si existen diferencias entre el comportamiento de los modelos al nivel de segmento respecto al nivel agregado, se aplica el test de Chow (véase Currim 1981, p. 305)²⁵. Este estadístico se distribuye como χ^2 , formulándose como:

$$C = -2 \ln \frac{LL(\text{modelo agregado})}{\prod_{s \in S} LL(\text{modelo segmento } s)} \quad [103]$$

Los valores obtenidos son de 10,119 con 5 g.d.l. para el modelo probit y de 10,118 para el caso del modelo logit. Estos estadísticos son significativos para $p < 0,1$, aunque no para $p < 0,05$. Por tanto, se puede aceptar la existencia de diferencias de comportamiento entre mercado agregado y mercado segmentado, considerándose la existencia de segmentos de mercado.

²⁵ Este test ha sido utilizado para la segmentación de mercado por Iglesias y Ruiz (1998), aunque con una estructura diferente.

Tabla IV-29: Comparación de los criterios de evaluación para los modelos de probabilidad ordenados desarrollados

CRITERIO	PROBIT AGREGADO (1)	LOGIT AGREGADO (2)	PROBIT POR SEGMENTOS INTEGRADO (3)	LOGIT POR SEGMENTOS INTEGRADO (4)	PROBIT SEGMENTO 1 (5)	PROBIT SEGMENTO 2 (6)	LOGIT SEGMENTO 1 (7)	LOGIT SEGMENTO 2 (8)
Nº parámetros	9	9	14	14	7	9	7	9
N	1000	1000	1000	1000	386	614	386	614
Nº coef. β, γ significativos	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
Constante significativa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No
LL (β)	-663,711	-662,841	-662,516	-661,622	-267,930	-390,120	-267,343	-390,238
LL (C)	-815,806	-815,806	-815,806	-815,806	-322,169	-491,036	-322,169	-491,036
$\chi^2_k(p)$	304,189 (0,000)	305,928 (0,000)	306,580 (0,000)	308,368 (0,000)	108,478 (0,000)	201,831 (0,000)	109,651 (0,000)	201,594 (0,000)
ρ^2_{adj}	0,180	0,181	0,176	0,177	0,153	0,195	0,155	0,195
AIC	-1.309,422	-1.307,682	-1.297,032	-1.295,244	-521,860	-762,240	-520,686	-762,476
BIC	-1.265,252	-1.263,512	-1.228,323	-1.226,535	-494,169	-722,46	-492,995	-722,696

IV.4. ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN LATENTE

El enfoque convencional aplicado en el apartado anterior se caracteriza por una aplicación bietápica del proceso de segmentación: primero se identifican los segmentos siguiendo un modelo conceptual de segmentación y luego se estiman los parámetros de las relaciones de dependencia que se deriven. Al no estimarse ambas cuestiones de forma simultánea se produce una suboptimización en el proceso de segmentación. No es posible vincular directamente la pertenencia a un segmento a partir de un conjunto de variables explicativas.

Por otro lado, una de las limitaciones más características de los modelos construidos para el estudio del comportamiento de elección como el MNL ha sido suponer que todos los consumidores responden de la misma forma a las variables de marketing. Este supuesto lleva a que cualquier consumidor se considere como un consumidor “típico” y una estructura de comportamiento similar en la cada variable tiene el mismo impacto. Los trabajos enmarcados dentro de esta situación estarían representados por el trabajo original de Guadagni y Little (1983).

Cuando, posteriormente, se ha venido incorporando el principio de heterogeneidad en los modelos de elección, en muchos casos se ha supuesto que los parámetros de las variables explicativas de la elección se distribuyen según de cierta distribución estadística (véase, p. e. Chintagunta *et al.* 1991, Elrod 1988). Aunque este planteamiento tiene ventajas e inconvenientes, como se analizó en el capítulo II, al revisar las diversas aproximaciones realizadas para identificar la heterogeneidad del consumidor, los modelos de efectos aleatorios semi-paramétricos permitían identificar la función de heterogeneidad mediante un conjunto de puntos de soporte (los segmentos), permitiéndose una adaptación más óptima a la distribución de los datos. Este enfoque, conocido también como modelo KR (Kamakura y Russell 1989), procede a implementar una función de utilidad lineal del consumidor que explique su comportamiento.

El modelo KR constituye un análisis de clases latentes bajo la hipótesis de normalidad de las observaciones y definiendo las probabilidad de elección bajo una estructura (función de enlace) logit multinomial. Procedamos a generalizar este análisis al de los modelo de regresión de mezcla, donde podemos considerar varias distribuciones de probabilidad para las mediciones y diferentes funciones sobre las que se implemente la estructura de elección a partir de las predicciones proporcionadas por la distribución.

Asimismo, el concepto de segmento latente se refiere a grupos de consumidores que presentan comportamientos similares. Por tanto, es un enfoque que permite explorar más en la naturaleza de la segmentación y contribuir a la generación de teoría, por lo que requiere menor soporte teórico. De acuerdo con los objetivos del trabajo, como se recoge en la figura IV-2, en el análisis de segmentación latente a partir de distribuciones de mezclas se distinguen dos planteamientos: mezclas finitas (o no condicionado) y las mezclas de

regresión (o condicionadas). A continuación, se procede a desarrollar ambas modelizaciones para la segmentación.

Para identificar los segmentos de consumidores que se desprenden de las expectativas de comportamiento futuro a partir de la calidad de servicio experimentada, establecemos una función de intención (a modo de las funciones de utilidad). Para ello, tomaremos como referencia el trabajo germinal de DeSarbo y Cron (1988), quienes construyen un modelo de regresión de mezcla entre las percepción del desarrollo global de las ferias como instrumento promocional y ocho atributos de desempeño parcial de las mismas. Sus resultados arrojaron dos segmentos (o perfiles de respuesta) con diferentes atributos significativos. En nuestro caso, establecemos una relación del tipo

$$\text{COMP}_i = f(\text{CSW}_i) \quad [104]$$

donde COMP_i indica que el comportamiento de elección esperado del consumidor i es función de su nivel de calidad del servicio percibida ponderada (CSW_i).

A partir de las mediciones de la intención de comportamiento y de calidad del servicio realizadas en el apartado II del presente capítulo, bajo una estructura lineal la expresión anterior toma la siguiente forma:

$$\text{COMP}_{i|s} = \alpha_s + \sum_{k \in K} \beta_{ks} \text{CSW}_{iks} + \varepsilon_{is} \quad [105]$$

donde $\{\text{COMP}_{i|s}\}_{i \in I, s \in S}$ representa el comportamiento futuro del individuo i dado que pertenece al segmento s , $\{\text{CS}_{iks}\}_{i \in I, k \in K, s \in S}$ es el conjunto de percepciones de la dimensión k de la calidad del servicio para el consumidor i perteneciente al segmento s , $\{\beta_{ks}\}_{k \in K, s \in S}$ denota los coeficientes de regresión de la dimensión k y para el segmento s ; $\{\alpha_s\}_{s \in S}$ es el vector de constantes de regresión del segmento correspondiente y $\{\varepsilon_{is}\}_{i \in I, k \in K, s \in S}$.

IV.4.1. APLICACIÓN DE LA MODELIZACIÓN LATENTE NO CONDICIONADA

En los modelos latentes no condicionados, o de mezclas finitos o modelos de mezcla de clusters no existen variables independientes. Son conceptualmente comparables con el análisis cluster estándar aplicado a una variable dependiente. De forma análoga al modelo cluster K-medias, estos modelos agrupan individuos en clases o grupos utilizando un modelo estadístico para los datos, según se expone en el capítulo III.

El índice construido de medición del comportamiento esperado (COMP_i) refleja el grado de preferencia hacia cierto nivel de comportamiento, estando definido en el campo real dentro del intervalo $[1, 5]$. Por ello, una medición adecuada sería mediante una aproximación continua como es la distribución normal. No obstante, se verificó en qué medida la distribución de COMP_i se adaptaba a alguna distribución continua. El test Z de

Kolgomorov-Smirnov no proporcionó resultados satisfactorios para ninguna distribución, siendo los menos insatisfactorios los obtenidos para la distribución normal (Z de $K-S=2,69$). No obstante, para suavizar las diferencias entre los valores, paliando así los problemas del origen ordinal de las variables que componen el índice $COMP_i$, se aplica la transformación logarítmica sobre la variable $COMP_i$. Por tanto, se adopta una distribución normal, que con la transformación logarítmica realizada, da lugar a una *distribución log-normal*. La estimación se ha realizado con el software GLIMMIX.

Para especificar el modelo de forma razonable se modificó de forma sistemática S (el número de segmentos), desde un único segmento ($S=1$) hasta 6 posibles segmentos ($S=6$). En la figura IV-6 se ilustra la evolución de la verosimilitud para diferente número de segmentos. Como puede apreciarse, cuando el número de segmentos (clases) vale dos la convergencia es mayor que para otro número de segmentos.

Figura IV-6: Representación gráfica de la evolución de la función de verosimilitud con diferente número de segmentos para el modelo latente no condicionado

La determinación del número óptimo de segmentos se realizó aplicando los criterios especificados en el capítulo III y cuyos valores se recogen en la tabla IV-30. De acuerdo con los criterios establecidos en el capítulo III para la determinación del número de segmentos, BIC es el criterio preferido. No obstante, en este caso BIC, AIC, CAIC y MAIC conduce a la misma solución de dos segmentos como óptima. Además, la solución de dos segmentos maximiza la entropía, con un valor del estadístico E_s de 0,366. En la

figura IV-7 se representan los valores de los criterios de información obtenidos para las diferentes soluciones de segmentos evaluadas.

Tabla IV-30: Estadísticos para la determinación del número óptimo de segmentos para el modelo latente no condicionado

	1	2	3	4	5	6
	SEGMENTO	SEGMENTOS	SEGMENTOS	SEGMENTOS	SEGMENTOS	SEGMENTOS
LL	302,147	338,914	339,125	340,570	340,350	340,462
MEDIDAS DE DISCRIMINACIÓN						
AIC	-600,294	-667,828	-662,249	-659,140	-652,700	-646,924
CAIC	-588,479	-638,289	-614,988	-594,155	-569,992	-546,492
MAIC	-598,294	-662,828	-654,249	-648,140	-638,700	-629,924
BIC	-590,478	-643,289	-622,988	-605,155	-583,992	-563,492
MEDIDAS DE DISCRIMINACIÓN						
Es	1,000	0,366	0,171	0,252	0,199	0,186
OTROS						
G.L.	2	5	8	11	14	17
R ²	0,00	0,274	0,281	0,430	0,415	0,397

Una vez determinado el número de segmentos, procede indicar los parámetros característicos de los segmentos resultantes. Así, el tamaño del segmento 1 sería de $\pi_1=29,62\%$ y el del segmento 2 de $\pi_2=70,38\%$, con varianzas de 0,02 y 0,04, respectivamente. Para estimar el efecto de la variable $COMP_i$ sobre la media en esa clase, considerando la transformación logarítmica realizada, $\mu_1=\exp(0,880)=2,411$ y $\mu_2=\exp(1,085)=2,959$.

Los resultados obtenidos indican la existencia de un segmento mayoritario (70,38%) con intenciones de comportamiento positivas y superiores a las del segundo segmento, minoritario (29,62% del mercado), y cuyo comportamiento futuro es más negativo.

Figura IV-7: Representación gráfica de los estadísticos de información para diferente número de segmentos para el modelo latente no condicionado

IV.4.2. APLICACIÓN DE LA MODELIZACIÓN LATENTE CONDICIONADA

IV.4.2.1. Estimación del modelo

A continuación se estima un modelo de mezcla condicionado (o de regresión latente) en el que se persigue explicar la identificación de los segmentos mediante un conjunto de variables independientes. Como en el caso anterior, la variable dependiente es la intención conductual, pero ahora se incorpora un conjunto de variables independientes que expliquen la formación de los segmentos, como son las dimensiones de calidad de servicio. Se pretende, así, diferenciar los segmentos en términos de los efectos diferenciales que tienen las diversas dimensiones de calidad de servicio percibidas. Bajo el modelo, subyace un modelo estadístico que permite evaluar si los datos se adecuan al modelo.

El índice construido de medición del comportamiento esperado ($COMP_i$) refleja el nivel de preferencia hacia cierto nivel de comportamiento, estando definido en el campo real dentro del intervalo $[1, 5]$. Por ello, una medición adecuada sería mediante una aproximación continua como es la distribución normal. Para suavizar las diferencias entre los valores, paliando así los problemas del origen ordinal de las variables que componen el índice $COMP_i$, se aplica la transformación logarítmica sobre la variable $COMP_i$ obteniendo, así, una *distribución log-normal*.

Para especificar el modelo de forma razonable, se modificó de forma sistemática S (el número de segmentos), desde un único segmento ($S=1$) hasta 6 posibles segmentos ($S=6$). La estimación del modelo para un rango de segmentos de 1 a 6 arroja unos valores de la función de verosimilitud que se recogen en la figura IV-8. La convergencia es claramente mayor cuando se considera la existencia de dos segmentos. Pero es necesario verificar otros criterios para determinar el número óptimo de segmentos. La estimación se realizó mediante GLIMMIX.

Figura IV-8: Representación gráfica de la evolución de la función de verosimilitud con diferente número de segmentos para el modelo latente condicionado

La determinación del número óptimo de segmentos se realizó aplicando los criterios especificados en el capítulo III y cuyos valores se recogen en la tabla IV-31 obtenida de la estimación realizada mediante el software GLIMMIX 2.0. De acuerdo con los criterios establecidos en el capítulo III para la determinación del número de segmentos, BIC es el criterio preferido. No obstante, en este caso BIC, AIC, CAIC y MAIC conducen a la misma solución de dos segmentos como óptima.

Además, la solución de dos segmentos alcanza un valor superior de la entropía superior al de 3, 4 o 5, con un valor del estadístico E_s de 0,389. En la figura IV-9 se representan los

valores de los criterios de información obtenidos para las diferentes soluciones de segmentos evaluadas. El ajuste obtenido presenta un valor bastante adecuado, ya que la capacidad explicativa de la ecuación de regresión es alta ($R^2=0,356$), aunque no es un estadístico fiable en esta metodología.

Tabla IV-31: Estadísticos para la determinación del número óptimo de segmentos para el modelo latente condicionado

	1	2	3	4	5	6
	SEGMENTO	SEGMENTOS	SEGMENTOS	SEGMENTOS	SEGMENTOS	SEGMENTOS
LL	294,249	345,753	348,572	359,721	363,012	369,403
MEDIDAS DE PARSIMONIA						
AIC	-574,497	-661,506	-651,143	-657,443	-648,023	-644,805
CAIC	-533,143	-572,889	-515,265	-474,303	-417,621	-367,141
MAIC	-567,497	-646,506	-628,143	-626,443	-609,023	-597,806
BIC	-540,143	-587,889	-538,265	-505,303	-456,620	-414,141
MEDIDAS DE DISCRIMINACIÓN						
Es	1,000	0,389	0,368	0,357	0,348	0,453
OTROS						
gdl	7	15	23	31	39	47
R^2	0,003	0,356	0,494	0,552	0,558	0,736

Las estimaciones paramétricas máximo verosímiles para la solución seleccionada de 2 segmentos se recogen en la tabla IV-32. La constante es significativa, siendo su interés eminentemente predictivo (ayudando a proporcionar una predicción más precisa) en lugar de una interpretación práctica, ya que la variable criterio representa datos de preferencia en el comportamiento (Hair *et al.* 1999). Se contrastó este modelo de regresión de mezcla utilizando otras distribuciones continuas, como la gamma, aunque no proporcionó resultados satisfactorios, ya que la discriminación entre segmentos y la bondad del ajuste era nula.

Figura IV-9: Representación gráfica de los estadísticos de información para diferente número de segmentos para el modelo de mezcla de regresión con distribución normal

Tabla IV-32: Estimaciones paramétricas en las dimensiones de calidad de servicio modelo latente condicionado

	SEGMENTO 1	SEGMENTO 2
PREFERENCIAS INTRÍNSECAS		
α	0,884*	1,163*
PARÁMETROS VARIABLES EXPLICATIVAS		
β_1	0,0000	0,0001
β_2	-0,0001	-0,0001
β_3	0,0004***	-0,0002
β_4	0,0001	0,0003**
β_5	0,0015*	0,0000
* significativo para $p < 0,001$		
** significativo para $p < 0,05$		
*** significativo para $p < 0,1$		

La interpretación de los coeficientes debe realizarse considerando la transformación logarítmica efectuada sobre la variable dependiente (de ahí los bajos valores de los coeficientes). Sus efectos sobre la variables dependiente se estiman aplicando exponencial a la estimación.

IV.4.2.2.Descripción de los segmentos

Para finalizar la aplicación de los modelos de segmentación latentes, se caracterizan los segmentos identificados para el caso del modelo latente condicionado. Se considerada la descripción de los segmentos obtenido con el modelo latente condicionado –descartando la del modelo no condicionado, por el mayor poder explicativo e interés para explicar la adaptación de los programas de marketing, de acuerdo con los objetivos de la investigación y la hipótesis 3.

A partir de las probabilidades de pertenencia estimadas a posteriori, el tamaño de los segmentos asciende a 252 unidades (25,2% de la población), para el segmento 1, y 748 unidades para el caso del segmento 2 (74,8% de la población).

En la tabla IV-33 se contienen las frecuencias absolutas y relativas para la descripción de los segmentos. Puede observarse que el *segmento 1* se caracteriza por individuos que utilizan con menor frecuencia el servicio, son más numerosas las mujeres y los usuarios son más jóvenes. Por otro lado, es un segmento integrado por individuos de un mayor nivel de estudios, donde sobresalen los estudiantes, asalariados y parados, y cuyo nivel de ingresos es más elevado. Respecto a las variables de marketing, este segmento está configurado principalmente por consumidores que presentan expectativas altas y muy altas sobre el servicio, y que sin embargo perciben una calidad de servicio fundamentalmente media y baja, dando lugar a individuos con una intención de consumo mayoritariamente baja-media.

En relación con el segmento 2, está definido por individuos que utilizan con mayor frecuencia el servicio, predominando las mujeres y donde los usuarios presentan mayor edad. Asimismo, este segmento se caracteriza por individuos con menor nivel de estudios donde imperan también como usuarios los asalariados, estudiantes, y parados, y con un nivel menor de ingresos. Se observa que se compone de usuarios con expectativas altas sobre el servicio pero que perciben un nivel alto y medio de calidad de servicio, caracterizándose por ser consumidores con una intención de compra mayoritariamente media-alta.

En resumen, el segmento 1 representa individuos con mayores expectativas, y que perciben una menor calidad de servicio, poniéndose de manifiesto la menor intención de consumo del servicio por parte de los usuarios que componen este segmento. El segmento 2, en cambio, presenta menores niveles de expectativas de calidad de servicio que en el segmento anterior, y tienen una mayor calidad de servicio, dando lugar a consumidores con una mayor intención de compra. Por tanto, existen diferencias entre ambos segmentos respecto a las variables frecuencia, edad, nivel de estudios, profesión, ingresos anuales, y calidad de servicio mientras que no hay diferencias respecto a la variable sexo.

Tabla IV-33: Descriptivos de los segmentos obtenidos en el análisis de segmentación latente condicionado

VARIABLES	Niveles	SEGMENTO 1			SEGMENTO 2		
		Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa total (%)	Frecuencia relativa en segmento (%)	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa total (%)	Frecuencia relativa en segmento (%)
FRECUENCIA	Casi nunca	23	2,3	9,1	29	2,9	3,9
	Esporádicamente	31	3,1	12,3	73	7,3	9,8
	En días alternos	50	5,0	19,8	159	15,9	21,3
	A diario	56	5,6	22,2	193	19,3	25,8
	Varias veces al día	92	9,2	36,5	294	29,4	39,3
SEXO	Hombre	111	11,1	44,0	319	31,9	42,6
	Mujer	141	14,1	56,0	429	42,9	57,4
EDAD	De 14 a 20 años	45	4,5	17,9	88	8,8	11,8
	De 20 a 25 años	111	11,1	44,0	151	15,1	20,2
	De 25 a 30 años	46	4,6	18,3	107	10,7	14,3
	De 30 a 40 años	26	2,6	10,3	149	14,9	19,9
	De 40 a 55 años	18	1,8	7,1	136	13,6	18,2
	De 55 a 65 años	3	0,3	1,2	57	5,7	7,6
	Mayor de 65 años	3	0,3	1,2	60	6,0	8,0
NIVEL DE ESTUDIOS	Sin estudios	5	0,5	2,0	70	7,0	9,4
	Estudios primarios	41	4,1	16,3	238	23,8	31,8
	Estudios secundarios	102	10,2	40,5	266	26,6	35,6
	Diplomatura	61	6,1	24,2	104	10,4	13,9
	Licenciatura, Arquitecto o Ingeniero	35	3,5	13,9	54	5,4	7,2
	Doctorado o Postgrado	3	0,3	1,2	3	0,3	0,4
	Otros	5	0,5	2,0	13	1,3	1,7
PROFESIÓN	Parado	38	3,8	15,1	166	16,6	22,2
	Asalariado	43	4,3	17,1	222	22,2	29,7
	Funcionario	14	1,4	5,6	56	5,6	7,5
	Estudiante	151	15,1	59,9	212	21,2	28,3
	Empresario	2	0,2	0,8	17	1,7	2,3
	Pensionista	4	0,4	1,6	75	7,5	10,0
INGRESOS ANUALES	Menos de 1 millón	20	2,0	7,9	126	12,6	16,8
	De 1 a 3 millones	174	17,4	69,0	465	46,5	62,2
	De 3 a 7 millones	52	5,2	20,6	145	14,5	19,4
	Más de 7 millones	6	0,6	2,4	12	1,2	1,6
EXPECTATIVAS	1	1	0,1	0,4	2	0,2	0,3
	2	1	0,1	0,4	6	0,6	0,8
	3	11	1,1	4,4	66	6,6	8,8
	4	58	5,8	23,0	174	17,4	23,3
	5	181	18,1	71,8	500	50,0	66,8
CALIDAD DE SERVICIO	1	13	1,3	5,2	3	0,3	0,4
	2	91	9,1	36,1	45	4,5	6,0
	3	116	11,6	46,0	320	32,0	42,8
	4	30	3,0	11,9	338	33,8	45,2
	5	2	0,2	0,8	42	4,2	5,6
INTENCIÓN DE CONSUMO	Baja	22	2,2	8,7	-	-	-
	Baja-Media	230	23,0	91,3	135	13,5	18,0
	Media-Alta	-	-	-	581	58,1	77,7
	Alta	-	-	-	32	3,2	4,3

IV.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir de las estimaciones y resultados de los modelos obtenidos, se procede a contrastar y evaluar las hipótesis y la proposición planteada, recogida esquemáticamente en la figura IV-2.

En primer lugar, la **Hipótesis 1** se confirma completamente con el modelo de probabilidad ordenado. Los coeficientes de las cinco dimensiones de calidad son significativos en los modelos agregados (modelos 1 y 2 de la tabla IV-29) e integrados (modelos 3 y 4 de la tabla IV-29).

Sin embargo, el contraste con el modelo latente condicionado revela que sólo las dimensiones de receptividad, garantías y empatías son significativas para explicar la intención conductual futura. Como la confirmación completa no se produce en ambos casos, puede considerarse que la Hipótesis 1 se confirma sólo parcialmente.

La **Hipótesis 2**, sobre heterogeneidad de la percepción de calidad de servicio, se han contrastado con el modelo de segmentación condicionado. El resultado de dos segmentos con diferente estructura de significación en cada uno para los parámetros de significación de las dimensiones de calidad de servicio conduce *a rechazar la hipótesis nula de igualdad y se considera la existencia de diferencias de percepción de calidad entre los segmentos y, por tanto, de heterogeneidad.*

La **Hipótesis 3**, sobre heterogeneidad de las intenciones de consumo, se contrasta mediante el análisis de segmentación latente no condicionado. El modelo latente identifica dos segmentos de intenciones conductuales (uno de bajo nivel de intenciones y otro de altas). Por tanto, se confirma la existencia de heterogeneidad en las intenciones.

La **Hipótesis 4** se contrasta con los dos procedimientos de segmentación. Por un lado, el análisis convencional, con el proceso que ha llevado a la estimación de la Prueba de Chow (apartado IV.3.5), permite confirmar la existencia de heterogeneidad en la formación de segmentos de consumidores utilizando las percepciones de calidad de servicio como explicativas de las diferencias. Por otro lado, el análisis de segmentación latente condicionado identifica dos segmentos con una estructura diferenciada de significación de los parámetros de calidad de servicio, confirmando, así, la hipótesis 4.

Finalmente, la **Proposición 1** sobre mayor eficiencia en el proceso de segmentación que en el convencional, puede evaluarse a partir de las siguientes consideraciones.

El *análisis de segmentación convencional* dirigido a formar segmentos que expliquen el comportamiento del consumidor se caracteriza por:

- 1) Debilidad del análisis cluster para identificar segmentos. Este es un problema clásico del análisis cluster como se ha puesto de manifiesto en diversos estudios. La determinación del número de segmentos, esencialmente, en el criterio del investigador. Los test F del análisis Anova de los métodos no jerárquicos no son fiables.
- 2) Se produce una sub-optimización en la identificación de los segmentos porque, sin un modelo estadístico, los métodos cluster, como el K-medias, no proporcionan una confianza suficiente para identificar adecuadamente los grupos dentro de la población.
- 3) El problema anterior se duplica si los datos contienen errores de medición. En el escenario de esta investigación (percepciones de calidad de servicio e intención conductual) los errores de medición son seguros.
- 4) El análisis convencional es bietápico, es decir, requiere la aplicación de más de una técnica analítica para identificar segmentos y estimar la estructura de comportamiento del segmento.
- 5) Los datos deben cumplir con los supuestos y requerimientos de las técnicas aplicadas.
- 6) No existe la posibilidad de optimizar conjuntamente los procesos de formación de segmentos y de estimación de estructuras dentro del segmento. Ambos procesos se han de efectuar de forma separada e independiente.
- 7) Como consecuencia de lo anterior, en las sucesivas técnicas se utilizan los resultados de previos análisis y se abandonan los originales, con la consiguiente adición de errores.
- 8) Los estadísticos de comparación entre las diferentes estructuras de modelización y para diferente número de segmentos se han de realizar de forma externa ya que no es el objetivo de las técnicas de análisis utilizadas bajo este enfoque de segmentación.
- 9) Finalmente, desde el punto de vista de la gestión de marketing, el análisis convencional asigna los consumidores a los segmentos de forma determinista (0/1), limitando la interpretación y características de las estrategias dirigidas a cada segmentos.

Por otro lado, el *análisis de segmentación latente*:

- 1) Se basa en un modelo estadístico, tanto continuo como discreto.
- 2) Lleva a cabo de forma simultánea el objetivo de identificación de segmentos y el de estimación de los parámetros explicativos.
- 3) La evaluación del modelo se realiza mediante criterios de información.
- 4) El investigador puede intervenir en la determinación del número de segmentos, pero cuenta con criterios de información y parsimonia para decidir.
- 5) La flexibilidad en el tipo de datos es muy alta.
- 6) Siempre se utilizan los datos (valores) originales.
- 7) La asignación de individuos a segmentos se realiza en términos de probabilidad, con lo que se aumenta la flexibilidad del análisis de segmentación para la toma de decisiones.
- 8) Se tienen tanto probabilidades de pertenencia a priori como a posteriori.

Asimismo, en cuanto a la *interpretación de los segmentos*, se presentan diferencias en la descripción de los segmentos obtenidos en el análisis cluster (tabla IV-15), respecto a los

obtenidos en el análisis de segmentación latente condicionado (tabla IV-33). Con este método, los segmentos aparecen más diferenciados, con valores de las variables de identificación más heterogéneos de un segmento a otros. Así, mientras en la primera técnica sólo permitía diferenciar los segmentos a través de las variables edad, nivel de estudios y profesión, la segunda técnica permite, además, diferenciar mejor los segmentos mediante las variables frecuencia e ingresos anuales. Por tanto, la capacidad interpretativa de los resultados obtenidos es mayor con el análisis de segmentación latente.

De la comparación de ambas metodologías, se constata que la segmentación latente cumple sus objetivos de forma más inmediata, con más simplicidad en el proceso, sin requerir la utilización de varias técnicas y con apoyo estadístico relevante para la intervención del investigador. Por tanto, el *modelo de segmentación latente* es más eficiente que el convencional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Babakus, E. y Boller, G. W. (1992): "An Empirical Assessment of the SERVQUAL Scale", *Journal of Business Research*, 24, pp. 253-268.
- Bentler, P. M. (1995): *EQS. Structural Equations Program Manual*, Encino: Multivariate Software, Inc.
- Bentler, P. M. (1996): "Covariance Structure Analysis: Statistical Practice, Theory and Directions", *Annual Review of Psychological*, 47.
- Bigné Alcañiz, J. E.; Moliner Tena, M. A.; Vallet Belmunt, T. M. y Sánchez García, J. (1997): "Un Estudio Comparativo de los Instrumentos Públicos de Medición de la Calidad de los Servicios Públicos", *Revista Española de Investigación de Marketing ESIC*, 1 (Septiembre), pp. 33-53.
- Boulding, W.; Kalra, A.; Staelin, R. y Zeithaml, V. A. (1993): "A Dynamic Process Model of Service Quality: From Expectations to Behavioral Intentions", *Journal of Marketing Research*, 30 (Febrero), pp. 7-27.
- Cavero Brújula, S. y Cebollada Calvo, J. (1997): "Las Estrategias de Captación y Retención de Clientes y la Lealtad. Un Análisis de Segmentación", *Revista Española de Investigación de Marketing-ESIC*, 1 (Septiembre), pp. 55-71.
- Cervera Taulet, A. (1999): *Marketing y Orientación al Mercado de la Administración Pública Local*, Valencia: Institució Alfons el Magnànim (Diputació de València).
- Chías, J. (1995): *Marketing Público. Por Un Gobierno y una Administración al Servicio del Público*, Madrid: McGraw-Hill.
- Chintagunta, P. K.; Jain, D. C. y Vilcassim, N. J. (1991): "Investigating Heterogeneity in Brand Preferences in Logit Models for Panel Data", *Journal of Marketing Research*, 28 (Noviembre), pp. 417-428.
- Cook, D. P.; Goh, C.-H. y Chung, C. H. (1999): "Service Typologies: A State of the Art Survey", *Productions and Operations Management*, 8 (Otoño), pp. 318-338.
- Cronin, J. J. y Taylor, S. A. (1992): "Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension", *Journal of Marketing*, 56 (Julio), pp. 55-68.

- Cronin, J. J.; Brady, M. K. y Hult, G. T. M. (2000): "Assessing the Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environments", *Journal of Retailing*, 76 (2), pp. 193-218.
- Currim, I. S. (1981): "Using Segmentation Approaches for Better Prediction and Understanding from Consumer Mode Choice Models", *Journal of Marketing Research*, 18 (Agosto), pp. 301-309.
- DeSarbo, W. S. y Cron, W. L. (1988): "A Maximum Likelihood Methodology for Clusterwise Linear Regression", *Journal of Classification*, 5, pp. 249-282.
- Elrod, T. (1988): "Choice Map: Inferring a Product Market Map from Panel Data", *Marketing Science*, 7 (Invierno), pp. 21-40.
- Frank, R. E.; Massy, W. F. y Wind, Y. (1972): *Market Segmentation*, Englewood Cliffs (Nueva Jersey): Prentice Hall.
- Fuentes Fuentes, M. M. (2000): "Un Análisis del Impacto de la Calidad de Servicio en los Resultados Empresariales a Través del Comportamiento del Consumidor", *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, 9 (1), pp. 25-38.
- Ginter, J. L. y Pessemier, E. A. (1978): "Brand Preference Segments", *Journal of Business Research*, 6, pp. 111-131.
- González, E.; Pereiro, P. y González, I. (1998): "La Conceptualización de la Variable Imagen Percibida y su Modelización Mediante un modelo MCI Subjetivo para Explicar la Selección de un Punto de Venta Minorista en Productos de Compra Esporádica: Una Aplicación Empírica", *Revista Española de Investigación de Marketing ESIC*, 2 (Septiembre), pp. 47-65.
- Greene, W. H. (1995): *LIMDEP 7.0. User's Manual*, Plainview (Nueva York): Econometric Software.
- Greene, W. H. (1997): *Econometric Analysis*, 3ª ed., Upper Saddle River (Nueva Jersey): Prentice-Hall.
- Guadagni, P. M. y Little, J. D. C. (1983): "A Logit Model of Brand Choice Calibrated on Scanner Data", *Marketing Science*, 2 (Verano), pp. 203-238.
- Hair, J. F.; Anderson, R. E.; Tatham, R. L. y Black, W. C. (1999): *Análisis Multivariante*, 5ª ed., Madrid: Prentice-Hall.
- Iglesias Argüelles, V. y Ruiz Vega, A. V. (1998): "La Utilidad de la Prueba de Chow para la Segmentación de Mercados", *Investigación y Marketing*, 60 (Septiembre), pp. 29-35.
- Kamakura, W. A. y Russell, G. J. (1989): "A Probabilistic Choice Model for Market Segmentation and Elasticity Structure", *Journal of Marketing Research*, 26 (Noviembre), pp. 379-390.
- Lichtenstein, D.; Ridgay, N. y Netemeyer, R. (1993): "Price Perceptions and Consumer Shopping Behavior: A Field Study", *Journal of Marketing Research*, 30 (Mayo), pp. 234-245.
- Luque Martínez, T. (2000): *Técnicas de Análisis de Datos en Investigación de Mercados*, Madrid: Pirámide.

- Malhotra, N. K. (1984): "The Use of Linear Logit Models in Marketing Research", *Journal of Marketing Research*, 21 (Febrero), pp. 20-31.
- McFadden, D. (1974): "Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior", en P. Zarembka (ed.) *Frontiers of Econometrics*, Nueva York: Academic Press, pp. 105-142.
- Parasuraman, A.; Berry, L. L. y Zeithaml, V. A. (1991): "Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale", *Journal of Retailing*, 57 (3), pp. 25-48.
- Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A. y Berry, L. L. (1988): "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality", *Journal of Retailing*, 64 (Primavera), pp. 12-40.
- Sánchez Pérez, M. y Sarabia Sánchez, F. J. (1999): "Validez y Fiabilidad de Escalas", en çf. J. Sarabia Sánchez (coord.) *Metodología para la Investigación en Marketing y Dirección de Empresas*, Madrid: Pirámide, pp. 361-393.
- Steenkamp, J.-B. E. M. y van Trijp, H. C. M. (1991): "The Use of LISREL in Validating Marketing Constructs", *International Journal of Research in Marketing*, 8, pp. 283-299.
- Wedel, M. (2000): *GLIMMIX 2.0: User's Manual*, Groningen: iec ProGAMMA.
- Wedel, M. y Kamakura, W. (2000): *Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundations*, 2ª ed., Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Zeithaml, V. A.; Berry, L. L. y Parasuraman, A. (1996): "The Behavioral Consequences of Service Quality", *Journal of Marketing*, 60 (Abril), pp. 31-46.

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DERIVADAS

La investigación realizada ha permitido alcanzar los objetivos inicialmente planteados. En primer lugar, vinculados con **la calidad de servicio, se ha desarrollado una contribución a la línea de investigación centrada en los efectos de la calidad de servicio sobre el comportamiento del consumidor.** Desde un punto de vista *conceptual*, después de revisar las principales líneas desarrolladas en este concepto, se han analizado los vínculos entre calidad de servicio, comportamiento del consumidor y segmentación del mercado a través del proceso de formación de actitudes, las intenciones conductuales y la elección del consumidor. Abordado desde una perspectiva de integración conceptual y disciplinar, entendemos que si la investigación sobre la calidad de servicio se incorpora en un marco mayor, incluyendo el consumidor y la propia organización, se gana en aplicación y alcance, aumentando la utilidad para la gestión de marketing y facilitando su implementación. Por ello, la dirección de marketing debe considerar sus políticas de desarrollo de calidad de servicio considerando la forma en la que los consumidores perciben los esfuerzos de la organización y sus implicaciones para la elección de los mercados objetivo.

Desde un punto de vista *empírico*, la calidad de servicio percibida se ha mostrado como un criterio útil para la segmentación del mercado, permitiendo explicar diferencias y demostrando cómo se perciben de forma heterogénea las acciones de la organización hacia el mercado. Esto nos debe llevar a plantear la incorporación de la calidad de servicio percibida como instrumento para valorar los esfuerzos de marketing de las organizaciones. Asimismo, la evaluación empírica de la escala y su aplicación en el contexto de los servicios públicos constituye otra aportación a los estudios de réplica de la medición de la calidad de servicio. La muestra utilizada se ha seleccionado de forma aleatoria utilizando un procedimiento de estratificación. La aleatoriedad del proceso y el elevado tamaño (1000) proporcionan un bajo error muestral y una adecuada representatividad.

En cuanto a las *líneas de investigación futuras* que sobre la calidad de servicio nos planteamos a partir del trabajo de investigación destaca el desarrollo de un panel de calidad de servicio. La construcción de un instrumento de medición como éste permitiría: (i) un diagnóstico dinámico de la calidad de servicio, (ii) el seguimiento y la detección más eficaz de los problemas de calidad de servicio, y (iii) una ampliación destacada de las metodologías de evaluación de la calidad de servicio incorporando la heterogeneidad en los modelos, según se expone en el capítulo II. Otras aportaciones futuras se dirigen a la evaluación de los efectos de la calidad sobre las decisiones del consumidor.

El segundo tipo de objetivos se enmarcan dentro **del comportamiento del consumidor.** Al nivel *conceptual* se ha llevado a cabo un esfuerzo conceptual dirigido a vincular los

fenómenos característicos del estudio del comportamiento del consumidor (percepción, intención conductual) a la gestión de marketing (calidad de servicio y segmentación). Entre las aportaciones *empíricas* destaca la confirmación de la heterogeneidad de las intenciones conductuales, contribuyendo así a validar la teoría de las intenciones de Fishbein y Ajzen. Además, la evaluación de los métodos de incorporación de la heterogeneidad del comportamiento del consumidor a nivel individual, con efectos fijos y aleatorios, desarrollado en el capítulo II, pretende contribuir a desarrollar la teoría sobre modelos de decisión y evaluación del consumidor.

Una línea de investigación futura común a la calidad de servicio y al comportamiento del consumidor que se propone, es la *utilización de la teoría de los medios y fines para integrar ambos tipos de aspectos*. A partir de las aportaciones de Gutman (1982, 1991), Hofstede *et al.* (1998), Pieters *et al.* (1995), (Reynolds y Byrd 1988), Reynolds y Gutman (1988) y Walker y Olson (1991) sobre la teoría de los medios y fines, pretendemos incorporar el concepto de calidad de servicio como percepción y sus implicaciones para el diseño del producto (qué beneficios hay que proporcionar al consumidor y cómo el producto debe proporcionarlos), profundizar en la estructura de objetivos del consumidor respecto al consumo y la calidad de servicio, la valoración de marcas (identificando atributos, beneficios y valores), el desarrollo de estrategias publicitarias (analizar en qué medida los anuncios contienen los atributos y beneficios hallados en el análisis de medios y fines, y si los valores son evocados o indicados en el anuncio) y la segmentación de mercados (combinando los atributos con los valores).

En tercer lugar, el siguiente aspecto sobre el que se ha centrado la investigación realizada es la **segmentación del mercado**. La investigación realizada tiene implicaciones para varias dimensiones de la segmentación. En su aplicación de conocimiento del mercado y, en particular, sobre la *utilización de criterios de segmentación eficaces*, la utilización de las intenciones conductuales y la calidad de servicio percibida como criterio de segmentación constituye una contribución al desarrollo de la segmentación conductual, en general, y basada en criterios específicos no observados, en particular.

En cuanto a la dimensión *instrumental*, el análisis de segmentación efectuado se ha realizado con dos enfoques: uno convencional (de tándem) y otro más innovador (latente). Desde el punto de vista conceptual, se ha llevado a cabo una comparación entre los principales métodos multivariantes de segmentación, para, a continuación, exponer los aspectos metodológicos del análisis de segmentación latente. Desde el punto de vista empírico, se han llevado a cabo dos aportaciones principales:

- La aplicación de los enfoques de tándem utilizando modelos de probabilidad ordenados. Este método, más convencional, comienza con la identificación del número de segmentos mediante análisis cluster jerárquico y optimización de su composición mediante análisis cluster no jerárquico. La validación de los resultados

obtenidos se ha comprobado con un análisis discriminante entre la pertenencia al grupo y las cinco dimensiones de expectativas de calidad del servicio.

- La aplicación de los modelos de mezclas a la segmentación latente, tanto condicionados como no condicionados. Como objetivo de esta investigación, se han comparado las ambas metodologías

El *análisis de segmentación latente* ha mostrado una gran potencia para evaluar todas las hipótesis planteadas de una forma simple y eficiente. Esta metodología enlaza de una forma muy elegante la heterogeneidad del consumidor (perspectiva de demanda) con la formación de segmentos (perspectiva de oferta). Con su aplicación, se ha conseguido uno de los objetivos fundamentales de este trabajo: explicar la formación de segmentos de consumidores que respondan de forma heterogénea al plan de marketing de la organización. Así, se han identificado dos segmentos de consumidores con diferentes sensibilidades en cuanto al efecto de las dimensiones de calidad de servicio.

La *comparación entre modelos de segmentación latente y métodos convencionales* demuestra la superioridad de los modelos latentes, desde varios puntos de vista: más confianza en la determinación de los segmentos, mayor facilidad para incorporar variables explicativas a la formación de segmentos, sencillez de aplicación, interpretación de los perfiles de los segmentos y asignación de individuos a cada uno de los segmentos. Además, la asignación probabilística (*fuzzy*) de los individuos a los segmentos constituye una ventaja para la gestión de marketing, al proporcionar mayor flexibilidad a los segmentos. No obstante, consideramos necesario realizar estudios de validación de los resultados aplicando el mismo modelo sobre diferentes muestras.

No obstante, dentro del *análisis convencional* consideramos que la utilización de los modelos de probabilidad ordenados para segmentar constituye una aplicación novedosa de estos modelos de probabilidad. Como trabajo de investigación futuro sobre las técnicas de segmentación, pretendemos aplicar el enfoque de tándem incorporando los modelos de ecuaciones estructurales sobre los resultados del análisis cluster. Incluso, con la utilización de variables con importantes errores de medición, puede resultar de interés utilizar los modelos de ecuaciones estructurales por su flexibilidad para gestionar construcciones complejas.

Asimismo, este análisis de segmentación ha permitido realizar varias aportaciones de interés:

- Estimar la variable dependiente (intención de consumo) en términos de la probabilidad de respuesta a las percepciones de calidad de servicio.
- Analizar la estructura de los segmentos en función de las percepciones de calidad del servicio mediante modelos de probabilidad ordenados. Diferentes estructuras alternativas han sido analizadas, globales y por segmentos, y dentro

de las últimas, bien integrando en la misma estructura todos los segmentos bien de forma individualizada por segmento.

- Desde el punto de vista de la validez de contenido que existe en la relación entre “Intención conductual” y “Calidad de servicio”, los resultados obtenidos son totalmente satisfactorios al obtenerse siempre coeficientes de regresión positivos y significativos.
- Mediante el test de Chow se ha contrastado la existencia de diferencias en las estructuras de comportamiento de los segmentos, y a través de criterios de información se ha elegido como mejor modelización la basada en modelos de segmentos individuales integrados en la misma estructura.

Otra de las líneas de investigación futura que se pretenden aplicar son los diversos *métodos de evaluación de la heterogeneidad a nivel desagregado* (individual), en particular, los de efectos aleatorios. La construcción de un panel de calidad de servicio permitirá su aplicación efectiva.

Asimismo, es necesario señalar varias **limitaciones** en el trabajo. En primer lugar, al no disponer de datos de panel no se ha podido evaluar todos los tipos de heterogeneidad; sólo la de tipo paramétrico (estructural). En segundo lugar, los datos no siguen una distribución normal, aunque es de la que menos se alejan. No obstante, el elevado tamaño de la muestra permite suavizar los efectos negativos que pudieran producirse. En cualquier caso, sería conveniente realizar un análisis más profundo de la normalidad de los datos. También hay que señalar los problemas asociados a utilizar la intención conductual a modo de variable post, aunque existen evidencias que muestran la existencia de una alta correlación entre intenciones y comportamientos efectivos. Finalmente, también existen limitaciones derivadas de la utilización de un único escenario y ámbito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gutman, J. (1982): “A Means-End Chain Model Based on Consumer Categorization Processes”, *Journal of Marketing*, 46 (Primavera), pp. 60-72.
- Gutman, J. (1991): “Exploring the Nature of Linkages between Consequences and Values”, *Journal of Business Research*, 22, pp. 143-148.
- Hofstede, F.; Steenkamp, J.-B. E. M. (1999): “International Market Segmentation Based on Consumer-Product Relations”, *Journal of Marketing Research*, 36 (Febrero), pp. 1-17.
- Hofstede, F.; Audenaert, A.; Steenkamp, J.-B. E. M. y Wedel, M. (1998): “An Investigation into the Association Pattern Technique as a Quantitative Approach to Measuring Means-End Chains”, *International Journal of Marketing Research*, 15 (1), pp. 37-50.
- Pieters, R.; Baumgartner, H. y Allen, D. (1995): “A Means-End chain Approach to Consumer Goal Structures”, *International Journal of Research in Marketing*, 12 (3), pp. 227-244.

- Reynolds, T. J. y Byrd, A. (1988): "The Application of the MECCAs Model to the Development and Assessment of Advertising Strategy: A Case Study", *Journal of Advertising Research*, 28 (Abril-Mayo), pp. 43-54.
- Reynolds, T. J. y Gutman, J. (1988): "Laddering Theory, Method, Analysis, and Interpretation", *Journal of Advertising Research*, 28 (Enero-Febrero), pp. 11-31.
- Walker, B. A. y Olson, J. C. (1991): "Means-End Chains: Connecting Products with Self", *Journal of Business Research*, 22, pp. 111-118.